

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu*

Mestrado em Artes

Max Hebert Teixeira Silva

**Sacramento da Criatividade: Residências Artísticas com
Ayahuasca**

Belo Horizonte

2025

Universidade do Estado de Minas Gerais

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes

Max Hebert Teixeira Silva

Sacramento da Criatividade: Residências Artísticas com Ayahuasca

Texto apresentado ao Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais (PPGArtes-UEMG) como requisito necessário à obtenção do grau de Mestre em Artes.

Orientadora: Prof. Dra. Lucia Pompeu de Freitas Campos

Belo Horizonte

2025

Teixeira Silva, Max Hebert.

Sacramento da Criatividade: residências artísticas com ayahuasca/ Max Hebert Teixeira Silva. - Belo Horizonte, 2025. 212p.

Dissertação de Mestrado - Universidade do Estado de Minas Gerais, Programa de Pós Graduação em Artes, 2025.

Orientadora: Prof. Dra. Lucia Pompeu de Freitas Campos

Título em Inglês: Sacrament of Creativity: Artistic Residencies with Ayahuasca.

1. Ayahuasca; 2. Criatividade; 3. Comportamentos criativos; 4. Ritual; 5. Arte.

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

ATA DE DEFESA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM ARTES DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Aos 27 dias do mês de março de 2025, às 15 horas, realizou-se a prova de Defesa de Dissertação do mestrando **Max Hebert Teixeira Silva**, intitulada: **Sacramento da Criatividade: Residências Artísticas com Ayahuasca**. A comissão examinadora esteve constituída pelos membros: Professora Dra. Lucia Pompeu de Freitas Campos, como orientadora e presidente da banca; Professor Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda, como examinador interno; e Professora Dra. Sandra Lucia Goulart, como examinadora externa. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o(a) candidato(a):

Aprovado(a)

Aprovado(a) com indicação para publicação

APROVADO(A) CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

Reprovado(a).

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Belo Horizonte, aos 27 de março de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br LUCIA POMPEU DE FREITAS CAMPOS
Data: 03/04/2025 16:24:43-0300
Verifique em <http://validar.iti.gov.br>

Presidente da Banca: _____

Dra. Lucia Pompeu de Freitas Campos

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ ALBERTO BAVARESCO DE NAVEDA
Data: 07/04/2025 10:49:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Examinador Interno: _____

Dr. Luiz Alberto Bavaresco de Naveda

Examinadora Externa: _____

Dra. Sandra Lucia Goulart

Referência: Processo nº 2350.01.0010142/2023-05

SEI nº 108537411

SUMÁRIO

RESUMO:	6
ABSTRACT:	6
AGRADECIMENTOS	7
INTRODUÇÃO	8
CRIATIVIDADE “INSIGHT” E CRIATIVIDADE COMPORTAMENTO	11
CAPÍTULO 1	21
A CRIATIVIDADE EM ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIÊNCIA	21
SACRAMENTO DA CRIATIVIDADE	24
AS AYAHUASCAS - NOMEAR E CLASSIFICAR	26
AYAHUASCA E CIÊNCIA	32
AYAHUASCA E ARTE	43
AYAHUASCA E CURA	50
TERAPEUTIZAÇÃO DA ARTE	52
O CALENDÁRIO DE RITUAIS	55
EFICÁCIA SIMBÓLICA	61
ANTROPOFAGIA E MISCIBILIDADE	63
CAPÍTULO 2	68
ENTREVISTAS	68
RESIDÊNCIA DE ARTE COLETIVA	70
AYAHUASCA E SIGNIFICADO	77
AYAHUASCA E SINTONIA	84
AYAHUASCA E A TELA	88
AYAHUASCA E ENSINO DE ARTE	92
AYAHUASCA E DIREÇÃO DE ARTE	96
AYAHUASCA E PALAVRA	98
AYAHUASCA E CORPO	101
AYAHUASCA E ARTE-MEDICINA	105
AYAHUASCA E MÚSICA-MEDICINA - O ÁLBUM ESTANDARTE	108
AYAHUASCA E NATUREZA	110
AYAHUASCA E CULTURA	115
AYAHUASCA E COLETIVO	122
A CRIATIVIDADE ERÓTICA	125
UM CAMPO NA COLÔMBIA	130
CAPÍTULO 3	133
INVENTÁRIO BIOGRÁFICO DOS COMPORTAMENTOS CRIATIVOS	133
CONCLUSÃO	139
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	141
REPORTAGENS CITADAS	154
ANEXOS - ENTREVISTAS	155

SACRAMENTO DA CRIATIVIDADE: Residências Artísticas com Ayahuasca

RESUMO:

O chá psicoativo ayahuasca é usado por diversos grupos indígenas da Amazônia por incontáveis gerações, e com sua popularização tem se hibridizado numa atualização de tradições assumindo diversas formas rituais e performativas. Por meio da etnografia, este estudo relata o uso da ayahuasca nas *Residências de Arte Coletiva* na Eco Aldeia Serra Sagrada, em Minas Gerais, rituais organizados para criação artística visual, musical, cênica e performática, cuja finalidade é vivenciar uma experiência intensa capaz de inspirar criativamente os sujeitos. Visto que outros estudos com ayahuasca já mostraram o aumento da criatividade entendida como ‘pensamentos divergentes’, começamos através do teste de criatividade “Inventário Biográfico dos Comportamentos Criativos” (BATEY, 2007), com o objetivo de testar a hipótese de que a ayahuasca pode aumentar os comportamentos criativos dos usuários frequentes, comparando os dados dos voluntários participantes do ritual *Residência de Arte Coletiva* com dados de quem não consome o chá. Através da etnografia, acompanhamos cinco edições do encontro e, por meio de entrevistas e anotações de campo, fizemos um panorama das vivências. Debates os achados com as mais recentes descobertas da neurociência sobre os efeitos da ayahuasca e analisamos algumas obras que nasceram deste estado não ordinário de consciência (ENOC).

Palavras Chave: Ayahuasca; criatividade; comportamentos criativos; ritual; arte.

ABSTRACT:

The psychoactive beverage ayahuasca has been used by various Indigenous groups in the Amazon for countless generations. With its growing popularity, it has become hybridized through the updating of traditions, taking on diverse ritualistic and performative forms. Through ethnography, this study reports on the use of ayahuasca during the Collective Art Residencies at the Serra Sagrada Eco-Village in Minas Gerais — rituals organized for the creation of visual, musical, scenic, and performative art, aimed at providing an intense experience capable of inspiring participants creatively. Given that other studies with ayahuasca have already demonstrated an increase in creativity understood as "divergent thinking", we began by using the creativity test “Biographical Inventory of Creative Behaviors” (BATEY, 2007) to test the hypothesis that ayahuasca may enhance the creative behaviors of frequent users, comparing data from volunteer participants in the Collective Art Residency ritual with data from non-users. Through ethnography, we conducted fieldwork during five editions of the event and, using interviews and field notes, we created an overview of the experiences. We discuss the findings in light of the most recent neuroscience discoveries regarding the effects of ayahuasca and analyze some of the artworks that emerged from this Altered State Of Consciousness (ASC).

Keywords: Ayahuasca; Creativity; Creative behaviors; Ritual; Art.

AGRADECIMENTOS

Agradeço às Ayahuascas, em suas tantas formas com o mesmo gosto amargo, que me proporciona tantas maravilhas, mortes e renascimentos.

Agradeço ao PPGARTES da UEMG por sediar essa pesquisa, a cada funcionário(a) e professor(a) que possibilitaram a estrutura e a organização necessárias. À Prof. Marília Nunes, primeira orientadora desse projeto, que trouxe a neurociência para esse estudo. À Prof. Lucia Campos, segunda orientadora do percurso, que contribuiu com o olhar da antropologia. À Universidad Santo Tomas, em Bogotá, onde tive a oportunidade de viver um intercâmbio que contribuiu com o olhar da psicologia, e à Serra Sagrada, que me fez psiconauta. Ao Adriano Bitarães, que comunga da antropofagia comigo, amigo de longa data, pela generosidade em abrir espaço para esse estudo.

À todos os cem voluntários que responderam ao questionário e aos entrevistados nos campos de pesquisa, Adriano Bitarães, Alberto Senna, Aline Figueiredo, Anahi Poty, Antônio Beirão, Asi Fale (Alef), Benjamin Davy (Ben), Bruno Montenegro, Cassinho (kassih), Clara Aguiar, Diego Moreno, Diego Andrade, Érica Françoise, Fabrícia Carvalho, Felipe Teles, Isabel (Bel), Júlia Scavone, Lucas Theo, Maria Laura (Malau), Marcos Hill, Mariana Botelho, Mércia Bicalho, Rafaela Maia (Rafa), Sandra Dias Jordão, Sara Baga, Tércio Andrade e Vilma Oliveira Coelho. Aos companheiros de música na banda etnomusical da Serra Sagrada, passados e presentes.

Ao amigo Lucas Matoso, companheiro de intercâmbio, por ajudar na transcrição e organização das entrevistas. Ao amigo Gustavo Franca, que deu importantes dicas na correção do texto final.

Aos professores Luiz Naveda e Sandra Lucia Goulart, que leram esse texto e deram importantes contribuições e direcionamentos. Obrigado infinitamente pela atenção e por toparem fazer parte da banca.

E como melhor coisa de ser mestrando com bolsa é ser pago para aprender coisas novas na vida adulta, por isso, sou imensamente grato ao CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) e à Universidad Santo Tomas de Bogotá pelas bolsas de estudo.

INTRODUÇÃO

“Quem não é artista está doente”. Quando escutei essa frase na abertura de uma das edições da *Residência de Arte Coletiva* da Eco Aldeia Serra Sagrada, me dei conta de que estava diante de uma concepção mais abrangente de arte e de artista do que estava acostumado até então. Fundada em 2016, a Eco Aldeia Serra Sagrada é um espaço ritualístico neo-ayahuasqueiro bastante eclético e não dogmático que teve sua primeira cerimônia no Réveillon de 2015 para 2016. Fica na Cordilheira do Espinhaço, localizada no município mineiro de Santana do Riacho, a cerca de 160 km de Belo Horizonte. Inicialmente apenas um barracão de zinco, uma estrutura de temazcal¹ de bambu e quatro banheiros-secos, a Serra Sagrada se desenvolveu rapidamente e hoje apresenta uma arquitetura suntuosa com referências andinas, com um templo hexagonal com janelas e portas com a forma da *Chakana*, a cruz andina que significa “ponte” entre o céu e a terra, o feminino e masculino, o bem e o mal, luz e trevas, espiritual e material. Idealizada por Adriano Bitarães - antes escritor, professor de literatura e de história da arte, especialista em antropofagia oswaldiana - a Serra Sagrada oferece uma gama de rituais com uma diversidade de referências antropofágica ao longo do calendário de eventos, sempre com a utilização das plantas de poder, sobretudo a ayahuasca. Vi a Eco Aldeia Serra Sagrada desde seu início se erguer num ritmo veloz. Em 2024, contando oito anos de fundação, até hoje me assusta pensar que há pouco tempo atrás aquilo tudo era um terreno aberto no meio da Cordilheira do Espinhaço, bordeando o Rio de Pedras, na zona rural da pequena cidade de Santana do Riacho, no bioma cerrado. Observando e participando deste ritual de residência artística com ayahuasca da Serra Sagrada, onde artistas profissionais e amadores se encontram e tomam a bebida psicoativa ayahuasca com a finalidade de criar, estando presente em quase todas as duas edições anuais ao longo dos últimos seis anos, notava um florescimento de artistas junto com o nascimento de tantas obras, o que me levou a desconfiar que aquele contexto estava influenciando na criatividade de nós, participantes. Comecei então a me perguntar se a ayahuasca melhorava a criatividade de usuários frequentes, naquele contexto em que muitas

¹ O temazcal é uma estrutura arquitetônica e um ritual de purificação de origem mesoamericana, presente em várias culturas indígenas do México e da América Central. Consiste em uma espécie de sauna ou banho de vapor (tenda do suor) construído com materiais naturais, como pedra e barro, em formato de cúpula fechada. O ritual do temazcal envolve a entrada dos participantes na estrutura aquecida, onde são expostos a altas temperaturas e vapor d'água, enquanto são conduzidos por um guia espiritual através de cânticos, rezas e purificações físicas e espirituais.

vezes os temas da criação eram tão coincidentes e me levavam a pensar até em telepatia. Com essa pergunta inicial em mente, o campo de pesquisa consistiu em acompanhar com periodicidade os dois ou três encontros anuais de Residência de Arte Coletiva da Serra Sagrada, tentando dar contornos ao contexto de criatividade em estado alterado de consciência induzido pela ayahuasca.

Pode parecer óbvio o que é criatividade e, embora se afirme que seja elusiva, ou seja, que “criatividade ainda é uma definição vaga e imprecisa” (COSTA, 2022), são numerosas as tentativas de definição. Segundo Torrence (1966), criatividade pode ser entendida como

um processo de tornar-se sensível a problemas, deficiências, lacunas no conhecimento, elementos ausentes, desarmonias, e assim por diante; identificando a dificuldade, procurando soluções, fazendo suposições ou formulando hipóteses sobre as deficiências, testando e testando novamente essas hipóteses e possivelmente modificando-as e testando outra vez e, finalmente, comunicando os resultados (TORRENCE, 1966 *apud* COSTA, 2022, p.2 - tradução nossa).

Aqui, estamos de acordo com Costa (2022) que afirma que essa definição de Torrence parece enfatizar o processo individual e os resultados de forma pragmática. Já Mednick (1962) conceitua criatividade como

a formação de elementos associativos em novas combinações que atendem a requisitos especificados ou que são úteis de alguma forma. Quanto mais mutuamente remotos forem os elementos da nova combinação, mais criativo será o processo ou a solução (MEDNICK, 1962 *apud* COSTA, 2022, p.2 - tradução nossa).

Essa definição coloca a criatividade como um produto dependente da utilidade e, por isso, o autor distingue criatividade de originalidade, argumentando que apenas ideias estranhas e originais não são criatividade. Uma descrição mais sintética diz que criatividade é a “geração e a implementação proposital de uma nova ideia” (CHRYSIKOU, 2012). Alguns autores são da opinião que o objetivo primário da criatividade é a autorrealização do sujeito, sendo a criatividade fator essencial para viver uma vida plena e saudável (ISZÁJ, 2016, p. 1136).

É notável como a criatividade acende a felicidade humana. Nas palavras do psicólogo suíço Carl Jung, “o processo criativo consiste na ativação inconsciente de uma imagem arquetípica e na elaboração e modelagem dessa imagem na obra acabada. Ao dar-lhe forma, o artista traduz para a linguagem do presente, e assim torna possível encontrar o caminho de volta às fontes mais profundas da vida. Mais do que a obra criada, o que importa é criar (RIBEIRO, 2022, p. 119)

Existem estudos que defendem a ideia de que qualquer indivíduo apresenta certo grau de habilidades criativas que podem ser aprimoradas por meio de treinamento e prática (RESENDE e ARGIMON, 2011, p. 758). Assim, os fatores que influenciam o crescimento da

criatividade são um tema que já instigou muitas pesquisas, pois embora a criatividade seja considerada pelo senso comum um processo autônomo e independente, uma espécie de dom, estudos apontam que é possível exercitar a capacidade de ter boas ideias e encontrar soluções com mais facilidade. Há algumas receitas que parecem funcionar (CHRYSIKOU, 2012): tornar-se um especialista no assunto é passo fundamental, observar o que já foi feito e sempre “estar em ombros de gigantes” - como diz a metáfora usada por Isaac Newton que sugere que o progresso intelectual só é possível graças ao trabalho daqueles que vieram antes; sair da zona de conforto, pois há indícios que novas experiências desencadeiam pensamentos criativos; o mínimo de autocensura para deixar brotar o novo, ou seja, um menor controle inibitório faz bem, por isso o ócio criativo, a distração, a soneca depois do almoço, uma pausa para se ocupar de outras coisas e as férias são ferramentas importantes que permitem a criatividade (THOMPSON-SCHILL, 2011). Em um experimento de 2006, foi proposta uma atividade e aqueles voluntários que tiveram a tarefa dividida em duas etapas, intercalada com outra, tiveram desempenhos mais originais nas tarefas do que os que se dedicaram de forma contínua (DIJKSTERHUIS, 2006). Ou seja, tais estudos sugerem que alternar entre diferentes atividades, fazer pausas ou descansar pode favorecer perspectivas mais criativas, permitindo que as ideias se desenvolvam de forma mais livre e original. Trabalhar sozinho também é fator positivo para criatividade, pois experimentos mostraram que o *brainstorming*² em grupo é positivo somente depois de termos chegado sozinhos a algumas ideias. Outras investigações apontam fatores genéticos, sociais, econômicos e as circunstâncias do acaso como contributos ao pensamento criativo (CHRYSIKOU, 2012). No entanto,

Bloqueamos a criatividade rotulando-a como rara, extraordinária, segregando-a em domínios especiais como as artes e as ciências... Suprimimos, negamos, racionalizamos,... porque dizem que a voz do conhecimento interior não é real. Quando temos medo do poder da força vital ficamos presos no mundo chato das respostas convencionais. (NACHMANOVITCH, 2004, pp. 137-138 *apud* FUKS, 2009)

O processo de reflexão sobre os dados apresentados pelos estudos da área me fez desenvolver algumas perguntas fundamentais: como se mede a criatividade? É possível aumentá-la, induzi-la? Diversos estudos recentes associam psicodélicos à criatividade (ARONOV, 2019; ISZÁJ *et al.*, 2016; KIRAGA *et al.*, 2021; KUYPERS *et al.*, 2016, PERKINS, 2021; SHANON, 2000; COSTA, 2022;). Nesses estudos a criatividade foi avaliada através de testes psicométricos para a mensuração dos *pensamentos divergentes* que, em oposição aos *pensamentos convergentes*, estariam associados às bases cognitivas e psicológicas da

² *Brainstorming* é literalmente “tempestade de ideias”, dinâmica de grupo usada para solução de problemas e desenvolvimento de novas ideias.

criatividade. Esses conceitos foram criados por Guilford (1956) em seu *Structure of Intellect Model* (Modelo de Estrutura do Intelecto), considerado como o pontapé inicial dos estudos científicos sobre criatividade (COSTA, 2022, p.4). Como exemplo de estratégia experimental há o teste psicométrico em que, diante de uma imagem, se pergunta quantas possibilidades cada participante consegue visualizar (*Picture Concept Test, Torrence Test of Creative Thinking*), sendo que quanto mais possibilidades de interpretação maior seria a criatividade, o que, segundo a diferenciação proposta por Mednick (1962) citada anteriormente, pode ser visto como imaginação ou originalidade, uma vez que o autor sustenta que ideias inusitadas e originais não configuram criatividade (MEDNICK, 1962 *apud* COSTA, 2022, p.2.). Em outros testes psicométricos focados na solução de problemas (GUILFORD, 1965; RUNCO, 2014), os voluntários são colocados diante de problemas de lógica ou matemática e se o participante vê uma solução óbvia tem menos criatividade que outro que visualiza soluções mais inusitadas e originais (o que pode ser visto como inteligência ou, outra vez, originalidade). Embora os resultados desses estudos tenham apontado um aumento dos *pensamentos divergentes* sob o efeito agudo da ayahuasca, os protocolos, por estarem centrados em uma abordagem cognitiva, me pareceram insuficientes para medir o que se passava naquele contexto que estávamos vivenciando ali nas residências artísticas com ayahuasca. Então, percebe-se que há uma diferença substancial entre criatividade vista como “insight” e a criatividade entendida como comportamento criativo.

CRIATIVIDADE “INSIGHT” E CRIATIVIDADE COMPORTAMENTO

Nota-se que os testes de criatividade geralmente utilizados para medir a correlação entre criatividade e psicodélicos (*Picture Test Concept- PTC; Torrence Test of Creative Thinking - TTCT*; e outros), muito se assemelham a testes de Q.I e, embora sejam aptos para medir o aspecto “inspiracional”, os ‘insights’, os *pensamentos divergentes* e *solução de problemas*, não abarcam o aspecto “realizacional” da criatividade (BATEY, 2007). Consta-se que durante os últimos cem anos de estudos nesse campo, a criatividade tem sido tratada como “meio-irmão pródigo da pesquisa sobre inteligência” (BATEY, 2007, p. 12). Nesse sentido, parece que esse tipo de teste considera que a criatividade tem uma pretensa objetividade baseada na cultura ocidental e eurocêntrica. Em seu importante estudo sobre a criatividade de

todo dia, Batey (2007) afirma que a “criatividade como produto original de um indivíduo é uma percepção predominantemente ocidental” (BATEY, 2007, p.11). Ao contrário, acreditamos que a criatividade pode ter uma dimensão cultural, de forma que estes testes precisariam ser adaptados para abarcar os casos de culturas originárias, por exemplo. Nessa direção, tem havido um interesse considerável nos fatores situacionais que promovem ou inibem a criatividade no nível do indivíduo e do seu entorno. Aqui, a criatividade no indivíduo é vista como o resultado de uma interação complexa entre a pessoa e o ambiente, que acaba levando a um produto criativo. Podemos pensar como Wallas (1926) que o processo criativo tem quatro estágios: a *preparação*, quando os sujeitos definem o problema e angariam informações pertinentes ao tema; a *incubação*, quando os sujeitos tomam uma distância e inconscientemente se processa as soluções para a questão; a *iluminação*, quando irrompe o insight e se reúne ferramentas para a realização da última etapa; e a *verificação*, quando a ideia se materializa e pode ser testada, verificada, vista, fruída, aprovada e reconhecida por pares.

Com o intuito de melhor explicitar os fatores situacionais da criatividade, fizemos, então, um estudo qualitativo com entrevistas e observação participante nos encontros de arte coletiva. Entendi que se eu quisesse saber se a ayahuasca influenciava nos comportamentos criativos, teria que mergulhar naquele contexto de criatividade na Serra Sagrada e na minha própria relação com a ayahuasca através de uma abordagem etnográfica situada.

A ayahuasca é um chá feito da decocção de duas plantas amazônicas, a folha da *Psicotria viridis* (da família do café e conhecida como Chacrona, Rainha, Kawa, dentre outros) e o cipó *Banisteriopsis caapi* (Jagube, Caapi, Huni, entre outros nomes populares). Nessa mistura cozida por dias que resulta em um chá viscoso e marrom, a bioquímica descobriu que a folha da Chacrona é rica de N,N-Dimetiltriptamina (DMT), e o cipó Jagube é rico dos alcaloides harmina e harmalina. A harmina é inibidor da enzima Monoaminaoxidase (MAO), presente no nosso intestino e que degrada o DMT ingerido via oral. O cipó então é responsável por impedir a quebra do DMT da folha, que assim chega na corrente sanguínea e atua por algumas horas no nosso sistema nervoso. A nível molecular, o DMT é muito semelhante ao neurotransmissor Serotonina e por isso se encaixa nos mesmos neuroreceptores, o que na farmacologia recebe o nome de *efeito agonista* (FRECSKA, 2007). É como se uma chave diferente, o DMT, abrisse a mesma fechadura da Serotonina, conhecido como o “hormônio da felicidade”. Os efeitos subjetivos de uma dose única se instauram entre 30 e 60 minutos depois da ingestão, alcançando a intensidade máxima entre 60 e 120 minutos e desaparecendo

completamente em média depois de 4 a 6 horas (RIBA, 2013, p. 318). A experiência costuma provocar respostas sensoriais, emocionais e cognitivas que frequentemente são descritas como “celestiais” - com experiências de prazer, calma, euforia, “mirações” - visões de imagens e cores, cujos relatos descrevem padrões geométricos complexos, cores vibrantes ou até figuras simbólicas, como animais, entidades espirituais ou personagens mitológicos. Além disso, a gama dos efeitos mais recorrentes pode abarcar estados contemplativos, angustiantes ou “infernais” com experiências de pânico, medo, horror e angústia, geralmente seguidas de náusea e vômito - que o grupo chama de “limpeza”. Entretanto, mesmo nesses casos, a maioria dos relatos considera as experiências difíceis muito significativas e benéficas (DOS SANTOS, 2013, p. 322). Esses efeitos difíceis podem ser encarados como ensinamento e provação, diferentemente da “bad trip” de outros psicodélicos em outros contextos, que geralmente “atrapalha” o desenrolar da experiência (OLIVIERI, 2023).

Minha relação com a ayahuasca começa antes da Serra Sagrada. Em 2012, quando fui num ritual de Umbandaime, tomei ayahuasca pela primeira vez e vivi uma incorporação³. Ao final do ritual, fui conversar com o moço que me conduziu para a *gira* ao perceber em mim a incorporação. Ele se chamava Adriano Bitarães e naquele dia conversamos sobre aquela situação totalmente nova que eu havia vivenciado. Alguns anos depois, no final de 2015, Adriano me disse que estava preparando um novo espaço de rituais que se chamaria Serra Sagrada, que seria inaugurado no Réveillon de 2015 para 2016, e me convidou pra que eu tocasse nos rituais. Então, começou outra vez algo novo pra mim, que é tocar música sob o efeito da ayahuasca.

³ Na Umbanda, a incorporação é um fenômeno central nos rituais e práticas religiosas. Refere-se ao momento em que um espírito, conhecido como "entidade", manifesta-se através de um médium, incorporando-se nele ou nela. A incorporação é vista como uma forma de comunicação entre os mundos espiritual e material. Para os praticantes, durante a *gira* (nome da sessão ritual coletiva) acontece a incorporação na qual o espírito utiliza o corpo do médium para transmitir mensagens, curar, aconselhar ou realizar outras ações benéficas para os participantes do ritual. Essa prática é complexa e envolve uma série de preparações e procedimentos específicos dentro do contexto do “terreiro” (local de culto umbandista). Os médiuns frequentemente passam por treinamento e desenvolvimento espiritual para serem capazes de receber e lidar com as incorporações de forma adequada. Na perspectiva acadêmica, a incorporação na Umbanda pode ser analisada como um fenômeno religioso que envolve questões de identidade, poder, comunicação ritual e interação entre o mundo espiritual e o mundo material. Estudiosos da religião podem abordar esse tema através de diferentes lentes teóricas, como a antropologia da religião, a sociologia da religião e os estudos de performance religiosa, entre outros. Para mais Cf. a tese de CROCE, Joanna Darc de Mello. (2020). *O corpo em ação: Processos de transe mediúnico e incorporação na umbanda*.

Figura 1: Temazcal da Serra Sagrada, tendo ao fundo a Cordilheira do Espinhaço.
Fonte: Arquivo Serra Sagrada

Lembro a minha primeira experiência de arte com ayahuasca. No início da Serra Sagrada não havia mais que um barracão de zinco com tapumes de compensado cor-de-rosa. O barracão servia ao mesmo tempo de cozinha, refeitório e casa de cerimônia. Um dia, Adriano comprou algumas tintas e na tarde seguinte àquela noite de cerimônia com ayahuasca, propôs que pintássemos os tapumes de madeira com temas livres, uma ação divertida que deu outra cara àquele espaço improvisado que sediava os primórdios da Serra Sagrada. Posteriormente, o temazcal (figura 1) também foi pintado em um desses encontros pelo artista português Davi Arranhado e, por estar sujeito a intempéries, eventualmente essa pintura é retocada por artistas que frequentam o local. Dessa mesma forma, as paredes do templo hexagonal que atualmente sedia os encontros foram pintadas também durante uma edição da Residência de Arte Coletiva, e carregam a iconografia de pinturas rupestres do mundo todo (figura 2)⁴, bem como imagens de povos andinos e outras formas híbridas e zoomórficas recolhidas ou criadas por Adriano.

⁴ Embora seja apenas uma conjectura, é interessante notar que no livro *Os xamãs da pré-história: transe e magia nas grutas ornadas* (CLOTTE, 1998) o arqueólogo francês levanta a hipótese que essa arte pré-histórica é fruto da prática de alteração de consciência do xamanismo.

Figura 2: Pintura Rupestre reproduzida nas paredes do templo
Fonte: Arquivo Serra Sagrada

Como participante das Residências de Arte Coletiva, criei algumas canções, desenhos, aquarelas, quadros, diversos poemas e arranjos musicais, dentre outras criações que surgiram nessas vivências. Como trabalho de campo para esse estudo, foram cinco as ocasiões em que vivi as Residências de Arte Coletiva como campo etnográfico, tomando notas, fotografando, gravando e entrevistando os participantes nas datas de 17 a 19 de março de 2023, 17 a 20 de julho de 2023, 02 a 05 de janeiro de 2024, 17 a 19 de maio de 2024 e 22 a 24 de julho de 2024. Além disso, foram feitas entrevistas em outras datas com alguns participantes com os quais não foi possível conversar durante o evento em si. Para a realização dessa pesquisa temos a anuência do espaço para a observação-participante dos rituais de criação artística e todos os participantes na pesquisa foram informados da natureza e objetivos do estudo e deram voluntariamente o seu consentimento informado, e a metodologia de pesquisa foi submetida ao comitê de ética e aprovada.

Figura 3: Divulgação dos eventos nos quais realizaram-se as entrevistas.

Fonte: Instagram @serrasagrada

Uma abordagem interessante no estudo da ayahuasca é a do psicólogo Benny Shanon, que ao longo de mais de vinte anos de uso, anotações pessoais e a coleta de entrevistas, faz uma análise cognitivo fenomenológica da experiência (SHANON, 2013). De forma parecida, apostando na junção das ciências cognitivas com a fenomenologia da experiência, num primeiro momento fizemos um apanhado dos recentes estudos em neurociência e psicométrica, seguido de entrevistas com voluntários, afim de aprofundar nas experiências individuais, nas percepções de cada sujeito e nas recorrências, o que se mostrou uma rica base de dados. Ao total, fizemos entrevistas com 25 participantes da Residência de Artes. Nesse eixo do trabalho, nas entrevistas semiestruturadas com os participantes da Residência de Arte Coletiva da Serra Sagrada, perguntei se havia alguma diferença de criar com ayahuasca, o que se entendia por arte coletiva, dentre outras questões que surgiram na conversa. O capítulo 2 apresentará uma seleção de temas observados nessas entrevistas. Como o percurso de uma pesquisa nem sempre é linear, no início do processo eu queria responder à pergunta base - se a ayahuasca aumenta a criatividade - de uma forma objetiva e quantitativa. Porém, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, percebemos a necessidade de ir além de uma concepção de criatividade individual e eurocentrada - abordagem preponderante nos estudos cognitivos - buscando meios para considerar aspectos contextuais, com um olhar antropológico por meio da etnografia, o que nos pareceu fundamental para melhor compreender o contexto complexo da criatividade no neoxamanismo. Inicialmente, havíamos partido de um referencial teórico-metodológico mais estruturado dentro de uma lógica quantitativa e de um modelo “top-down”, no qual as teorias pré-existentes guiavam a interpretação dos dados. No entanto, conforme avançamos, ficou evidente que essa abordagem não capturava plenamente a complexidade do fenômeno estudado. Foi assim que a pesquisa passou por uma transformação significativa, adotando um percurso qualitativo e etnográfico, fundamentado em uma lógica “bottom-up”, ou seja, partindo das experiências e práticas concretas observadas. Essa mudança metodológica não diz respeito apenas à técnica empregada, mas refletiu um reconhecimento epistemológico: compreender a criatividade requer mergulhar nos contextos culturais, sociais e históricos em que ela emerge, ao invés de impor sobre eles categorias predefinidas.

O ponto de partida foi um estudo longitudinal que aplicou em duas etapas o “Inventário Biográfico dos Comportamentos Criativos” (BATEY, 2007) em participantes de rituais de residências artísticas do neoxamanismo na comunidade fitoterápica Eco Aldeia Serra

Sagrada, comparando com os dados de um grupo controle para observar a influência do consumo desta bebida psicodélica sobre os comportamentos criativos.

O “Inventário Biográfico dos Comportamentos Criativos” (BATEY, 2007), que traduzimos para o português e adaptamos a um formulário, é um questionário no qual cada atividade criativa vale um ponto, como pintar um quadro, escrever um poema, criar um jardim, uma teoria, uma composição ou uma receita culinária, fundar um clube, aconselhar alguém, fazer uma colagem, adaptar e usar um objeto de forma original, num total de 34 atividades. Os questionários foram aplicados em dois grupos, o primeiro foi o grupo teste de pessoas que utilizam ayahuasca e outro, o grupo controle, de pessoas que nunca utilizaram. O mesmo questionário foi aplicado duas vezes: baseline, realizada com cerca de 100 participantes; e a segunda vez depois de seis meses para mensurar diferenças dos comportamentos criativos na correlação com o uso da ayahuasca. Nessa segunda etapa, 44 pessoas responderam. Em seguida, foi feito um cruzamento de dados para verificar a diferença entre sujeitos que utilizam e não utilizam ayahuasca, o que será apresentado no capítulo 3. Nosso objetivo era mensurar a relação da bebida com os comportamentos criativos dos usuários frequentes e testar a hipótese de que o uso de ayahuasca aliado a vivências ritualísticas aumenta os comportamentos criativos.

Em se tratando de *pensamentos divergentes* e insights, os estudos indicaram que, nos contextos específicos de cada estudo, a Ayahuasca aumentou a criatividade dos participantes de acordo com os testes psicométricos da revisão da literatura específica. Porém, como dissemos, uma criatividade entendida pelo aspecto cognitivo. Assim, considerando a distinção entre criatividade *insight* e comportamentos criativos, nosso propósito inicial era preencher essa lacuna e investigar os efeitos da ayahuasca sobre os processos de criação. Se o propósito inicial era testar a hipótese de que a bebida pode aumentar os comportamentos criativos dos usuários frequentes, a pesquisa acabou se tornando uma etnografia em diálogo com a psicologia, a antropologia, a fenomenologia, a etnomusicologia, a neurociência e a estética, um estudo transdisciplinar focado na criação e na performance artística - seja visual, musical, literária - que nasce sob o efeito da ayahuasca e outras medicinas dos povos originários, que têm se popularizado nas últimas décadas e se tornado área de interesse da academia pelos seus potenciais terapêuticos e estéticos (CARNEIRO, 2005).

É preciso ter em conta que nossa amostra tem uma grande variável confundidora, pois além do consumo do psicodélico ayahuasca na Serra Sagrada, temos a interferência do

shinrin-yoku, ou **banho de floresta**, nome japonês da prática de passar um tempo em uma floresta como forma terapêutica para minimizar o estresse e incentivar o contato com a natureza. E como aponta a autora Ona:

Além disso, o simples fato de viajar [...] quilômetros, longe do contexto sociocultural que provavelmente colaborou no desenvolvimento da patologia ou transtorno para o qual se busca tratamento, permanecer no meio da selva, com horários e refeições agendadas e equilibradas, cercado por pessoas que nos escutam atentamente durante várias horas por dia tem um efeito terapêutico *per se*, que deve ser diferenciado do possível efeito da substância psicodélica que é adicionalmente consumida (ONA, 2018)

Acho muito interessante a história da etnógrafa francesa Favret-Saada que foi estudar a feitiçaria no sul da França, achando que não ia encontrar nada demais - afinal, segundo a concepção do senso comum, feitiçaria é essa crença arcaica da época das bruxas medievais que nem existe mais - quando se viu ela mesma, pesquisadora formada segundo pressupostos rígidos de racionalidade e método de produção acadêmica, surpreendida e “pega” pelo que ela considerou um feitiço (FAVRET-SAADA, 1990). Ela foi afetada e seu estudo virou referência para a etnografia que se implica com o campo observado. Da mesma forma, Beatriz Labate criou uma categoria para definir o tipo de pesquisador que está na fronteira, êmico e ético ao mesmo tempo⁵, que permanece ligado ao fenômeno a partir de dentro como adepto, mas também de fora como cientista - o “antropólogo ayahuasqueiro” (LABATE, 2004, p.53). Por se tratar de um estudo etnográfico fundado na observação-participante dos rituais desde o início do espaço, com um envolvimento emocional e artístico com os frequentadores, no que concerne às descrições, observações coletadas e às interpretações, busquei investigar como um *insider* e analisar como um *outsider* (EISENHART, 1988), de forma que pode haver um viés proveniente da simpatia pelo tema, o que, no entanto, não diminui o valor científico dos relatos e achados. Vale lembrar que na etnografia ser afetado no campo de pesquisa não significa necessariamente identificar-se com o ponto de vista do “nativo”. Aliás, é sempre bom reforçar que o texto antropológico é a interpretação (do pesquisador) de interpretações (dos pesquisados), sendo ficção no sentido de algo construído (GEERTZ, 2008).

⁵Êmico refere-se à perspectiva interna do grupo, ao ponto de vista do nativo. É a maneira como os membros dessa cultura entendem e interpretam suas próprias práticas, crenças e valores. Em outras palavras, é a visão de dentro, como os sujeitos vêem e explicam sua própria realidade. Ético, por outro lado, é a perspectiva externa, a análise feita por um observador que não pertence àquela cultura. Essa visão busca descrever e interpretar as práticas culturais de forma objetiva, muitas vezes utilizando categorias e conceitos que não são familiares para os membros da cultura em questão.

Junto ao âmbito acadêmico, este campo de pesquisa se pauta na esfera do sentir e tem relatos dos voluntários e alguns autobiográficos, onde diversas sensações constatadas convergem para resultar na experiência relatada: desde o calor extremo com suor e umidade do temazcal, até o frio e a sede; desde o reverberar do tambor e do maracá, o estar inebriado pela fumaça da fogueira e dos incensos de diferentes aromas de ervas e resinas; desde a luz do fogo até a escuridão total; desde ter mirações⁶ ao ato de cantar, tocar, rezar e ouvir o absoluto silêncio; chorar e dar gargalhadas, sem falar das eventuais sensações de enjôos ou vômitos e calafrios causados pela ingestão da ayahuasca. Além disso, uma das características principais da experiência com a ayahuasca é a infabilidade, a indescritibilidade, a sensação de que palavras não são suficientes para explicar o que se passou. Esse é um pouco do desafio de toda a etnografia.

Nos últimos anos, as publicações sobre ayahuasca costumam apresentar uma abordagem multidisciplinar, abarcando agronomia, antropologia, arqueologia, artes, bioética, biologia, bioquímica, botânica, ciência política, comunicação, direito, etimologia, etnobotânica, farmacologia, filosofia, história, neurociências, pedagogia, psicologia, psiquiatria, química, sociologia, teologia, toxicologia, (MAIA, 2023), cabendo até ufologia. Por isso, vamos também apresentar aqui alguns resultados do questionário aplicado, bem como as entrevistas semi-estruturadas que fiz com 25 participantes, dialogando com diversos estudos multidisciplinares mais recentes como neurociência, etnobotânica, psicologia e antropologia, para não ignorar o contexto específico das residências artísticas do neoxamanismo, pois “ingerir o *yagé*, o *nixi pae*, o *mariri*, o *daime*, a *ayahuasca* é, inevitavelmente beber o seu contexto” (VIANA, p. 266).

⁶ "Miração" refere-se às visões e experiências visuais durante a sessão de consumo ritualístico da ayahuasca. Geralmente se apresentam como formas geométricas em movimento, podendo adquirir caráter simbólico e iconográfico. São consideradas manifestações espirituais ou revelações que os participantes têm sob os efeitos psicoativos da bebida. Essas experiências são interpretadas como encontros com entidades espirituais, revisão de experiências passadas e obtenção de *insights* sobre a vida e a existência humana. Para um estudo mais aprofundado, Cf. a tese de MIKOSZ, José Eliézer. “*A arte visionária e a Ayahuasca: representações visuais de espirais e vórtices inspiradas nos estados não ordinários de consciência (ENOC)*”, 2009.

CAPÍTULO 1

A CRIATIVIDADE EM ESTADOS ALTERADOS DE CONSCIÊNCIA

O desejo de alterar periodicamente a consciência é um impulso inato, normal, análogo à fome ou ao impulso sexual.

(Dr. Andrew Weil *apud* FURST, 1980, p. 25)

Na história não são poucos os exemplos de artistas que utilizaram substâncias psicoativas para influenciar seu processo criativo e sua linguagem artística. São relativamente antigos os estudos sobre a possibilidade de substâncias psicoativas aumentarem ou não a criatividade dos sujeitos. O historiador Henrique Carneiro diz que quando se isolou a mescalina em 1897, Havelock Ellis a ministrou a poetas e pintores (CARNEIRO, 2005, p. 65). Nos templos das antigas civilizações há representações de cogumelos, fonte de psilocibina; de cactus, que nos dão a mescalina; ou de pinhas, que são associadas à glândula pineal ou “chakra coronário” nessas culturas⁷ e também à ativação da conexão com o sagrado pelo DMT, um dos principais princípios ativos da ayahuasca - chamada de “molécula do espírito” (HOFFMANN, 1982). Se consumir psicoativos é considerado algo “intrínseco e universal à natureza humana” (OTT, 2013, p. 441), para não dizer incrustado profundamente no comportamento de quase todo animal, como apontou Samorini em seu *Animais que se drogam*, alterar a consciência para influenciar a linguagem artística é também comum na história da arte.

Com o advento da figura do gênio individual própria do Romantismo, alguns autores, artistas e curiosos passam a investigar em si mesmos e em sua arte os efeitos de substâncias, o que

⁷ O chakra coronário (ou *Sahasrara*) é o sétimo e último chakra no sistema tradicional de chakras, originado no hinduísmo e em várias práticas espirituais e esotéricas, que localizam o chakra coronário (ou chakra da coroa) no topo da cabeça. Este chakra é considerado o centro de conexão com o espiritual e o divino, e está associado à consciência superior, iluminação, sabedoria universal e à união com o todo, transcendendo a individualidade e a separação. Embora a ciência ocidental ainda não tenha encontrado evidências empíricas, diversas tradições propõem práticas energéticas com os chakras, como yoga e meditação, visando o autoconhecimento e controle de energias sutis, onde abundam relatos de benefícios subjetivos e psicológicos.

seria mais tarde chamado de *psiconauta*⁸. Assim, para usar um anacronismo, talvez o precursor do psiconauta moderno seja o inglês Thomas de Quincey, o psiconauta *avant la lettre* que em 1821 publica *Confissões de um comedor de ópio*, no qual analisa seus estados de espírito sob os opiáceos da papoula. Esta obra influencia Honoré de Balzac a escrever o seu satírico *Tratado dos Excitantes Modernos*, de 1838, no qual o autor toma xícaras e xícaras de café para escrever um capítulo, fuma tabaco e sente seus efeitos para escrever a segunda parte, por fim toma 17 garrafas de vinho e, sem sucumbir à embriaguez, vai a ópera de Paris para ver o mundo sob a ótica do álcool, escrever e chegar ao axioma “escrever com vinho, revisar com café”. Nessa mesma época, além de Balzac, outros artistas franceses que se tornariam clássicos como Eugène Delacroix, Alexandre Dumas e Victor Hugo, participavam das reuniões do “Club des Hashischins”, ou “Clube do Haxixe”. Fruto dessas sessões, em 1860 foi publicado *Paraísos Artificiais*, no qual Charles Baudelaire cria sob os efeitos do THC presente na cannabis e também sob efeito do ópio. Jean-Paul Sartre teria escrito *Náusea* sob o efeito de mescalina (DELMANTO, 2018, p.62).

São muitos os exemplos e seria exaustivo listar os diversos movimentos e artistas que se valeram desses efeitos para criar. O entusiasmo gerado em alguns artistas se traduziu até mesmo em ativismo nos anos 60 e 70, como no caso do poeta Allen Ginsberg, da geração *beat*, que usava diferentes substâncias e “politicizou os alucinógenos. Chegou a recomendar sua distribuição maciça como meio de pacificar a humanidade” (WILLER, 2009 *apud* DELMANTO, 2018, p.37).

Mais recentemente, na era digital, alguns artistas fizeram em si mesmos experiências de linguagem artística sob o efeito agudo de diversas substâncias. Há o caso do artista psiconauta Bryan Lewis Saunders que desde 1995 faz um diário de artista com autorretratos testemunhando seus diversos estados de ânimo e também ingerindo as mais variadas substâncias, sintéticas e naturais, produzindo um enorme material - não sem os efeitos colaterais da intoxicação diária, com reflexo significativo na sua saúde mental⁹.

⁸ O termo psiconauta refere-se a indivíduos que exploram, estudam ou experienciam estados alterados de consciência, frequentemente por meio do uso de substâncias psicodélicas ou técnicas como meditação, privação sensorial e respiração holotrópica. A palavra é um neologismo derivado do grego, onde "psico" significa mente ou alma, e "nauta" significa navegador, ou seja, "navegador da mente". Este termo foi cunhado por Ernst Junger em 1970 e define “pessoas comprometidas com o estudo dos enteógenos, no qual a experiência pessoal é parte da pesquisa” (LANGDON In. LABATE & GOULART, 2005, p. 23). Em outra definição, psiconautas são “pessoas que utilizam substâncias psicoativas sob uma perspectiva secular, que pode incluir busca por autoconhecimento, experiências lúdicas e recreativas, arte, dentre outras finalidades” (ASSIS & RODRIGUES, 2018).

⁹[The Extraordinary Self Portraits of Bryan Lewis Saunders \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=qk3mtlvS1Mw)
<https://www.youtube.com/watch?v=qk3mtlvS1Mw>

Outro exemplo de artista psiconauta que ficou famoso na internet foi Brian Pollet, que em 2016 realizou uma série chamada *20 Day Binge* (algo como *Chapação dos 20 dias*, em tradução livre)¹⁰, na qual o artista criou obras sob efeito agudo de psicoativos. A cada dia usava uma droga¹¹ diferente e fazia uma ilustração digital tentando transmitir os efeitos e as visões que tinha (figura 4). Nesse caso, temos uma amostra do exercício de transposição dos efeitos visuais de diversos psicoativos para um suporte, em que a figura de um rosto feminino de perfil se repete e percebe-se, principalmente, mudanças sobre a composição visual (*composé*), expresso em novas organizações de cores, contrastes, formas e alguns atributos.

Figura 4: 20 Day Binge, de Brian Pollet
Fonte: Internet.

No décimo primeiro dia (figura 5), o artista Brian Pollet usou o DMT (N,N-Dimetiltriptamina), uma das substâncias presentes na ayahuasca.

<https://www.megacurioso.com.br/artes-cultura/116829-artista-faz-serie-de-autorretratos-sob-influencia-de-drogas-psicoativas.htm> acessado em 05/02/2024

¹⁰ [Artista expõe efeito de 20 drogas diferentes em suas obras - TriCurioso](https://www.tricurioso.com/2018/08/30/artista-expoe-efeito-de-20-drogas-diferentes-em-suas-obras/)

-<https://www.tricurioso.com/2018/08/30/artista-expoe-efeito-de-20-drogas-diferentes-em-suas-obras/> acessado em 27/07/2023.

¹¹ O vocábulo droga aqui é usado sem nenhum juízo de valor, entendendo droga como qualquer substância que ao ser ingerida causa efeitos mensuráveis no corpo.

Figura 5: DMT, de 20 Day Binge, de Brian Pollet
Fonte: Internet

SACRAMENTO DA CRIATIVIDADE

O trabalho acadêmico de Frederico Romanoff do Vale intitulado “A ciência do sagrado: desenhos produzidos durante ritual com plantas medicinais na Arca da Montanha Azul” faz um recorte muito parecido com o nosso, pois apresenta uma etnografia dos encontros de criação artística com ayahuasca na Arca da Montanha Azul, rituais conduzidos pelo psicólogo Philippe Bandeira de Melo no bairro de Laranjeiras no Rio de Janeiro. Foi muito interessante notar as similaridades que existem entre a Arca da Montanha Azul e a Serra Sagrada, dois espaços rituais que bebem de fontes muito parecidas. Essas duas casas do universo neoxamânico parecem ter muitas similitudes, pois muitas afirmações sobre a Arca

da Montanha Azul podem ser aplicadas à Serra Sagrada: “constitui-se como espaço transreligioso que cria subjetividades e novos mundos”; (ROMANOFF, 2021, p. 13); um espaço com uma “cosmologia em construção... que abriga diversas tendências religiosas dentro de si, cujas raízes são muito antigas” (idem, p.35).

O idealizador da Arca da Montanha Azul, Philippe Bandeira de Melo, chama essa arte realizada durante os rituais com ayahuasca de “Arte supra consciente”

Chama-se de “arte supra consciente” porque não é consciente e nem inconsciente, ela fica acima do consciente, facilitando a conexão com o sagrado. Inconsciente fica abaixo da consciência e supra consciente acima da consciência” (apud ROMANOFF, 2021, p.47)

Acho importante aqui um parêntese sobre o conceito de arte que se usa nesses dois contextos, Arca da Montanha Azul e Serra Sagrada. Arte é entendida sobretudo como expressão artística ou viver a arte da criação, e não como comumente se usa nos circuitos de arte, quando se define arte como a obra que passou pelo processo de legitimação social do qual fala Pierre Bourdieu em *As regras da arte* (BOURDIEU, 1995). Para Bourdieu, a arte não é apenas uma expressão individual ou uma criação isolada, mas um produto social que está imerso em um conjunto de regras e práticas estabelecidas dentro do campo cultural. A construção desse valor artístico, portanto, não é uma questão exclusivamente estética ou subjetiva, mas está relacionada com o capital simbólico que a obra e o artista conquistam na luta simbólica que é o campo das artes. No entanto, nos contextos da Arca da Montanha Azul e da Serra Sagrada, embora haja implícita uma dinâmica simbólica de aprovação estética, de conquista de espaços nas galerias locais e, no caso da Serra Sagrada, de integração dos compilados que estão sendo organizados com as obras, essa dinâmica parece ter menor relevância quando comparada ao ato de expressar-se artisticamente como uma busca por transcendência. Assim, neste contexto nativo, a arte é compreendida como qualquer expressão artística, independentemente da legitimação social ou de seu valor estético, como veremos adiante no exemplo da “borboleta verde-limão” (p. 78-80). Nesse sentido, o conceito de arte neste contexto nativo está relacionado a uma expressão genuína, desprovida da necessidade de atender aos processos simbólicos de legitimação. Como consequência, artistas somos todos que nos propomos a expressar por algum meio o universo interior revelado pelos enteógenos - “esses telescópios químicos interiores” (CARNEIRO, 2005, p. 77) - não visando atender às “regras da arte”. Essa abordagem da arte pode ser vista como mais imediata, para não dizer “primitiva” (como aliás era chamada outrora a arte feita pelos povos originários), já que é entendida como uma expressão natural e direta, não mediada por processos de validação

social. Acredita-se que essa concepção de arte derive justamente da influência dos povos indígenas, mencionados por Adriano Bitarães em uma entrevista como uma “escola de estética”, por vivenciarem a arte de forma integral nos atos cotidianos de se expressar, cantar, tocar e dançar como práticas coletivas. Esses atos são fundamentais para os diversos povos que mantêm viva a cultura da ayahuasca. Destarte, ao estabelecer-se essa diferenciação no conceito de arte e artista, torna-se mais clara a afirmação de que "quem não é artista está doente", expressão frequentemente proferida nas aberturas das Residências Artísticas, pois a compreensão mais elementar de arte e artista torna a expressão artística mais democrática e desmistificada, e se contrapõe com o modelo de arte urbano-ocidental que, por girar em torno de regras, reificação e processos sociais de legitimação, acaba por ser território de alguns.

AS AYAHUASCAS - NOMEAR E CLASSIFICAR

Os psicodélicos são um poderoso instrumento educacional. Constituem o caminho mais seguro para aprender a arbitrariedade de nossa percepção ordinária. Muitos de nós temos tido que usá-los para descobrir o pouco que sabíamos.

(Bateson, 1972)

Em cada nome dado, reside o poder de moldar a realidade e, ao longo do tempo, muitos nomes diferentes foram dados para a classe de plantas e substâncias com esse poder psicoativo característico que se diferenciava dos inebriantes (como o álcool), dos excitantes (como o café e a cocaína), ou dos sedativos (como o ópio). O historiador Henrique Carneiro conta a história de um século e meio de pesquisas sobre as plantas e substâncias psicoativas, “esses telescópios químicos interiores” (CARNEIRO, 2005, p. 77). **Fantásticas (phantastica)** foi o nome usado pelo cientista Ludwig Lewin em 1920 ao classificar em cinco categorias (excitantes, hipnóticos, inebriantes, euforizantes e fantásticas) as substâncias que alteram o estado mental (CARNEIRO, 2021). **Plantas dos Deuses** (1982) dá título ao compilado etnobotânico de plantas com propriedades psicoativas, organizado pelo

etnobotânico Richard Evans Schultz em parceria com o químico Albert Hofmann (que também descobriu o LSD, além de ter isolado e sintetizado a psilocibina dos cogumelos). Durante muito tempo popularmente usou-se o termo **alucinógeno**, hoje considerado pejorativo e impreciso, pois em sua raiz se refere a uma “ideia sem objeto”, irrealidade, o que não faz jus aos relatos dos usuários que conseguem distinguir o que é irreal nas visões e lhes atribuem significados com status de realidade, ainda que subjetiva. Carneiro (2021) analisa a historicidade do termo “alucinação” e atenta para sua importância cultural na construção das religiões, do sagrado e da arte, bem como sua associação com a “loucura” na cultura ocidental (CARNEIRO, 2021). Porém, esclarece que os então chamados **alucinógenos** não produzem alucinação, mas pseudoalucinação, pois, tecnicamente, uma alucinação não se distingue da realidade. Em estados patológicos, sofrer alucinações é acreditar que aquilo que se vê é real de fato, o que não acontece quando se toma as substâncias triptamínicas como o DMT da ayahuasca em condições seguras, controladas e rituais, já que sabe-se perfeitamente reconhecer essas alterações visuais, quer seja de olho aberto ou fechado (CARNEIRO, 2021, p.21).¹² Portanto, por ser pejorativo e impreciso, para a substituição de **alucinógeno**, foi proposto o termo **psicodélico**, cunhado em 1956 por Humphry Osmond e Aldous Huxley através de neologismo que em sua raiz significa “que revela a mente”, “manifestação da mente”, “que revela a alma”, dependendo da tradução, já que a raiz grega *psyche* pode ser entendida como mente ou alma.

Historicamente, os estudos e usos dessa classe de substâncias usaram vários nomes e passaram por diversas fases paradigmáticas de acordo com a possibilidade de uso, como o uso **psicomimético**. Na psiquiatria, essas substâncias já foram chamadas de **psicomiméticas** ou **psicodislépticas**, já que se considerava que o LSD e a psilocibina dos cogumelos, por exemplo, tinham o fabuloso poder de imitar os estados psicóticos por um período curto, reversível e sem sequelas, permitindo perscrutar a loucura sem deixar o sujeito louco, como então se pensava. Inclusive era de praxe na época os cientistas e terapeutas experimentarem eles mesmos os efeitos dos medicamentos, o que seria considerado absurdo nos protocolos atuais, mas na época era, aliás, considerado de bom tom.

¹² As substâncias triptamínicas como o LSD, psilocibina e DMT produzem pseudoalucinação, porém, há uma outra classe chamada de deliriógenos, que são substâncias efetivamente alucinatórias como a escopolamina e atropina presentes no popularmente conhecido “chá de lírio” ou “trombeta” (*Brugmansia*) e nas plantas usadas pelas bruxas européias como a mandrágora, hiosciamina e na beladona (*Atropa belladonna*), que causam confusão mental e levam a observar objetos e seres onde não existe nada. (Cf. CARNEIRO, 2021, p.21-22)

Em seguida, quando caiu por terra essa abordagem por concluir-se que aquele estado alterado ia além da psicose induzida, surgiram outros dois vocábulos para tentar abarcar a dimensão da experiência. O primeiro desses novos paradigmas foi o do uso **psicolítico**, que significa literalmente “soltar a mente” ou “dissolução da mente”, para o qual se recomendava doses baixas e médias, que permitiam aos pacientes da Psicoterapia Assistida por Psicodélicos (PAP)¹³ e voluntários de pesquisas “diminuir as defesas do ego” e trazer à tona questões reprimidas. Historicamente, nas décadas de 50 e 60, esse uso foi muito popular no auxílio do processo psicanalítico e terapêutico, pois permitiria ao paciente uma quebra da inibição, mas sem gerar estados muito intensos e alterados de consciência. Como aponta Loizaga-Velder (2023), embora as medicinas tradicionais dos povos indígenas conheçam técnicas terapêuticas com essas substâncias há milênios, seu uso na medicina euroamericana é recente e teve suas origens com Busch e Johnson nos anos 50, tendo sido aperfeiçoada posteriormente por diversos profissionais com orientação psicanalítica. Segundo De Rose (2019), considera-se que a ayahuasca tem a capacidade de catalisar o processo terapêutico, aprofundando e acelerando seus resultados (DE ROSE, 2019, p.262), o que se expressa pela afirmação comumente usada por participantes de que “uma dose de ayahuasca equivale a anos de terapia”. O uso **psicolítico** foi comum na América do Norte e Europa antes da política de guerras às drogas iniciada no governo Nixon nos Estados Unidos, quando ainda era permitida a Psicoterapia Assistida por Psicodélicos. Recentemente, observa-se um ressurgimento do paradigma **psicolítico** pelos avanços significativos nas pesquisas de terapias psicodélicas, de forma que a PAP já se encontra parcialmente regulamentada no Canadá, em fase experimental em alguns estados dos Estados Unidos, e regulamentada desde 2020 no estado do Oregon. Vale lembrar que atualmente a ayahuasca é autorizada no Brasil apenas para uso religioso e ritual, entretanto o emprego em psicoterapia ainda não é regulamentado - o que já ocorre no Peru (TÓFOLI, 2023, p. 14).

Por último, a nomenclatura mais recente e defendida pelos seus usos espirituais, sobretudo quando se dá em contextos rituais, é o termo **enteógeno**, que significa “manifestação do divino interior”. O paradigma enteogênico compreende o uso para o bem-estar espiritual e promoção do que foi chamado de experiência religiosa primária, se distanciando de um foco terapêutico ou analítico como sanar a saúde mental ou curar vícios. O termo foi proposto na

¹³ A PAP (Psicoterapia Assistida por Psicodélicos) se caracterizou pelo uso de compostos psicoativos como LSD, mescalina e psilocibina, em doses baixas ou médias, como complemento à psicoterapia psicanalítica, com o fim de obter acesso ao subconsciente do paciente e facilitar o processo terapêutico (LEUNER, 1987 *apud* LOIZAGA-VELDER, 2023, p. 58 - tradução nossa)

década de 70 por um grupo de pesquisadores, incluindo R. Gordon Wasson, Richard Evans Schultes, Jonathan Ott e Carl Ruck. A intenção da palavra era contribuir para a reabilitação da imagem que colou no termo **psicodélicos** pela associação à contracultura, resgatando a referência ao seu antigo papel espiritual e distinguindo do uso recreativo comum ao movimento hippie na década de 1960. Preponderantemente, o uso dos **enteógenos** visa melhorar as condições de pessoas saudáveis. Nesse paradigma, o sujeito tem revelações de ordem metafísica e pessoal, quando acontece de forma mais acentuada o que a psicométrica chama de *dissolução do ego* (capacidade de se ver em perspectiva e sentir uma conexão profunda com o todo, perdendo a sensação de individualidade ou separação, o que é visto como um processo de "expansão da consciência" ou de "unificação com o universo" [KIRAGA, 2021; KAZAHAYA, 2023]). Curiosamente, estudos têm apontado que o enteogênico é o uso que mais tem eficácia simbólica em tratamentos com pacientes moribundos e combate aos vícios.

Hoje em dia, a neuropsicologia tem optado por chamar essa classe de substâncias de **psicointegradoras**, já que os efeitos são de ordem sinestésica e tem um papel simultaneamente terapêutico, religioso, espiritual e medicinal, visto que os relatos apontam para uma integração com a natureza, do material com o espiritual, com a essência do ser (MIKOSZ, 2009, p.13). Usar simplesmente o termo genérico **psicoativo** foi a solução encontrada por Mikosz para tentar fugir à complexidade que cada termo encerra (MIKOSZ, 2009, p. 14). Os diversos povos indígenas em geral as conhecem como **plantas de poder**, uma expressão criada por Humphry Osmond, ou **plantas professoras (maestras)** (LUNA, 1983, p. 04) e **medicina da floresta** ou apenas **medicina**. No entanto, o termo mais usado pela literatura internacional ainda é **psicodélico** que, como dito anteriormente, é um neologismo que vem do grego e significa “que revela a alma”. Qualquer que seja o nome dado, dizem respeito a essa classe de substâncias triptamínicas, agonistas da serotonina e não-adictivas, como a psilocibina dos cogumelos, a mescalina dos cactus Peyote (*Lophophora williamsii*) e São Pedro (*Echinopsis pachanoi*, também chamado Huachuma ou Wachuma em contextos tradicionais andinos), o LSD (ácido lisérgico), o MDMA (ecstasy) e o DMT presente na jurema e na ayahuasca.

Dentre elas, nosso foco é o chá psicoativo ayahuasca, usado por diversos grupos indígenas da Amazônia desde tempos imemoriais. É difícil afirmar desde quando se utiliza a ayahuasca, porém a mais antiga evidência arqueológica do uso foi revelado por um estudo que analisou vinte e duas múmias e corpos naturalmente mumificados da cultura Nazca, do Peru, datadas

de 100 a.C a 400 d.C., que mostrou a presença de mesalina do cacto São Pedro, os metabólitos da folha de coca e os alcaloides harmina e harmalina, encontrados no cipó *Banisteriopsis caapi* (um dos ingredientes da ayahuasca). De acordo com os autores, essa é a evidência mais antiga do consumo de São Pedro e do cipó *Banisteriopsis caapi* e, como esta planta não é nativa da região de Nazca, isso aponta ainda para um comércio de longa distância do psicodélico já neste período, confirmando sua importância na medicina e nos rituais da época. (SOCHA *et al.*, 2022)

O primeiro registro histórico que cita a ayahuasca é do século XVII, na qual os jesuítas Chante e Magnin falam de um “brebage diabólico”. O uso do cipó é registrado também em meados do século XIX, mais precisamente em 1853, quando o naturalista britânico Richard Spruce envia para o herbário *Royal Botanic Gardens* do Reino Unido uma amostra botânica do cipó *B. caapi*. Igualmente, o geógrafo Manuel Villavicencio registrou em 1858 uma rica observação sobre o uso da “ayahuasca”, sob a perspectiva da própria experiência com o composto junto aos indígenas do povo Záparos, no Equador. (DIAS e MONTELES, 2023, p. 24).

A regulamentação da ayahuasca em contexto ritual no Brasil foi um processo que iniciou-se no fim da década de 1980 e teve como capítulo mais recente a resolução do CONAD¹⁴ (Conselho Nacional de Políticas Sobre Drogas) de 2010, que a partir de um Grupo Multidisciplinar de Trabalho (GMT) confirmou a resolução de 2006.¹⁵ Esse documento aponta para a necessidade de pesquisas científicas com o intuito de investigar as possibilidades terapêuticas da ayahuasca, e diz que o uso terapêutico da ayahuasca em contexto ritual não é passível de ingerência pois é um “ato de fé” resguardado pelo direito à liberdade de culto, mas deixa claro que fora do contexto religioso o uso terapêutico continua proibido e pode caracterizar exercício ilegal, passível de penalização legal enquanto não houver comprovação científica da eficácia. Mais adiante vamos abordar o fato de que mesmo tendo diversos estudos sugerindo e comprovando a eficácia do uso terapêutico em psicoterapia, ainda não houve o movimento de legalização dessas substâncias que ainda figuram na lista 1 das substâncias proibidas.

¹⁴ [Resolução CONAD nº 1 de 25/01/2010 \(normasbrasil.com.br\)](https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-1-2010_113527.html)
https://www.normasbrasil.com.br/norma/resolucao-1-2010_113527.html Acessado em 25 de agosto de 2025.

¹⁵ Para maiores detalhes da história jurídica Cf. o artigo “Dimensões Legais, éticas e políticas da expansão do consumo da ayahuasca” In. LABATE, 2005, p.397-458.

O governo peruano em 2008 reconheceu o uso da ayahuasca como Patrimônio Cultural do país, porém no Brasil a Patrimonialização, embora já tenha o processo em aberto junto ao IPHAN, ainda está em debate (ASSIS & RODRIGUES, 2017), com diversas controvérsias, sobretudo entre aqueles que defendem que “o poder está na ayahuasca, não em quem a dá” - como diz um título de uma matéria na II Conferência Mundial da Ayahuasca, de 2016 - uma postura da ICEERS (sigla para Centro Internacional de Educação, Pesquisa e Serviço Etnobotânico), com sede na Espanha, que desterritorializa a bebida e a considera um “patrimônio da humanidade” (ASSIS & RODRIGUES, 2018, p.157); e aqueles que pensam que “a ayahuasca não é algo dissociado dos contextos culturais e sociais de seu uso” (Idem, p.158).

Historicamente, o uso religioso da ayahuasca é entendido em três gerações: **1ª geração** - Os Pioneiros, que diz respeito ao uso xamânico dos diversos povos indígenas que detêm o conhecimento ancestral da bebida. Na pesquisa de Luis Eduardo Luna (2005) ele apresenta uma lista de setenta e dois grupos indígenas no Amazonas que utilizam a ayahuasca, contudo hoje, segundo a ativista e pesquisadora indígena Daiara Tukano, se estima que haja cerca de cento e sessenta grupos indígenas que tradicionalmente utilizam ayahuasca, sem contar nessa lista os povos indígenas que no contexto da globalização da bebida tiveram um contato mais recente (TUKANO, 2022); **2ª geração** - Vegetalistas Ribeirinhos, que diz respeito aos uso mestiço dos descendentes e de não indígenas que adquiriram o conhecimento das plantas e desenvolveram outros modelos rituais; **3ª geração** - Da Floresta para a cidade, fase marcada pelo sincretismo religioso envolvendo as tradições xamânicas, o cristianismo, religiões de matrizes africanas, espiritismo kardecista, esoterismo, nova era, como no caso brasileiro das religiões ayahuasqueiras como o Santo Daime, a Barquinha e União do Vegetal (UDV) e sua migração para o Sudeste, outras regiões do Brasil e também para o exterior, como Estados Unidos, Holanda, Espanha, Japão, etc; e **4ª geração** - Dissidências e Reinvenções, que abrange o surgimento de uma rede "neoayahuasqueira" que revela uma amplitude de significados e usos da bebida, alcançando um caráter sem precedentes, pois é utilizada de diversas maneiras, incluindo finalidades terapêuticas, artísticas, religiosas e lúdicas (MIKOSZ, 2009, p. 61-88). Com sua popularização nas últimas décadas, o uso tem se hibridizado numa atualização de tradições assumindo diversas formas rituais e performativas. A Serra Sagrada, onde realizamos nosso campo de pesquisa, é compreendida contextualmente na **4ª geração** - Dissidências e Reinvenções (MIKOSZ, 2009, p.83).

Ou seja, “A ayahuasca é polifônica, polissêmica e policêntrica” (ASSIS e RODRIGUES, 2017). Segundo a revista *Psicodelicamente*, um estudo global realizado pelo ICEERS (sigla para Centro Internacional de Educação, Pesquisa e Serviço Etnobotânico), com sede na Espanha, estima-se que mais de 4 milhões de pessoas tenham consumido ayahuasca em algum momento da vida e o relatório mostra que em 2019 cerca de 820 mil pessoas consumiram a bebida.¹⁶

AYAHUASCA E CIÊNCIA

Lá atrás, no início da história, a ciência e o mito se separaram, mas estamos vendo que no futuro vão se encontrar novamente.

(Claude Lévi-Strauss, citado por Ailton Krenak)

“Quer dizer então que os cientistas estão nos alcançando?” - foi o comentário de um indígena quando o antropólogo Jeremy Narby contou que as afirmações dos xamãs sobre a ayahuasca estavam sendo confirmadas pela ciência. Nos últimos anos, na chamada *Renascença Psicodélica*¹⁷ - um renovado interesse científico e a permissão de pesquisas nesta área na qual o Brasil ocupa o terceiro lugar no ranking de publicações (LAWRENCE, 2021) - a ciência tem se interessado pelos conhecimentos ancestrais. Nesta sessão, vamos apresentar os mais recentes estudos envolvendo ayahuasca, sem pretensão de exaurir o tema.

Os efeitos da ayahuasca precisam ser entendidos com no mínimo três dimensões que se influenciam mutuamente: (1) dimensão farmacológica: os efeitos bioquímicos da substância, ou seja, sua atuação nos receptores serotoninérgicos (5-HT) tal como os antidepressivos disponíveis no mercado, a neurogênese (formação de neurônios), a modulação os níveis de cortisol, o aumento da concentração do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), dentre outros que serão detalhados neste capítulo; (2) dimensão psicológica: os efeitos sobre o comportamento e o humor, os insights, aumento de capacidade cognitiva e as experiências místicas e (3) dimensão social: o contexto no qual o sujeito acessa a bebida, pois o meio e as

¹⁶<https://www.cartacapital.com.br/blogs/psicodelicamente/por-que-o-turismo-xamanico-e-renascenca-psicodelica-ameacam-o-conhecimento-tradicional> acessado em 04/02/2024.

¹⁷ <https://www.cartacapital.com.br/reportagens/o-admiravel-mundo-novo-psicodelico/> acessado em 04/02/2024

companhias são de grande influência na qualidade dos efeitos da ayahuasca. Apresentaremos a seguir em resumo alguns desses estudos pré-clínicos, clínicos e psicométricos sobre os efeitos da ayahuasca publicados recentemente.

Existem diversos estudos pré-clínicos *in vitro* ou com animais. NARDOU *et al.* (2023) mostrou que psicodélicos podem aumentar a plasticidade cerebral em ratos, facilitando a aprendizagem e alteração de redes e associações. Recentes estudos em minicérebros (organoides feitos a partir de reprodução de células-tronco que se transformam em neurônios e permitem testar os efeitos sobre o tecido) mostraram que a aplicação da harmina (alcaloide presente na ayahuasca) gera aumento da neurogênese e interrupção do transporte da proteína associada ao mal de Alzheimer.¹⁸ Um desses estudos com animais me chamou a atenção, o teste da natação forçada (TNF). Ratos ou camundongos são colocados numa pequena piscina com água da qual é impossível sair. Depois de nadar por um tempo, o animal entende que é impossível escapar. Então, ele adquire uma postura passiva e desanimada, movimentando apenas as patas dianteiras, se restringindo ao necessário para não afogar. Essa postura de desistência é comparada à depressão. Por isso, esse teste é usado para testar a eficácia das drogas antidepressivas, consideradas eficazes se a ingestão fizer diminuir o tempo de imobilidade total no teste. No caso da ayahuasca, foi verificado que três doses de harmina (proveniente do cipó, um dos princípios ativos na bebida) diminuíram significativamente o tempo total de imobilidade no grupo teste comparado ao grupo controle dos animais que não tomaram harmina (FARZIN e MANSOURI, 2006).

Os estudos clínicos realizados mostram que é factível administrar ayahuasca de forma segura para pessoas com experiência prévia de uso de substâncias psicodélicas, com o fim de avaliar seus efeitos em um entorno de investigação (RIBA e BARBANOJ, 2013, p. 315). Já nos anos 90, um estudo comparativo que ficou conhecido como “Projeto Finlândia” ou “Projeto Hoasca” (*apud* SZTUTMAN, 2013, p. 21; BOUSO *et al.*, 2013, p.290 e 294), acompanhou ayahuasqueiros e um grupo teste durante anos e mostrou que não há prejuízos à saúde o uso contínuo, atestando a segurança e baixa toxicidade da bebida.

Num estudo que realizou ressonância magnética funcional (fMRI) em voluntários sob o efeito da ayahuasca e publicado no the Guardian

¹⁸ <https://www.cartacapital.com.br/saude/pesquisa-com-minicerebros-busca-entender-os-efeitos-da-ayahuasca/> acessada em 16/11/2023.

O que vimos é que o DMT quebra as redes básicas do cérebro, fazendo com que elas se tornem menos distintas umas das outras. Também vemos os principais ritmos do cérebro – que servem a uma função inibitória e restritiva – se quebrarem e, em conjunto, a atividade cerebral se torna mais entrópica ou rica em informações. (TIMMERMANN, 2023 - tradução nossa)¹⁹

Até mesmo em relação aos esportes extremos, estudos mostraram melhoria no desempenho físico incluindo equilíbrio, resistência e coordenação (OROC, 2011). Concernente aos efeitos psicológicos, um estudo psicométrico com ayahuasca mostrou um aumento da capacidade de “atenção plena” nos voluntários (*mindfulness* - observar, descrever, agir com consciência, não julgar e não reagir) e melhoria na habilidade de descentralização (mensurada pela capacidade de observar pensamentos, sentimentos e experiências internas com maior imparcialidade e desapego), bem como melhora da flexibilidade cognitiva, autocompaixão e bem-estar (ORSOLINI *et al.*, 2020).

Um estudo divulgado na revista Nature (TIMMERMANN *et al.*, 2021) explorou as mudanças metafísicas induzidas por psicodélicos e evidenciou que rituais com essas substâncias podem resultar em alterações significativas nos sistemas de crença. Em um questionário, diversas concepções metafísicas paradigmáticas foram divididas em dois principais grupos: Crenças Fisicalistas (ou materialistas), que consideram os eventos como mais ou menos físicos e regidos pelas leis da natureza, e Crenças Não-Fisicalistas (Non-Physicalist Beliefs - NPB), daqueles que percebem os eventos como não totalmente explicados pelas leis da física, incluindo elementos sobrenaturais como dualismo, transcendentalismo, pan-psiquismo, fatalismo/determinismo, entre outros. Os escores de Crenças Não-Fisicalistas foram comparados antes, 4 semanas e 6 meses após cerimônias com psicodélicos. Os resultados indicaram uma migração significativa das Crenças Fisicalistas para as Crenças Não-Fisicalistas após os rituais com psicodélicos. Observou-se um efeito metafísico mais pronunciado em indivíduos que experimentaram psicodélicos pela primeira vez. Além disso, foi identificada uma correlação significativa entre a mudança de uma visão materialista rígida (Crença Fisicalista para Não-Fisicalista) e alterações no bem-estar. A correlação positiva entre os fatores de bem-estar e Crenças Não-Fisicalistas permaneceu significativa tanto 4 semanas quanto 6 meses após o uso de psicodélicos. Em resumo, o estudo concluiu que os psicodélicos tendem a “espiritualizar” os voluntários da pesquisa e apontou que acreditar um

¹⁹ “What we have seen is that DMT breaks down the basic networks of the brain, causing them to become less distinct from each other. We also see the major rhythms of the brain – that serve a largely inhibitory, constraining function – break down, and in concert, brain activity becomes more entropic or information-rich.” In. [Profundo impacto da ayahuasca psicodélica é revelado em exames cerebrais | Ciência | O Guardião \(theguardian.com\)](https://www.theguardian.com/science/2023/05/12/ayahuasca-brain-scans)

pouco mais em algo além da física parece contribuir para uma sensação de felicidade um pouco maior.

Avaliar efeitos de um psicodélico pode ter diversas abordagens: i) uma abordagem mais neuropsicológica, com ênfase em aspectos bioquímicos por modernos aparelhos de observação e mensuração de atividade cerebral e em aspectos quantitativos por meio de psicometria; ii) mais fenomenológica, baseando-se nos relatos sensoriais e subjetivos; iii) ou ainda mais social, por meio da sociologia e antropologia, desvendando aspectos do modo de vida e organização dos adeptos. De um ponto de vista psicanalítico, Daniel Kazahaya (2023) aponta que, ainda que a experiência seja essencialmente individual, quando temos uma grande amostra, podemos inferir uma espécie de cartografia dos efeitos da ayahuasca e, nesse sentido, temos um mapa dos “estágios de desenvolvimento” dos efeitos: 1) O nível perceptual, as alterações da percepção corporal, mirações, sinestésias, interocepção; 2) O nível rememorativo-psicodinâmico, quando afloram aspectos do inconsciente como traumas e memórias; 3) O nível simbólico existencial, quando acontecem elaborações dessas questões profundas e até mudanças metafísicas; 4) O nível da profunda integração ou transcendência do *self*, quando os relatos apontam para experiências místicas e dissolução do ego (KAZAHAYA, 2023).

Qualquer que seja a ênfase, as abordagens são complementares e nos ajudam a melhor perscrutar a complexidade da questão dos “Estados Alterados de Consciência” ou “Estados Não Ordinários de Consciência” (ENOC), como nomeia Mikosz (2009), ou “Estados Alternativos de Consciência”, como prefere Dal Molin (2017), ou “Estados do Ser”, como usa Lagrou (2002) para, desse modo, evitar o perigo de involuntariamente opor mente e corpo, ou ainda *Altered States of Consciousness* (ASC). Qualquer que seja o nome, os estados alterados têm como base a ideia de que as alterações fenomenológicas da consciência são similares em diversas culturas e que podem ser mensuradas. Um Estado Alterado de Consciência diz respeito à experiência subjetiva distinta do estado de vigília normal, um experiência atípica do “eu” com duração limitada e que pode ser induzida por meditação, exercícios de respiração, privação ou super estímulo sensorial, hipnose e uso de substâncias psicoativas. Desde a década de 1970, testes psicométricos têm sido desenvolvidos para fornecer uma escala dessas experiências subjetivas. A última versão da ASC contém 42 questões e avaliam 11 fatores: experiência espiritual, experiência de unidade, sinestesia audiovisual, esclarecimento, estado de alegria, ansiedade, despersonalização, prejuízo no controle e na cognição, imagens complexas, imagens elementares, alteração de significados

de percepções. Alguns exemplos de perguntas: “vi coisas que não sabia se eram reais”; “Me senti a beira da inconsciência”; “Vi padrões regulares em completa escuridão ou de olhos fechados” (DALDEGAN-BUENO & PONTUAL, 2023, p.129).

Quando falamos de Estados Alterados de Consciência, ou Estados Não Ordinários de Consciência (ENOC), como alguns preferem, nos deparamos com uma aporia, pois primeiro seria preciso entender o que é a Consciência - e isso ainda é uma incógnita para as diversas disciplinas que se debruçam sobre o tema, da neurociência, à psicanálise e à filosofia. Se ainda nem sabemos o que é e onde mora a consciência, como então perscrutar a sua alteração, saber qual a regra para então conceber sua alteração? Assim esbarramos em uma questão aporética, ou seja, a pergunta “o que é a consciência” é um nó górdio que nos estarrece por nos deparamos com um mistério. O jornalista H. L. Mencken disse que “a consciência é aquela voz interior que nos adverte que alguém pode estar olhando” (*apud* CHALLITA, 1981, p. 85). Desde sempre nos debatemos com essa pergunta: onde reside a consciência, na massa cinzenta do cérebro? Se alguém está olhando, quem está olhando? Embora não se saiba ainda o que seja de fato a consciência, estudos preliminares da neurociência apontam algumas pistas para essa aporia.

Em um teste científico os pesquisadores tiveram um insight e talvez tenham apontado onde reside a consciência por serendipidade (RAICHLE *et al.*, 2001). Ao deixar o paciente alguns instantes em repouso antes de exames de ressonância magnética funcional, observou-se as regiões do cérebro que se acendiam e viu-se que esse estado de mente vagando exibia atividades intensas mesmo quando não havia tarefas sendo realizadas. Observou-se quais regiões cerebrais estavam mais ativas quando nossa mente vai vaguear, sonhar acordada, refletir, viajar nas memórias, pensar sobre nós mesmos e se preocupar. Ao observar quais regiões cerebrais eram essas, constatou-se grande atividade no córtex, evolutivamente a parte mais recente do nosso cérebro, conhecida pelo controle inibitório e regência das outras regiões cerebrais. Dito de outra forma, o cérebro tem uma hierarquia de funcionamento e tudo passa pelas escolhas dessa região que é ativada no momento de repouso, reflexão e mente vagando, atividade que foi chamada de “rede neural de modo padrão” (*default mode network* - DMN na sigla em inglês). Em paralelo, ao comparar-se a neuroimagem cerebral sob o efeito de psicodélicos com a neuroimagem do estado de vigília, constata-se que exatamente essa parte do cérebro é a que fica com menos atividade (TIMMERMANN *et al.*, 2023). Os estudos sugerem que os psicodélicos tiram o cérebro da “rede neural de modo padrão” e essa desinibição pode ser a explicação para os relatos fenomenológicos de participantes quando relatam que acessaram memórias, traumas de infância e reviveram emoções passadas. Essas

observações levaram Michael Pollan a afirmar que “a experiência mística pode ser apenas o que acontece quando você desativa a rede neural de modo padrão”. Dito de outra forma, essa classe de substâncias na qual a ayahuasca está inserida tem o poder de provocar uma experiência intensa o bastante para “jogar as pessoas pra fora de sua história. É literalmente um reinício do sistema - um ctrl-alt-del biológico.” (POLLAN, 2018, p.306). É como se estivéssemos viciados em um modelo de pensamento padrão que tem o “eu” no centro - “a rede neural de modo padrão” - e então os psicodélicos abrem uma janela de flexibilidade mental em que as pessoas podem abandonar seus modelos mentais para reorganizar a realidade. Em outras palavras, psicodélicos despadronizam a mente e alteram os modos de percepção, efeitos propícios para a inovação e resolução de problemas (CHRYSIKOU, 2012). Cruzando mais uma informação nessa teia de relações neuronais, no estudo intitulado “Uma mente que vaga é uma mente infeliz” (KILLINGSWORTH e GILBERT, 2010), testes psicométricos mostraram uma correlação entre a infelicidade e o tempo gasto pensando, próprio da atividade da “rede neural de modo padrão”. No estado de depressão e outros distúrbios clínicos tipo a esquizofrenia e a fobia social, a atividade do modo padrão está elevada, mas sob o efeito da ayahuasca, em comparação com antes da ingestão, há uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal, região chave da “rede neural de modo padrão” (PALHANO-FONTES, 2015). Pensar demais, auto refletir, deixar a mente vagando pode ser produtivo e leva a humanidades conquistas importantíssimas, mas em compensação pode nos deixar de brinde uma vida infeliz.

Igualmente, um estudo da Universidade da Pensilvânia propôs que a criatividade esteja associada com a “mente aberta”, termo que no estudo é usado como sinônimo de um mínimo de autocensura e menor controle da cognição, tecnicamente denominado de estado de “hipofrontalidade”, ou seja, uma diminuição da atividade na região do córtex pré-frontal, como dito anteriormente está localizada atrás da testa e regula decisões, pensamentos e ações com função inibitória (THOMPSON-SCHILL, 2011). É o mesmo processo observado na diminuição na atividade da “rede neural de modo padrão” sob o efeito de DMT (TIMMERMANN *et al.*, 2023). É como remover o mecanismo de filtro por alguns minutos. Observamos que nas entrevistas semi-estruturadas que realizamos com os participantes da Residência de Arte Coletiva, quando perguntamos se existe alguma diferença de criar com ayahuasca, uma resposta recorrente foi a respeito da liberdade experimentada. Segundo alguns entrevistados, existe uma diferença marcante de criar com ayahuasca, sobretudo no que concerne à menor preocupação com o erro, com o imprevisto: “o meu superego foi

neutralizado, a autocrítica ficou de lado, proporcionando maior liberdade e ousadia do traço”. Foi interessante notar que estes apontamentos de natureza qualitativa são corroborados por estudos de neurociência. A síntese pode ser resumida nessa frase de Scott Adams: “Criatividade é permitir a si mesmo cometer erros. Arte é saber quais erros manter.”

Reuni algumas metáforas que foram utilizadas por diferentes pesquisadores para tentar elucidar o que se passa no nosso cérebro sob o efeito dos psicodélicos. A primeira é a do globo de neve para explicar a entropia cerebral. Nosso cérebro, quando em estado de alerta e na sua rotina normal, é como um desses globos de neve. O que essa classe de substâncias chamada de psicodélicos clássicos fazem é agitar o globo provocando uma nova organização do que estava assentado, gerando um “caos” nas conexões usuais - a entropia - e permitindo novas conexões inusuais, gerando novas narrativas e padrões (CARHART-HARRIS *apud* POLLAN, 2018, p. 20). A segunda metáfora, já citada anteriormente, é um empréstimo da computação e diz que o uso de psicodélicos dá um CTRL+ALT+DEL biológico no funcionamento do cérebro (POLLAN, 2018, p.306). A terceira metáfora que encontrei foi a dos esquis descendo na neve. Esquis descendo a neve são como as conexões neuronais que deixam um caminho traçado, sulcos que vão aumentando em profundidade à medida que outros esquis descem na neve, a ponto de atrair os esquis no caminho por ser a rota mais profunda, ou seja, nossas conexões cerebrais reforçam os caminhos percorridos; e o que os psicodélicos fazem é aplainar outra vez a neve, permitindo outras conexões (KAELEN, Mendel *apud* POLLAN, 2018, p. 321). Uma metáfora usada pelo pesquisador Dráulio Araújo do Instituto do Cérebro da UFRN diz que a ayahuasca interrompe a ruminação, ou seja, é capaz de tirar a pessoa dos pensamentos circulares próprios da depressão²⁰. A última metáfora usada é a do recozimento na metalurgia, pois estudos em neurociência mostram que os psicodélicos atuam na neuroplasticidade, como se outra vez se fundisse o metal e fosse possível lhe dar outra forma (CARHART-HARRIS *apud* POLLAN, 2018, p.322). Na mesma linha, outra metáfora utilizada para explicar a neuroplasticidade é a do barro que se solidifica tal como o cérebro tende a cristalizar suas conexões usuais com o passar dos anos, de forma que essa classe de substâncias funcionaria como água na argila, deixando o cérebro novamente moldável como se fosse o de uma criança.

Ainda que alguns estudos sugiram que haja riscos hipotéticos, ou riscos teóricos, como a chamada *síndrome serotoninérgica* - um suposto aumento da presença de serotonina nas

²⁰ Entrevista à edição de 30/08/2022 do Profissão Repórter em https://www.youtube.com/watch?v=H_VHK8O9n3Q&t=1901s Acessado em 12/04/2024.

sinapses que se dá pelo *efeito agonista* e a interação medicamentosa com estabilizadores de humor e antidepressivos como os de tipo Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) - o que embasaria a contra-indicação para usuários de antidepressivos e com histórico ou predisposição à psicoses - é importante lembrar que os casos de desencadeamento de psicoses são ainda hipotéticos ou isolados e não há uma única descrição de morte associada diretamente com a ayahuasca (HALPERN e SEWELL, 2005 *apud* DOS SANTOS, 2013, p. 326).²¹

Sobre a questão da morte, um estudo recente investigou a experiência da “morte simbólica”, denominado no artigo pela sigla APD - "Ayahuasca-induced Personal Death", ou seja, "Morte Pessoal Induzida pela Ayahuasca". Este é um relato recorrente nas experiências com ayahuasca, onde a pessoa sente que está passando por sua própria morte - não no sentido literal, mas psicológico, simbólico ou espiritual - caracterizada como uma vivência subjetiva e intensa. No estudo, mais da metade dos participantes relatou ter vivenciado a experiência com intensidade média ou elevada, com um impacto significativo nas atitudes em relação à morte, vida e meio ambiente. Além disso, as experiências foram associadas a uma maior preocupação ambiental e a um maior senso de realização na vida (DAVID *et al.*, 2023).

Estudos que analisaram o risco de adicção da ayahuasca, como a aplicação do Índice de Severidade da Adicção (ASI) em usuários frequentes da ayahuasca em contexto ritual no Acre, mostraram ausência de problemas nas áreas avaliadas (BOUSO *et al.*, 2013). Assim, continua sendo consenso na comunidade científica que as substâncias enteogênicas não produzem adicção (*idem*, p. 283), já que atuam nos receptores da serotonina, ou seja, não atuam de maneira direta sobre os mecanismos cerebrais da experiência de prazer e recompensa - as vias dopaminérgicas. Existem clínicas como o Centro Takiwasi na selva amazônica peruana, dirigida pelo psiquiatra ocidental Dr. Jacques Mabit, que utiliza a ayahuasca para tratar toxicômanos que ali buscam reabilitação (MABIT, 2004, p. 151; BOUSO *et al.*, 2013; MIKOSZ, 2009, p.88). No artigo *Efectos de la Afiliación al Santo Daime sobre la Dependencia a Substâncias* aponta-se 90% de resolução de transtornos de dependência a substâncias nesta amostra (LABATE, 2013, p.304). Sobre os efeitos neuropsicológicos, o estudo longitudinal que investigou o uso ritual a longo prazo em um

²¹ Para mais detalhes de diversos estudos clínicos sobre ayahuasca e os riscos e benefícios à saúde, ver LABATE, Beatriz Caiuby; BOUSO, José Carlos (Orgs.). *Ayahuasca y Salud*. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2013. e MAIA *et al.*(org). *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.

grupo ayahuasqueiro comparando com um grupo controle no Acre, conhecido como “Projeto Hoasca”, as conclusões mostraram que longe de prejudicar a saúde mental ou causar danos neurológicos ou cognitivos, há indícios de benefício, indicando um melhor rendimento neuropsicológico principalmente no nível conductual (BOUSO *et al.*, 2013, p.290 e 294). Contraditoriamente, o DMT continua proibido no Federal Drug Administration (FDA, agência americana que regula o uso de substâncias) classificado na lista 1, das substâncias consideradas de alto risco de abuso, sem utilidades médicas e que oferece risco de morte (BOUSO *et al.*, 2013, p.283).

Neste terreno conductual, um estudo de caso feito na Hungria teve como objetivo observar se a ayahuasca poderia atuar sobre os impulsos violentos em um sujeito de 43 anos, que havia incorrido em homicídio duas vezes e vivia em reincidência penal. Em três sessões de ayahuasca o sujeito relatou catarses profundas, mostrando sua utilidade na intervenção em crises, conseguindo o efeito redentor ao provocar sentimentos catárticos de conteúdo moral. (FRECSKA, 2013, p. 335) Uma possível interpretação do potencial na prevenção da violência e intervenção em crises é que a ativação pontual dos receptores de serotonina pelo *efeito agonista* do DMT pode mitigar a impulsividade e induzir efeitos pró-sociais (idem, p. 338). Embora seja apenas um caso anedótico de sucesso, é digno de crédito o fato de que não houve aumento da agressividade neste sujeito nos meses subsequentes. O mais interessante é a pergunta que fica:

Como é possível que as pautas de comportamento pró-sociais e ‘civilizados’ sejam moduladas pelo mesmo sistema cerebral que é capaz de gerar experiências visionárias? Que tipo de objetivo evolutivo é favorecido por essa estranha relação? Ainda não temos as respostas, mas sem dúvida esta proximidade fará do uso da ayahuasca para intervenção em crise um desafio muito difícil no contexto clínico ocidental, devido aos atuais mal-entendidos e preconceitos contra o fenômeno visionário, mal-visto como alucinatório. (FRECSKA, 2013, p.341 - tradução nossa)

Outro exemplo é o estudo intitulado *Persisting Ayahuasca Effects* (KIRAGA *et al.*, 2021), com 64 voluntários na Holanda, considerado o primeiro estudo que mediu o efeito agudo e a longo prazo através de testes psicológicos aplicados em três etapas, I) antes da cerimônia com ayahuasca (baseline), II) 24 horas e III) uma semana depois. Os testes mostraram alguns efeitos agudos e persistentes da ayahuasca sobre diversas variáveis como empatia, pensamentos criativos, descentramento, personalidade e bem estar. No estudo os dados apontam que a ayahuasca aumentou a *empatia*, diminuiu os traços de *neuroticismo*, aumentou os *pensamentos divergentes* (associados com a criatividade e insights), melhorou a *satisfação com a vida* e aumentou o *descentramento*, pois teve um papel na *dissolução do ego*

(capacidade de se ver em perspectiva). Porém, ao contrário da hipótese inicial, não foi observado melhoria da *abertura para experiências* (*openness to experiences*) e *extroversão*, ou seja, com ayahuasca os sujeitos não necessariamente se tornam mais liberais e receptivos, o que tem eco no doutoramento do inglês Andrew Kristoffer Dean (2021) que analisa criticamente o isolamento social que os participantes do Santo Daime no Reino Unido se auto-impuseram por se socializarem quase exclusivamente com os que compartilham das mesmas referências espiritualistas. O autor pondera que a sociedade britânica é de fato muito cética, o que contribui ainda mais para o isolamento dos daimistas espiritualizados.

Pode parecer uma contradição pensar que neuropsicologicamente os rituais de ayahuasca aumentam a neuroplasticidade, promovem novas conexões, entropia, facilita aprendizagem e diminui os controles inibitórios, como apontou algumas pesquisas (TIMMERMANN, 2023; THOMPSON-SCHILL, 2011 e BOUSO *et al.*, 2015), mas isso não necessariamente se reflita em extroversão e abertura para novas experiências, como apontou outros estudos (KIRAGA *et al.*, 2021; DEAN, 2021). A diversidade dos efeitos deve considerar variados fatores, por isso, outro estudo global com mais de 6 mil respondentes ayahuasqueiros em todo mundo apontou a importância do *set and setting*²² nos rituais (PERKINS *et al.*, 2021). Primeiramente, esse foi um levantamento global realizado com grandes amostras no qual os usuários de ayahuasca relataram níveis de bem-estar maiores do que usuários de outros psicodélicos ou não usuários de psicodélicos. Além disso, apontou que as diferentes motivações para o uso de ayahuasca, seja para fins terapêuticos, experimentação ou busca de autoconhecimento, podem influenciar a experiência relacionada ao bem-estar psicológico. Assim, esse estudo mostra a importância do contexto e do propósito para um melhor desfecho e integração da experiência, e coloca em questão a *sugestibilidade* do sujeito, (ou *hiper-sugestibilidade* segundo MIKOSZ, 2009, p.52) termo emprestado da psiquiatria para o momento em que o paciente está com uma redução das defesas, vulnerável e aberto às sugestões, muito comum em momentos de crises (SLAYKEU, 2000, p.21).

Aparentemente, a situação causada pela ingestão dessas substâncias e a alta sugestibilidade, enquanto atuam na consciência, torna as pessoas altamente suscetíveis à

²² *Set and Setting* são duas variáveis importantes na qualidade da experiência com psicodélicos. *Set*, traduzido como “Mentalidade”, “Contexto”, se refere ao estado mental, expectativas, e o preparo psicológico da pessoa antes de consumir a substância. Isso envolve o humor, a intenção ou propósito, as crenças e o estado emocional da pessoa no momento do uso. *Setting*, ou “Ambiente”, se refere ao contexto físico e social ao redor da pessoa, ou seja, o lugar onde a experiência ocorre, as pessoas presentes, a segurança do ambiente e a atmosfera geral. O *set and setting*, ao lado da dose, são, desde os estudos de Timothy Leary, os três fatores determinantes para o conforto e a segurança durante a experiência psicodélica.

influência do ambiente na forma como se deve interpretar esse estado de consciência alterado (LOIZAGA-VELDER, 2023).

O termo *sugestibilidade* diz respeito a uma maior abertura à reorganização psíquica, uma maior aceitação dos discursos, principalmente dos condutores dos rituais, o que talvez se explique pelas novas conexões, maior entropia cerebral e a neuroplasticidade que indicam os estudos biomédicos. Se há uma “maleabilidade do barro”, o contexto e o ambiente nos quais se toma é que dará o formato da nova escultura. Assim, é enorme a responsabilidade dos condutores.

Nesse sentido, é preciso estar atento ao que foi chamado de “face oculta da revolução psicodélica” (DE ASSIS, 2023). Ainda que de forma isolada, é preciso estar atento à *conspiritualidade* que o sociólogo Glauber L. de Assis analisou criticamente em seu artigo, um fenômeno observado no universo New Age²³ e que algumas vezes também está associado com usuários de psicodélicos. O termo *conspiritualidade* é uma junção das palavras "conspiração" e "espiritualidade". Essa combinação cria uma visão de mundo que incorpora crenças espirituais, metafísicas ou holísticas com narrativas conspiratórias e negacionistas sobre eventos globais, governos e instituições. Algumas características da *conspiritualidade* incluem a adesão a teorias da conspiração sobre eventos significativos, como pandemias, vacinas, governos e organizações internacionais, aliadas a elementos de espiritualidade, cura alternativa, astrologia, cristais, entre outros.

Esse tema ganhou repercussão durante as últimas eleições pela adesão de dirigentes e alguns membros da União do Vegetal (UDV) à campanha política de Jair Bolsonaro, o que gerou uma série de questionamentos diretos dentro e fora da organização (DE ASSIS, 2023, p.2). É importante destacar que a UDV é uma organização religiosa legítima e reconhecida pelo Estado brasileiro, com suas práticas protegidas pela liberdade religiosa. No entanto, assim como em muitas outras comunidades, grupos ou organizações, é possível encontrar variações nas crenças e interpretações dos membros individuais. Em alguns casos, membros de comunidades religiosas como a UDV podem adotar ideias conspiratórias em paralelo às suas práticas espirituais. Isso pode acontecer devido a diversos fatores, como desconfiança nas instituições, busca por explicações simplificadas para eventos complexos ou influências externas. Cabe notar que a *conspiritualidade* não é inerente à UDV como uma organização e

²³ “O New Age (Nova Era) é um movimento de contornos pouco definidos, mas podemos considerá-lo como uma “grande bricolagem espiritual e cultural” nascido nos Estados Unidos nos anos 1960 e articulado ao redor de uma mensagem milenarista que anuncia um renascimento definido como “a superação da hegemonia das grandes religiões que acompanharam as empresas coloniais bem como a tirania da economia de mercado” (LOSONCZY; MESTURINI CAPPO, 2013b, p. 10, tradução de Elise Capedron).

a maioria dos membros pode não adotar tais perspectivas. Como em qualquer comunidade, é crucial abordar as preocupações e questionamentos de forma aberta. O diálogo é fundamental para evitar a propagação de informações infundadas e garantir que as práticas espirituais sejam compreendidas em seu contexto apropriado.

Transcrevo abaixo uma síntese da questão:

Tecnologias xamânicas são amplificadoras daquilo que a pessoa carrega consigo em sua constituição psíquica; os psicodélicos e plantas sagradas são pluripotentes, isto é, podem precipitar mudanças em quaisquer direções, não só em direção a visões de mundo progressistas; ritos de transe místico podem levar à mudança do *self*, mas não necessariamente uma mudança para uma postura mais inclusiva e aberta à diversidade, mas também ao recrudescimento de posturas autocráticas e intolerantes. (DE ASSIS, 2023, p.9)

Em resumo, estudos pré-clínicos e clínicos precisam ser ampliados, visto que os resultados sugerem que o uso de ayahuasca não está associado a prejuízos sobre a qualidade de vida e bem-estar, pelo contrário, podem estar associados a melhoria destes e de outros parâmetros. Dessa forma, cada vez mais parece ser necessário tirar os psicodélicos da psicopatologia (estudo dos estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental) e trazer para o campo da saúde.

“Não existe ayahuasca, existem ayahuascas”. Em uma entrevista ao podcast *O ultra lado*²⁴, Adriano Bitarães disse a frase acima que reitera a afirmação de Narby que diz que a abordagem do saber xamânico requer um grande número de disciplinas e reflexão sobre como elas se encaixam entre si (NARBY, 1995, p. 122). No que diz respeito a tomar essa bebida, que além do nome quechua *ayahuasca* que significa “cipó das almas”, “cipó dos mortos” ou “cipó dos espíritos”, dependendo da tradução, tem tantos outros nomes como *yagé, mariri, uni, natem, nixi pae, caapi, kahi, natema, pindé, shori, kamarampi, mihi, dapai, daime, vegetal, hoasca*, bem como as diversas mitologias sobre sua origem, a dose, a concentração, o *set and setting*, o formato do ritual, a música que toca ou o silêncio, o que dizem os condutores do ritual, o propósito pessoal, o propósito do grupo, e toda uma gama de fatores vão dar o tom da experiência com a *ayahuasca*. Isso porque “o xamanismo [e o neoxamanismo] não se fundamenta em uma doutrina, mas na experiência” (NARBY, 1995, p. 119).

²⁴ <https://www.youtube.com/watch?v=B4P5qg5hD9E> Acessado em 27/08/2025.

AYAHUASCA E ARTE

**Se quisermos entender as regras éticas de uma sociedade,
é a estética que devemos estudar.**

(LEACH, 1954, p.12 *apud* LAGROU, 2002, p.36)

Figura 9: Exposição MAHKU: Mirações (MASP, 2023)

Foto: Max Hebert, 2023

Perceber a criatividade nativa é um empreendimento apenas possível se captarmos como o pensamento nativo concebe a realidade - é a ideia desenvolvida por Lagrou (2002) em seu estudo sobre a arte Kaxinawa (denominação exônima para os Huni Kuin). A antropóloga associa a natureza dos grafismos às construções metafísicas daquele povo, suas visões de mundo, fazendo analogias entre códigos visuais e códigos verbais e não verbais - como se houvesse um “discurso silencioso da arte visual” (LAGROU, 2002, p.33). Dessa forma, o dualismo que aparece nas construções do pensamento Huni Kuin pode ser visto na perspectiva criada pela junção dos motivos pretos sobre os mesmos motivos brancos, num jogo de claro e escuro, opostos que são exatamente iguais do ponto de vista da forma.

Até a metade do século XX, era comum que as produções materiais dos povos indígenas fossem inseridas em museus etnográficos e coleções privadas, sendo frequentemente classificadas como exóticas ou primitivas. Esses objetos eram analisados principalmente por

sua funcionalidade, ainda que vinculados a práticas cotidianas ou rituais, sendo valorizados por seus aspectos formais e utilitários. Tal abordagem os enquadrava como meros artefatos, desconsiderando as dimensões simbólicas e estéticas elaboradas por esses povos (LAGROU, 2010).

Na contramão, a arte pictórica inspirada pelo transe da ayahuasca tem ganhado grande interesse nos mundos da arte consagrada. No ano de 2023, o Museu de Arte de São Paulo (MASP) apresentou a exposição MAHKU: Mirações, com a arte do coletivo MAHKU (Movimento dos Artistas Huni-Kuin, fundado em 2013) inspirada nas “mirações”, as visões que aparecem sob o efeito da bebida (figura 9). A 35ª Bienal de São Paulo em 2023 também contou com grandes painéis do coletivo MAHKU.²⁵ A Pinacoteca de São Paulo tem alguns exemplares. Um grande mural do MAHKU compôs a fachada da 60ª Bienal de Veneza em 2024. Em Belo Horizonte, um dos painéis pintados pelo projeto de pintura urbana CURA - Circuito Urbano de Arte - é do coletivo (figura 10). Sob o lema “Vende tela, compra terra”, a arte do coletivo MAHKU se pretende um meio para o bem do coletivo, uma forma de garantir pela via monetária a terra que é constantemente ameaçada pela dificuldade de demarcação e a ação de grileiros e garimpeiros.

²⁵ <https://35.bienal.org.br/participante/mahku/> acessado em 04/02/2024.

Figura 10: Painel MAHKU, 2021, Centro de Belo Horizonte.

Foto: Festival CURA- BH (Circuito Urbano de Arte)

Artistas não indígenas que criam sob ayahuasca também tem conquistado o espaço no mercado das artes, como o caso do artista Bruno Novelli (figura 11) que já expôs na Bienal de São Paulo e na Fundação Cartier para Arte Contemporânea em 2022 em Lille, na França, ao lado dos artistas indígenas do coletivo MAHKU. Estar diante de um quadro Huni Kuin, para quem conhece a experiência da miração, é como estar tendo uma.

Um estudo que tenta sistematizar a arte sob o efeito da ayahuasca é a tese de doutoramento de Mikosz (2009), que partiu do fato de que as visões oriundas dos Estados Não-Ordinários de Consciência (ENOC) pela ingestão de ayahuasca são muito similares e se repetem nas experiências dos sujeitos pelo mundo, o que seria explicado pela estrutura do sistema nervoso. Da mesma forma que a experiência dos ENOC tenha uma natureza inefável, ou seja, uma dificuldade de se explicar para pessoas que não a viveram, é comum que os sujeitos que passam pela “miração” relatem a dificuldade e a impossibilidade de transpor para qualquer suporte, como um quadro por exemplo, a magnitude dos vórtices que podem se ver de olhos fechados pela imensidão, movimento e profundidade. A partir de evidências neurológicas,

Mikosz tem a hipótese de que as visões comuns são o resultado da estrutura anatômica, que explicaria a recorrência das visões. Chamou de “arte visionária” as obras de arte que são a tentativa de materializar as visões da ayahuasca. Entre elas, o autor analisou o *corpus* artístico do peruano Pablo Amaringo, considerado um dos maiores expoentes da linguagem (LUNA, 1993)

Figura 11: Jamé e Buru, 2021 (Acrilic on canvas) Bruno Novelli
Fonte: www.bruno9li.com

Outros estudos já abordaram a criação de artistas ayahuasqueiros, como a dissertação intitulada *Floresta Manifesta* (DAL MOLIN, 2016). A autora utiliza o método da *fala-tela*, no qual são realizadas entrevistas com os artistas diante de suas obras, ocasião em que os próprios criadores são convidados a falar sobre suas criações, contextos pessoais e culturais, inspirações, iconografia, processos e, principalmente, da relação com a bebida. Todos os estudos de caso apresentados nesta dissertação são de artistas que não criam “na força”, ou seja, tomam ayahuasca, mas não necessariamente criam durante o efeito agudo. Ao contrário,

nós aqui vamos falar de artistas que criam sob o efeito agudo da ayahuasca. Nosso estudo utiliza a etnografia para relatar o uso da ayahuasca em rituais que visam estimular a criação artística e proporcionar uma experiência intensa com o intuito de inspirar a expressão criativa nos campos visual, musical, cênico, literário e performático.

Nesse sentido, é preciso entender que existe uma diferença entre usar essas bebidas psicoativas em um contexto de atelier individual e fazer parte de um ritual que se configura como residência artística. Como é comum nos movimentos New Age, há uma sacralização de diversos elementos e diversas referências e credos, que Dal Molin chama de *hierofania*²⁶, palavra advinda do termo “hierofante”, que era o sacerdote cuja função era anunciar o sagrado no culto grego Mistério de Elêusis (DAL MOLIN, 2016). No caso da Serra Sagrada, observa-se uma 1) *hierofania botânica*, na qual as plantas têm um papel sagrado de expansão de consciência e inspiração, chamadas de plantas professores (*maestras*) ou plantas de poder; há uma 2) *hierofania étnica*, na qual os povos originários detêm um saber ancestral e o xamanismo deixa de ser visto como uma religião arcaica em vias de extinção (LABATE & GOULART, 2005, p. 19) para ser um sistema de conhecimento original, portador de uma epistemologia eficaz para sanar diversos males causados pelo modelo ocidental; há uma 3) *hierofania tópica*, ou seja, o próprio lugar, geograficamente situado ao sopé da cordilheira do Espinhaço, geologicamente considerada uma das formações rochosas mais antigas das Américas com cerca de 1,8 bilhões de anos, recebe o nome de Serra Sagrada e, talvez por isso, algumas das obras criadas nesses rituais retratam a montanha que dali se avista, o Rio de Pedras, plantas e aves endêmicas (figura 12); e por fim, e mais importante no nosso caso, a 4) *hierofania da arte*, na qual a criação artística é considerada um sinal de equilíbrio, saúde, um atributo divino e veículo da *experiência de cura*.

²⁶ “complexo de crenças através das quais objetos, seres e fenômenos da natureza passam a possuir poderes não naturais, de uma ordem sobrenatural, sobre a qual não temos domínio” (MONTEIRO DA SILVA, 1983, p.70 *apud* DAL MOLIN, 2016, p. 122)

Figura 12: “Mirando a Serra”. **Autora:** Sandra Dias Jordão

Foto: Cedida pela autora.

AYAHUASCA E CURA

Não só a gente toma a planta, mas a planta nos toma.

(Adriano Bitarães)

Sobre o conceito de *cura*, se faz necessário um parêntese aqui. A autora Esther Jean Langdon faz uma interessante diferenciação do conceito de *cura* para a biomedicina e para os sistemas xamânicos e neoxamânicos. Para a tradição biomédica europeia, a *cura* é tão objetiva quanto a doença: racional e observável pela lógica de causa e efeito, mensurável pela bioquímica do corpo e pelo desaparecimento dos sintomas - diagnóstico positivo seguido de ausência de diagnóstico - subtraindo a *cura* do contexto social, cultural e cosmológico. Já para os sistemas xamânicos e neoxamânicos, a *cura* é um conceito cósmico que parte de uma percepção distinta da realidade, na qual se usa a performance ritual para intervir nos fenômenos. Nas comunidades indígenas, o papel dos taitas, pajés e xamãs é o de manejar as energias das plantas e dos cantos para manter a saúde individual e coletiva. Na Colômbia, desde 1999, existe a *União de Médicos Indígenas Yageceros de Colômbia*²⁷, organizados e reconhecidos como agentes de saúde. Segundo o pressuposto de Arthur Kleinman (1980), existem distintos “sistemas de cuidados de saúde”, ou seja, as práticas de cuidado com a saúde, inclusive a biomedicina, são vistas como sistemas culturais, de forma que a doença e a cura também são experiências culturalmente constituídas. Em contextos ayahuasqueiros, “o conceito de cura deve ser considerado como sendo mais complexo do que um mero evento orgânico” (DE ROSE, 2019, p. 257). Porém, de acordo com De Rose (2019), a etnomedicina ainda é frequentemente percebida como uma prática cultural estática, em contraste com a biomedicina ocidental, símbolo de progresso, vista como moderna, dinâmica e ativa. Dessa forma, a biomedicina pode ser compreendida como participante do projeto colonial por meio da imposição de violências epistemológicas (FOLLÉR, 2004 *apud* DE ROSE, 2019) ao posicionar-se como uma tecnologia superior dotada de eficácia objetivamente comprovável. Tal perspectiva não apenas reforça a hierarquização dos saberes, como também contribui para a deslegitimação de práticas tradicionais e religiosas, frequentemente classificadas como “charlatanismo” ou “curandeirismo” - estigmas recorrentes atribuídos aos grupos

²⁷ União dos Médicos Indígenas Ayahuasqueiros da Colômbia (LANGDON *et al.*, 2021, p.37).

ayahuasqueiros (GOULART, 2008). Há que se ter em mente que o paradigma dominante dos grupos ayahuasqueiros não é alopático, ou seja, não é centrado na remissão objetiva dos sintomas, de forma que a morte de uma pessoa não necessariamente significa que ela não foi curada (PELÁEZ, 1994 *apud* DE ROSE, 2019, p.257). Nesse sentido, em Langdon (2003) há exemplos de sujeitos que, ainda que continuassem com alguns sintomas, se declararam *curados* depois da experiência ritual. Isso faz a autora forjar o conceito de *experiência da cura* que, em oposição à *cura* no sentido biomédico (que é limitada exclusivamente aos sintomas da doença), implica um sentido de integralidade (LANGDON, 2003, p.86-94). É importante lembrar que por meio dos rituais com ayahuasca as pessoas e os corpos estão vinculados em redes de relações sociais tanto no domínio do visível quanto do invisível. Outros autores já mostraram que, em contextos ayahuasqueiros, a doença encontra-se frequentemente associada à transgressões espirituais, sociais, desequilíbrios nas relações com o mundo e o cosmo, e afirmam que esses grupos veem a doença como um evento complexo, contextual e espiritual no qual os aspectos sociais e simbólicos são fundamentais (GROISMAN, 1999; GROISMAN & SELL, 1996, PELÁEZ, 1994 *apud* DE ROSE, 2019). Assim, enquanto a doença é entendida como a manifestação da desarmonia, a saúde é encarada como a harmonia e o equilíbrio em diversos planos, desde a relação com outros seres vivos bem como em relações espirituais. Em um artigo intitulado “A doença do mundo”, sobre o xamanismo Baniwa contra a Covid-19, os autores mostram como as plantas e os benzimentos dos xamãs atuam no mundo como demiurgos²⁸ criadores de ordem, se inscrevendo num registro mítico que atua na realidade sensível (VIANNA *et al.*, 2022). Nesse sentido,

A ação pró social e coesiva da ayahuasca se reflete na qualidade da experiência subjetiva que provoca, implicando geralmente lições de caráter ético (SHANON, 2003). A ayahuasca é profundamente reverenciada pelos *curanderos*²⁹ mestiços como uma severa mestra moral (LUNA, 1986). (*apud* FRECSKA, 2013, p.338 - tradução nossa)

Usando uma analogia, entendo a ideia de *cura* neste contexto como uma dor muscular da qual não se tinha consciência e só se percebe na hora da massagem. Assim também, as *curas* relatadas parecem ser dessa mesma ordem, uma dor localizada que "na força da medicina" se revela e, ao receber a devida atenção, transforma-se na *experiência da cura*. Como na sua

²⁸ O demiurgo é, na filosofia platônica exposta no livro *Timeu*, uma entidade divina ou ser intermediário responsável por moldar e organizar o mundo material a partir do caos, usando como modelo o mundo das ideias (ou formas perfeitas).

²⁹ Note-se que *curanderos* no termo espanhol são os praticantes de medicina tradicional, xamãs ou raizeiros, e sua tradução para o português não deve cair no equívoco do falso cognato “curandeiros”, que carregaria um teor pejorativo, estigmatizado e até criminoso.

grande maioria essa prática visa melhorar as condições de pessoas saudáveis, os praticantes geralmente consideram a bebida um instrumento de autoconhecimento e, como num pós-massagem, relatam bem-estar nos dias subsequentes. Nota-se, assim, que a sensação de *cura* espiritual e psicológica é uma constante que aparece nas Residências de Arte Coletiva, tanto nas entrevistas quanto no compartilhamento dos processos pessoais.³⁰

No artigo “Cura Espiritual, Biomedicina e Intermedicalidade no Santo Daime” (DE ROSE, 2019), aparece um conceito que podemos tomar de empréstimo para nosso contexto, a *intermedicalidade*, ideia desenvolvida na área da antropologia da saúde, sobretudo para entender a medicina indígena, voltado para contextos caracterizados pela convivência de sistemas médicos distintos (GREENE, 1998; FOLLÉR, 2004 *apud* DE ROSE, 2019). O que se vê, tanto no contexto analisado no artigo quanto na Serra Sagrada, é uma interpenetração dinâmica de diversos sistemas médicos na comunidade.

Estamos, portanto, diante de um contexto onde a interpenetração entre o espiritual e o terapêutico é tão grande que fica praticamente impossível separar os dois domínios. Penso inclusive que é possível que neste caso não faça mesmo sentido pensar-se nesta separação. Identifiquei, assim, o que defino como um duplo movimento convergente e simultâneo de terapeutização da espiritualidade e espiritualização dos procedimentos terapêuticos. Desta maneira, os domínios espiritual e terapêutico constituem um *continuum*. (DE ROSE, p. 27 *apud* ROMANOFF, 2021.)

TERAPEUTIZAÇÃO DA ARTE

**Os artistas e os loucos mergulham nas
mesmas águas, mas os artistas voltam.**

(Nise da Silveira)

³⁰ Para uma discussão mais ampla sobre os processos sociopsicoterapêuticos de cura com ayahuasca, Cf. DE ROSE, Isabel Santana. “Cura Espiritual, Biomedicina e Intermedicalidade no Santo Daime”. *Revista Ingesta*, v. 1 n.1, 2019; e também Cf. ANDRITZKY, W. Funções sociopsicoterapêuticas da cura pela ayahuasca na Amazônia. *Journal of Psychoactive Drugs*, 21 (1), 77-89, 1989. <https://doi.org/10.1080/02791072.1989.10472145>

“Médicos belgas estão prescrevendo idas a museus em prol da saúde mental” - diz a manchete.³¹ Os pacientes com a receita prescrevendo arte tem entrada gratuita nos museus de Bruxelas, onde se experimenta receitar visitas a museus como ferramenta contra o sofrimento mental. “As artes ajudam todos os seres humanos a esquecer que somos seres mortais”, defende Vincent Lustygier, psiquiatra do Hospital Universitário de Brugmann. Na província canadense de Québec, pesquisas cada vez mais conclusivas mostram que o contato com a arte e o estímulo à criatividade podem trazer uma série de benefícios para os pacientes, desde a saúde mental até o controle da dor crônica e os cuidados paliativos.

No Brasil, talvez o nome mais importante no que concerne à terapeutização da arte seja o da psiquiatra Nise da Silveira, que empregou a expressão artística não apenas como meio de “ler” o inconsciente de seus pacientes, como fazia Jung, mas como ferramenta de cura e reabilitação, dando novo status à “loucura” e se tornando uma das pioneiras da luta antimanicomial no país. Nise considerava a expressão artística como uma forma de tratamento psiquiátrico. Por isso, nos interessa o conceito de criatividade que ela formula em seus escritos:

A criatividade é o catalisador por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, emoções, pensamentos, são levados a reconhecerem-se entre si, a associarem-se, e mesmo tumultos internos adquirem forma. (SILVEIRA, 1986 *apud* ROMANOFF, 2021, p.54)

A ideia de que “a energia psíquica faz-se imagem, transforma-se em imagem” (ibidem) é debatida na pesquisa etnográfica sobre a Arca da Montanha Azul (ROMANOFF, 2021) e também no artigo “Curando através de Imagens: Notas sobre os mecanismos terapêuticos de um rito urbano de consumo de Ayahuasca” (COUTINHO, 2013), que analisam os desenhos feitos em rituais de ayahuasca. No trabalho sobre a Arca da Montanha Azul, o autor afirma que a mesa de desenhos remonta diretamente à tradição terapêutica inaugurada pela psiquiatra Nise da Silveira, com quem conviveu o fundador do espaço da Arca, Philippe Bandeira de Melo (ROMANOFF, 2021). De forma análoga, a criação artística na Serra Sagrada assume o papel de terapia, se considerarmos que o fazer artístico é considerado promotor de saúde psíquica e emocional, enquanto em oposição, “quem não é artista está doente”. O modelo de ritual de residência artística oferece novo status ao artista, no qual o ofício de criar não é propriedade de uma casta seleta, mas está disponível a qualquer um que se proponha a essa terapia. A sugestão de que precisamos criar oferece uma via terapêutica

³¹<https://revistagalileu.globo.com/saude/noticia/2022/11/medicos-belgas-estao-prescrevendo-idas-a-museus-em-prol-da-saude-mental.ghtml> acessado em 19/01/2024.

aos participantes, que relatam uma maior conexão com sua própria essência. Em uma entrevista, uma das artistas presentes atentou para uma diferença que notou nas Residências de Arte Coletiva: “a necessidade de criar, não de produzir”.

“Os artistas e os loucos mergulham nas mesmas águas, mas os loucos voltam.” É fascinante que essa frase atribuída a Nise da Silveira também encontra eco em estudos recentes na neurociência e genética que apontou uma grande semelhança no gene da criatividade e da esquizofrenia.

Ao comparar uma amostra de artistas visuais com outra amostra de não-artistas usando testes de criatividade e de personalidade, encontraram mais traços esquizotípicos positivos e desorganizados (discursos vagos imprecisos) no grupo de artistas. Ou seja, os artistas são mais abertos às novas possibilidades, apresentam mais pensamentos divergentes, ideias incomuns e respostas de indesejabilidade social. No geral, os resultados encontrados pelos autores sugeriram uma maior predisposição para desajustes psicológicos em pessoas que se sobressaíram pelas suas habilidades artísticas. (BURCH *et al.*, 2006 *apud* RESENDE e ARGIMON, 2011, p. 763)

Se o artista se assemelha ao esquizofrênico, da mesma forma os psicodélicos já foram chamados de *psicomiméticos* ou *psicodislépticos*, ou seja, que “imitam a loucura”. Os estados alterados de consciência, também chamados de Estados Não-Ordinários de Consciência - ENOC (MIKOSZ, 2009) - foram associados às psicoses, e ao longo do século XX a psiquiatria usou esses psicoativos pela suposta propriedade de imitar o funcionamento de uma mente com psicose.

Recorrendo a uma metáfora, o conceito de “*dérápagem contrôlée*” me pareceu muito eficaz para explicar o que se passa com o funcionamento da mente sob os psicodélicos. “*Dérápagem contrôlée*” ou *derrapagem controlada* nos traz a imagem na qual o sujeito sabe que ainda está no controle mas desliza em curvas úmidas e explora os limites da estabilidade, porém com alguns movimentos incontroláveis que possam surgir nessas situações (FUKS, 2009, p. 66). Poderíamos dizer, assim, que o artista e o psiconauta teriam o dom da “*dérápagem contrôlée*” e, quiçá, ampliar a frase de Nise da Silveira: Os artistas, os loucos e os psiconautas mergulham nas mesmas águas, mas só os loucos não voltam.

O CALENDÁRIO DE RITUAIS

Figura 13: Teocali, Templo da Eco Aldeia Serra Sagrada
Foto: Lucas Guerra

Na Serra Sagrada o calendário de eventos começa com o RÉVEILLON, evento mais festivo do ano e que marca o aniversário do espaço. Em todos os eventos a alimentação é inclusa e as tarefas de preparar a comida, recolher a lenha e preparar a fogueira, decorar o templo, limpar os espaços, montar e passar o som, e outras tarefas, são todas coletivas. A participação nos eventos se dá por três faixas de valores: valor social, valor ideal e o valor abundante. Além disso, alguns que não podem pagar esses valores fazem escambos e permuta de serviços para participar das cerimônias. No FESTIVAL ORIENTAL, a banda composta por cerca de 15 músicos toca mantras e há apresentações de canto *Dhrupad*³² e aulas de yoga. Na Semana Santa há o evento ARTE DO AFETO, com inspiração em dinâmicas da psicologia transpessoal, com mandalas de massagem, exercícios de consciência corporal, dança livre³³ e música ao vivo com um repertório que remete às nossas relações pessoais, com o objetivo de acessar traumas, trabalhar os afetos, “expandir o chakra cardíaco”, e geralmente neste evento

³² *Dhrupad* é uma das mais antigas e tradicionais linguagens da música clássica indiana, especialmente da tradição hindustani (norte da Índia) de caráter devocional e meditativo. Baseia-se na exploração lenta de um raga (alap) seguida por composição rítmica, acompanhada por tanpura e pakhawaj.

³³ A “dança livre” é um formato de ritual comum nos eventos da Serra Sagrada, na qual uma playlist dançante é preparada e os participantes dançam ao redor da fogueira por muitas horas sob o efeito da ayahuasca.

são realizados casamentos e batizados. Considerado o mais profundo e desafiador, em meados de janeiro acontece o evento SANA, um ritual de jejum inspirado no modelo ritualístico da “busca da visão” da tradição do Caminho Vermelho (ou Fogo Sagrado) do México, no qual os participantes sobem a montanha e ficam isolados por quatro dias sem comer, sem beber e sem distrações como cadernos ou livros, praticando meditação e dormindo em barracas. O grupo que sobe a montanha para jejuar e fazer a “busca da visão”, além da restrição de alimentos e água, não fala e evita qualquer tipo de interação durante quatro dias, enquanto outro grupo, o “apoio”, participa ativamente do ritual em intenção aos que subiram a montanha, cantando e mantendo a fogueira acesa no templo durante todo o evento. Quando os jejuadores descem da montanha, são recebidos com cuidados como massagens, banhos de ervas e um banquete. No Carnaval é realizado o FEITIO, ritual de preparação da ayahuasca, na qual o cipó Jagube (*Banisteriopsis caapi*) é macerado com marretas ao ritmo da música e as folhas da Rainha (*Psicotria viridis*) são lavadas para depois a mistura se ferver em grandes caldeirões por dias e noites sem parar, até chegar ao ponto ideal. Em 2023 entrou para o calendário de eventos o FESTEJO E FÉ, durante as festas juninas, na qual se fizeram presentes a religiosidade popular da Guarda de Congado Nossa Senhora do Rosário de Santana do Riacho, o forró e as quadrilhas das festas juninas. Em julho acontece o FESTIVAL DOS POVOS INDÍGENAS, que reúne representantes de povos indígenas de diversas partes do país, com integrantes dos povos Huni Kuin, Fulni-ô, Guarani, Yawalapiti, Mehinako, Kuikuro e Xukuru Kariri, realizando diversas práticas espiritualistas e culturais como pinturas corporais, estudos dos grafismos, círculos de cantos, histórias de cosmogonia, música, dança, práticas de Toré e cerimônias com as plantas de poder. Na edição de 2024 do FESTIVAL DOS POVOS INDÍGENAS, foi filmado o clipe da canção “Uma tribo só”, gravada pela banda da Serra Sagrada e que está no prelo.

Além dos eventos do calendário que ocupam os feriados prolongados, ao longo do ano vários representantes dos povos indígenas do Brasil, Colômbia e Peru são convidados para as PAJELANÇAS, eventos de fim de semana na qual se pode conhecer os cantos e os vários modelos rituais dos diversos povos ayahuasqueiros, ocasião na qual pude tomar consciência da enorme pluralidade dos povos indígenas. Para muitos dos participantes, em sua maioria da classe média e urbanos, a exposição a culturas distintas é ocasião que suscita o desenvolvimento da alteridade e um alargamento da própria auto identidade (RIBEIRO, 2022, p.156). Da mesma forma, para o etnógrafo,

A etnografia abala nossos estilos de vida e nossas ideias de existência; abala nossa crença moderna na referencialidade dos sentidos e impõe uma reflexão sobre a multiplicidade de modos de vida. (PEIRANO, 2014, p.285)

Importante ressaltar que nos casos das cerimônias com a presença de indígenas, observa-se nesse contato entre entusiastas brancos e as comunidades tradicionais uma relação de reciprocidade, na qual os convidados têm todo o protagonismo e são remunerados conforme acordos prévios, processo que tem recebido o nome de “alianças” pela antropologia (OLIVEIRA, 2012).

O FESTIVAL DE MÚSICA-MEDICINA é voltado para a produção autoral de artistas e a promoção de encontro de compositores, além de apresentar a produção autoral da banda da Serra Sagrada que surge nas RESIDÊNCIAS DE ARTE COLETIVA. Ao longo do calendário de eventos do ano e sobretudo no FESTIVAL DE MÚSICA-MEDICINA, vários músicos são convidados. A artista Sol Bueno é uma convidada recorrente, principalmente por conta de sua composição "*Mbari*", lançada em dueto com Sérgio Pererê, e sempre incluída no repertório da banda da Serra Sagrada. Essa música já tinha se tornado um hino para os assíduos nos eventos da Serra Sagrada. Quando chega o momento de tocá-la, todos se dão as mãos e fazem uma dança circular. Neste dia em que a própria Sol Bueno cantou sua obra, ela foi convidada a explicar o que significa *mbari*. Ela respondeu com um gesto de englobar que "o que fazemos aqui é *mbari*" e, com outras palavras, disse que conheceu o conceito em uma oficina quando tinha 6 anos e simplificaram dizendo que "*mbari* é reunir a família", mas que só mais tarde entendeu a profundidade do conceito africano. *Mbari* é um conceito cultural originário do povo Igbo, do sudeste da Nigéria. Refere-se a um período de tempo durante o qual a comunidade se reúne para realizar uma série de atividades artísticas e rituais em honra aos deuses e para celebrar eventos significativos, como casamentos, nascimentos, colheitas abundantes, entre outros. Durante o *mbari*, os membros da comunidade trabalham juntos para construir estruturas de barro elaboradas, conhecidas como casas de espíritos ou santuários, decoradas com esculturas que representam divindades, ancestrais e figuras mitológicas. Essas estruturas servem como locais de culto e também como símbolos de prosperidade e harmonia na comunidade. O *mbari* é mais do que apenas uma expressão artística; é uma prática cultural que fortalece os laços comunitários, promove a cooperação e a solidariedade entre os membros e reafirma a identidade cultural do povo Igbo. Essa tradição tem grande importância social, espiritual e estética dentro da sociedade Igbo e é vista como uma forma de preservar e transmitir conhecimentos, valores e crenças de geração em geração. O conceito foi adotado como filosofia de unidade, e numa antropofagia cultural, essa música se tornou uma

referência comum aos frequentadores da Serra Sagrada e é usado para descrever o que acontece ali, um encontro com a família de afetos e interesses parecidos, ponto de encontro dos que estavam espalhados e ali encontram um lugar de pertencimento, um ambiente de partilha, mutirão, no qual se é convidado a estar a serviço.

O evento CORPO, MEMÓRIA E ANCESTRALIDADE tem inspiração na psicologia transpessoal e tem o objetivo de “curar nossa pior ancestralidade e honrar nossa melhor ancestralidade”, como aparece nas descrições do evento. Uma característica do neoxamanismo também presente na Serra Sagrada é não se limitar às linhagens xamânicas indígenas, mas também se inspirar nas religiões e culturas afrodiáspóricas e quilombolas. Nas últimas edições dos eventos CORPO, MEMÓRIA E ANCESTRALIDADE e FESTEJO E FÉ, se contou com a presença do grupo musical do Quilombo do Açude da Serra do Cipó, considerado a mais antiga comunidade quilombola da Serra do Cipó, localizada no Parque Estadual Serra do Cipó. O Quilombo do Açude mantém vivo o festejo do Candombe (com seus tambores de mais 280 anos e marcado pela linhagem matriarcal).³⁴

Por último, no calendário de eventos há a RESIDÊNCIA DE ARTE COLETIVA, nosso foco neste estudo, na qual artistas profissionais e aqueles que se dizem não-artistas se encontram em uma residência artística com duração de 3 até 7 dias na qual o grupo se dedica a estudar referências indígenas, africanas, hindus, dentre outras, e criar sob o efeito da ayahuasca ao longo do dia. Ao entardecer, compartilham numa espécie de sarau suas criações e falam sobre os seus processos. Destes encontros surgem quadros, desenhos, poesias, músicas, esculturas, fotografias e vídeos. Como em uma galeria, os quadros estão expostos nas paredes do refeitório. Algumas esculturas enfeitam os jardins e as mesas rituais. Muitos desses textos e imagens estão sendo organizados no *Livro Infinito*, com publicação prevista para o fim de 2025. Algumas composições já foram arranjadas e gravadas em estúdio e estão no prelo para o lançamento do álbum *Estandarte*. Por dentro, o templo em forma de hexágono expõe pinturas figurativas de animais e seres híbridos, também realizadas durante uma das edições do evento. As paredes dos banheiros-secos apresentam mosaicos com seres híbridos e murais de deidades indianas pintadas por artistas frequentadores das residências de artes (figura 14) .

³⁴ Para mais informações sobre o Candombe do Quilombo do Açude, Cf. GOMES DA SILVA, Maria do Rosário, “O Candombe do Açude Cipó e a resistência cultural quilombola: lutas contra-hegemônicas de um Sul multifacetado” In. RELACult – *Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade*, V. 03, ed. especial, dez., 2017, artigo nº 580 | relacult.claec.org | e-ISSN: 2525-7870

Figura 14. Pintura Mural no Banheiro Seco.
Foto: Max Hebert, 2024.

No grande salão onde se encontra o refeitório cujas paredes expõem alguns dos quadros criados, um observador atento pode constatar que as obras têm em comum o fato de não estarem assinadas. Fiquei me perguntando o porquê dessa ausência e levei essa dúvida a alguns artistas e ao idealizador do espaço, Adriano Bitarães. A resposta unânime foi de que isso não fora proposital, nem orientado que assim se fizesse. Alguns artistas disseram que nem ao menos tinham pensado nisso. Outros, que assinaram nas costas da tela para não interferir na composição. Esse fato pode até parecer mera coincidência, mas tendo em conta que tudo é um indício, como mostra o paradigma indiciário de Carlo Ginzburg (1989), tenho o palpite de que esse fato é um reflexo do discurso sobre a criatividade e o fazer artístico dos povos originários que foi introjetado nesses sujeitos artistas. Num bate-papo que abriu um evento, Adriano fez um paralelo e falou sobre o fazer artístico dos povos originários em contraponto com o fazer ocidental-renascentista. Neste último, a criatividade é um feito individual enquanto no outro é coletivo. O ocidente está imbuído do conceito de genialidade, onde *saber é poder* e propriedade, de forma que é garantido ao sujeito direitos de autor sobre a obra; em contraponto, na arte indígena a autoria repousaria sobre a coletividade e pertence ao povo, aos ancestrais, à natureza. Talvez não haja uma relação de causa e efeito, mas é interessante notar que nas obras criadas na Residência de Arte Coletiva, na qual predomina a cooperação, as obras não têm título nem assinatura, até porque às vezes um quadro tem as mãos e as opiniões de várias pessoas. Essa hipótese pode ter seu respaldo em um estudo sobre

os efeitos a longo prazo do uso de ayahuasca, quando se aplicou testes de psicologia que mostraram um maior descentramento, algo como uma “dissolução do ego”, ou seja, diminuição da individualidade e aumento da compreensão de pertencimento à natureza (KIRAGA, 2021).

Em uma entrevista com Adriano Bitarães, perguntei qual era o seu papel nas residências artísticas, e ele me respondeu que era o de instigar.

Instigar, fazer com que inicialmente se tenha uma desconstrução da ideia de que a gente não sabe escrever, a gente não sabe pintar, a gente não sabe esculpir. A gente sabe fazer tudo isso, né? Então, colocar a gente no lugar da infância e do experimento que é fazer todas essas coisas e desconstruir o conceito do não saber (Serra Sagrada, julho de 2023)

Nesse sentido, observamos que o seu papel nas Residências é o de um facilitador. Este termo surgiu na psicologia sistêmica (FUKS, 2009) na qual o papel do terapeuta é o de ajudar os envolvidos de forma quase invisível, de forma que seu protagonismo passe despercebido. Facilitador é aquele que, com sua “caixa de ferramentas”, é capaz de fornecer um ambiente seguro. É o responsável pela criação do contexto e do apoio para que o participante mantenha a calma no processo com o seu testemunho, o que foi bem descrito por Fuks (2009), quando diz que o facilitador é como uma parteira, quando consegue ser coadjuvante e se dilui de tal forma que seu protagonismo passa despercebido.

Neste “estilo” de fluir com os acontecimentos, o facilitador consegue ser “invisível”, na medida em que contribui para produzir as condições que permitem aos participantes apropriarem-se da situação, do processo iniciado, dos meios técnicos para atingir os objetivos, as formas de avaliação e as reformulações. [...] O “desenhista” leva em consideração vários aspectos e níveis, que vão desde a atenção à infraestrutura e detalhes logísticos relacionados às condições de trabalho (espaço físico, tempo, elementos de trabalho, conforto, etc.) até o cuidado com o ambiente, dimensões recreativas e estéticas dos encontros. (FUKS, 2009, p. 67)³⁵

³⁵ En este “estilo” de fluir con los sucesos el facilitador consigue ser “invisible”, en la medida en que contribuye a producir las condiciones que permiten que los participantes se apropien de la situación, del proceso iniciado, de los medios técnicos para llegar a los objetivos, de las formas de evaluación y reformula. [...] El “diseñador” toma en consideración aspectos y niveles diversos, que van desde la atención a los detalles de infraestructura y logísticos relacionados con las condiciones de trabajo (espacio físico, tiempo, elementos de trabajo, de confort, etc.) hasta el cuidado de las dimensiones lúdica y estética de los encuentros. (FUKS, 2009, p. 67 - tradução nossa)

EFICÁCIA SIMBÓLICA

É importante lembrar que o observado na Serra Sagrada não é apenas uma residência artística, mas um ritual de criação artística e, nesse sentido, é preciso entender o acontecimento dentro da lógica do ritual que, portanto, tem outras agências, dentre elas o que se chama *eficácia simbólica*. Na antropologia, eficácia simbólica já foi explicada de muitas maneiras, Lévi-Strauss (1967a, 1967b) por exemplo, vê eficácia simbólica a partir da descrição de um ritual xamânico entre os Kuna, na qual uma mulher em trabalho de parto está tendo dificuldades para dar a luz. Então, por meio de uma performance ritual do xamã, conseguiu-se um resultado exitoso. O autor aponta três pontos fundamentais para a eficácia simbólica: i) tradição cultural compartilhada, ii) pensamento mítico estrutural e fé no xamã e o iii) *Abreagieren* de Freud, espécie de catarse, um processo psicodinâmico pela performance. Mesmo que muitos pontos tenham sido revistos, é de consenso a ideia que a *eficácia simbólica* produz uma transformação importante no nível inconsciente que pode criar uma compreensão distinta da situação e por fim, uma *experiência de cura*. A maioria dos rituais tende a desempenhar um papel organizador e estruturante para o bom funcionamento da personalidade, na medida que promove a inserção social e conseqüente ajustamento do sujeito ao grupo, por isso Lévi-Strauss diz que o xamã é criador da ordem e o chama de técnico do êxtase (LÉVI-STRAUSS, 1949). Outro autor que também explora a *eficácia simbólica* é Turner (1969), que se centra em aspectos experienciais do ritual, os quais se fazem possíveis transformações através de manipulações simbólicas.

No neoxamanismo e nos meios da chamada Nova Era (New Age), no entanto, nem sempre há o primeiro ponto listado por Lévi-Strauss, a tradição cultural compartilhada. Muitas vezes os sujeitos que participam dos rituais têm arcabouços e tradições distintas e, como vimos nos casos de *conspiritualidade*³⁶, até opostas. Mesmo assim, há um outro fator apontado por Turner como de suma importância, a *communitas*, que substitui a realidade cotidiana das

³⁶ Conspiritualidade é um neologismo que combina “conspiração” e “espiritualidade”, utilizado para descrever uma ideologia híbrida que mescla crenças espirituais ou esotéricas com teorias da conspiração, especialmente aquelas que desconfiam de instituições políticas, científicas ou midiáticas. Essa fusão costuma ocorrer em contextos de desilusão com o sistema dominante, promovendo uma visão dualista do mundo (luz vs. escuridão, despertar vs. manipulação), onde o “despertar espiritual” está frequentemente associado à rejeição de narrativas oficiais e à crença em uma verdade oculta revelada apenas a alguns. Para uma discussão mais profunda Cf. ASSIS, Glauber Loures de. “Conspiritualidade: A face oculta da revolução psicodélica”. Chacrana Latinoamerica (blog), 20 de julho de 2023. <https://chacrana-la.org/conspiritualidade-a-face-oculta-da-revolucao-psicodelica/> Acessado em 27/08/2025.

relações estruturadas e, por meio dos processos simbólicos inseridos no ritual, faz possível a reflexão, a criatividade e a transformação. A ideia de *communitas* de Turner parte de uma relação temporal, ou seja, a presença compartilhada no mesmo espaço-tempo se centrando no aspecto experiencial do ritual, que cria transcendência além das amarras e normas sociais, no qual se fazem possíveis as transformações, em geral chamadas de *cura*, através das manipulações simbólicas.

A título de exemplo da eficácia simbólica, especificamente no encontro de julho de 2024, alguns temas de *cura* foram recorrentes no momento do sarau que encerra a Residência de Artes. Houve a presença de mais crianças do que em outras edições e as mulheres-mães relataram a dificuldade de conciliar o maternar e a criação artística. Muitas se emocionaram dizendo que aqueles dias de retiro criativo tinham sido de extrema importância, pois lhes proporcionaram um retorno à natureza criativa e artística.

Lévi-Strauss aponta como segundo fator fundamental da *eficácia simbólica*, o pensamento mítico estrutural e a fé no xamã. No entanto, gostaria de ponderar que mesmo quando o sujeito chega ao ritual com ceticismo, transformações significativas demonstrando a *eficácia simbólica* podem ser observadas. Aqui, estou baseado na minha própria experiência como psiconauta em rituais, quando cheguei com olhar crítico, cético e questionador e pude ter experiências místicas e pude terminar o ritual sentindo a *experiência da cura*, quando me senti arrebatado tanto pela performance ritual quanto pela substância que estava agindo em meu corpo e proporcionando profundas experiências de introspecção.

ANTROPOFAGIA E MISCIBILIDADE

E há em cada canto da minha alma um altar a um deus diferente.

(Fernando Pessoa)

Sobretudo no Brasil, o uso da ayahuasca é marcado pelo sincretismo. As três maiores religiões ayahuasqueiras, - o Santo Daime (CEFLURIS), a Barquinha e a União do Vegetal (UDV) - se desenvolveram a partir dos anos 1920 pelo contato com o uso tradicional xamânico da região Amazônica e, por isso, além das heranças do xamanismo, apresentam também traços do cristianismo, das religiões de matriz africana e do kardecismo, fenômeno que foi chamado de *reinvenção do uso da ayahuasca* (LABATE, 2000). Segundo a antropóloga Manoela Carneiro da Cunha, o xamanismo na maioria das vezes se manifesta “com técnicas heteróclitas que se autoproclamam tradicionais” (CUNHA, 1998, p.8). É interessante notar que embora haja culturas ayahuasqueiras em outros países da América Latina, somente no Brasil irão surgir religiões não indígenas e urbanas que fazem uso da ayahuasca (GOULART, 2005, p.360).

Antigamente, no uso tradicional nas aldeias, apenas os xamãs ou majoritariamente os homens adultos e velhos ingeriam as plantas professoras com a finalidade de curar, aconselhar e saber onde encontrar a caça. Posteriormente, com o advento das religiões ayahuasqueiras, na qual o sacramento é compartilhado por todos os adeptos, Couto (1989) fala de um *xamanismo coletivo*, visto que todos os adeptos seriam “xamãs em potencial”. MacRae (1992) ecoa essa assertiva ao apontar o aspecto democrático dos ayahuasqueiros brasileiros. Por mais que haja um dirigente que promova as sessões, o uso é coletivo e os chamados “processos” - termo que esmiuçamos mais adiante - são deveras individuais. Assim, também na Serra Sagrada, o neoxamanismo em diversos aspectos pode ser compreendido na categoria *xamanismo coletivo*. Outra categoria que não deixa de ser outro nome para o mesmo fenômeno é a de neoayahuasqueiro, que Labate propõe para abarcar usos mais “alternativos”, simultaneamente espirituais, terapêuticos e lúdicos, e exemplifica com

o uso da ayahuasca por grupos de teatro; ayahuasca com meditações de Osho (*Raj-neesh*), ayahuasca para recuperação de moradores em situação de rua; ayahuasca para músicos; ayahuasca para realização de terapias corporais, ayahuasca em consultórios terapêuticos;

vivências ou terapias coletivas com ayahuasca; uso da ayahuasca dentro do candomblé. ayahuasca dentro da terapia com florais, [etc] (LABATE, 2004)

Outro nome que foi dado para um fenômeno semelhante é *miscibilidade*, observado no Santo Daime por Assis e Labate (2014). Esse conceito aparece pela primeira vez na obra “Casa Grande e Senzala”, de Gilberto Freyre, e diz respeito à uma aptidão portuguesa de se misturar com outras culturas. Assim, o Santo Daime desde sua gênese foi capaz de se misturar a outras religiosidades e incorporar diversos elementos em suas cosmologias, tornando-se teologicamente poroso e passível de ser adaptado às diferentes culturas, localidades e concepções religiosas, permitindo formas variadas de arranjos e *bricolage* de espiritualidades (ASSIS e LABATE, 2014, p. 16). Esses usos neoayahuasqueiros, como aponta Magnani, não é meramente uma atualização, modernização ou transposição dessas práticas indígenas para a sociedade ocidental. É outra coisa, uma nova construção, em cujo processo de elaboração entram elementos e traços tanto do referencial indígena como de outras vertentes (MAGNANI, 2005, p. 22).

No caso do neoxamanismo da Serra Sagrada, somam-se em uma cosmologia em construção diversas teologias, um conjunto de discursos, das práticas e técnicas xamânicas às psicoterapêuticas por parte de sujeitos urbanos ocidentais e ocidentalizados, próprias do neoxamanismo (SCURO, 2018). Como se formam os xamãs urbanos? Oliveira (2009) diz que

uma característica central desse tipo de fenômeno é a consideração de que todos podem desenvolver habilidades xamânicas (MAGNANI 2000, 2005). A aprendizagem de como conduzi-los não se dá de maneira formal e/ou didática, senão através da participação de iniciado nos rituais - o que destaca a ênfase [...] sobre um conhecimento que emerge da experiência. (OLIVEIRA, 2009, p.6)

Manoela Carneiro da Cunha diz que na América Latina o crescimento do xamanismo parece ter coincidido com o declínio das instituições políticas e econômicas tradicionalmente estabelecidas (CUNHA, 1998, p.8). Ao longo dos últimos cinquenta anos, houve uma significativa evolução em nosso entendimento acerca do xamanismo e do emprego de substâncias psicotrópicas. Observou-se uma mudança substancial na abordagem acadêmica, afastando-se de debates etnocêntricos que categorizavam tais práticas como mágicas ou questionavam a saúde mental dos xamãs durante suas experiências de transe, como mostra Jeremy Narby quando analisa historicamente como mudou o olhar da antropologia para com os xamãs (NARBY, 1995). No estado atual dos estudos, os xamãs e, mais recentemente, os neoxamãs, são considerados “criadores da ordem” (LÉVI-STRAUSS, 1949), “técnicos do

êxtase” (ELIADE, 2002), “tradutores” (CUNHA, 1998), “viajantes por excelência” (CHAUMEIL, 1983), “diplomatas cosmológicos” (COUTINHO, 2013), respeitados e procurados não apenas pela diversidade de participantes interessados em seus rituais, mas também por cientistas de diversas disciplinas, incluindo antropologia, psicologia, ciências biológicas e ambientais, neurociências, entre outras.

Cabe citar a análise que aparece no artigo de Manuela Carneiro da Cunha sobre a disputa política e a hierarquia de poderes xamânicos na Amazônia, onde se mostra que quanto mais à jusante na geografia do rio Amazonas, mais prestígio e poderes tem o xamã, e se observa o estatuto superior que gozam os xamãs das cidades com relação aos seus confrades indígenas (os xamãs das cidades, no entanto, invocam estágios na floresta sob a égide de xamãs indígenas) (CUNHA, 1998). É preciso ter em mente que as redes xamânicas e neoxamânicas também se constituem imbuídas de relações de poder, diferentes interesses e uma multiplicidade de visões diferentes sobre cultura e religião: “existe um verdadeiro campo ayahuasqueiro brasileiro onde estão em jogo elementos como prestígio, legitimidade social, tecnologias xamânicas, identidade e patrimônio” (ASSIS & RODRIGUES, 2018). Obviamente, o crescente fenômeno de popularização do xamanismo pode trazer consigo casos de pseudo-xamãs que se auto proclamam líderes espirituais sem um vínculo real com tradições ancestrais, o que representa um uso indevido e muitas vezes mercantilista de saberes sagrados. Por isso, em 28 de janeiro de 2025, com o intuito de coibir maus usos, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) proibiu a comercialização e propaganda de ayahuasca pela internet³⁷, pois além de ser considerado um desrespeito às comunidades tradicionais, essa banalização pode ser perigosa, já que rituais espirituais com enteógenos exigem conhecimento, preparo e responsabilidade. Como aponta a II Conferência Internacional da Ayahuasca, realizada em outubro de 2016, na cidade de Rio Branco, no Acre, a espiritualidade não deve ser tratada como um espetáculo ou um serviço comercial, sendo fundamental reconhecer e valorizar aqueles que verdadeiramente guardam e preservam esses conhecimentos dentro de suas comunidades (GOULART & LABATE, 2017; ASSIS & RODRIGUES, 2018).

Por isso, acredito que para compreender o que acontece na Serra Sagrada é preciso mergulhar mais profundamente no movimento antropofágico. Em uma entrevista, perguntei ao idealizador do espaço, Adriano Bitarães - que investigou em seu mestrado a antropofagia oswaldiana - se a Serra Sagrada era antropofágica? Acredito que sim - respondeu - pois a

³⁷ Publicado no Diário Oficial da União, pela Lei n. 6360/1976 e RDC n. 26/2014.

teoria antropofágica é a devoração cultural, se alimentar do outro, da tradição do outro. Quando fui ler a sua obra *Antropofagia Oswaldiana: um receituário estético e científico* (BITARÃES, 2004), me pareceu que o autor-teórico aplica na prática o receituário que sistematizou em seus estudos. De certo modo, comer a cultura de tantos povos colonizados, minoritários, outrora dito “primitivos” e oferecer como sacramento uma bebida psicodélica para a classe média mineira é uma forma de fazer jus a receita que aparece no *Manifesto Antropofágico* de Oswald: “transformar o tabu em totem”. Nesse sentido, ele cita no livro a frase que diz que “a melhor forma de demonstrar amor pelo outro é comendo-o” (Ribemont-Dessaignes). Da mesma forma que naquele outro contexto histórico do modernismo no Brasil dos anos 20, hoje as culturas indígenas e as medicinas da floresta assumem um papel de “desvepuciar e descolonizar a América e descabralizar o Brasil” (ANDRADE, O. 1990, p. 182 *apud* BITARÃES, 2004, p.46). É interessante notar que Labate, ao conceituar como “neoxamãs” os praticantes do neoxamanismo, diz que são sujeitos modernos que se tradicionalizam (LABATE, 2004). Aqui é preciso entender o conceito de moderno. Roudinesco diz que o sujeito moderno é uma espécie de Frankenstein construído de serotonina, psicotrópicos e captadores neurais, porém sem “fagulha divina”. Cercado de mercadorias, tecnologias, remédios e neurotransmissores, esse sujeito moderno acabou se esquecendo do diálogo, das relações, da cultura, da cidadania e da comunidade (ROUDINESCO, 1999 *apud* OLIVIERI, 2023). Por isso, nas falas durante os rituais, vez ou outra se diz sobre a raridade, hoje em dia, do ato de se reunir em volta de uma fogueira, e frequentemente aparece o tema da falta de saúde do modelo urbano e ocidental, ecoando o antropofágico Oswald de Andrade que era “contra todos os importadores de consciência enlatada” (BITARÃES, 2004, p. 41). Sobre o movimento do (neo) xamanismo, o antropólogo Michel Taussig disse que “o colonizador está de fato curando a si mesmo com o poder do primitivo” (TAUSSIG, 2012, p. 15 *apud* SCURO, 2018, p. 273). Nesse sentido, tanto para Oswald como no contexto da Serra Sagrada antropofágica, o canibalismo como metáfora insere o homem na cultura, já que ele absorve através de uma devoração, como “o leão é feito de carneiros assimilados” (Paul Valéry *apud* BITARÃES, 2004, p. 28). Assim, comer e não mais ser comido corresponderia a colocar novamente o ser humano em seu “estado natural” de onde foi retirado pelo modelo social e econômico contemporâneo. A teoria antropofágica oswaldiana propunha o “estado natural” da existência, mas sem perder de vista as propostas do futurismo que acreditavam no progresso, na máquina e na técnica (*idem*, p. 52), assimilando de todos os lados sem ver contradição, a fim de digerir o que lhe aprouver. Outra vez, se pode fazer uma aproximação da antropofagia com o neoxamanismo que se alimenta

também das tecnologias e usa nos rituais a música eletroacústica, instrumentos elétricos, as redes sociais como instrumento de informação e divulgação dos eventos *pari passu* com a máxima de Airton Krenak de que “o futuro é ancestral”.

Figura 14. “Retrocriação” **Autor:** Gustavo Massola
Imagem: Arquivo Serra Sagrada

CAPÍTULO 2

ENTREVISTAS

A vocação essencial da antropologia interpretativa não é responder às nossas questões mais profundas, mas colocar à nossa disposição as respostas que outros deram - apascentando outros carneiros em outros vales - e assim incluí-las no registro de consultas sobre o que o homem falou.

(GEERTZ, 2008, p. 21)

Nas entrevista semi-estruturadas realizadas nas Residências Artísticas com Ayahuasca das datas de 17 a 20 de julho de 2023, 17 a 19 de maio de 2024 e de 02 a 05 de janeiro de 2024, foram feitas as seguintes perguntas:

- 1- Há quanto tempo você toma ayahuasca?
- 2- Para você, existe alguma diferença de criar com ayahuasca?
- 3- A residência artística se chama Residência de Arte Coletiva. O que você entende por “arte coletiva”?
- 4- Alguma pergunta que eu não te fiz, que você gostaria de complementar?

No desenrolar das respostas, eventualmente se formulou outras perguntas que foram consideradas pertinentes. Ao todo, foram 25 respondentes, sendo 19 por áudio em 2023 e 7 por vídeo em 2024, alguns participando das entrevistas nas duas ocasiões. Além disso, lanço mão de anotações do caderno de campo e comunicações pessoais colhidas durante as vivências. A íntegra das entrevistas está transcrita nos anexos deste trabalho e aqui abaixo está a nuvem de palavras que dão uma perspectiva dos vocábulos mais recorrentes.

Neste capítulo, usarei recorrentemente depoimentos dos interlocutores para entendermos um pouco "como as coisas funcionam", e os sentidos nativos dados à experiência de criar com ayahuasca. Aliás, é preciso ter em mente que o depoimento é como foi traduzido em palavras o jeito “como as coisas funcionam”. Com essa *décalage* em mente, pretendo não questionar os conceitos presentes em cada fala, como preconiza o antropólogo Viveiros de Castro, mas “levá-la à sério, e mesmo acreditar nela, sem que se mostrem, com isso, irracionais.” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002, p. 134), ou como formulou o antropólogo Roy Wagner, no campo é preciso ter “a mesma atitude profissional de suspensão da descrença que se teria para com o relato de um etnógrafo sobre algum exótico sistema de crenças africano ou oriental” (WAGNER, 2017). Cabe elucidar alguns termos na medida que seja necessário e, por último, procurar cruzar as epistemologias, tentar analisar o que dizem esses dados justapostos a outros dados clínicos, ou seja, abordar o tema conforme as últimas tendências dos estudos sobre ayahuasca - com uma abordagem multidisciplinar.

RESIDÊNCIA DE ARTE COLETIVA

Figura 15. Pintura do Templo.
Imagem: Arquivo da Serra Sagrada.

Oficialmente, o evento se chama Residência de Arte Coletiva, mas há outros nomes usados para se referir ao evento: Residência Artística, Evento de Artes e Encontro de Artes. Quando pensamos em residência de arte coletiva, duas possibilidades se mostram: 1) todos engajados coletivamente em uma obra ou 2) ateliê coletivo, com todos juntos no mesmo espaço, mas cada um fazendo o seu trabalho. As Residências de Arte Coletiva da Serra Sagrada são ora uma coisa, ora outra, ora as duas simultaneamente. Algumas edições do Encontro de Artes foram voltadas para objetivos específicos como, por exemplo, pintar o temazcal, pintar o templo, pintar as paredes dos banheiros-secos, fazer os mosaicos dos lavabos dos banheiros. Da mesma forma, houve um encontro voltado para bioconstrução, no qual pudemos aprender técnicas sustentáveis e baratas de construção como o superadobe e o pau-a-pique. Este encontro, especificamente, se organizou como uma oficina de bioconstrução na qual as técnicas eram ensinadas e nos revezávamos em diversas funções. A vila, alojamento com diversos quartos, foi construída com essa técnica. Porém, na maioria dos casos, no Encontro

de Arte Coletiva, as pessoas estão compartilhando o mesmo espaço-tempo em processos individuais, em uma dinâmica de ateliê coletivo, cada qual na sua pesquisa fazendo o seu trabalho. Segundo o participante Marcos Hill:³⁸

Essa dinâmica de um atelier coletivo é super estimulante. Cada pessoa criativa mobiliza as energias mais elevadas, e quando essas egrégoras³⁹ criativas se manifestam no mesmo lugar, cria-se um campo imantado mesmo (Serra Sagrada, março de 2023).

Figura 16. Artista Mariana Leila em seu processo de criação.
Imagem: Foto de Mariane Lopes

O evento se estrutura de forma a deixar os participantes livres para criar. Por volta do fim da manhã ou início da tarde começam os "despachos", ou seja, começam a servir ayahuasca e cada um organiza seu próprio ateliê em algum canto do teocali⁴⁰ ou templo (figura 17), ou até mesmo fora dele. Duas caixas de som ativas tocam uma playlist especialmente selecionada e diversa, contando com cantos indígenas, ícaros (que são os cantos das tradições ayahuasqueiras andinas), músicas eruditas, relaxantes, cancionero popular brasileiro, mantras

³⁸ Artista, curador de arte e professor universitário da Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (EBA-UFGM).

³⁹ Segundo Josué Silva de Abreu Junior, *Egrégora* é considerada uma força resultante da união da energia de cada participante. (ABREU JÚNIOR, 2021, p.165)

⁴⁰ Teocali é uma palavra de origem náuatle (língua dos astecas) que significa "casa de Deus" (teo = deus, calli = casa). O termo era usado para designar os templos mesoamericanos, especialmente os templos piramidais dos astecas e outras civilizações da região, como os maias e toltecas.

indianos, músicas étnicas, obra de cantatores de “música-medicina” (tema que trataremos mais adiante e que diz respeito às músicas compostas e tocadas com função de condução dos rituais com ayahuasca), e até gravações de outras cerimônias da Serra Sagrada com músicas executadas pela Banda da Serra Sagrada. Geralmente nos encontros de arte há uma média de 20 a 60 pessoas.

Figura 17: Interior do Templo
Foto: Lucas Guerra

Na entrevista da participante Rafaela Teixeira aparece o aspecto lúdico da residência de arte:

Eu sempre falo assim, como que o Dri (Adriano) é muito doido, né? Põe um tanto de gente lá e fala assim: vamos pintar e ser feliz! Se divirtam, por favor! Desenhem, por favor! Eu acho isso muito incrível. Geralmente eu venho para me divertir mesmo e dar uma pausa na rotina acelerada, sair do mental. Você chega aqui e relaxa. É um momento de descanso e felicidade. Eu sou muito acelerada e me ajuda muito o Encontro de Artes, acalmar os pensamentos, só descansar, curtir o momento, pintar e ser feliz, é isso que eu mais gosto. O evento de artes é pra isso. Gosto de ver as pessoas se descobrindo, despertando para suas habilidades criativas. Isso eu acho muito legal, tanta coisa que aflora. (Serra Sagrada, março de 2023).

Na entrevista do artista Marcos Hill ele relata que enquanto estava sob o efeito de ayahuasca “abriu um espaço de liberdade que quando eu terminava uma ideia já vinha outra [...] entrei numa dinâmica de criação que perdi a noção do tempo”. Nesse trecho podemos entrever um dos aspectos que Csikszentmihalyi (2024) considera de suma importância nos processos

criativos, o *flow*, que pode ser traduzido por “fluxo” ou “estado de fluxo” e refere-se a um estado psicológico de imersão total em uma atividade, no qual a pessoa experimenta concentração intensa, perda da noção do tempo e sensação de prazer intrínseco em que a ação se torna ao mesmo tempo espontânea e altamente estruturada. Nas artes, o *flow* é frequentemente descrito como aquele momento em que o artista se entrega plenamente ao processo criativo de forma que o gesto flui sem esforço consciente, as habilidades parecem se alinhar perfeitamente aos desafios e a obra vai se construindo de forma natural.

Perguntei a Adriano Bitarães qual a origem do Encontro de Artes, e ele me disse que essa junção de arte com ayahuasca nasceu antes da existência da Serra Sagrada, quando ele conduzia rituais em outras casas espiritualistas em Belo Horizonte, mas que tinha um formato diferente: montava-se uma grande mesa, as pessoas tomavam o chá, sentavam-se e de forma mediúnica começavam a desenhar e a pintar. Ele me contou que nessa época a cerimônia era mais parecida com uma “mesa branca kardecista” com a finalidade artística. Esse modelo ritual me pareceu muito ao descrito no estudo sobre a Arca da Montanha Azul (ROMANOFF, 2021). Remarquei que hoje em dia o Encontro de Artes estava mudado, que não havia tanto esse caráter mediúnico de recebimento de mensagens. Ele concordou, mas lembrou que alguns participantes ainda usam o vocábulo “receber” para o ato de criar, e uma das participantes relatou em sua entrevista que desenha de olhos fechados deixando “a força” guiar seus traços. No discurso nativo do Santo Daime, há uma distinção entre “receber” um hino e “compor” uma música (REHEN, 2007). Na composição, o compositor é ativo no processo de criação, podendo experimentar, adaptar e influenciar a música em todas as suas dimensões. Por outro lado, para os seguidores do Santo Daime, os hinos são vistos como dádivas de seres sobrenaturais, oferecidas aos adeptos (chamados de "aparelhos"), que apenas as recebem para cantar em conjunto com outros membros do grupo (REHEN, 2007). O antropólogo Gustavo Pacheco usou os termos *clariaudiência* ou *psico-musico-grafia* para explicar o fenômeno do “recebimento” dos hinos por inspiração do daime, usando um empréstimo terminológico dos fenômenos espíritas da clarividência e psicografia (PACHECO, 1999). Na Serra Sagrada, notamos que ao comentar suas obras e “processos” (vamos falar desse termo em breve), alguns participantes ainda usam a terminologia “receber” proveniente da cultura do Santo Daime, porém a grande maioria fala das suas obras como fruto da sua criatividade, do seu processo, como concepção própria.

Considerando a clássica tríade *set*, *setting* e *dose* como fatores essenciais para analisar os efeitos dos psicodélicos, perguntei sobre a dose e a concentração usual nesse tipo de encontro

que mistura arte e ayahuasca. Em geral, se utiliza um chá mais fraco, normalmente de terceiro ou segundo grau⁴¹, para permitir “expansão da consciência” - como diz o termo frequentemente usado - mas sem gerar grandes “processos” de introspecção. Alberto Senna, que fica responsável pelo despacho e por colocar as playlists, disse que isso varia de pessoa para pessoa. Em comunicação pessoal, foi dito que alguns só acessam a criatividade com grandes doses e/ou com uma ayahuasca mais concentrada. A artista Sandra Dias Jordão, em sua entrevista, toca nesse ponto e diz

não tomo um copo de medicina como essa meninada ou quem está muito acostumado, tomo uma quantidade para a medicina me trabalhar, para que eu me perceba aberta o bastante para produzir a minha arte com a mão firme o suficiente para fazer o que eu quiser, mas eu me deixo levar (Serra Sagrada, julho de 2023)

Alguns precisam apenas de uma dose fraca e/ou pequena para dar uma "luz", pois do contrário ficariam prostrados vivendo seus "processos". É interessante notar que essa palavra, muito utilizada para se referir ao efeito da bebida, tem um sentido específico no grupo. Enquanto no *métier* artístico o "processo" é o durante, o ensaio, a criação, os afazeres que surgem no percurso, no universo ayahuasqueiro, "processo" é a reflexão, a introspecção, a meditação, a elaboração e análise de reminiscências, pensamentos, revelações e *insights* que surgem durante o efeito da bebida, sempre de caráter pessoal. Por vezes, "processo" pode ser a sensação de purgação ou diz respeito aos pensamentos acelerados que surgem. Outras vezes é tomado como sinônimo de "peia", vocábulo mais comum nas religiões ayahuasqueiras como Santo Daime para nomear o mal-estar físico e mental que pode culminar no vômito, aqui chamado de “limpeza”. Assim, é importante frisar que “processo” aqui tem esses dois sentidos que por vezes podem se confundir e serem utilizados como sinônimos.

A cozinha é o lugar de serviço coletivo, descontração e conversas amenas enquanto se descasca, pica e prepara os alimentos. Como aponta a antropóloga Aline Oliveira, situações cotidianas permitem compreender alguns elementos que se esvaem em situações performáticas (OLIVEIRA, 2012, p.21). Enquanto estávamos na cozinha, uma participante muito assídua nos Encontros de Artes, em tom de brincadeira disse que bom mesmo era quando o Adriano deixava ayahuasca à vontade nesses encontros. Também em tom de brincadeira foi dito que dessa forma o povo dava muito trabalho “morrendo pelos cantos”. De fato, eu havia notado essa mudança, pois hoje em dia se prefere fazer o “despacho” (servir a

⁴¹ Ayahuasca de primeiro grau é o primeiro chá tirado do cozimento do cipó *Banisteriopsis caapi* com as folhas da *Psicotria viridis*, e tem maior concentração dos princípios ativos harmina, harmalina e DMT. Depois se acrescenta mais água e desse segundo cozimento tira-se a ayahuasca de segundo grau, menos concentrada em princípios ativos, e assim sucessivamente.

“medicina”) em horários regulares e não mais com “despacho aberto”, (ou “open ayahuasca”, como se diz nas conversas da cozinha) para evitar que os participantes fiquem muito “pegados” ou “na força”, nome que se dá para os efeitos agudos da bebida. Fazendo um paralelo, “pegado” ou “na força” está para a ayahuasca tal como bêbado está para o álcool. Nesse sentido, existe um meio termo ótimo de funcionalidade criativa e também para a performance musical, no qual ficar muito “pegado” pode conduzir a “processos” profundos que podem atrapalhar a execução dessas tarefas. De fato, estudos sobre a relação ayahuasca e cérebro durante os efeitos agudos mostraram que, enquanto o uso aumenta a neurogênese, a neuroplasticidade, a flexibilidade cognitiva e a entropia (a variedade e o “caos” das conexões cerebrais), prejudica a memória de trabalho e de planejamento a curto prazo. Notavelmente, as reduções de desempenho de planejamento e memória de trabalho foram observadas apenas em usuários ocasionais e não nos experientes (WIEßNER, 2023). Assim, por considerar que cada organismo processa a bebida de uma forma distinta, em intervalos de uma hora, em média, se pergunta aos participantes se estão “sentindo a medicina” e se alguém gostaria de tomar mais.

A artista Érica Françoise diz que “a ayahuasca não atrapalha de forma alguma. Tanto na idealização quanto na execução do trabalho” (Serra Sagrada, março de 2023). Já a artista Sara Baga pondera que “nas artes visuais, pode ser mais difícil o controle do traço, do gesto. Por outro lado, a visão fica muito mais clara, o que que você quer criar, a imagética, a miração, vem de uma forma muito mais automática.”(Serra Sagrada, março de 2023). Uma outra participante conta que não estava sentindo “a força” e pediu mais ayahuasca. Porém quando “a força” veio, ela ficou muito “pegada”, ou seja, quando ela sentiu os efeitos da bebida de forma muito intensa, ficou deitada por horas sem conseguir produzir nada, porém quando se recuperou do “processo” que viveu, voltou com muito material para criar. Aline Figueiredo, outra artista presente, ecoa essa percepção e diz: “quando ‘a força’ vem com muita força mesmo, eu já sinto a necessidade de deitar e ficar quietinha e sentindo, e acho que isso potencializa[...]” (Serra Sagrada, julho de 2024). Esses relatos me fizeram lembrar de uma anedota do escritor Mark Twain: uma certa tarde ele estava em sua varanda na cadeira de balanço, aparentemente não fazendo nada. O seu vizinho passou, o cumprimentou dizendo “Bom dia Mark, descansando?”. “Não, estou trabalhando”, contestou o escritor. O vizinho não entendeu muito bem e se foi. No dia seguinte, ao passar diante da casa de Twain, o vizinho o viu capinando o jardim, suando, com uma enxada na mão, e então lhe disse “Bom dia, Mark! Trabalhando, não é?” O escritor outra vez o contestou dizendo, “Não, hoje eu

estou descansando.” Assim também parece operar a ayahuasca, às vezes o sujeito está deitado por horas em “processos” profundos mas está “trabalhando”, tendo seus insights e visões que depois servirão de material para as obras que vão se materializar. É interessante notar que o vocábulo “trabalho” no grupo significa a cerimônia com a bebida. Da mesma forma, Rehen (2007) faz uma interessante reflexão sobre quando acontece o “recebimento” de um hino de forma “incontrolável”, quando a pessoa é totalmente tomada pela emoção. Nesses casos, a “falta de controle” é quase um atestado de legitimidade do hino, significando que foi de fato inspirado pelos guias espirituais e pela “força”. Assim também, nos encontros de arte, quando a pessoa vive “processos intensos”, fica “muito pegada” ou “perde o controle” no “trabalho”, isso pode ser combustível para a criação.

Figura 18: Artista Sandra Jordão pintando as paredes do Templo

Imagem: Arquivo da Serra Sagrada

Assim, enquanto para alguns o “incontrolável se torna o próprio controle” (REHEN, 2007, p.194) pois acredita-se que o melhor é se deixar levar, outros já preferem tomar menos medicina para produzir “com a mão firme”, como informou o relato da artista Sandra Dias Jordão. Agora, que estou escrevendo essas linhas, por exemplo, me encontro na Serra Sagrada na Residência de Artes e estou sentindo “a força”. Outros, como a artista Aline Figueiredo (Figuras 19 e 20), conta que uma de suas obras na verdade nasceu na cozinha enquanto estava

[...] coando suco de beterraba. E aí, para mim, foi muito performático. Eu via claramente um coração sendo espremido e descendo sangue. Eu achei esteticamente a imagem incrível, interessante demais. E aí pedi para alguém que estava passando na hora com o celular para fotografar e filmar para mim. E aí veio a ideia da pintura naquele momento. Ou seja, antes de tomar ayahuasca. E a segunda obra que eu pintei, que é a da mulher, é um auto-retrato. Eu não estava “na força”, nada. Eu me fotografuei naquela posição, no meio de raízes, e pintei. E durante o processo surgiram elementos ali, como serpentes, que antes eram raízes e foram virando serpentes, de um processo inconsciente, mesmo que eu fui deixando fluir. Eu não travo muito, mas eu não estava “na força”. Claro que a ayahuasca estava ali, mas eu não estava “na força” durante o processo de pintura. (Serra Sagrada, julho de 2024)

Figuras 19 e 20: Obras da artista Aline Figueiredo na Residência de Artes
Fotos: Júlia Scavone

AYAHUASCA E SIGNIFICADO

O conceito de cultura que eu defendo (...) é essencialmente semiótico. Acreditando, como Max Weber, que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assumo a cultura como sendo essas teias e suas análises; portanto, não como uma ciência experimental em busca de leis, mas como uma ciência interpretativa, à procura do significado.

(GEERTZ, 2008, p. 04)

Ao final de cada dia, para finalizar os trabalhos, cada participante é convidado a apresentar as suas criações como em um grande sarau, onde se fala dos seus processos artísticos, inspirações e principalmente dos ‘processos’, no sentido nativo que relatamos (figura 21).

Figura 21: Artista Vanessa Santos apresentando no sarau ao lado de Adriano Bitarões
Foto: Arquivo da Serra Sagrada. 22/01/2022

É nesses saraus que se pode, pelos relatos compartilhados, se ter uma dimensão de cada processo, aqui usado com o duplo sentido de processo artístico - feitura da obra; e o “processo” - fenomenologia da experiência. O que se observa é que esses processos se fundem e se mostram com um teor terapêutico. Esse é um momento de muita emoção para todos os participantes, onde se pode ver o desafio e o prazer de se abrir perante o grupo, no qual mostrar a destreza ou mesmo a incapacidade técnica parece ter o mesmo valor. Tércio Andrade é um dos participantes que me permitiu relatar sua história. Ele sentou-se no banco para falar do seu “processo”, contou que estava divagando sobre o sofrimento de seu pai e começou a sentir náuseas, mal-estar físico, e associou à questão paterna. Ao sentir que iria fazer “limpeza” (vômito), se dirigiu ao jardim contíguo ao templo, lugar destinado à necessidade. Quando estava curvado para a “limpeza”, visualizou em miração uma borboleta verde-limão e sentiu que estava se libertando daquela herança de sofrimento e sentiu gratidão por tudo que de bom o pai lhe dera e, em contrapartida, “entregava, soltava” e via ir-se o que não lhe prestava da linhagem paterna. Ao terminar esse relato, mostrou uma borboleta desenhada em verde-limão (figura 22). Seu desenho, de natureza *naïf*, embora não fosse de grande qualidade técnica, adquiriu para ele mesmo um profundo significado. Esse é um exemplo de algo que acontece frequentemente nesses encontros de artes: muitas vezes as pessoas não tem técnicas e senso estético apurado para criar obras primas, mas suas artes são carregadas de significado, e acredito que é nesse ponto que reside a *cura* relatada pelos participantes, entendida como *experiência de cura*, pois como é postulado na psicanálise e em outras psicoterapias, o processo de *cura* é um processo de significação, visto que a estrutura da psiquê humana é de ficção, segundo a concepção lacaniana, na qual os significados é que erigem o mundo. Quando li a frase de Roy Wagner que diz que “o homem é o xamã de seus significados”, pensei que era um bom resumo do que acontece nesses rituais. Reiterando a ideia, assim começa o livro “A invenção da cultura” de Roy Wagner:

A ideia de que o homem inventa suas próprias realidades não é nova; pode ser encontrada em filosofias tão diversas quanto o *Mu tazila* do islã e os ensinamentos do budismo, assim como em muitos outros sistemas de pensamento bem menos formalizados. (WAGNER, 2017)

Figura 22: Borboleta Verde Limão
Imagem: Cedida por Tércio Andrade

De acordo com a revisão bibliográfica, os compostos psicodélicos ajudam a atribuir significados às informações sensoriais que, de outra forma, seriam consideradas irrelevantes. Segundo um estudo recente intitulado "The Fabric of Meaning and Subjective Effects in LSD-Induced States Depend on Serotonin 2A Receptor Activation" (PRELLER *et al.*, 2017), a ativação dos receptores de serotonina 2A, que é onde atua a classe dos psicodélicos, influencia tanto os efeitos subjetivos quanto o significado atribuído às experiências durante estados induzidos, incluindo a influência da música nesses estados. Durante o experimento descrito no artigo, foram tocadas peças musicais que não tinham relevância pessoal para os voluntários enquanto estavam sob o efeito do LSD. No entanto, os participantes atribuíram significados pessoais claros e duradouros a essas músicas sob a influência dos psicodélicos. Esses e outros estudos sugerem que esses compostos não apenas ajudam na descoberta, mas também na construção de significados e mudanças metafísicas que persistem no sistema de crenças dos sujeitos (PRELLER *et al.*, 2017; TIMMERMANN *et al.*, 2021; BOUSO *et al.*, 2015).

Um estudo observacional longitudinal recente acompanhou 63 pessoas que participaram de um retiro com ayahuasca no Peru, avaliando-as antes da experiência e novamente até seis meses depois. Os participantes responderam a questionários sobre memórias autobiográficas e experiências traumáticas na infância. Os resultados mostraram que, após o uso da ayahuasca, eles passaram a reagir de forma menos negativa a lembranças traumáticas. Aqueles com níveis mais elevados de trauma infantil foram justamente os que apresentaram as maiores melhorias nos sintomas de depressão. Além disso, uma análise genética feita por

meio da saliva sugeriu que essas melhorias podem estar ligadas a alterações epigenéticas em um gene que codifica o receptor sigma-1 - um receptor associado a traumas e ativado pela DMT, composto presente na ayahuasca (RUFFELL *et al.*, 2021).

Corroborando essas pesquisas, a Residência de Arte Coletiva ajuda na construção de significados, de acordo com os participantes. A entrevistada Maria Laura Moura deixa entrever em seu relato essa mudança no seu processo criativo com o bordado:

Antes, realmente, eu fazia muito sem esse sentido mesmo, ah [porque] é bonito. Com a ayahuasca eu comecei a ver que tinha um pouco mais de profundidade os elementos que eu estava colocando, sabe? [...] O simbólico, a ayahuasca abriu 100%. (Serra Sagrada, março de 2023)

Em outras palavras, o poeta Felipe Teles disse na entrevista que “A ayahuasca te prepara para essa linguagem simbólica” (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

Mais uma vez, há uma similitude do que observamos na Serra Sagrada com os apontamentos sobre a Arca da Montanha Azul, onde também há um ritual que usa ayahuasca para criação artística. Uma das conclusões do trabalho diz que os desenhos participam da cerimônia como entidades portadoras de agência, revelando assim uma troca intersubjetiva entre os praticantes e suas produções artísticas (ROMANOFF, 2021). O conceito de *agência* vem da antropologia da arte de Alfred Gell (2020), que amplia a compreensão da arte para além do contexto do "mundo ocidental", desafiando definições meramente estéticas ou simbólicas, de um ponto de vista eurocêntrico. Gell demonstra que os objetos de arte não são apenas representações passivas, mas podem atuar como agentes ativos que influenciam e moldam a ação humana. Ele defende que as obras de arte têm o poder de provocar respostas e ações nas pessoas que interagem com elas. Elas podem impactar as práticas e comportamentos, sendo sua importância mediada por características culturais e contextos específicos. A *agência* é entendida como um conjunto de relações entre diversos atores, incluindo humanos e não-humanos, neste caso incluindo objetos, plantas, animais e entidades espirituais.

A título de exemplo pessoal, em uma edição da residência de artes eu tive uma visão de um Preto Velho sanfoneiro e tentei passar aquela minha visão para o papel usando aquarela. O Preto Velho⁴² aparecia sentado em um tamborete, tocando uma sanfona verde e tendo um galo ao lado (figura 23). Até hoje não sei direito o significado do galo, ou quem é esse

⁴² O Preto Velho é uma entidade espiritual muito reverenciada nas religiões afro-brasileiras, como o Candomblé e a Umbanda. Ele representa a sabedoria, a humildade e a experiência, frequentemente associado a ancestrais africanos e a pessoas idosas. O Preto Velho é conhecido por suas orientações e conselhos sábios, além de promover cura e proteção. Sua figura simboliza a resistência cultural e a valorização da ancestralidade, sendo um elo entre o mundo espiritual e o material.

personagem. O fato é que na época fazia pouco tempo que eu tinha começado o estudo desse instrumento e tomei esse Preto Velho como um tutor, um padrinho espiritual, uma inspiração que me enche de bênçãos no caminho de ser sanfoneiro. Nesse sentido, hoje refletindo sobre essa obra, percebo que ela teve sobre mim uma *agência*, pois fabriquei um símbolo que até hoje funciona como um ícone, um amuleto pendurado na minha parede.

Figura 23 - Preto Velho Sanfoneiro
Imagem: Max Hebert

AYAHUASCA E SINTONIA

Em seguida a esse “processo” individual do desenho da borboleta verde-limão, Tércio Andrade relata que foi ao Rio de Pedras, que fica distante uns 5 minutos por uma trilha. Lá encontrou Diego Andrade que estava experimentando uma composição no pandeiro e propôs que Tércio o ajudasse na parceria. Então, Tércio contou a Diego da miração com a borboleta verde-limão quando “do nada” uma borboleta verde-limão pousou no chinelo verde-limão de uma amiga - que confirmou o testemunho - e então eles compuseram um coco para a borboleta verde-limão, que foi tocado no sarau e fez todos dançarem juntos.

Olha quem vem
Olha quem vem chegando

É Borboleta Verde-Limão
Chega e clareia, todo o salão

Com seu aroma e seu perfume
Levanta o povo do chão

Pra dançar coco, vem dançar coco
Com o seu corpo e seu coração.

Na sequência das apresentações, foi um espanto notar que, além dessas obras, outras pinturas também coincidentemente (ou sincronicamente) apresentavam a mesma paleta de cores verde-limão.

Outro exemplo que posso citar aconteceu no meu próprio “processo” em relação à composição da música Dom de Viver. Numa reunião da banda, Adriano Bitarães tinha mostrado um poema seu sobre os povos originários. Gostamos muito e resolvemos que íamos musicá-lo. Poti Pádua e Ana Luiza Cunha, cantoras da banda, ficaram com o poema que seria a letra para experimentar a melodia. Em determinado momento, Poti me chamou e disse que tinha uma ideia de melodia que queria me mostrar, para que lhe ajudasse com a harmonia e fosse sua primeira escuta. Sentamos juntos, ela cantarolou. A melodia era em sol mixolídio, encontrei a harmonia e combinamos que depois trabalharíamos mais. Um tempo depois, Ana Luiza me chamou pra mostrar a melodia que por sua vez também tinha experimentado. Sentamos e, qual não foi minha surpresa, a melodia dela também estava justamente em sol

mixolídio, com desenhos melódicos muito parecidos. Ajustamos as melodias das duas e assim nasceu a canção.⁴³

Nas palavras do participante Marcos Hill, isso se dá pela presença das diversas “frequências vibratórias”, mobilizando suas “egrégoras pessoais” manifestadas e ocupando o mesmo espaço-tempo:

Quando a proposta é reunir todas essas egrégoras criativas, isso dá uma potencializada incrível em termos energéticos, ainda mais num espaço consagrado como o templo, uau! [...] que é um espaço imantado por tantas celebrações, tantas pessoas já se conectaram, tantas cerimônias, vivências, consagrações [...] tem muito a ver com essa proposta de se trabalhar junto com, essa pegada do coletivo nessa proposta que eu acho muito potente, importante, porque consolida todo um trabalho espiritual, esse trabalho espiritual que normalmente já é feito quando alguém se propõe a criar alguma coisa, e todo mundo junto criando, mesmo que cada um esteja criando o seu, gera realmente um campo energético extremamente potente, e coisas que a gente não percebe realmente acontecem com muita intensidade nessas trocas, nessa permeabilidade entre egrégoras, entre espiritualidades. Eu achei a experiência muito linda (Serra Sagrada, março de 2023).

A artista portuguesa Sara Baga, talvez por não estar habituada a essa nomenclatura de “egrégora” comum a muitos participantes, descreve o que chama de “bolha energética”:

Você pode até tentar fazer um trabalho individual, mas se você tiver sua sensibilidade desperta você entende que o que está criando tem a ver com o campo de ressonância do lugar, com a natureza em si, viva, que está ao seu redor, e com todos os humanos que estão criando também, porque acabamos funcionando como uma mente compartilhada a partir do momento em que estamos no mesmo espaço. Coisas que criamos aqui com determinado grupo não criaríamos com outro grupo nem em outro lugar (Serra Sagrada, março de 2023).

Fazendo eco desse relato, o participante Bruno Montenegro disse que “tecnicamente, fui eu que escrevi essa música, mas eu não diria que ela é minha, ela é da Serra Sagrada [...], ela é do espaço que a gente está, dessa energia coletiva toda” (Serra Sagrada, março de 2023). A descrição da criação coletiva apresentada nos trechos pode ser compreendida à luz da antropologia da arte de Alfred Gell (2020) e Tim Ingold (2011), na medida em que desloca o foco da obra acabada para os processos relacionais e contextuais do fazer artístico. Para Gell (2020), a arte deve ser entendida como um sistema de ação, no qual a agência está distribuída entre pessoas, objetos e ambientes; nesse sentido, o processo criativo não é isolado, mas co-produzido em rede. Ingold (2011), por sua vez, concebe a arte como prática incorporada e ambientalmente situada, onde criar é corresponder às forças e presenças do mundo. Nesse sentido, os relatos dos artistas com os termos “egrégora”, “campo de ressonância” e “mente

⁴³ A versão de estúdio, que estará no álbum Estandarte, no prelo, é fruto dessa junção melódica e telepática entre nós e terá a voz de Déa Trancoso.

compartilhada” expressam justamente a ideia de que a obra emerge da interação contínua entre sujeitos, ambiente e materiais, condensada no conceito de “correspondência” por Ingold (2011), que pode ser entendido como uma forma de pensar a arte e a criação estética não como representação de um mundo externo, mas como um modo de se relacionar com o mundo em tempo real, em resposta sensível e contínua ao ambiente, aos materiais e aos outros seres por meio da copresença.

Em outra edição da Residência de Arte Coletiva, um participante reitera a percepção de que os temas são recorrentes, que há semelhanças nas palhetas de cores por conta de “uma mesma energia impulsionando todos os participantes”. O artista Asi Fale em seu relato diz:

Eu acredito que, para além de cada um expressar à sua maneira, eu tenho uma sensação que o campo da arte dessa expressão traz uma linguagem plural. Mesmo com cada um criando diversas expressões e diversidades, parece existir uma confluência de saberes, principalmente nesse contexto da ayahuasca (Serra Sagrada, janeiro de 2025).

Esses testemunhos acima fazem eco ao observado também na religião ayahuasqueira do Santo Daime, no qual a sintonia da comunidade é chamada de “corrente”, conexão importante e muito buscada no momento de tocar e cantar os hinos.

Este momento é responsável pelo êxtase coletivo, quando o grupo inteiro acredita formar uma unidade - cujo termo nativo designa como “corrente espiritual” - deixando-se guiar pela canção e passando a senti-la em conjunto (REHEN, 2007, p.199)

Tanto no caso do Santo Daime relatado no estudo de Rehen (2007), quanto pelo que se apreende pelos relatos dos interlocutores, o ritual parece levar os neófitos à ascese coletiva. Ao que tudo indica, essas observações vêm a ser mais um dado importante na argumentação da existência do “vôo xamânico coletivo” nos rituais com ayahuasca, como defendem alguns antropólogos (COUTO, 1989; MACRAE, 1992; CEMIN, 1998). O participante Bruno Montenegro em seu relato diz

O que ayahuasca tem me ajudado [...] é em entender a relação entre a espiritualidade e a criação, a criação de qualquer coisa - a inspiração divina. Eu acho que eu tô aprendendo mais porque para mim sempre foi tipo, sentar e escrever uma música, algo mais mecânico, sabe? Essa vez já não foi assim, foi muito mais orgânico. De certa forma, meio sem regras assim [...] Achei muito bonito trabalhar com a ayahuasca (Serra Sagrada, julho de 2023).

O fato é que estamos adentrando no terreno da espiritualidade ao descrever esses encontros de artes com ayahuasca, nos quais por vezes a epistemologia das ciências duras se depara com alguns mistérios que não consegue explicar por causa e efeito. De fato, os desenhos, pinturas e canções, mesmo que *naiïfs*, adquirem um caráter sagrado para as pessoas porque se tornam cheios de significado. Como disse Mircea Eliade, “sagrado é a função de dar sentido”.

Lembro aqui do termo já citado anteriormente aqui - a *hierofania* - que é usado por Gabriele Dal Molin (2016) para se referir ao fenômeno de sacralizar o local, as plantas, os povos originários e a arte. De fato, um dos artistas entrevistados, Marcos Hill, disse

Acredito que a criação é um ato sagrado de conexão com dimensões superiores, uma manifestação da essência divina. Quando essa prática é compartilhada no mesmo espaço, potencializa a frequência vibratória e energética.[...] (Serra Sagrada, março de 2023).

Tomei nota de uma fala do Adriano Bitarães, ao comentar uma obra (que retratava um Preto Velho curvado e chorando se apoiando em uma bengala, de cujas lágrimas brotavam uma árvore que se frutificava) quando ele disse que a proposta do encontro de artes é justamente “se benzer de arte” - como faziam os escravizados africanos para se lembrar de sua aldeia e se curar do “banzo” que lhes adoecia a alma.⁴⁴ De fato, pelos relatos a arte assume aqui uma função sagrada capaz de sintonizar as frequências criativas, fabricar significados e benzer os participantes. Sobre esse fenômeno que Labate aponta como a “criação de uma espécie de religião pan-indígena essencialista” (LABATE, 2004, p.356), a etnógrafa Aline Ferreira Oliveira diz que

nesse universo simbólico, os sujeitos se relacionam com esses “espíritos”, que são considerados como entes dotados de intencionalidade e ação. Em última instância, podemos também destacar agentes como “montanha” - especialmente em contexto dos rituais (...) - bem como o fogo, a água, e outros elementos que são investidos de sacralidade e do poder de “dar ensinamentos e instruções”. (OLIVEIRA, 2009, p.2)

Essa sintonia que se experimenta, que podemos associar ao conceito de “dissolução do ego” nos termos dos estudos psicométricos que apresentamos na primeira parte deste trabalho, pode ser condensada no termo nativo *Aho Metaquiaze* - usado na Serra Sagrada e em outras tradições neoxamânicas como o Fogo Sagrado ou Caminho Vermelho e que, segundo Aline Ferreira Oliveira (2009), é do termo "*aho mitakuye oyasin*" proveniente dos indígenas americanos, principalmente Lakota, se referindo a interconexão e interdependência de todos os seres e coisas. Esse termo é uma saudação usada ao se entrar no temazcal, e significa “por todas as nossas relações”, considerando que “há uma rede relacional que interliga os humanos, animais, plantas, minerais, astros, vento... bem como ações, valores, acontecimentos, etc.” (OLIVEIRA, 2009, p.10).

⁴⁴ O "banzo", termo historicamente associado à experiência emocional e psicológica vivenciada por africanos escravizados durante o período colonial, pode ser definido como um estado de melancolia, desesperança e resignação decorrente do trauma da escravidão e da privação de liberdade. Esta condição envolve uma profunda angústia psicológica e espiritual, frequentemente acompanhada de sintomas físicos como perda de apetite, insônia e apatia.

AYAHUASCA E A TELA

A pessoa que desenha olha com uma atenção tão intensa que, de repente, algo diferente assume a direção, sua alma talvez? Ou a alma daquilo que está desenhando?

(Michel Taussig *apud* LAGROU, 2018, p. 130)

Muitos dos desenhos e rascunhos realizados nas Residências de Arte Coletiva são posteriormente ampliados para telas, a pedido de Adriano Bitarães. Na primeira etapa do processo, o desenho, quando o artista está “na força”, muitas vezes não há tanta preocupação com elementos estéticos, pois são rápidos como um jorro. O mesmo é relatado sobre os desenhos feitos sob efeito da ayahuasca no estudo da Arca da Montanha Azul. O autor diz que o processo de desenhar é como “uma escavação do interior” (ROMANOFF, 2021).

Em um artigo que relaciona o uso da ayahuasca com a psicanálise, o autor diz que “por mais espetaculares que sejam, as imagens nos interessam menos do que a psicoativação afetiva, os *insights* e a atribuição de sentidos” (OLIVIERI, 2023, p.166). Aqui, podemos dizer que nos interessa a imagem exatamente por ser a materialização da psicoativação afetiva, os *insights* e a atribuição de sentidos. Por isso, em certas entrevistas convidei alguns artistas a falarem especificamente dos seus desenhos, telas e “processos”, como no método da “fala-tela” usado na dissertação “Floresta Manifesta” (DAL MOLIN, 2016). O artista Kassih é o autor de uma das telas expostas no salão do refeitório (figura 24).

Figura 24. Sem título **Autor:** Kassih
Foto: Max Hebert

Aí, nessa pintura estava também passando por uma mudança de crenças, estava começando a me desencantar, sabe, da existência de uma realidade espiritual, astral, mágica e organizada como acreditava antes, e que eu tinha acesso a ela também, estava desacreditando disso também. Eu estava começando a enxergar tudo que eu achava que era do plano superior, começando a perceber que era nesse plano de cá mesmo que existia, a vida já era espiritual, já era mágica, já era impossível, né? Aí, tentei trazer essa sensação de inefável, inexplicável, mas com a natureza mesmo, assim. Aí usei essas árvores, a sumaúma. Tem bastante lá (na tela), né? Porque eu queria falar dessa ligação da Terra com o Céu também [...] no meio da estrutura da composição da pintura tem na forma geométrica do triângulo [simbologia do divino] e na terra o losango, que é a união de dois triângulos, a união dos dois mundos assim, no chão (comunicação pessoal, julho de 2024).

Como no estudo que associou o uso de psicodélicos com as mudanças metafísicas dos sistemas de crenças (TIMMERMANN *et al.*, 2021), o artista Kassih usa a obra como escrita iconográfica da mudança metafísica que lhe ocorria naquele seu “processo”. Disse que sua forma de pintar e o objetivo com a pintura mudaram bastante, que antes a pintura tinha um

interesse, um objetivo mais claro, porém que nessa pintura não tinha objetivo inicial, mas que no meio do percurso começou a ter, pois Adriano Bitarães viu o desenho e o convidou a passar para a tela com a finalidade de compor o *Livro Infinito*. Assim, podemos ver um outro papel que Adriano Bitarães cumpre nesses encontros, que é o de curador das obras de arte que estão sendo criadas, estimulando o desenvolvimento de rascunhos que considera potentes. A ambiguidade da palavra “curador” aqui neste contexto é bem vinda, pois abarca o sentido da curadoria de arte e o de promotor da *cura*, uma vez que os participantes lhe conferem tanto a legitimidade de um especialista em artes, como a legitimidade de um terapeuta por conduzir e catalisar processos de *cura* subjetiva.

Em fevereiro de 2025, quando os músicos do Quilombo do Açude se fizeram presentes na Serra Sagrada, foi ofertado ao Quilombo uma obra pictórica que nasceu nos Encontros de Arte pela artista Érica Françoise, intitulada “Banzo em bom benzimento” (figura 25), feita para a canção homônima composta por Adriano Bitarães e Felipe Pinheiro, que fala da dor dos escravizados africanos pela distância da aldeia natal. Assim, como veremos adiante em outros exemplos, nas Residências de Arte há frequentemente uma *transposição intersemiótica*, quando um conteúdo é passado de um sistema de signos (como o som, na música) para outro (como a imagem, na pintura) (CLÜVER, 1997). Ao receber a obra, a representante do Quilombo falou o que a iconografia do quadro significava para ela e para o quilombo do Açude:

esse quadro me remeteu muito ao útero, útero no sentido que a gente está aqui, desse lugar aquecido, desse lugar que gera vida, desse lugar matriarcal, desse lugar feminino, um lugar de poder. O seu quadro fala sobre a força da terra, eu acho, do útero enquanto terra, e dessa proteção também, que os mais velhos têm com a gente também. Nós tivemos os nossos antepassados e as antepassadas, e a gente vai ser antepassado de alguém também. Uma coisa que eu acho muito importante a gente passar, independente da idade cronológica, é o amor. Só que não esse amor que a gente conhece, que as pessoas conhecem vulgarmente, mas no sentido de acolher, abraçar, no sentido do equilíbrio. Que aqui [no quadro] não se vê guerra, o masculino não está brigando com o feminino. É importante perceber, que quando a gente for o antepassado de alguém, essa pessoa tem que lembrar da gente com amor, lembrar da gente com o calor do útero, como um lugar de aconchego.

Figura 25. “Banzo em bom benzimento” (1x1m, acrílica em tela) **Autoria:** Érica França
Foto: Cedida pela Artista

Esse encontro entre música, imagem, significação e interpretação iconográfica revela a potência simbólica da imagem no fortalecimento das memórias coletivas e das heranças ancestrais. A tela “Banzo em bom benzimento”, ao transpor para a pintura a dor do banzo expressa na canção, foi acolhida como parte viva da identidade do Quilombo do Açude, evocando o útero-terra como espaço de origem, proteção e continuidade. Assim, a arte, em sua dimensão intersemiótica e relacional, reafirma as sentenças que aparecem no livro *Diante do Tempo*, de Didi-Huberman, que “a imagem tem frequentemente mais memória e mais futuro que o ser que a olha”, que “muito antes que a arte tivesse história, as imagens tiveram, trouxeram, produziram memória” (DIDI-HUBERMAN, 2015, p.16 e 25). Portanto, pelo

relato, o papel da imagem é o de elo entre passado, presente e futuro, nutrindo os vínculos comunitários e os saberes transmitidos de geração em geração.

AYAHUASCA E ENSINO DE ARTE

Uma outra pergunta que norteou as entrevistas foi se, pessoalmente, existe alguma diferença de criar com ayahuasca. Lucas Theo, um dos participante, relatou que criar em si era algo novo:

Para mim, é uma experiência completamente diferente porque eu nunca criei nada. Normalmente eu costumava apenas desenhar copiando desenhos animados. Mas desta vez, estou criando algo do zero, o que é totalmente mágico para mim (Serra Sagrada, março de 2023).

Ao lado de iniciantes, outros já têm mais experiência com processos criativos. A artista Sandra Dias Jordão, 65 anos, relatou que a ayahuasca lhe trouxe mais paciência e que o trabalho “ficou mais delicado, mais minucioso, mais cheio de elementos, com mais brilho” (Serra Sagrada, março de 2023).

Outra participante, Vilma Oliveira Coelho, que quando foi entrevistada estava tomando pela primeira vez, disse “O que eu achei diferente foi o foco. É você focar naquilo que realmente você se propõe, mas com mais intensidade” (Serra Sagrada, julho de 2023). Diante desses testemunhos, lembrei do estudo que apontou que os voluntários do grupo teste que tomou ayahuasca tiveram melhoras nos scores de *mindfulness*, a atenção plena (ORSOLINI *et al.*, 2020). A artista Sandra Jordão disse que “com o passar desse tempo que eu produzo ‘na força’, a minha produção mudou. Ao meu estilo artístico foi incorporado às minhas mirações.” Ela relata que o seu traço mudou depois da ayahuasca, que o pontilhismo surgiu só depois que começou a ter mirações, que o pontilhismo veio como uma necessidade. Igualmente, diz que o abstrato antes da ayahuasca não aparecia em sua obra, e que agora tem se permitido deixar as coisas irem acontecendo em cima da tela: “eu deixo ela descansar, eu descansar dela também e depois eu vejo como é que nós vamos conversar de novo, e de novo e de novo” (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

O termo “outras dimensões” apareceu em várias entrevistas, como nesse trecho da fala do artista Antônio Beirão:

Quando eu tomo ayahuasca e me proponho o processo de desenhar, pintar, cantar, compor, ela me traz outras dimensões da experiência artística. Ela me traz a conexão não só com quão bonito uma coisa é, ou quão expressivo uma coisa é, mas como se articula com outras questões vitais, outras sensações, outras experiências. Acho que isso é uma das coisas mais marcantes pra mim (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

De acordo com essa fala, a arte transborda para além da estética, a obra tem *agência* e se direciona a outros aspectos da vida do artista. Da mesma forma, Adriano Bitarães aponta para a sinestesia e ampliação dos sentidos que se experimenta:

[...] é uma cor dançante e muitas vezes é uma cor dançante perfumada e é uma cor dançante perfumada multifocal. Então, eu acho que ela [ayahuasca] permite uma compreensão e uma visão diferente da que a gente normalmente tem. Então ela te mostra outros pontos de vista, ela mostra outras perspectivas, e ela traz uma simultaneidade de planos. Então, uma arte com essas possibilidades, tudo isso vai se aguçando. E aí o resultado da arte é outro, porque não é mais a mesma pessoa pintando, o artista já é outro no momento da elaboração do projeto, seja do quadro, seja da música, e sobretudo é simultaneidade, porque a planta vai mostrar simultaneidade de tempos, de espaços, de perspectivas, de cores, de olhares, de pontos de vista (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

Outra resposta a essa mesma pergunta que me chamou a atenção foi da artista portuguesa Sara Baga que afirmou que criar

com ayahuasca é como se você estivesse tendo uma aula de desenho, sagrado, super veloz, que às vezes três anos de observação de desenho à vista, cinco anos de pintura a vista, não te dariam, porque [sem ayahuasca] não se teria essa capacidade de abrir o que é mais importante, que é o seu campo de visão, seu campo de coração, seu campo de conexão e sensibilidade para com o campo do divino e à Terra (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

Os três relatos acima reiteram a percepção de uma sinestesia dos sentidos e uma ampliação da percepção. Outra vez podemos fazer um paralelo desse relato com o que foi observado pelo etnógrafo Lucas Kastrup Fonseca Rehen que relatou o papel da emoção no Santo Daime, ao apontar que o estado alterado de consciência sob ayahuasca não se trata de um pensamento do tipo cartesiano, mas um tipo de fusão, uma integração completa de corpo-alma, mente, espírito e coração, dentro e fora, unidade e todo (REHEN, 2007, p.200). O mesmo reaparece no relato da artista portuguesa Sara Baga, que já participou de três edições da Residência de Artes:

Quando você está criando tendo feito o uso da ayahuasca a distância entre a intuição e o fazer, o gesto, é muito menor. O processo de pensamento não é que não tenha tanta influência, mas não é a tônica dominante no processo criativo (Serra Sagrada, janeiro de 2024)

A reincidência e a convergência dos relatos me chamou a atenção, como na percepção de Alberto Senna que encontra eco em diversos outros relatos sobre a liberdade, diminuição da autocensura e do medo de errar :

Como se tivesse um relaxamento maior, uma confiança maior e a sensação de poder me permitir mais, me expressar, de certa maneira, como se a vergonha saísse um pouco, e me dá muita sensação de ter realmente uma expansão, assim, de capacidades artísticas. Como eu não sou profissional, nunca estudei nada, nunca parei pra estudar canto, nem desenho, tenho a sensação de que é como se a percepção se alterasse ao ponto de eu conseguir fazer coisas que talvez sem ayahuasca ficaria muito na mente ali né? Ah, não sei fazer... então me dá uma liberdade (Serra Sagrada, julho de 2023).

Associo essas observações aos estudos que citamos na primeira parte, na qual a neuroimagem mostrou que a criatividade está associada à “hipofrontalidade”, ou seja, uma diminuição da atividade na região do córtex pré-frontal, região atrás da testa que regula decisões, pensamentos e ações com função inibitória (THOMPSON-SCHILL, 2011), que coincidentemente é também o observado sob o efeito do DMT presente na ayahuasca no estudo que mostrou a diminuição na atividade da “rede neural de modo padrão” (TIMMERMANN *et al.*, 2023).

Vale lembrar que as diversas tradições ayahuasqueiras incluem essa bebida na categoria das “plantas professoras” ou “plantas maestras”. Nesse sentido, se a planta é a professora, se “a ayahuasca dá aula de desenho” - como disse a artista Sara Baga, a compreensão de que nós somos os estudantes aparece no relato da dançarina Anahi Poty:

É, a medicina ela é muito poderosa, né? Ela é um grande portal de conhecimento. Então, ela proporcionou e ela proporciona isso pra mim. Hoje em dia eu olho pra essa potência, essa possibilidade como estudo mesmo. É um estudo, é ter propósito, é guiar a sua prática, é levar isso pra vida. E, às vezes, quando eu estou na minha prática de dança, eu realmente acesso memórias, lembranças, prazeres, porque a dança é muito prazerosa. Então, é como que a gente vai fazendo, construindo essa ponte também do que a gente sente aqui, do que é a dança aqui com a medicina, na vida (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

Da mesma forma o artista Asi Fale relatou que

Não foi apenas uma planta que conheci; descobri também todos os saberes que ela nos ensina e provoca [...] Apesar de desde criança desenhar, depois chegou uma certa idade eu comecei a pintar, mas quando eu comecei a usar [ayahuasca] eu percebi que foi quando eu entrei num tipo de ensino, como se fosse uma academia, como se fosse uma faculdade, uma formação. Então, passei durante um bom tempo imergindo, me nutrindo dessas informações, desses conhecimentos (Serra Sagrada, janeiro de 2025).

De modo análogo e como os participantes acima afirmaram, o entrevistado Alberto Senna também reitera:

Eu vejo a ayahuasca como uma professora de arte mesmo, uma escola de arte, na minha visão (Serra Sagrada, julho de 2023).

Esses relatos ratificam que a ayahuasca é professora, e acrescentam que a ayahuasca é “professora de arte”. O participante acima citado diz que começou a cantar por causa da ayahuasca e traz um aspecto do inexplicável e do transcendente em seu relato:

Eu pensava: lá numa próxima vida eu vou cantar, um dia né, nessa vida não vai ser, mas numa próxima, rola. E aí cresci com isso. E aí fui tomar ayahuasca pela primeira vez e durante a cerimônia, mais pro finalzinho assim, eu comecei a cantar com a moça que estava conduzindo a cerimônia. Estava tocando tambor, ela fazendo um canto indígena que eu nunca tinha escutado, que eu tinha zero conexão, mas eu cantei o canto inteiro com ela sem ver letra nem nada, de alguma forma eu fechei o olho e fui para algum lugar, e cantei a música inteirinha [...] A ayahuasca mesmo foi a grande professora de canto. A ayahuasca leva a minha voz para um lugar que me deixa mais confiante (Serra Sagrada, julho de 2023).

Note-se que esse fenômeno de cantar mesmo desconhecendo a música já foi relatado por outros etnógrafos da ayahuasca. No texto “Receber não é compor: música e emoção na religião do Santo Daime”, o autor diz

segundo alguns daimistas, dentro dos rituais é possível que se cante e/ou toque hinos inteiros “recebidos” por um outro membro da doutrina [do Santo Daime] sem conhecimento prévio dos mesmos, com perfeição e sem ter a necessidade de ler a letra. Quando conseguem esta tênue ligação de sintonia com o sagrado, produzida, segundo eles, pelo desprendimento de pensamentos voltados às questões cotidianas e pessoais, tornam-se partes integrantes da “corrente”, eliminando as fronteiras entre o pensar e o sentir, o dentro e o fora e entre a unidade e o todo. (REHEN, 2007, p.200)

Outro exemplo do fenômeno é relatado pelo antropólogo Gebhardt-Sayer (e é importante frisar que não importa se a história é verdadeira ou não), onde se conta que, outrora, duas mulheres do povo Shipibo-Conibo estavam diante de um grande vaso, decorando-o, de lados opostos e, guiadas por cantos xamânicos, eram capazes de pintar os mesmos motivos e de fazê-los se juntarem nas extremidades, como se codificassem os cantos em mirações e as traduzissem simultaneamente nos mesmos motivos pictóricos (GEBHARDT-SAYER, 1986 *apud* CUNHA, 1998, p. 14). A antropóloga Sandra Lucia Goulart (2023) cita que Mestre Daniel, fundador da religião ayahuasqueira Barquinha, depois que começou a tomar ayahuasca

recebeu cerca de 200 salmos ou hinos, como também podem ser designadas essas músicas. Essas, porém, não podem ser explicadas como um mero resultado de um conhecimento musical formal, ou mesmo como produto de um processo criativo individual. Os salmos do grupo religioso da ayahuasca organizado pelo Mestre Daniel têm como base a mediunidade (GOULART, 2023, p.49).

Em vista da riqueza e da recorrência dos relatos apresentados, torna-se evidente que a experiência criativa mediada pela ayahuasca não se limita à produção de obras artísticas no

sentido técnico ou estético. Trata-se de um processo ampliado de percepção, sensibilidade e conexão, no qual corpo, espírito e imaginação se entrelaçam. A ayahuasca é compreendida, em muitas dessas falas, como uma verdadeira “professora de arte”, capaz de ensinar não apenas técnicas, mas sobretudo modos de ver, de sentir e de se relacionar com o mundo e com o sagrado. Criar sob sua influência é, segundo os participantes, um gesto atravessado por intuição, ancestralidade, sinestesia e transformação subjetiva. Assim, a planta-mestra não apenas inspira, mas forma artistas - não no sentido acadêmico, mas num sentido profundo de ensinar a escutar, a acessar e a expressar aquilo que, muitas vezes, habita o invisível.

AYAHUASCA E DIREÇÃO DE ARTE

Guilherme de Menezes (2020) em seu estudo sobre os Huni Kuin diz que o *nixi pae* (ayahuasca) é o “ativador central de toda a ‘cultura’ [...] ele é a chave” (MENESES, 2020, p. 81). Não é apenas uma prática cultural das aldeias, mas é a própria cultura, sendo a fonte que sustenta, embasa e revitaliza as demais práticas culturais, sendo ao mesmo tempo *cultura e natureza*: *cultura*, como algo que se cultiva e costume que faz parte do modo de vida e *natureza*, por ser uma bebida feita de duas plantas, água e fogo (idem, p.84). Como afirma Sandra Lucia Goulart, “observamos um movimento intenso e profícuo de interlocuções entre diferentes agentes, que abarca a própria ayahuasca como ator.” (GOULART, 2023, p.62). Nesta sessão vamos trazer alguns trechos de entrevistas que deixam entrever a ayahuasca como elemento *ativador, chave, agente, ator e interlocutor*.

O relato da artista Mércia Bicalho narra uma miração, que é um dos efeitos mais desejados por quem toma ayahuasca, e mais ainda quando se é artista visual em um encontro de artes. A narração aponta para um fato interessante: ela estava sentindo uma dor quando Deus lhe apareceu em um cenário de ficção científica da década de 70, e perguntou se ela queria que ele retirasse sua dor. Deus estava com um ramo murcho na mão, abriu o vaso sanitário da nave espacial em que eles estavam, e jogou o ramo no espaço, lhe tirando a dor. Porém, ela relatou que não gostou do cenário e começou a mudar os elementos da visão. Ela disse que ficou “brincando de dirigir as mirações”. Que às vezes suas mirações vinham em *pixel*, e ela disse “eu não quero ficar pensando em *pixel*”. E ela conseguia mudar elementos para outra estética na qual “estava mais ligada naquele momento”. Em suas palavras, “é como se desse

um *zoom* no que estou pensando”. Em outro trecho da mesma entrevista, ela fala da ayahuasca como uma direção de arte:

percebi movimentos acelerados e diferentes em minhas mãos. Essa excitação não era necessariamente resultado de ansiedade, mas sim de uma força maior, uma energia que se manifestava em movimentos involuntários. Esse aspecto é interessante para mim, pois às vezes a criação se torna quase autônoma, como se eu estivesse seguindo a direção de um diretor de arte invisível.

A artista Érica Françoise no seu relato disse algo parecido com outras palavras.

Mesmo que você tenha consciência do que você está fazendo o tempo todo, o seu inconsciente conduz do outro lado, que talvez não é o que você está planejando fazer inicialmente, e acaba ficando mais bonito. Como se o uso da ayahuasca deixasse “o fazer” mais livre e sem o medo de errar. Ele te leva para outro lugar mais bonito, que é dessa leveza que é se perder o medo de errar, sabe? [...] Ela (a ayahuasca) faz a gente ousar mais no nosso fazer artístico.

Da mesma forma, outra participante muito assídua em praticamente todos os eventos de artes, Rafaela Teixeira, afirma: “Às vezes faço de olhos fechados, deixando a mão seguir ‘a força’”. “A força”, o efeito agudo da bebida, tem *agência* sobre a obra. Aqui, a participante em seu relato mostra que a criação funciona como em uma sessão espírita, em que o médium repassa o que está recebendo do mundo espiritual.

Em seu estudo, o antropólogo Mauro Almeida (2004) também comenta que a ayahuasca lhe deu conselhos acadêmicos importantes para que terminasse uma tese de doutorado na Inglaterra. Da mesma forma, um dos participantes do nosso questionário deixou escrito na pergunta aberta que

É muito interessante como a imaginação e a visão do mundo se alteram após o contato com esse chá tão sagrado, que além de trabalhar questões espirituais, mentais ou de comportamento, revela outras dimensões do mundo para além do que fomos acostumados a ver. Com essas dimensões expandidas passamos a enxergar além, ampliamos nossa imaginação, as imagens na mente são cada vez mais nítidas e a sinestesia é cotidiana mesmo passando longos períodos sem consagrar a medicina. Eu sempre trabalhei minha imaginação e olhar. A ayahuasca é uma das maneiras de trabalhá-los.

“Trabalhar” é usado neste trecho com o significado de “desenvolvimento”, “aprimoramento”. O próprio vocábulo “trabalhar”, como já mencionado, é muito utilizado e adquire nos contextos ayahuasqueiros um significado ímpar. O ritual, tal como no Santo Daime, é chamado de “trabalho”. São nos “trabalhos” onde se vive os “processos”. Então, o que se lê desse trecho é que a imaginação e o olhar se desenvolvem a partir do uso da bebida. Dessa forma, os relatos apresentados sugerem que a ayahuasca atua como uma agente de direção de arte, conduzindo processos criativos de maneira sensível e intuitiva. Longe de ser apenas um

catalisador de imagens, ela emerge como força coautora, orientando escolhas estéticas, ampliando percepções e abreviando a distância entre pensamento e ação. Assim, no contexto da Residência Artística, a ayahuasca parece ser uma inteligência sensível que revela caminhos criativos antes inacessíveis à razão ordinária.

AYAHUASCA E PALAVRA

**O Sagrado, como um bom poema, pode adentrar você e
persuadir sua mente... a se aventurar para
espaços internos mais interessantes.**

(Hafiz, poeta Sufi, século XIV)

Esta seção propõe uma reflexão sobre os efeitos da ayahuasca na produção e elaboração da linguagem verbal, com ênfase na criação poética. A partir do relato do poeta Felipe Teles e de outros referenciais teóricos, busca-se compreender de que maneira a experiência com a bebida pode atuar como catalisadora de processos simbólicos e criativos ligados à palavra. Interessa-nos aqui observar como a ayahuasca influencia não apenas o conteúdo dos textos produzidos, mas também as condições subjetivas e cognitivas do sujeito criador, mobilizando outras formas de acessar o conhecimento e a linguagem.

Felipe Teles, um dos entrevistados, fala sobre a influência que a ayahuasca trouxe para a sua relação com a palavra e a poesia. Nos encontros que se faz presente, ele anda com seu caderno rabiscando versos que serão lidos no momento do sarau. Preferi transcrever na íntegra suas respostas:

Pergunta: Para você, existe alguma diferença de criar com a Ayahuasca?

Felipe Teles: Ultimamente eu tenho identificado que para mim existem duas grandes categorias de poesia, né? Da poesia que é aquela mais intelectual, mais a partir do que é da literatura da pessoa, enfim, mental, intelectual mesmo - é aí que o Guimarães Rosa diria que é a “coisa da coisa”, o poema sobre a coisa. E tem aquela parte que ele diria que é “da sobrecoisa”, né? E aí, quando você tem a ayahuasca você consegue criar a partir de um ponto de inspiração que você busca lá num ponto silencioso, dentro, né? Que é difícil de explicar, tem gente que vai usar o termo espiritual. O Manoel de Barros, ele fala que tem certos poetas que vão falar com o espírito do intelecto, e tem aqueles que escrevem com o corpo, e ele cria com o corpo. É isso que eu entendo como a “sobrecoisa”, esse elemento por trás. E aí você pode encontrar isso em como o Guimarães Rosa faz o trabalho dele, o Manoel de Barros, o

Khalil Gibran, o Rumi, essa galera da poesia oriental. É em outro lugar que toca. E tem outros poemas que vão tocar mais o intelecto, tal, etc. Massa também. Mas o meu rolê é esse. E eu acho que é isso que a ayahuasca te proporciona: você poder fazer poesia mística. Então, os temas que eu trato são sempre esses, né? Sempre fazendo essa analogia com a natureza, é isso que a ayahuasca permite demais, conseguir ler a natureza. É óbvio que eu não preciso tanto da presença dela mais (da ayahuasca), obrigatoriamente. Eu já aprendi isso com ela e já sei fazer fora, mas quando eu estou com ayahuasca é incrivelmente mais fácil. E tem outro negócio interessantíssimo que acontece, que quando eu tô aqui, na natureza, às vezes, você tem assim uns *spots*, (lugares) tá ligado? Tipo, às vezes eu escuto uma música em algum lugar, fico caçando, aí você entra numa pedra, tá ali, e tá ali a poesia, você sai daí, ele para de funcionar e é isso, assim, você sai do wi-fi ali, tá ligado?

Pergunta: Eu queria entender melhor o que você disse da poesia, da “Sobrecoisa”. Seria o inconsciente? Seria metafísico?

Felipe Teles: Eu defino a ayahuasca como sendo uma ferramenta e um veículo de exploração do inconsciente. Seja lá o que é inconsciente, se ele é só dentro? É fora? O que que é? É tudo? E é muito legal como a poesia funciona nesse lugar das analogias que a gente consegue criar. Um exemplo mais prático: nas parábolas de Jesus, sempre com a natureza, né? Você pega um Khalil Gibran, Rumi: sempre com a natureza. Como é que a gente pega essa leitura de algo que, tipo assim, que tá aí no nosso inconsciente desde quando, lá da evolução, né? Então, a gente tem essa relação muito forte com esses símbolos. E como é que a vida em seus métodos ela vai, ela consegue te ensinar como é que é o curso das coisas, né? Num marimbondo, num passarinho, numa planta. Um bom exemplo - nos últimos poemas que eu fiz - é como as frutas do Cerrado ensinam sobre o tempo. Elas têm seu próprio curso de vida, seu próprio tempo. As frutas do cerrado, elas todas, só estão prontas quando caem. Quando caem. Aí tem um verso que eu falo do pequizeiro, que o pequizeiro não duvida do seu tempo. Um poema que foi muito interessante fazer, muito louco a viagem dele, foi escrever sobre sonhos. Da ayahuasca levar para um entendimento que existe uma força de tecedura dessa realidade que é o mesmo material do sonho, essa tecedura da realidade aqui é como se fosse uma espécie de sonho, e uma coisa reflete na outra. O sonho tecendo a realidade e a realidade tecendo o sonho. O quanto o poema consegue chegar também depende muito do quanto você tá preparado pra esse tipo de coisa, pra esse tipo de símbolo. A ayahuasca te prepara para essa linguagem simbólica. Então, por isso quando você vai para uma análise (psicanálise), por exemplo, você vê o quanto o negócio (a ayahuasca) é poderoso e facilita. (Serra Sagrada, março de 2023).

Dessa urdidura de pensamentos podemos destacar vários aspectos que já apareceram em outras falas. A ayahuasca como fábrica de símbolos, a ayahuasca como promotora da “sobrecoisa”, do inconsciente, da realidade mística, da abertura do campo do simbólico. Da direção de arte que a ayahuasca fez na sua escrita, direcionando-a para o que ele define como poesia mística.

Em um dos apontamentos, ele falou sobre o meu trabalho de etnógrafo. Ele disse que o meu ofício de descrever era desafiador:

Acho que você encontrar esse texto seu para esse negócio vai exigir poesia né, muita poesia para ter que explicar que parada que é essa, acho que tange bem mais o poético que o racional (Serra Sagrada, março de 2023).

Perguntei se havia algum poema que fosse representativo do seu trabalho da palavra com a ayahuasca. Ele me enviou e disse que “esse poema representa bem a volta e a dobra que a medicina faz na nossa perspectiva corriqueira das coisas”.

Teve um dia a Onça me emprestou um de seus sentidos:
 O farejar, sua ciência de ler o mundo
 E lendo eu ia o chão da floresta
 Cada folha, pedrinha e semente, cada cisco que tivesse
 Lia o passado de quem lá passou
 Previa o futuro de quem passará
 Sabia de todo recado deixado à beira do caminho
 Sentia todo poema de um toco de pau
 E ainda que o Eu primata às coisas desse nome,
 A Onça dizia sem dizer: "aqui se lê em cheiros"
 Tem o Mundo seu alfabeto de aromas
 Tem a Onça toda gramática no olfato
 E foi na chegada de um grande tronco que eu notei:
 O que se percebe como sólido é apenas um adensado de cheiros!
 Essências tecidas, bem costuradas
 Pra'Onça tudo é texto
 Aí pude entender: não são as plantas que materializam os aromas
 Mas sim os aromas é que materializam as plantas
 E assim tudo é, assim todos somos
 Um harmonioso condensamento de elementos sutis, invisíveis e voláteis
 Somos todos Essência
 Onça também

Nas entrelinhas do poema, entendi que a ayahuasca empresta um sentido extra para nossa percepção, uma “sobrecoisa” que no âmbito da ciência ocidental metodologicamente é difícil de ser enquadrada. Essa “sobrecoisa” de que fala Teles me fez lembrar do trabalho sobre a Arca da Montanha Azul citado anteriormente, no qual a arte criada nos trabalhos com a ayahuasca foram chamadas de “arte supra consciente” (ROMANOFF, 2021, p.47), que não é uma arte consciente, tampouco vem dos porões da inconsciência, mas vem de algo acima da consciência. Esse lugar de que tratamos, que o autor chama de caráter “transfronteiriço” das práticas do xamanismo, coloca os xamãs e neoxamãs desse *xamanismo coletivo* como “tradutores” (CUNHA, 1998), ou “diplomatas cosmológicos” (COUTINHO, 2013).

Por isso, cabe citar que além de todas as atividades artísticas que se desenvolvem nas residências, há também as traduções. Alguns "rezos" indígenas e ragas indianos do canto *Druphad*,⁴⁵ que são interpretados por Antônio Beirão nos Festivais Orientais, além de outros

⁴⁵ O canto dhrupad é uma forma tradicional de música clássica indiana, conhecida por sua profundidade espiritual e rigor técnico. Originado no século XV, é caracterizado por suas composições elaboradas e pela

textos e canções, ganham versões em português por meio do estudo das línguas indígenas e orientais, como o sânscrito. Adriano Bitarães tem formação acadêmica em letras e foi professor de literatura por muitos anos, e esse caráter de tradução faz jus a afirmação de que o

Xamanismo aparece como categoria relacionada com processos de *bricolagem* ritual e discursiva que organiza a mobilidade e a circulação de atores, de práticas e de discursos tanto aqueles regionais como transcontinentais. (LOSONCZY, p. 7, 2013a)

Assim, observa-se a tradução tanto no âmbito metafórico - quando os participantes estão traduzindo a linguagem do inefável, dos símbolos, do inconsciente, da “sobrecoisa”, das entidades espirituais que se comunicam e têm *agência* - mas também tradução no sentido literal e literário, de transcriar um texto de uma língua para outra. A ayahuasca opera como agente mediador de processos de produção poética, oferecendo acesso a formas de pensamento e percepção que transcendem a lógica discursiva linear, nesse sentido, não apenas inspira, mas estrutura modos de dizer e de conhecer.

AYAHUASCA E CORPO

**O cientista vê qualquer coisa porque ele sabe,
o artista sabe qualquer coisa porque ele vê.**

(George Simmel, *apud* D’EPINAY, Groddeck. *A doença como linguagem*, 1988, p.140)

A relação entre ayahuasca e corpo tem sido um campo ainda pouco explorado nos estudos acadêmicos, sobretudo no que se refere à consciência corporal, movimento e performance. Esta seção busca, a partir de relatos de participantes, investigar como o uso ritualizado da ayahuasca pode alterar a percepção do corpo e das sensações corporais, ativando modos específicos de estar e de se expressar corporalmente. Com referenciais teóricos da antropologia, psicologia e dos estudos sobre substâncias psicoativas, propõe-se compreender como a experiência com a ayahuasca pode promover uma intensificação da consciência corporal, ativar processos expressivos e relacionar o corpo a uma dimensão simbólica, terapêutica e estética.

ênfase na vocalização pura e na improvisação. Comumente associado a temas devocionais, o *dhrupad* é considerado um dos estilos mais antigos e respeitados da música indiana.

Durante os rituais de Residência de Arte Coletiva, alguns se põem a dançar ao som das músicas mais animadas e dançantes da playlist que fica tocando.

Uma coisa que eu sinto muito forte, que a ayahuasca trouxe para minha vida, de maneira transformadora, e com uma potência muito forte, foi a conexão com a arte do corpo, da dança, onde eu descobri movimentos corporais que eu nunca tinha acessado (Serra Sagrada, março de 2023).

Esse relato da participante Fabrícia de Carvalho (Fafá) aponta para um leque de possibilidades de investigação, pois até onde pesquisei ainda são escassos os estudos que associam ayahuasca e a consciência corporal. Por exemplo, no Festival Oriental da Serra Sagrada sempre há aulas de yoga, e eu sempre ficava impressionado com a diferença de fazer as *asanas* - as posturas físicas praticadas no yoga - quando estava sob o efeito da bebida pois ficava muito mais flexível e atrevido nos movimentos. Da mesma forma, nas religiões ayahuasqueiras brasileiras como o Santo Daime, a exaustão pela dança é um veículo do transe, no qual a ação da bebida associada à repetição dos passos dois-para-lá-dois-para-cá por muitas horas seguidas (que por si só já seria uma forma de suplantando o controle do corpo que “entra no automático”), levam às experiências de transe. Segundo Fábio Carezzato (2023), o uso de ayahuasca e outros psicodélicos gera um aumento da *interocepção*, o termo usado para o efeito de percepção total do corpo, uma conexão com o próprio corpo de forma plena, que inclui a percepção de sensações como batimentos cardíacos, respiração, digestão, temperatura corporal, entre outros processos fisiológicos, mentais e psicológicos. A *interocepção* segundo Carezzato se traduz num reinvestimento no próprio corpo, seja por pequenos cuidados como beber água; modificar a alimentação; abandono do uso abusivo de drogas, como mostram diversos estudos (BOUSO *et al.*, 2013; CAREZZATO, 2023; LABATE *et al.*, 2013; MABIT, 2004, p. 151; MIKOSZ, 2009, p.88); maior exploração das sensações ou mesmo por estabelecer maior autocuidado pela via estética. Em suas palavras, “o efeito da ayahuasca pode tanto proporcionar essas sensações de prazer como chamar atenção para como a pessoa está tratando seu organismo” (CAREZZATO, 2023, p.118). Até mesmo o desconforto e a dor é uma forma de lembrar que o corpo ainda existe. (CLASTRES, 1979 *apud* VARGAS, 1998, p. 130).

Esse tipo de conduta do corpo é chamada por Vargas (2006) de “corpos intensivos”, em comparação com os “corpos dóceis” criados pela ingestão de ansiolíticos e antidepressivos; ou “corpos esbeltos” pelos anabolizantes; e “corpos sem dor” pelo uso de analgésicos. Por essa classificação, podemos dizer que as drogas constroem corpos (droga aqui entendida sem o teor pejorativo, mas como qualquer substância que ao entrar no organismo altera o seu

funcionamento). A busca por experiências de corporalidades intensivas por meio de substâncias psicodélicas em rituais contrapõe-se à tendência contemporânea analgésica dos corpos (VARGAS, 2006). Nessas experiências corporais intensivas com o uso da ayahuasca,

as “ondas” são eventos que produzem uma “intensificação da percepção” e que “carregam alta dose de surpresa” justamente pelos agenciamentos de “alter-ações” que ocorrem em modalidades de “in(ação)” (COMART & HENNION, 1999, *apud* VARGAS, 2006), ou seja: nem o sujeito, nem a substância detêm o controle dessas experiências que “fazem emergir movimentos de transformação ou de deslocamento, os quais envolvem entrega e renúncia. (OLIVEIRA, 2009, p.2)

Nesse sentido de potencialização da experiência corporal que foi chamado de “corpos intensivos”, há o relato da entrevistada Fabrícia Carvalho, que afirma:

Eu posso dizer que essa relação com a dança e com a música ficou muito potente para mim a partir da ayahuasca. Fico imaginando que isso também traz processos. Eu não gosto muito dessa palavra ‘cura’ como algo estagnado, mas esse processo de liberação energética, talvez, de coisas que a gente vai acumulando no corpo. E eu vejo o corpo como veículo do Divino (Serra Sagrada, março de 2023).

A performance corporal aliada à fotografia também é uma linguagem explorada por alguns artistas durante as residências (figuras 26 e 27).

Figuras 26 e 27. Performance da artista Vanessa Santos, 2022.

Imagem: Natie Paz, Arquivo da Serra Sagrada

Tive a oportunidade de entrevistar a participante Anahi Poty, que é bailarina profissional, e perguntei se havia alguma diferença de dançar com ayahuasca:

(risos) Quando eu danço com ayahuasca... (risos) é muito diferente! É muito lindo, é profundo. É um acesso ao coração mesmo, à nossa verdade, à nossa alma, ao nosso espírito e aí é ele que dança, que festeja, que sente o vento, a água, o fogo, o céu, o mar, a terra, os animais, né? As energias que existem. Então, é muito lindo também ver que ao longo do processo de consagração, e de vir em um encontro, retomar a rotina e depois vir em outro encontro é como se a gente fosse criando também registros corporais da própria experiência física, do movimento, da dança. Então, eu percebo que depois que eu comecei a consagrar a medicina aqui na residência, é como se eu fosse cada vez mais profundo e levando cada vez

mais a minha alma, minha essência e o meu coração para a dança em qualquer lugar, pra minha arte, pra minha vida (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

Os relatos apresentados reiteram um estudo que analisou os psicodélicos em relação aos esportes extremos, apontando melhoria no desempenho físico incluindo equilíbrio, resistência e coordenação (OROC, 2011). Dessa forma, o teor das entrevistas sugerem que o uso da ayahuasca nas residências artísticas provoca transformações significativas na relação dos participantes com o próprio corpo, e que a experiência com a ayahuasca permite a emergência de *corpos intensivos*, marcados por maior consciência sensorial, fluidez de movimento e um sentido ampliado de presença. A dança, o yoga e outras práticas corporais parecem ser vividas de forma mais profunda que o usual, muitas vezes revelando sentidos espirituais e simbólicos. Ao articular práticas rituais, artísticas e psicocorporais, os participantes constroem formas alternativas de relação com o próprio corpo, que envolvem não apenas o prazer e a expressividade, mas também a memória, mudanças de hábitos, a *cura* e a criação de significados, e sugerem um campo de pesquisa ainda incipiente.

AYAHUASCA E ARTE-MEDICINA

[...] acho que a palavra criativo e curativo tem muita relação.

(Rudimar Corrêa, *apud* ROMANOFF, 2021, p.62)

Quando antenei meus ouvidos como etnógrafo, percebi um termo que se usa com frequência tanto para as músicas ritualísticas quanto para as músicas compostas/recebidas sob o efeito da ayahuasca: *música-medicina*. O conceito de “medicina” circula nas tradições indígenas para se referir às ervas e plantas medicinais, especialmente entre os povos da floresta amazônica, enquanto nos meios do neoxamanismo, como mostra Ferreira Oliveira (2016), a categoria “medicina” tem uma conotação ampla, inclusiva e sempre capaz de abarcar novos agentes, na qual onde existe uma dimensão benéfica, há o que se chamou *devir-medicina*, onde tudo (objetos, acontecimentos, fenômenos da natureza, inclusive humanos e não-humanos) tem potência de ser medicina (FERREIRA OLIVEIRA, 2016). Assim, “medicina” tem uma dimensão sobretudo relacional, de forma que a ideia de música-medicina não se limita apenas às canções, mas abrange todo um conjunto de práticas sonoras e rituais que são consideradas *curativas* e terapêuticas. A *música-medicina* é considerada uma ferramenta poderosa para

curar não apenas o corpo, mas também a mente e o espírito, além de invocar a presença dos seres, sejam os espíritos da floresta, sejam as entidades do panteão da Umbanda, sejam os Orixás, ou os Encantados da tradição da Encantaria do Maranhão⁴⁶, para citar alguns exemplos. A *música-medicina* é utilizada durante as cerimônias como uma aliada da substância para induzir os estados alterados de consciência, facilitar o contato espiritual e promover o bem-estar físico e emocional. Como afirmou a antropóloga Sandra Lucia Goulart, “a música é fundamental na estruturação de todas as cerimônias e da totalidade da experiência com o Vegetal, assim como é nas religiões ayahuasqueiras brasileiras” (GOULART, 2023, p.54).

Igualmente, usa-se o termo *arte-medicina* para a arte plástica e visual desenvolvida para e com a ayahuasca, os grafismos e as obras que vão compor o *Livro Infinito*. *Música-medicina* e *Arte-medicina* eram conceitos nativos que eu, como participante, já tinha naturalizado de tanto escutar e não tinha até então me perguntado do porquê do nome. Uma possível explicação do conceito de *arte-medicina* apareceu num trecho da entrevista com Adriano Bitarães:

Eu acho que um conceito especificamente que talvez seja legal a gente falar, que é o conceito que fundamenta para mim tudo que é feito aqui, é um conceito da tradição amazônica traduzido pela palavra *Dau*, ou então *Rau*, que simultaneamente significa remédio, veneno e arte. Dentro do *Livro Infinito*, e de certo modo tudo que norteia a Serra Sagrada, a constituição do projeto de Arte Coletiva e do *Livro Infinito* é esse conceito, da gente entender como que ele tem uma dimensão não só estética, mas maior do que isso, para a vida integral da gente como um todo, porque é o conceito da medida.

Então é muito legal como que remédio, veneno, que são elementos de saúde, estão associados a uma questão que é arte, estética. Então, por isso essa ideia de uma *arte-medicina*, uma *música-medicina*. Uma *arte-medicina* porque é uma compreensão muito grande do que é o gesto artístico, e de como que ele serve para medicar um corpo, ou se automedicar ou medicar o outro. E aí uma consciência muito grande nasce desse conceito, de que, no momento em que você faz um grafismo, o sentido daquele grafismo - e cada povo vai ter a sua ciência em relação a isso - é entender que é uma ciência, que é uma tecnologia. Que às vezes a gente acha que tecnologia são só questões ou coisas elétricas, eletrônicas, industriais, e a gente esquece que som é uma tecnologia, que cor é tecnologia, que linha, grafismo é tecnologia. E como que esses povos têm um conhecimento muito grande do poder da tecnologia, da cor, do som, da perspectiva, do desenho, do grafismo como formas de medicar e de curar, e também de adoecer e de matar. Então é muito infinito, a gente pensar como que a arte tem todas essas dimensões para eles. Então esse conceito, para mim, foi um grande presente. Quando a gente vai visitar Platão lá no *Pharmakon*, ele também diz. No *Livro Infinito*, eu tenho um texto que chama “Farmacopeia da Forma”, justamente onde eu vou desenvolvendo esse raciocínio, falando sobre ele, a partir desse conceito do *Dau*, que é esse remédio, veneno, arte que tem

⁴⁶ No Maranhão, o termo encantado é usado nos terreiros de mina. Refere-se a uma categoria de seres espirituais recebidos em transe mediúnico. Os encantados não são considerados espíritos dos mortos, como os “eguns” do candomblé ou os espíritos que se comunicam com os médiuns nos centros espíritas e sessões de mesa branca. Pertencem à outra categoria de seres espirituais que não tiveram vida terrena, mas que influenciam os vivos, comparados por Ferreti aos anjos da guarda. (FERRETI, 2008)

que ter brilho. Aí é uma outra questão também que é o estado de saúde da arte. Para eles, a arte está vinculada ao movimento, tudo é dança, dança de cor, dança de cheiro, dança de linhas.

Então, pra gente muitas vezes a arte está numa manifestação de um quadro que está pronto, uma escultura que está pronta. Então, quando a gente vai conhecendo essas tradições, a escultura nunca está pronta. É o caso, por exemplo, de um Inquice⁴⁷, que é um feitiço que vai sendo feito a todo momento que você faz uma reza, uma oração, um pedido. A escultura Inquice vai sendo elaborada, então, ela nunca vai acabar. Se os desejos, sonhos e pedidos não acabam, ela também não se acaba. Então ela vai sendo feita - e aí é muito bonito - porque, ao mesmo tempo em que ela vai ser feita, quem a faz também vai sendo feito. E aí, então, essa grandiosidade de como é que remédio, veneno, espiritualidade, tecnologias e estética são uma coisa só. E como que a forma é um fármaco, é um remédio (Serra Sagrada, julho de 2023).

De fato, outros participantes também relataram a Residência Artística como um lugar de *cura*, principalmente uma *experiência de cura* na sua relação com a arte, como o relato de Antônio Beirão:

[...]vincular o processo criativo com o processo ancestral, assim, traz outra percepção, traz mais uma vez, uma integração do processo artístico com todas as relações⁴⁸, a experiência artística não como uma parte supérflua da vida, mas como uma parte estruturante, e eu sinto que de certa forma isso traz uma leveza pra coisa. A gente tem um histórico de artista complexado, depressivo e tudo mais, e eu acho que as experiências de ayahuasca com arte, arte com ayahuasca, me convidam à arte como um lugar de saúde (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

Outra participante, Vilma Oliveira Coelho, que estava tendo sua primeira experiência com a bebida na residência de artes, afirmou: “Eu senti que ela fez um raio-x, que detectou o que precisava ser tratado, o que precisava de atenção e de acolhimento”. Os testemunhos dizem que as Residências Artísticas têm o papel de medicar os participantes pelo remédio arte. Quando perguntei ao Adriano Bitarães qual era o objetivo das Residências de Arte Coletiva, ele disse que era

que as pessoas tenham a crença de que a arte é o exercício da saúde delas, sobretudo o movimento e o processo, não tanto o resultado da arte, mas o processo dessa arte, é uma elaboração de um estado, de uma satisfação, de um prazer com aquilo, inclusive

⁴⁷ Inquice (outras grafias são "Nkisi" ou "Nkici") nesta fala de Adriano se refere aos espíritos ancestrais na religião e nas práticas espirituais tradicionais dos povos Bantu, especialmente em Angola. Os Inquices são entidades espirituais invocadas em rituais para proteção, cura, orientação espiritual e outras finalidades. As esculturas dos nkisi são manifestações da arte sacra e da espiritualidade, sendo reconhecidas não apenas por sua estética, mas principalmente por sua função ritual e sua capacidade de mediar entre o mundo humano e o mundo espiritual. As intervenções nas estátuas são formas de fazer pedidos, agradecimentos e fazem delas um artefato vivo, inacabado e em constante mutação.

⁴⁸ Acho interessante notar que essa expressão “todas as relações” foi usada aqui propositalmente como um jogo de palavras se referindo ao sentido nativo compartilhado pelo grupo, pois é a tradução do termo utilizado ao entrar no Temazcal - *Aho Metaquiaze* - que significa “por todas as nossas relações”. A arte aqui, então, passou a ter na vida do artista uma conexão com todos os aspectos da vida, numa integralização da experiência criativa com a vida.

desconstruindo o que é o “belo”, em termos de de conceito de arte, de resultado (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

E nesse sentido, podemos observar pelo discurso dos participantes essa ideia ampliada de arte para além das artes institucionalizadas, extrapolando o que se refere ao “belo” ou ao que é exposto no museu, como aparece na fala de Antônio Beirão que fala da influência da ayahuasca “No dia a dia, para fora do processo criativo expressivo, tal que tudo possa ser uma experiência poética, uma experiência sensível” (Serra Sagrada, janeiro de 2024). Alberto Senna também reitera essa ideia da criatividade como um “processo” que remete ao fazer com arte:

já vou cozinhar como se eu tivesse fazendo arte[...] Porque na minha cabeça tipo, arte sempre foi outra coisa, mais ligada aos elementos visuais. Isso pra mim foi muito especial, entender tudo como arte. Dessa maneira é que eu tenho aprendido como arte coletiva (Serra Sagrada, julho de 2024).

AYAHUASCA E MÚSICA-MEDICINA - O ÁLBUM ESTANDARTE

Como já foi dito em outra parte, desses rituais de criatividade surgiram diversas “composições” e/ou “recebimentos” de música-medicina. Uso os termos “composição” e “recebimento” pois, como dissemos anteriormente, na Serra Sagrada são usados os dois termos e a dinâmica acontece das duas formas. Algumas dessas canções foram trabalhadas em uma edição especial do Encontro de Artes. Montou-se um estúdio em um dos quartos da vila e sob a coordenação do músico e produtor Giancarlo Borba, foram gravadas as faixas que vão compor o álbum “Estandarte”, até a presente data no prelo e em fase de finalização, com previsão de lançamento para fins de 2025. A capa do álbum, bem como a arte de cada música específica também foram criadas nos Encontros de Artes pela artista plástica Mércia Bicalho.

Figura 28- Capa do Álbum “Estandarte”
Imagem: Mércia Bicalho, 2024.

Esse tema faz um flerte com a etnomusicologia, na qual a relação entre ayahuasca, composição e a performance musical, sempre foram um dos temas pessoalmente mais instigantes para mim. Então, no grupo da banda recebemos a seguinte mensagem de um dos “puxadores” - pois é assim que se chamam os cantores das cerimônias: “Vou levar ayahuasca pra gente poder beber durante o ensaio e seria legal se todos entrássemos na proposta de um ensaio rezado, pra gente realmente sentir as músicas, os rezos e a proposta coletiva que estamos construindo.” Perguntei posteriormente aos músicos se houve alguma diferença no ensaio com ayahuasca. Os relatos disseram que foi servido uma dose bem pequena, e segundo a percepção subjetiva dos participantes, o ensaio “foi mais leve e menos caótico”, que “acalmou os ânimos”, “deixou tudo menos mental”, que “a proposta foi muito boa” pois permitiu “ensaiar e estudar não só a música, mas o rezo”, que “fez uma diferença enorme na

hora da cerimônia em si”, para “perceber as letras de outra forma, as letras me tocaram em outro lugar”.

Em outros momentos também apareceu essa distinção entre cantar/tocar e “rezar a música”. É interessante notar que a música ganha outra dimensão para além dos aspectos técnicos, o ensaio perde um pouco do espaço de repetição para ser também espaço de oração, as notas e acordes são meios de condução da energia. De fato, sinto que ensaiar com ayahuasca passou a ser uma necessidade para que comecemos a nos adaptar também às idiossincrasias que é tocar um instrumento em um estado alterado de consciência. Mais do que tocar as músicas, como os relatos apontam, é mais importante sentir a música. Lendo o artigo de Rehen (2007) sobre o ato de “receber” (e não compor) os hinários do Santo Daime, percebi que da mesma forma que nessa religião ayahuasqueira brasileira, em que há uma primazia dos sentimentos em relação aos pensamentos, na Banda da Serra também há uma preferência pelos aspectos sensíveis muito mais que os técnicos. A maioria dos integrantes da Banda da Serra não tem formação musical tradicional, outros são iniciantes no canto ou instrumentos, fazendo do coletivo um espaço de formação e musicalização. Aqui, a performance musical é mais importante que a obra musical, ecoando a afirmação de que “uma performance não existe para que a obra musical seja apresentada, mas obras musicais existem para que o performer tenha algo a interpretar” (COOK, 2006). Assim é que músicas de diversas tradições do mundo todo ganham suas versões e inspiram a sonoridade das composições que nascem. É interessante notar que essa idiossincrasia da *práxis* que se observa na *música-medicina*, ao fim e ao cabo é uma promotora da criatividade e dialoga com a afirmação de que

Em uma sociedade mais criativa e inclusiva “não haverá a obra musical, [mas] somente as atividades de cantar, tocar, escutar e dançar (SMALL, 1998, p.11 *apud* COOK, Nicholas, 2006, p.8)

AYAHUASCA E NATUREZA

Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.

(Antoine Lavoisier)

Um discurso que aparece em vários relatos e também nas palavras do facilitador Adriano Bitarães, é sobre a participação da natureza no processo criativo da Residência de Arte Coletiva:

[...]é uma arte coletiva não só porque envolvem vários artistas, músicos, pintores, poetas, pessoas vinculadas às artes cênicas, ao cinema, fotografia, literatura, mas também coletivo a partir da perspectiva de que a natureza também compõe, então o Rio de Pedras, as montanhas, o vento, plantas - e esse é muito o sentido da arte, sobretudo dos povos originários. Então, quando a gente vai numa comunidade, na aldeia, não tem ninguém dizendo que aquele grafismo é dele. O grafismo é do povo, o grafismo é da jibóia, é do jabuti, é do tamanduá, não é de uma pessoa, é o grafismo. E então, se é para eleger um autor, um artista, ele tá na natureza, ele não tá nas pessoas necessariamente (Serra Sagrada, janeiro de 2024).

Em outra entrevista com Adriano Bitarães, também reapareceu essa ideia da natureza copartícipe da criação:

Como a ayahuasca é uma das plantas maestras que expandem o nosso campo sensorial, o processo de criação com ela ganha outras dimensões, sobretudo no que diz respeito a uma concepção de que a gente não cria sozinho, mas a gente cria nessa confluência com a natureza. Com o vento, com as nuvens, com o rio, com a terra, com o fogo, com as plantas, com os bichos. Então a expansão sensorial que ela gera nos coloca no processo de comunicação e integração com um todo e isso faz com que a percepção artística se expanda muito [...] (Serra Sagrada, julho de 2023).

O poeta Felipe Teles em sua entrevista também diz que “a ayahuasca permite ler a natureza”; e vários disseram nas entrevistas que o encontro se chama Arte Coletiva porque a natureza estava criando junto com os artistas, como reitera o relato da artista Sandra Dias Jordão ao falar que arte coletiva

É uma arte que, além de ter muita gente junta, tem todo tipo de gente, terra que é gente, planta que é gente, pedra que é gente, muito mais que os humanos. Nós temos aqui a coletividade da natureza, que nos abre, nos acolhe para essa visão (Serra Sagrada, março de 2023).

Isso ecoa o discurso de Adriano Bitarães e também faz coro com uma das características apontada por Viveiros de Castro no perspectivismo ameríndio, que enfatiza a existência em um tempo mítico de uma condição original comum entre humanos e animais compartilhando a mesma humanidade (*apud* SCURO, 2018, p. 273).

Tal compreensão pode ser lida no trecho da entrevista do artista Asi Fale, que pelo método “fala-tela” comenta uma de suas obras que, como outros exemplos já citados, se trata de uma *transposição intersemiótica*:

Essa é uma pintura acrílica sobre tela ilustrando, representando uma canção de um grupo que chama *Raiz de Vento*, a música é “Herdaremos Ela”, e a música conta sobre esse ciclo da terra: do sapo comendo a mosca, da cobra comendo sapo, a cobra dançando com a terra e a

terra mexendo com a gente. E a canção fala uma verdade, né? Herdaremos ela, quer queira ou não. E a verdade mais sólida, mais material que a gente tem é a terra que está sempre apresentando vários ciclos pra gente. Então essa tela, essa criação, foi expressada assim, de procurar estar nesse estado de natureza, de presença. Estar presente, escutando, observando. É isto o que eu tenho para dizer (Serra Sagrada, janeiro de 2025).

Figura 29: “Herdaremos Ela”, do artista Asi Fale.

Foto: Max Hebert

Da mesma forma como aponta Luna (2009), a ayahuasca "facilitaria a percepção multissensorial de 'energias' intimamente ligadas com objetos do mundo natural, e que seriam interpretadas como seres inteligentes " (LUNA, 2009,p.195). De fato, tanto Atkinson (1992) como Sutckrad (2002) identificam no neoxamanismo um denominador comum relacionado a discursos e práticas de “retorno à natureza” e dizem que,

ao invés de tratar-se uma degeneração das culturas indígenas ou apenas uma *bricolagem* de espiritualidades, os xamanismos modernos ocidentais (neoxamanismo) respondem ao

movimento contra a mecanização e o desencantamento da natureza, o cosmo e o ser humano (*apud* SCURO, 2018, p.263).

Como aponta James Oroc (2011), pode haver uma associação entre consciência ambiental e psicodélicos, visto que historicamente o movimento ambiental coincide com a difusão do uso dos psicodélicos nos anos 60:

Esses "hippies" trouxeram consigo a recém-descoberta cultura do respeito pela terra, que havia surgido diretamente do uso de psicodélicos, já que o uso dessas substâncias na natureza inevitavelmente aumenta a apreciação espiritual do papel de si na natureza e da própria Natureza em si. (Há muitos comentaristas hoje que acreditam que o movimento ambiental moderno nasceu do fato de que 25 milhões de pessoas tomaram LSD no final dos anos 1960). Eles também possuíam uma atitude aventureira em relação à terra, derivada de um fascínio geral pelos índios das planícies e pela Era do Velho Oeste, e da visão naturalista da natureza selvagem americana que Walt Whitman, Thoreau e especialmente Jack Kerouac defendiam: a filosofia perene de que de alguma forma se poderia "se encontrar a si mesmo" entre as vastidões da América selvagem. (OROC, 2011, p.27 - tradução nossa)⁴⁹

No nosso campo de pesquisa também acho interessante notar que a consciência ecológica pode tornar-se ordem do dia como consequência do uso da ayahuasca e do contexto dos rituais. O próprio nome Eco Aldeia Serra Sagrada evidencia essa tendência na proposta de estar em harmonia com o ambiente pela adoção de modelos ecologicamente sustentáveis. O uso de banheiros-secos⁵⁰, por exemplo, instalados desde o início do espaço com o objetivo de não impactar o Rio de Pedras, que corta o terreno; bem como o desenvolvimento de plantio dentro do modelo de agrofloresta e o hábito de descarte de alimentos em composteiras, que torna adubo o volumoso material orgânico produzido da alimentação de dezenas e até centenas de pessoas.

Da mesma forma, em um artigo publicado no site www.portalamazonas.com, se diz que

“O Daime é uma Doutrina de pilares sustentáveis. Essa força que se conecta com o sol, a lua, as estrelas, a terra, o vento e o mar, é uma autêntica proposta de preservação do meio ambiente.”⁵¹

⁴⁹ These “hippies” brought with them a newly found cultural respect for the land, which had come directly from the use of psychedelics, since the use of psychedelics in nature inevitably increases the spiritual appreciation of one’s role in nature, and of Nature itself. (There are many commentators today who believe that the modern environmental movement was born out of the fact that 25 million people took LSD in the late 1960s). They also had an adventurous attitude toward the land, derived from a general fascination with the Plains Indians and the Wild West era, and from the naturalist vision of the American wilderness that Walt Whitman, Thoreau, and especially Jack Kerouac espoused: the perennial philosophy that one could somehow “find oneself” out amongst the wilds of America. (OROC, 2011, p.27)

⁵⁰ Um banheiro seco é uma instalação sanitária que não utiliza água para o tratamento de resíduos humanos. Os resíduos são depositados em uma câmara de compostagem, a “descarga” é feita com materiais secos como serragem para facilitar a decomposição aeróbica. Após um período de compostagem, o composto resultante pode ser usado como fertilizante.

⁵¹ Ayahuasca, o "ouro" prometido na Amazônia - Portal Amazônia (portalamazonia.com) - <https://portalamazonia.com/cultura/ayahuasca-o-ouro-prometido-na-amazonia/> acessado em 18/06/2024.

Como mostra o artigo já mencionado na sessão “Ayahuasca e Ciência” sobre a APD - "*Ayahuasca-induced Personal Death*" (DAVID *et al.*, 2023), a “morte pessoal induzida por ayahuasca” é uma experiência simbólica de morte subjetiva que pode promover uma profunda transformação na percepção do indivíduo sobre a vida, a morte e sua conexão com a natureza/meio ambiente. Segundo o estudo, após essa experiência de finitude muitas pessoas relatam um sentimento de dissolução do ego e uma sensação de unidade com todas as formas de vida, o que pode gerar maior empatia e respeito pela natureza. Essa mudança de perspectiva frequentemente leva a uma mudança de atitude através do reconhecimento mais profundo da interdependência entre os seres e o meio ambiente, estimulando atitudes mais sustentáveis, um senso de responsabilidade ecológica e uma valorização consciente dos recursos naturais. Dessa forma, tais experiências podem atuar como catalisadoras de uma relação mais harmônica e cuidadosa com o planeta.

As experiências relatadas e o diálogo com outros autores indicam que o uso ritual da ayahuasca promove uma reconfiguração das fronteiras entre sujeito e ambiente, entre artista e natureza. A natureza não é mero objeto de contemplação e passa a ser entendida como interlocutora e coautora, influenciando diretamente os modos de sentir, pensar e criar. Os relatos sugerem uma ruptura com a concepção moderna de arte como expressão individual autônoma, ao evidenciar a atuação da ayahuasca como mediadora nas relações entre humanos e ambiente. Nesse contexto, o processo criativo não se dá em um regime de produção isolada, mas emerge de uma rede de agenciamentos que inclui a natureza como copartícipe. Tal perspectiva aproxima-se da noção de arte como forma de ação social proposta por Gell (2020), na qual objetos e agentes não-humanos - como plantas, paisagens, animais e fenômenos naturais - possuem *agência* na constituição da experiência estética e espiritual. Ao invés de só representar a natureza, os artistas em residência engajam-se com ela de modo relacional e performativo, em consonância com o que Ingold (2011) descreve como uma “correspondência”, onde criar é tecer relações, expressa na ideia de co-responder. Essa abordagem ressoa com os regimes ontológicos ameríndios, conforme discutido por Descola (2005), nos quais a distinção entre natureza e cultura não se coloca nos mesmos termos do dualismo ocidental. Ingold (2011) acredita que a “lógica da inversão” operada no pensamento ocidental depositou uma membrana entre os seres e o ambiente, apartando-os e impedindo o trânsito de informações entre eles. Em contrapartida, o fazer artístico com a natureza torna-se um modo de estar no mundo, uma reconfiguração sensível e simbólica das relações entre humanos e não-humanos, que não existem como entidades isoladas. Tal constatação se traduz

na frase “não estamos na natureza, nós somos a natureza” - que já escutei em diversas ocasiões no campo de pesquisa. Destarte, humanos e não-humanos estão emaranhados em uma rede de relações em constante transformação. Assim, fazer arte é acompanhar as forças e os ritmos do mundo em um processo de criação compartilhada.

AYAHUASCA E CULTURA

A antropologia é o estudo do homem ‘como se’ houvesse cultura.

(WAGNER, Roy. *A invenção da cultura*. 1975)

Mas nenhuma religião é inteiramente “nova”, nenhuma mensagem religiosa elimina completamente o passado; trata-se, antes, de reorganização, renovação, revalorização, integração de elementos - e dos mais essenciais - de uma tradição religiosa imemorial.

(ELIADE, Mircea. *Xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase*. 1951, p.23)

É bem comum a presença de estrangeiros na Serra Sagrada, chamados “gringos”, e tive a oportunidade de entrevistar o francês Benjamin Davy, que pela terceira vez se fazia presente, e me chamou atenção esse trecho:

Maravilhoso de estar aqui, de estar juntos, de sentir a beleza de cada um e de sentir também o coração aqui do Brasil, que é um coração diferente, cada país tem um coração diferente, uma maneira de sentir as coisas (Serra Sagrada, janeiro de 2024, tradução nossa).

Esse estranhamento entre o eu e o outro é a base da etnografia como método e da antropologia como disciplina. De certa forma, tentar explicar as particularidades desse “coração diferente”, distinguir “uma maneira de sentir as coisas” é o desafio de quem lida com a cultura como objeto de estudo.

Cultura é uma palavra que vem do verbo latino *colere*, “cultivar”, ou seja, tem a ver com o ato de arar o solo, plantar, regar, adubar e colher; e com a domesticação de animais nos atos de procriar, alimentar e refinar progressivamente o rebanho. Além dessas acepções originais, tomando de empréstimo essa raiz e aplicando-a aos humanos, a cultura é “o refinamento e

domesticação do homem por ele mesmo” (WAGNER, 2017). Assim, culto é o sujeito que soube se refinar e domesticar a si mesmo.

“A invenção da cultura” e “A invenção das tradições” são dois clássicos, um da antropologia e outro da historiografia. Ambos autores, Roy Wagner e Eric Hobsbawm, falam que não existe nada dado, que até mesmo o que consideramos natural é uma construção social, histórica, acadêmica, discursiva e cultural. O efeito direto dessa ideia é desconsiderar qualquer argumento a favor de um pretensão purismo no terreno da cultura e das tradições.

não podemos apelar para a força de algo chamado “tradição”, “educação” ou orientação espiritual para dar conta da continuidade cultural - ou, na verdade, da mudança cultural. As associações simbólicas que as pessoas compartilham, sua “moralidade”, “cultura”, “gramática” ou “costumes”, suas “tradições”, são tão dependentes de contínua reinvenção quanto as idiossincrasias, detalhes e cacoetes que elas percebem em si mesmas ou no mundo que as cerca. (WAGNER, 2017)

Achei interessante a tese de doutoramento de Guilherme de Meneses que mostrou que junto ao povo Huni Kuin (ou Huni Kuĩ, grafia que ele adota no estudo) o que hoje é visto como tradicional, ancestral, foi moldado a partir do contato com o Santo Daime, pois o próprio uso do *nixi pae* (ayahuasca) estava adormecido e restrito aos pajés nas aldeias nos anos 1980 e 1990, e só a partir do contato com as igrejas do Daime que se deu essa troca, inaugurando o que os Huni Kuin chamam de Nova Era, quando pararam de fazer as “festas de forró” com bebida alcóolica e deu-se uma retomada e reinvenção da tradição de tomar *nixi pae*, promovendo um fortalecimento das comunidades, inclusive com o hábito de todos tomarem a bebida como no *xamanismo coletivo* (COUTO, 1989; MACRAE, 1992), seguido pela expansão dos rituais para o Sudeste e para o exterior, desenvolvimento da arte com a criação do coletivo MAKHU e outros efeitos na vida das aldeias (MENESES, 2020). Nessa mesma linha, Beatriz Labate criou importantes categorias para entender a imbricação de saberes e culturas no universo ayahuasqueiro. Ela chama de neoxamãs as pessoas da classe média urbana que se especializam nos rituais xamânicos, e os indígenas que adotam valores característicos da vida urbana e se "modernizam" são classificados como neonativos (LABATE, 2004). Dito de outra forma, enquanto o neoxamã é o moderno que se tradicionaliza, o neonativo é o tradicional que se moderniza. Nos centros do neoxamanismo, a presença de indígenas neonativos é uma via de mão dupla, pois ao mesmo tempo que confere legitimidade aos neoxamãs, também insere os neonativos no circuito, fenômeno que foi também analisado pela antropóloga Aline Ferreira Oliveira em *Yawa-nawa: alianças e pajés nas cidades* (OLIVEIRA, 2012). Essa dinâmica de “alianças”, que também se observa na

Serra Sagrada, garante aos neonativos renda pelos rituais e comercialização de sua arte, lhes dando o devido reconhecimento e crédito aos seus saberes, onde é louvada sua relação com a floresta como resposta à crise ambiental-extrativista (FERNANDES, 2018). É uma via de mão dupla do “processo simbólico de legitimação social” de que fala o sociólogo francês Bourdieu (1996). Esse reconhecimento do saber xamânico como uma tecnologia do êxtase, felizmente está se refletindo em um movimento de distribuição de títulos acadêmicos por notório saber à diversos representantes indígenas.

Outro exemplo dessa troca pôde ser visto no Festival dos Povos Indígenas, que acontece anualmente na Serra Sagrada, quando diversos grupos são convidados a fazer suas práticas e rituais. Numa entrevista, Adriano Bitarães menciona que

O festival dos povos indígenas é maravilhoso para os não indígenas que vêm, mas também para os indígenas que vêm. E é maravilhoso para os indígenas que vêm porque eles ficam encantados, assim, emocionados com o canto do outro, o jeito de rezar do outro, as narrativas mito-poéticas dos outros povos, como é a concepção da origem do mundo para cada um deles, como são as plantas deles, as formas de benzimento que eles têm. Então, eles voltam encantados para as aldeias, para as comunidades, também por isso, por essa riqueza da cultura dos outros parentes indígenas, e o desejo deles de cada vez mais estreitar essas relações.

E aí, especificamente com os indígenas do Xingu, eles não têm ainda tanto trânsito como os outros povos indígenas brasileiros, os Guarani, os Yawanawa, os Fulni-ô, que já são povos que circulam muito. Os povos do Xingu, eles ainda estão muito no Xingu. Então, é lindo ver eles se encontrando com essas tradições e o olhar de encantamento deles para tudo isso.

É justamente porque o Xingu tem uma tradição de ter as tradições deles mais fechadas. A gente estava conversando sobre isso: um indígena do Xingu não pode casar com um não indígena, se ele casar, ele tem que ir embora para a cidade e não pode ficar na aldeia. Eles mantêm a língua deles ainda muito falada, os costumes deles muito falados. Eles necessariamente não utilizam outras plantas que não sejam dos povos deles.

Então, tá rolando o momento que é um processo de abertura, que aconteceu já com esses outros povos a partir dos anos 80. Então, em determinado momento, as plantas de poder, elas eram específicas dos pajés. As outras pessoas da comunidade não utilizavam. No momento em que isso se abre e todas as pessoas podem utilizar as plantas - e é claro que a figura do pajé continua tendo a força dele, o papel dele dentro da comunidade - é uma forma da gente ver essas tradições sendo reinventadas.

Então, acho que a Serra (Sagrada) é um espaço disso, de trazer as tradições e fazer com que a gente olhe para elas e vá devorando aquilo que nos interessa, aquilo que traz uma riqueza, uma saúde para gente, e estabeleça um novo conceito de arte. Então, eu acho que é muito mais o espaço desse diálogo das tradições (Serra Sagrada, janeiro de 2025)

Coloquei a Adriano Bitarães a seguinte pergunta: Qual seria o limiar dessa devoração cultural (da antropofagia) para a apropriação cultural, esse termo que está sendo tão discutido?

Uma boa questão. Digamos que eu não acredito no conceito de apropriação cultural, eu acredito no conceito de devoração cultural. A humanidade sempre fez isso enquanto

humanidade. Eu acho que o conceito de apropriação, ele tá vinculado a um conceito de posse, e justamente esse conceito de posse, ele inclusive tem uma lógica que é capitalista, né? Esse bem é meu, esse saber é meu, eu tenho que ganhar dinheiro ou sei lá o quê em relação a esse saber, ou a essa cultura, é muito a perspectiva de, se o outro vem, utiliza isso, ele tá roubando o meu saber, roubando a minha cultura e está se enriquecendo com um saber que era meu. Eu acho que passa muito por uma lógica de mercado o conceito de apropriação cultural, e eu acho que se a gente pegar a história da humanidade, sempre existiu, sempre vai continuar existindo, e para mim isso tem a ver com a própria ideia de Cultura.

Cultura não é algo que é estanque, fechado e que está pronto, não existe uma cultura pura, não existe uma cultura Yanomami especificamente, Kaiapó especificamente, ou de qualquer outro povo indígena e não indígena nesse planeta. Sempre ocorreram diálogos. E é por isso que muitas vezes quando a gente encontra determinado grafismo dos Incas, dos Maias lá nos Andes, no Mato Grosso, no Xingu ou na Amazônia é porque tinha uma rede de comunicação. [...] Sempre existe uma rede de comunicação, e essa rede de comunicação é tanto física quanto, para mim, de outras dimensões inclusive. Esse conceito de apropriar é um conceito de segregar. [...] Então culturalmente a gente já tá se devorando há anos, há milênios e isso vai continuar existindo no planeta, isso continua existindo em todo sentido, inclusive na genética que envolve as plantas. Várias frutas são criadas por meio de trocas genéticas. E isso é criado na arte, né? Pra mim isso está em todos os planos. Eu acho que são discursos ideológicos que são clichês do momento. Espero que muito rapidamente isso pare de ficar circulando por aí, e a gente perceba uma compreensão maior do que que a gente é enquanto existência humana e não só enquanto fronteira, que são formas e conceitos que a gente elaborou para poder nomear, definir, delimitar o que não tem, né? Não tem nada mais absurdo do que dizer, por exemplo, uma fronteira na Amazônia entre Peru e Brasil. Essa fronteira é uma ficção, então os povos que estão ali, os Huni Kuin, Shipibo-Conibo e tantos outros que estão ali, para eles é completamente ilógico que exista um conceito chamado fronteira que politicamente alguém definiu [...] Mas a concepção para mim é que é maravilhoso a gente poder, antropofagicamente, ir digerindo, e reelaborando e concebendo. [...] Acho que é mais ou menos por aí que eu penso em relação a essa história (Serra Sagrada, julho de 2023)

Diversas vezes durante os rituais são citados exemplos de outras culturas, são lembradas as bandeiras de direito à terra dos povos originários, e são contadas anedotas tiradas de monografias de antropologia que exemplificam outras formas de viver e agir no mundo, às vezes com função edificante, e também como forma de ensinar sobre a diversidade, a estética, a cosmologia, a literatura e seus modos de vida. Como aparecem nos relatos transcritos acima, Adriano Bitarães cita frequentemente conceitos e termos em línguas indígenas e africanos, e quando não estão presentes, menciona tradições e festas de diversos povos ameríndios e tradições populares, e por isso é considerado um homem culto. De certa forma, os rituais na Serra Sagrada cumprem a função de popularizar a antropologia entre os participantes, pois a antropologia tem o objetivo de promover o contato indireto com uma forma de cultura por intermédio do antropólogo, por analogia, é o que podemos observar pelo discurso antropológico do fundador do espaço. Encontrei então uma definição que me pareceu servir para descrever, também por analogia, um pouco como as coisas funcionam ali: “As instituições culturais não apenas preservam e protegem os resultados do refinamento do homem: também o sustentam e propiciam sua continuidade” (WAGNER, 2017).

É assim que interpreto a frase de Roy Wagner no livro *A invenção da cultura* quando afirma que “A antropologia é o estudo do homem ‘como se’ houvesse cultura”, de que a cultura só passa a existir quando o antropólogo começa a falar sobre ela, tentando lhe dar contornos de inteligibilidade, mesmo que com o olhar enviesado de sua própria cultura. Wagner diz também do poder que a antropologia tem sobre seus convertidos: sua mensagem evangélica atrai pessoas que desejam se emancipar de suas culturas (WAGNER, 2017). *Mutatis mutandis*, o que eu observo nos participantes da Serra Sagrada é exatamente esse perfil: pessoas que desejam se emancipar de suas culturas e encontram ali na antropofagia, no sincretismo eclético e não dogmático, um certo exotismo cultural e estético, uma invenção de cultura e arte.

Outra importante questão que precisa ser pensada é se existe colonialidade nas trocas observadas. Os estudos decoloniais partem do pressuposto de que, mesmo depois do fim dos regimes coloniais, resta a colonialidade, ou seja, a colonialidade sobrevive ao colonialismo em resquícios político-ideológicos que perduram nas relações. Essa matriz de poder pode ser observada em categorias como a *colonialidade do ser*, no qual o status dos sujeitos continuam ser o de colonos; a *colonialidade do saber*, no qual os saberes eurocêntricos são epistemologicamente mais valorizados que outros saberes, a *colonialidade da natureza*, na qual a natureza é vista como recurso natural passível de extrativismo desenfreado; e *colonialismo de gênero*, sobre a reprodução de estereótipos sexistas, por exemplo (QUINTERO *et al.*, 2019).

Durante o período colonial, o *cogito, ergo sum* (penso, logo existo) era exclusividade dos colonizadores. Os indígenas e africanos estavam na mesma categoria de animais, pois teologicamente até mesmo se debatia se possuíam alma. A justificativa para a dominação pela escravização vinha de uma desqualificação ontológica. O termo que encerra essa constatação é a *colonialidade do ser*, que se traduzia no *ego conquiro*: eu conquisto pois eles não pensam e não são. O olhar antropológico e decolonial exige uma compreensão distinta, que considera o espiritual não como uma crendice, como aponta o texto “O Nativo Relativo” (VIVEIROS DE CASTRO, 2002), mas como um dado compartilhado pelo grupo (para dar um exemplo). Da mesma forma com os saberes tradicionais, indígenas e ribeirinhos, há uma necessidade de integração desses conhecimentos com os sistemas de conhecimento da ciência moderna. Como afirma Sandra Lucia Goulart, “o grande desafio das pesquisas científicas contemporâneas seria conseguir se relacionar com os conhecimentos tradicionais sem colonizá-los” (GOULART, 2023, p.61). Ao contrário, no contexto do neoxamanismo, se

exalta a importância do ser e do saber ancestral e se difunde as epistemologias das culturas periféricas dos povos originários. Assim, o neoxamanismo parece ser signatário da perspectiva dos estudos decoloniais, na medida em que pretende romper com a *colonialidade do ser* e com a *colonialidade do saber*, que menospreza tudo que não é europeu e cartesiano, no qual "o eurocentrismo funciona como um *locus* epistêmico de onde se constrói um modelo de conhecimento que universaliza a experiência local européia como modelo normativo." (QUINTERO *et al.*, 2019). Na contramão, observa-se atualmente uma dobra nessa *colonialidade do saber*, na qual se observa uma autoridade dos saberes ancestrais e um recente aumento da importância do discurso dos povos originários em representantes como Ailton Krenak, eleito para Academia Brasileira de Letras; Davi Kopenawa, xamã Yanomami respeitado por sua antropologia reversa no livro "A Queda do Céu"; e o exemplo do líder indígena da etnia Kayapó Cacique Raoni Metuktire, que ganhou a maior honraria do governo francês, a Ordem Nacional da Legião de Honra.⁵²

Além disso, como aponta Quintero *et al.* (2019), há ainda a *colonialidade da natureza* que vem embutida no pacote colonial, na qual a natureza é vista como um espaço submisso passível de exploração e modificação à serviço do regime de acumulação mercantil/capitalista. Uma reconfiguração do discurso e da *práxis* pode ser observada pela compreensão de que "não estamos na natureza, nós somos a natureza", frase que comumente escutei no campo de pesquisa. Como já desenvolvemos no capítulo anterior, "Ayahuasca e Natureza", podemos dizer que o neoxamanismo desempenha um papel de reeducação ecológica pois convida a olhar a natureza de uma forma menos extrativista e mais sustentável.

Sobre a *colonialidade de gênero*, os autores Quintero *et al.* (2019) apontam para diversas lacunas nos debates, sendo um tema ainda incipiente que precisa de mais atenção, que por ora nos leva a visualizar certa predominância de figuras masculinas nos postos de liderança no meio ayahuasqueiro: "Historicamente, a ayahuasca é um privilégio masculino nas aldeias, especialmente em relação às posições de direção das cerimônias" (ASSIS & RODRIGUES, 2018, p.153), embora caiba ressaltar os casos das irmãs Putanny e Hushahu Yawanawa, que são as primeiras "pajés da ayahuasca", inspirando um movimento mais amplo de mulheres que tomam a frente de ministrar ayahuasca e dirigir cerimônias entre os Ashaninka e

⁵² [Cacique Raoni recebe de Macron a maior honraria francesa](https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2024/03/6826085-cacique-raoni-recebe-de-macron-a-maior-honraria-francesa.html)

<https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2024/03/6826085-cacique-raoni-recebe-de-macron-a-maior-honraria-francesa.html>

Katukina, por exemplo, o que não deixa de gerar controvérsias em alguns setores mais ortodoxos (ASSIS & RODRIGUES, 2018, p.153-154).

Poderíamos também acrescentar às categorias de colonialidade apontadas acima uma outra, a *colonialidade estética*, na qual a arte europeia sempre foi inquestionavelmente arte, enquanto as obras indígenas mero artesanato ou artefato antropológico - curiosidade exótica, ou “arte de aeroporto”, como provoca o antropólogo Reichel-Dolmatoff (1971). Os espaços do neoxamanismo, nesse sentido, embora não estejam explicitamente identificados com os estudos decoloniais, implicitamente desempenham um papel decolonial na medida em que reconhecem a importância dessas estéticas e fomentam o consumo, o comércio e circulação da arte indígena. E no caso das Residências de Arte Coletiva, a toma como matriz estética para a criação.

Claro que existem e resistem colonialismos nas trocas, intercâmbios, escambos, negociações e circulação de bens e símbolos. Nesse sentido, cabe ao frequentador dos espaços do neoxamanismo sempre se perguntar se está diante de uma descontextualização do uso dos enteógenos, se questionando qual o impacto daquelas práticas aos povos indígenas, se fortalece suas lutas, se legitima ou se explora os seus saberes, se o local tem autonomia na produção da bebida ou se usa do extrativismo ou, pior, da compra pela internet, além de outras questões. Isso porque, enquanto o xamanismo tradicional está inserido em um contexto coletivo, histórico e cultural, o neoxamanismo, se feito de forma irresponsável, pode enfatizar uma espiritualidade individualizada, adaptando práticas para atender às demandas do mercado do bem-estar e da autoajuda, transformando-as em um conjunto de técnicas genéricas de "cura" e "expansão da consciência". Portanto, é fundamental que as trocas culturais no universo do neoxamanismo sejam feitas de forma ética, respeitosa, com diálogo e participação ativa das comunidades guardiãs desses saberes. Caso contrário, corre-se o risco de perpetuar dinâmicas coloniais sob novas roupagens, transformando a espiritualidade ancestral em mais um produto de consumo globalizado.

AYAHUASCA E COLETIVO

Figura 30: Obra Coletiva
Foto: Max Hebert

Na edição de julho de 2024, Raíssa, uma menina com cerca de 10 anos, convidou vários de nós a criar uma obra coletiva. Cada um dava uma pincelada e a obra foi se formando. (Figura 30). De acordo com algumas falas, o modelo coletivo é um fator tão importante quanto a bebida no processo de estimular a criatividade, como no relato do francês Benjamin Davy, que já foi três vezes às residências artísticas.

Como disse anteriormente, na verdade é a influência dos outros que nos permite iluminar certas áreas dentro de nós, que nos permite ser criativos, libertar. Sempre como eu disse antes, permanecendo no nosso caminho mas mandando um novo sopro, um sopro que nos permite expressar esta arte e abre outros horizontes também. Por exemplo, eu aqui estou aprendendo a me expressar com o corpo, e isso é algo novo, mas que faz parte do nosso todo, daquilo que somos, e isso vai me ajudar também a me expressar na música e a sentir todo o meu ser se expressar na arte. (Serra Sagrada, janeiro de 2024, tradução nossa)⁵³

⁵³ "Comme je disais tout à l'heure, en fait c'est l'influence des autres qui nous permet d'éclairer certaines zones qu'il y a en nous, qui nous permet d'être créatif, de libérer. Toujours comme je disais avant, en restant sur notre chemin mais en envoyant un souffle nouveau, un souffle qui nous permet de d'exprimer cette art et ça ouvre d'autres horizons, aussi, par exemple, moi ici j'apprends à m'exprimer avec le corps, et ça c'est quelque chose de

Essa elaboração do participante nos remete ao *xamanismo coletivo* do qual já tratamos (COUTO, 1989; MACRAE, 1992) na qual todos são xamãs em potencial, característica que é oriunda das religiões ayahuasqueiras brasileiras nas quais todos os participantes tomam a bebida, em contraste com as antigas práticas indígenas já modificadas nas quais apenas os xamãs tomavam. Nesse sentido, o *xamanismo coletivo* é uma prática espiritual onde múltiplos indivíduos participam ativamente de rituais e cerimônias xamânicas, compartilhando *experiências de cura*, transformação pessoal, sua própria comunicação com o mundo espiritual, sendo parte ativa e integrante da “egrégora” da cerimônia. Por mais que haja dirigentes dos rituais, no *xamanismo coletivo*, todos os participantes são encorajados a explorar suas próprias capacidades xamânicas e contribuir para o crescimento espiritual do grupo. Esse tipo de prática valoriza a participação igualitária e a colaboração entre os membros, promovendo um sentido de comunidade e interconexão espiritual que é relatada em diversos trechos das respostas como de extrema importância nos processos criativos e nos “processos” fenomenológicos com ayahuasca. Da mesma forma, no estudo acadêmico que mais se aproxima do presente trabalho, sobre a criação artística com ayahuasca na Arca da Montanha Azul (RJ) no ritual chamado Mesa de Desenhos, o autor afirma que

Dentro desse processo, apesar do desenvolvimento espiritual ser uma experiência individual, a categoria de irmandade mostra-se muito necessária, haja vista a necessidade de compartilhar algumas etapas do que se vive para a integração dos conteúdos (ROMANOFF, 2021, p.29-30).

A ideia de família também é uma categoria muito comum nas falas e referências. Nesse trecho a seguir, o poeta Felipe Teles faz uma analogia com a dança para explicar a influência do coletivo na criatividade:

a primeira coisa que me veio na cabeça é quando você tá numa cerimônia de dança livre e tipo, você tá dançando de um jeito, aí tem um *brother* no cantinho, naquela dança dele, aí você olha para o outro, você vai criando, assim é que cada movimento eles vão se difundindo no salão, né? Então, é muito disso, como é que se difunde, como é que uma parada que a pessoa fez, nem muito conscientemente, está te influenciando - isso é um negócio que eu gosto muito. E aí quando a gente trata do coletivo, aí que a gente entra num universo de tantas variáveis ali do inconsciente, que é até difícil... Acho que tange bem mais ‘o poético’ do que ‘o racional’, né? (Serra Sagrada, março de 2023)

Da mesma forma, a Serra Sagrada integra uma extensa rede de terapeutas e pessoas ligadas à prestação de serviços na área da saúde como massagistas, acupunturistas, professores de yoga e outros. Essa rede atua para além do ritual e apresenta-se muito ativa e pulsante. As

nouveau mais qui fait partie de notre tout, de ce que l'on est nous-mêmes, et ça, ça va m'aider à m'exprimer aussi dans la musique et à ressentir mon être entier s'exprimant dans l'art. “

conversas e trocas de experiência na cozinha, durante o preparo das refeições, no pós-cerimônia e no retorno a Belo Horizonte são momentos de integração dos conteúdos e das vivências. Como dissemos no início, é difícil isolar os fatores e definir o que influencia mais a criatividade dos participantes, e o mais aproximado da realidade que podemos afirmar é que a bebida em contexto influencia na criatividade de modo qualitativo. O coletivo tem aí um papel preponderante, como afirma o artista Antônio Beirão

Eu sempre acho muito especial, até em contextos não ayahuasqueiros, digamos assim, de ateliês coletivos e tudo mais, que o que está sendo criado é contagiado, enriquecido, complementado pelo olhar de cada um, e eu acho que isso enriquece uma experiência cotidiana. Porque acho que o processo de criar junto nos convida para um dia a dia criativo, coletivo, né? (Serra Sagrada, março de 2023)

Assim, o que se observa é uma ampliação da noção de autoria e de criatividade, onde a obra e o processo criativo se tornam expressões de um campo coletivo de afetações, aprendizagens e presenças partilhadas. A criatividade, nesse contexto, emerge menos como um ato individual e mais como um processo relacional, marcado por trocas, contaminações e ressonâncias coletivas. A interação com o outro, humano ou não-humano, catalisa processos criativos que transcendem a individualidade e se constroem em rede. O *xamanismo coletivo*, enquanto prática espiritual compartilhada, amplia essa percepção ao propor que todos são coautores da experiência, ressignificando o papel do sujeito criador. A influência do coletivo ultrapassa os limites do ritual formal, estando presente nas interações cotidianas e informais, que também integram e elaboram os conteúdos experienciados. Uma das falas que acho que resume esse tópico contém um teor poético. É da alemã Isabel que concluiu: “então é sempre coletivo, até se estou sozinha será coletivo”.

A CRIATIVIDADE ERÓTICA

L'art, la génie de l'art n'est qu'un reste de la vie amoureuse qui est la seule vie.⁵⁴

(Christian Bobin)

A primeira frase deste texto foi “Quem não é artista está doente”. Perguntei a Adriano Bitarães, que sempre a diz, de quem era essa frase. Rindo, ele respondeu que não sabia, que talvez fosse sua porque ele pensava assim. Então perguntei: e o que é ser artista?

É expressar a *anima*, a vida, a pulsão de vida. E se a gente não faz isso, a gente está em estado de doença. Porque se a gente estiver em estado de saúde, se a saúde tá aí, ela tá presente, o desejo e a pulsão da arte eles vão se manifestar, e claro que em diferentes formas (Serra Sagrada, janeiro de 2024)

Psicanaliticamente, a criatividade é uma pulsão de vida, e está associada à Eros e à Dionísio. O antropólogo Reichel-Dolmatoff escreveu que para o índio (*sic*) “a experiência alucinógena é essencialmente sexual [...] ao sublimá-la, passar do erótico, do sensual, à união mística com a era mitológica” (*apud* HOFMANN, 1982, p.131). Os Tukano dizem que, durante o sexo, o homem se “afoga”, o que equivale em sua língua a ter visões com ayahuasca. (HOFMANN, 1982, p.131). De forma análoga, a cerimônia do temazcal, comum a diversos povos ameríndios e praticada em quase todos os eventos da Serra Sagrada, é apresentado aos participantes como um ritual de volta ao útero da mãe da terra, nas explicações do Adriano Bitarães, um ritual de fecundação, na qual as pedras aquecidas na fogueira do lado de fora são introduzidas ainda incandescentes na tenda como se fossem o sêmen, e colocadas no buraco cavado no centro da tenda circular, que representa o útero. O formato do temazcal em vista aérea é sugestivo e remete a esse significado erótico do ritual (figura 31). E Adriano diz que o temazcal é o “primeiro hospital das Américas” justamente por ser empregado pelos povos originários sobretudo do México para recobrar a saúde, auxiliar no parto, e os benefícios incluem aumentar a libido, combater a impotência e a dificuldade de engravidar.⁵⁵

⁵⁴ A arte, o gênio da arte só é um resto da vida amorosa, que é a única vida. (BOBIN, Christian. *Une petite robe de fête*. Paris: Éditions Gallimard, 1991, p. 20 - tradução nossa)

⁵⁵ Neste texto de Adriano sobre o temazcal que aparece no *Livro Infinito* se diz: “Hoje, no México, o temazcal encontra-se como uma opção de atendimento para os pacientes que chegam aos hospitais governamentais e é parte da grade curricular do curso de medicina de algumas universidades do país. Toda esta mudança de paradigma é fruto de um incansável trabalho de resistência ao longo de todos estes cinco séculos de “colonização”. Além de toda a ancestralidade e espiritualidade que envolvem as tendas de suor, seus benefícios físicos vem, cada vez mais, sendo estudados e reconhecidos pela medicina ocidental nos últimos anos. A alta temperatura, aliada ao vapor, às ervas usadas no ritual e a grande quantidade de toxinas expelidas pelo suor atuam efetivamente nas pessoas com doenças respiratórias, problemas pulmonares, complicações no sistema urinário, deficiências nos rins, enxaquecas, dores musculares, má circulação e cicatrização, trombose, doenças

Figura 31 : Foto aérea do Temazcal da Serra Sagrada.

Imagem: Arquivo da Serra Sagrada

Igualmente, acredita-se que os compostos psicodélicos libertaram “o elemento dionísio” dos Estados Unidos dos anos 60, tornando-se uma ameaça aos valores puritanos do país que precisava ser repelida (POLLAN, 2018, p.55), o que culminou no proibicionismo das guerras às drogas.

Em seu artigo *Ayahuasca e os fenômenos psíquicos: uma exploração à luz da psicanálise*, o autor aponta a importância dos sonhos. Sonhar é como processar as experiências do dia a dia. Sonhar é como digerir a jornada, e “a pessoa que sonha está bem, está criando e transformando suas vivências” (KAZAHAYA, 2023, p. 146). Como eu mesmo já constatei, nos dias que se sucedem ao ritual, tenho um aumento significativo da frequência e clareza dos sonhos. De forma análoga, no artigo Kazahaya (2023) reitera que a ayahuasca impulsiona a atividade onírica e os sonhos, aqui entendidos não como fenômeno noturno, mas constante. Freud usa a metáfora das estrelas, que estão no céu também de dia, embora ofuscadas pelo brilho do sol, assim também os sonhos, que para a psicanálise são acessos ao inconsciente,

uterinas, tireóide, pressão alta, intestino preso, impotência sexual, dificuldade para engravidar, diabetes, câncer, síndrome de pânico, angústia, insônia, depressão e tantas outras doenças de ordem física, emotiva e psíquica.” (*Livro Infinito*, no prelo)

acontecem durante o dia mas estão ofuscados pelo estado da vigília do consciente. Essa vida inconsciente Freud chamou de *desejo*: é o que dá movimento à vida, que alimenta a busca, que prima pelo novo. Nesse sentido, alguns tipos de depressão seriam o próprio empobrecimento do desejo, visto que um dos principais sintomas da depressão é o nada desejar, nada querer. Nas palavras do autor

Diante disso, temos que a ayahuasca impulsiona a atividade onírica e os sonhos, portanto, a atividade desejante. Dessa maneira, pode vir a ter um duplo efeito terapêutico ao auxiliar tanto em questões de repressão, de inconsciente, quanto em questões de empobrecimento desejante, do movimento da vida, como no caso de parte das depressões (KAZAHAYA, 2023, p. 145).

Figura 32: Título: *Yube Inu Yube Shanu* [Mito do surgimento da bebida sagrada *Nixe Pae*], 2020. (Detalhe, da Exposição MAHKU: Mirações - MASP, 2023). **Foto:** Max Hebert, 2023.

Entre os Huni Kuin, o mito de origem da ayahuasca está profundamente enraizado em uma cosmovisão que entrelaça natureza, espiritualidade e sexualidade. Em uma das versões, retratada na obra acima (figura 32), o conhecimento sobre a bebida sagrada era de domínio exclusivo do povo jiboia, que residia no mundo das águas. A anta sabia de que forma chamar a jiboia para ir ao seu encontro em terra. A mulher-jiboia, *Yube Shanu*, transformada em uma mulher exuberante coberta de grafismos foi vista copulando com a anta pelo homem indígena, *Yube Inu* que, ao assistir a cena, também desejou a experiência. Após a relação sexual, submerge no mundo das águas e lá aprende todo o conhecimento necessário para a produção da ayahuasca. Nessa narrativa, aqui resumida a partir do texto que acompanhava a obra na exposição MAHKU: Mirações (MASP, 2023), o perspectivismo ameríndio (Viveiros de Castro, 2002) torna-se fundamental para compreender as perspectivas que se alteram, pois adentrar o mundo das jiboias e apreender parte do seu arcabouço de conhecimento só é possível tornando-se uma jiboia por determinado período. Dessa união, que não é apenas física, mas também espiritual, nasce o conhecimento da ayahuasca, revelado como um presente da floresta e dos encantados para a humanidade. A relação sexual nesse mito não é tabu, mas sim um ato fundador que rompe as fronteiras entre humano e não-humano, e marca a transmissão de saberes ancestrais que conectam corpo, espírito e natureza em uma única teia de vida.

Os psicodélicos despertaram algo profundamente subversivo no Ocidente, o que deixou muitas autoridades sem outra opção a não ser criminalizá-los. Michael Pollan, no entanto, aponta para o fato que algumas culturas tiveram o êxito em encontrar formas rituais para conter e colher as energias dionisíacas dos psicodélicos, como as cerimônias com o peiote e com a ayahuasca (POLLAN, 2018, p.337).

Por essas considerações é possível perceber que a arte, os psicodélicos e a espiritualidade estão frequentemente emaranhados com o erótico e o dionisíaco, e oferecem uma via para a reconexão com o desejo, a vitalidade e a transformação pessoal, o que por vezes é chamado de *cura*. Usando uma analogia com o ato sexual, a criatividade como ‘insight’ seria a excitação, e a criatividade como comportamento, o ato sexual. E tendo em conta o que os estudos mostraram, que a ayahuasca fornece o ‘insight’ e também aumenta o propósito pessoal, na esfera qualitativa oriunda do campo etnográfico, pelos quadros nas paredes, lançamentos de livros e músicas - o observado nesta pesquisa não deixa dúvida que há a excitação e há o ato sexual, a criatividade e o comportamento criativo. Nas palavras do psicólogo Benny Shanon

As experiências especiais que a ayahuasca induz brindam as pessoas com possibilidades e potencialidades. Revelam-lhes sentimentos, estados mentais, situações, ideias, padrões de comportamento que talvez não teriam encontrado ou pensado anteriormente. Se tudo isso vai ter um efeito duradouro, depende da pessoa individualmente, não da ayahuasca. Depende da pessoa avaliar o que a ayahuasca lhe mostrou, julgar seu valor e significado, e atuar ou não atuar sobre isso. Sim, a ayahuasca é uma grande professora e curadora, mas a responsabilidade última do crescimento psicológico e de cura, depende de cada um de nós. (SHANON, 2013, p.365 - tradução nossa)

UM CAMPO NA COLÔMBIA

Na Colômbia, ocorreu um fato inusitado. Estava fazendo um intercâmbio pelo mestrado⁵⁶ e buscava uma ocasião para fazer uma cerimônia com algum grupo local, quiçá um grupo de artistas locais que usavam ayahuasca para criar e assim “confirmar minha hipótese” (como eu acreditava no início da pesquisa), e no entanto não encontrava oportunidade, perguntava até a estranhos e muitos nem sequer sabiam o que era ayahuasca, ou yagé, como eles chamam a bebida localmente. Até que em uma viagem a Santa Marta, na região do Caribe, ao entrar em um táxi de aplicativo, vi um anúncio pendurado no banco do motorista.

⁵⁶ Realizado através do PILA (Programa de Intercâmbio Acadêmico Latinoamericano), tendo como anfitriã a Universidad Santo Tomás, em Bogotá, busquei complementar minha formação no departamento de psicologia, para melhor entender os mecanismos da mente e dos Estados Alterados de Consciência. A escolha do país se deu porque a Colômbia tem uma forte cultura ayahuasqueira, sobretudo na região de floresta amazônica.

Figura 33: Anúncio de uma cerimônia num banco de táxi na Colômbia.

Foto: Max Hebert, 2023

Decidi que esse seria meu trabalho de campo na Colômbia. Ao comentar com um amigo boliviano chamado Diego Moreno, que também estava de intercâmbio, ele disse que gostaria de me acompanhar pois queria ter sua primeira experiência com a bebida. Chegando lá, num sítio nas proximidades de Minca, na região de Serra Nevada, fomos surpreendidos por dois papagaios (guacamayos) domesticados voando livremente pelo quintal, e fomos recebidos por um casal que conduziria a cerimônia naquele espaço chamado *Sierra Ancestral*. Chegaram mais alguns “gringos” para a cerimônia, dois alemães, dois neozelandeses e uma colombiana. Minutos antes do início da cerimônia, Carlos, que iria conduzir a cerimônia, perguntou se era verdade que no Brasil as pessoas tomavam o yagé e já começavam a cantar. Confirmei. Ele disse que ali era diferente, que íamos cultivar o silêncio, pois assim tinha aprendido com o seu *taita* do povo Siona da região do Putumayo, que o ritual iria funcionar assim: para começar ele iria cantar para bendizer o yagé, depois iríamos tomar, nos deitar e ficar em silêncio por cerca de seis horas, e quem quisesse podia tomar mais quando ele avisasse, em intervalos de duas horas, tudo no absoluto silêncio para que pudéssemos ir

profundo na relação consigo mesmo - sem distração - ele disse. Os sons da noite fizeram o fundo musical para uma das experiências mais profundas da minha vida, e mesmo com mais de dez anos tomando ayahuasca, era como se fosse a primeira vez. Quando começou a amanhecer é que Carlos quebrou o silêncio com uma música que nunca ouvi mais linda. Ele dava o ritmo com um abanico de folhas e soprava uma gaita que me fez sentir embalado pela *Madre Tierra*. Depois tocou um violão e cantou de forma tão bela que me fez levantar a cabeça para ver quantos violões estavam tocando, pois fazia uma levada flamenca que parecia uma orquestra de violões.

Pela manhã, fui testemunha de uma epifania de Diego, o colega de intercâmbio que estava tomando ayahuasca pela primeira vez. Ao final do ritual ele começou a relatar sua experiência com a seguinte frase: *só sei que eu quero aprender um instrumento!* O que eu senti com essa frase foi um *eureka*, *é isso que eu estou dizendo!* Ele continuou relatando que ao ouvir tanta beleza no instrumento bem tocado por Carlos, sentiu um desejo enorme de se dedicar àquela beleza. Pensei que estava presenciando um *enriquecimento desejante*. Nesse caso e em outros, o que observei foi uma inauguração de um *devir*. De acordo com as reflexões do antropólogo Márcio Goldman (2006), em referência ao conceito de devir de Deleuze e Guatari, *devir* é um movimento no qual um sujeito se desloca de sua condição própria através de uma relação de *afetos* que é capaz de estabelecer com uma condição outra. Tais afetos não tem necessariamente o sinônimo de emoção ou sentimento, mas primordialmente o sentido daquilo que nos afeta, que nos atinge, nos modifica, nos atravessa (GOLDMAN, 2006, p.31). É importante frisar que usar uma substância não tornará ninguém um artista criativo e original. O que é mais importante no nosso estudo e nesse caso, é o fato de que a arte não tem necessariamente pretensão de ser arte canônica, mas se configura como *arte-medicina* com agência no sujeito. Por isso, nossa hipótese é que a ayahuasca pode despertar comportamentos criativos, e comportamentos criativos sim tornam as pessoas artistas. Em resumo,

Há estudos que defendem a ideia de que qualquer indivíduo apresenta certo grau de habilidades criativas, que podem ser aprimoradas por meio de treinamento e prática. Nesse ponto de vista, ressalta-se a importância da preparação, da dedicação, da persistência e do esforço consciente da pessoa, da sua autoconfiança, do seu conhecimento amplo de uma área do saber para se chegar aos estágios de inspiração e elaboração do processo criativo. Observa-se ainda que o contexto sócio-histórico-cultural, os aspectos do ambiente de trabalho ou de estudo, o papel da educação e da sociedade são fatores importantes que podem propiciar ou limitar a capacidade da pessoa ser criativa ou de obter resultados criativos de seu desempenho. (ALENCAR, 1995; HAVEN, 2002 *apud* RESENDE, 2011, p. 758)

Como arrematou Pablo Picasso: “A inspiração existe, mas ela precisa te encontrar trabalhando”. Por isso, quero terminar esse capítulo transcrevendo uma carta do escritor Kurt Vonnegut aconselhando alunos do segundo grau:

Cara Escola Xavier de Segundo Grau, senhorita Lockwood e senhoras Perin, McFeely, Batten, Maurer e Congiusta:

Obrigado por suas cartas amigáveis. Vocês realmente sabem como animar um velho sujeito (84) em seus anos de crepúsculo. Eu não faço mais aparições públicas porque hoje pareço uma iguana.

O que devo dizer a vocês, aliás, não levaria muito tempo. A saber: pratique qualquer tipo de arte, música, canto, dança, atuação, desenho, escultura, poesia, ficção, ensaios, reportagens, não importa o quão bom ou ruim, não para ganhar dinheiro ou fama, mas para o experimentar o processo de tornar-se, para saber o que há dentro de você e fazer sua alma crescer.

Sério! Estou falando para começarem agora, façam arte e façam pelo resto de suas vidas. Faça um desenho bonito ou engraçado da senhorita Lockwood e entregue a ela. Dance em casa depois da escola e cante no chuveiro e siga por aí. Faça uma cara no purê de batatas. Finja que é o Conde Drácula.

Eis uma tarefa para hoje à noite e espero que a senhorita Lockwood os repreve se não a fizerem: escreva um poema de seis linhas, sobre qualquer coisa, mas rimado. Nenhum jogo de tênis é justo sem uma rede. Torne-o tão bom quanto você possivelmente pode. Mas não conte a ninguém o que está fazendo. Não mostre nem o recite para ninguém, nem para sua namorada, para seus pais, para ninguém, nem para a senhorita Lockwood. Ok?

Rasgue-o em pedacinhos minúsculos e os separe em lixeiras que estejam amplamente separadas umas das outras. Você encontrará que você já foi gloriosamente recompensado por seu poema. Você experimentou a transformação, aprendeu muito sobre o que há dentro de você e fez sua alma crescer.

Deus abençoe a todos!

Kurt Vonnegut

CAPÍTULO 3

INVENTÁRIO BIOGRÁFICO DOS COMPORTAMENTOS CRIATIVOS

No início desta pesquisa as perguntas eram outras. Eu queria saber se quantitativamente a ayahuasca poderia aumentar a criatividade. Como adiantei na introdução, me deparei com o imbróglio de como medir a criatividade, pois nos testes psicométricos mais utilizados ainda predominava a abordagem cognitiva da criatividade enquanto *pensamento divergente*, *insight*, imaginação ou como resolução de problemas, ou seja, como meia-irmã da inteligência. Nesses casos, os resultados dos estudos apontam que os psicodélicos aumentam a entropia no cérebro, os *pensamentos divergentes*, a imaginação. Ou seja, a criatividade enquanto cognição, a literatura especializada já sugere que há uma melhoria dos scores com os psicodélicos. Embora esses fatores mensurados sejam elementos importantes da criatividade, achei insuficientes para medir o que eu observava em mim enquanto artista e nos colegas de residência artística na Serra Sagrada - o desejo de se expressar, de se desenvolver enquanto artista. Tentando abordar o tema de outra forma, o pontapé inicial deste trabalho foi distribuir impresso para os participantes da Residência de Arte Coletiva o teste psicométrico “Inventário Biográfico dos Comportamentos Criativos”. Havia também a opção de responder o questionário online através de um formulário. Este teste desenvolvido pelo inglês Mark Daniel Batey (2007) em sua tese intitulada *A Psychometric Investigation of Everyday Creativity (Uma Investigação Psicométrica da Criatividade de todo o dia - em tradução livre)* é composto por trinta e quatro atividades que pretendem abarcar o universo da criatividade enquanto comportamento ao medir a realização de atividades criativas em um recorte de tempo. Perguntamos se nos últimos seis meses os voluntários fizeram alguma dessas atividades listadas abaixo:

1. Escreveu uma história curta
2. Escreveu um romance
3. Organizou um evento, show, performance ou atividade
4. Produziu um roteiro de TV/Cinema/Teatro

5. Concebeu e produziu um produto têxtil (por exemplo, fez uma peça de vestuário ou objeto doméstico)
6. Redesenhou e redecorou um quarto, cozinha, espaço pessoal, etc.
7. Inventou e fez um produto que pode ser usado
8. Concebeu um desenho animado
9. Produziu suas próprias receitas de comida
10. Produziu um curta-metragem
11. Produziu seu próprio site
12. Produziu uma teoria para explicar um fenômeno
13. Inventou um jogo ou outra forma de entretenimento
14. Foi selecionado para liderar/gerenciar outras pessoas
15. Fez um presente para alguém
16. Compôs um poema
17. Adaptou um item e o usou de uma forma que não foi projetado para ser, no que você considera ser uma maneira engenhosa.
18. Teve uma pesquisa publicada
19. Fez uma colagem
20. Fundou um clube, associação ou grupo
21. Produziu uma imagem, ou seja, NÃO um rascunho (usando tinta, lápis, carvão, acrílico, etc.)
22. Teve um artigo publicado
23. Fez uma escultura usando qualquer material adequado
24. Reconhece quando uma teoria/abordagem científica aceita não explica o que acreditava
25. Coreografou uma dança
26. Projetou e plantou um jardim
27. Produziu um portfólio de fotografias (NÃO fotografias de um feriado, férias, festa, etc.)
28. Atuou em uma produção dramática
29. Fez um discurso
30. Orientou/Dirigiu/Aconselhou alguém a melhorar o seu desempenho
31. Elaborou um experimento para ajudar a entender algo
32. Inventou uma piada
33. Se tornou líder/capitão de uma equipe/grupo (por exemplo, presidente de alguma sociedade, capitão de time, etc)
34. Compôs uma obra musical

Cada opção marcada valia um ponto e o questionário foi reaplicado uma segunda vez com intervalo de 6 meses. Apenas metade dos que participaram na primeira etapa responderam novamente à segunda etapa, o que foi um dificultador para a amplitude dos resultados. Dessa forma, foi possível analisar os dados intragrupos, comparando os resultados de antes e depois, e intergrupos, comparando os dados do grupo teste e do grupo controle.

Além disso, perguntei se os participantes tinham alguma formação em artes e, para que não fosse uma variável confundidora, equilibramos o número de artistas nos grupos teste e controle. Por fim, deixamos a seguinte pergunta aberta: “Você tem algo a acrescentar que não foi perguntado? Deixe aqui seu comentário, descrição, sugestão ou crítica.”

Uma dificuldade que se apresentou por esse viés quantitativo é referente ao isolamento das variáveis. Em estudos clínicos há uma necessidade de que haja o menor número de variáveis confundidoras e, no nosso caso, se mostrou impossível saber se a variação dos comportamentos criativos era devido à bebida ou ao contexto complexo que se apresentava na Serra Sagrada.

Além disso, embora haja diversas escalas psicométricas desenvolvidas desde os anos 1960 e aprimoradas nos últimos anos durante o “Renascimento Psicodélico” - esse renovado interesse da ciência pelo tema depois de anos de proibicionismo - é importante frisar que todas essas escalas foram desenvolvidas em culturas eurocêtricas, inclusive o *Inventário Biográfico dos Comportamentos Criativos* que resolvemos adotar, é fruto do trabalho de um inglês (BATEY, 2007). Dessa forma, se coloca a necessidade de investigar e desenvolver uma escala que sirva melhor ao nosso contexto e que leve em conta as idiosincrasias da circunstância ritual da ayahuasca, sobretudo no caso brasileiro no qual os usos religioso e ritualístico são tão difundidos. Por isso, durante todo o percurso desse estudo, o que senti foi uma queda de braços entre um paradigma mais objetivo e outro mais subjetivo, entre um modelo de epistemologia etnográfico e o teste psicométrico que pareciam não dialogar muito um com o outro.

Mesmo com essas limitações, a seguir apresentamos alguns resultados quantitativos do questionário longitudinal aplicado duas vezes junto aos voluntários divididos em dois grupos, o grupo teste, os que tomam ayahuasca, e o grupo controle, que não tomam.

Numa análise intergrupos, se calcularmos a média dos pontos do teste aplicado, observamos que a pontuação das 34 atividades tidas como criativas no grupo que toma ayahuasca tem

média de 6,58 e no grupo que não toma, 6,6. Essa diferença é ínfima e não tem significância estatística para que possamos afirmar que um grupo desenvolve mais atividades criativas que o outro. Além disso, foi observado um alto desvio padrão nos resultados e, considerando que desvio padrão é como medir o quanto os números variam em uma amostra, não houve uma tendência nas respostas.

De forma geral, em números absolutos os respondentes das duas amostras mostraram que houve aumento geral dos comportamentos criativos (43,5%), mas não foi observado aumento estatisticamente considerável na comparação de comportamentos criativos do teste em usuários frequentes de ayahuasca em relação ao grupo controle.

Teste T - Estatística do Grupo					
	Ayahuasca	N	Média	Desvio Padrão	Erro de média padrão
Aplicação 1	Toma	19	6,95	4,904	1,125
	Não toma	23	7,09	5,410	1,128
Aplicação 2	Toma	19	10,95	5,542	1,272
	Não toma	23	10,17	5,399	1,126

No entanto, um dado secundário nos chamou a atenção. O item 24 perguntava se o respondente “reconhece quando uma teoria/abordagem científica aceita não explica o que acreditava”, me chamou a atenção a taxa de respostas negativas. No grupo que toma ayahuasca, 66,19% não marcou essa opção; do outro grupo, 73,3% das pessoas que não tomam ayahuasca também disseram não reconhecer quando sua teoria de mundo é desbancada. Fiquei me perguntando o motivo dessa resposta. Primeiramente, pensei que os respondentes talvez não entenderam essa pergunta. Uma possível explicação para responder que não “reconhece quando uma teoria/abordagem científica aceita não explica o que acreditava” era que o cabeçalho dizia para marcar as atividades realizadas nos últimos seis meses, e essa é a única opção que o verbo não está no pretérito perfeito (fez, produziu, compôs, etc), mas no presente (reconhece). Questionei também se isso tinha a ver com convicção, com falta de informação ou interesse científico ou ainda com a atual crise que vive a epistemologia científica com seu momento de descrédito, sobretudo na pandemia,

como o movimento antivacina e outras atitudes negacionistas e anticientíficas. Qualquer que seja o motivo, esse foi um dado que apareceu nas tabelas que nos coloca outras perguntas.

De um ponto de vista estatístico e cientificamente formal, nossa hipótese inicial de que ayahuasca aumentava os comportamentos criativos não pôde ser confirmada com o *Inventário Biográfico dos Comportamentos Criativos*, pois quando aplicado o teste T no software SPSS, que confere o valor estatístico de um dado, não pudemos inferir que os dados de comparação dos grupos sejam suficientes para afirmar que houve ou não aumento dos comportamentos criativos associado ao uso da ayahuasca. Porém, nas respostas abertas dos questionários, tal como vimos nas entrevistas, encontramos algumas considerações relevantes.

“O contato com a bebida Ayahuasca eleva os estados de consciência contribuindo na inspiração para escrever ou produzir artes.”

“Meu processo criativo começou após o uso da Ayahuasca.”

“Depois da Ayahuasca eu passei a ver tudo mais bonito, perceber melhor o sentido e o funcionamento das coisas, e de algum modo enxergar amor em tudo isso. O que me expandiu muito em relação a criatividade para produção de poemas e desenhos, porque passei a me permitir sentir mais, conectar mais com o mundo e principalmente, me sentir parte dele.”

“Reconheço a ayahuasca como um grande potencializador, uma ponte poderosa para a percepção e sensibilidade. Ajuda a conectar com o campo mais onírico e lúdico. Percebo também um foco e entrega na obra sendo produzida quanto manifestação criativa.

“Tenho formação artística e adoro vir aos encontros de residência artística com uso da ayahuasca e observar minhas percepções sob o efeito do chá. As cores ficam mais vibrantes, o traçado fino fica mais fácil de ser feito, além de me sentir mais envolvida com o que estou desenvolvendo. Sobre o processo criativo, percebo que ao ter um *start* para iniciar algo (desenho, pintura, poema) o desenvolvimento é muito mais fluido e contínuo. Sinto uma extensão das ideias sendo repassadas para o papel de forma bem organizada (para o meu entendimento, e para um terceiro que observa) e consigo finalizar sem mais delongas. Adoro vir, me observar, me desafiar a essa proposta diferente da minha rotina habitual e também observar os processos alheios.”

“Eu entendi que a ayahuasca me mostrou uma parte muito genuína e própria da realidade, que por si só é toda a matéria prima da Arte, e sendo assim, é a própria arte, é toda a produção, é todo o produto, entendi na ayahuasca a possibilidade que o ser humano tem de "cocriar" em cima disso, e de também ser arte. Me reencontrei com a minha parte criativa e enxerguei através do meu contato com a ayahuasca, mesmo antes de tomar a bebida, que essa parte criativa sempre existiu em mim, entendi não só através da bebida mas de toda a medicina que ela traz e que paira em torno dela em todos os aspectos.”

“Gostaria de relatar um pouco do que a Ayahuasca trouxe em relação a minha criatividade. Comecei a dançar, permitindo que meu corpo experimentasse movimentos que nunca tinha feito antes. Soltei a voz e aprendi a admirar o som dela cantando pra mim mesma. Descobri que sou capaz de desenhar, atividade que nunca tinha feito, nem na infância. Passei a ter um discurso amoroso com as pessoas ensinando e (ilegível) a serem mais felizes.”

De um ponto de vista etnográfico, nos relatos acima os voluntários atribuem às vivências com ayahuasca um despertar dos processos criativos, maior sensibilidade, foco e um aumento da inspiração, fatores que pelas respostas parecem ter um papel fundamental nos processos criativos desses sujeitos. Assim, a natureza complexa desse contexto criativo com ayahuasca só pode ser entendido enquanto *rizoma* e não como árvore ou raiz, nos termos de Deleuze e Guattari, ou seja, as raízes, causas e efeitos não são localizáveis nem passíveis de se isolar de outros fatores, mas estão no meio, na aliança, na transversal, na conjunção, na confluência, na multiplicidade, num corpo sem órgãos (DELEUZE E GUATTARI, 1995).

CONCLUSÃO

Em síntese, os dados aqui discutidos reforçam que nenhum estado psicoativo, por si só, “produz” artistas: a criação depende da articulação entre repertório de domínio, processos cognitivo-afetivos propícios, motivação sustentada e validação em contextos socioculturais - dimensões centrais que compõem a criatividade, para além dos aspectos cognitivos nos quais pretendíamos focar num primeiro momento da pesquisa. A criatividade, como destaca Csikszentmihalyi (2024), emerge da interação entre conhecimento prévio, motivação, contexto sociocultural e prática contínua. Estudos recentes indicam que qualquer indivíduo possui, em maior ou menor grau, potencial criativo que pode ser cultivado através de esforço, preparação e persistência (RUNCO, 2014), sendo que fatores como educação, ambiente e suporte social são fundamentais para que esse potencial floresça. Em suma, ser criativo não é um dom, é uma decisão.

Nessa chave, práticas expressivas podem operar como cuidado e cura, como vimos nos relatos, uma “arte-medicina” que agencia processos subjetivos e comunitários, como é o caso da terapia pelas artes e tradições xamânicas de estados alterados de consciência voltados à restauração de equilíbrio. Além disso, a etnografia tem caracterizado a ayahuasca como “planta professora” (LUNA, 1983, p. 04), catalisadora de aprendizagens experienciais e reorganizações de sentido que podem nutrir trajetórias criativas quando integradas a práticas de estudo e trabalho.

Assim, os achados empíricos apontam que contextos cerimoniais com ayahuasca podem modular aspectos do pensamento criativo ao aumentar os pensamentos divergentes e proporcionar flexibilidade cognitiva associadas à elaboração simbólica - efeitos que, quando acompanhados de prática intencional e ritual podem se traduzir em comportamentos criativos e, portanto, em fazeres artísticos (KUYPERS *et al.*, 2016).

No âmbito das possibilidades de pesquisa que se vislumbram, o campo da chamada “ciência psicodélica” ou “renascimento psicodélico” está em ampla expansão e são diversos os interesses por trás das pesquisas, sobretudo seu uso na Psicoterapia Assistida por Psicodélicos (PAP) ou pela indústria farmacêutica. Após um período de estagnação científica, motivado pelas restrições legais impostas a partir da década de 1970, há um crescente retorno ao estudo controlado de substâncias psicodélicas clássicas, como LSD, psilocibina, mescalina, DMT e

ayahuasca, e outras substâncias de uso tradicional em contextos indígenas e religiosos. O objetivo principal é compreender seus efeitos e mecanismos neurobiológicos e suas potencialidades terapêuticas. Muitos são os dilemas que surgem desse *boom* de pesquisas, sobretudo concernente ao respeito pelos saberes e contextos tradicionais do uso dessas substâncias. Junto às pesquisas, deve haver debates éticos e epistemológicos, incluindo a crítica à mercantilização dessas substâncias, as questões de propriedade intelectual e a apropriação de saberes ancestrais, além da necessidade de protocolos de uso seguros e integrativos. Nesse sentido, é crucial que, pela complexidade do tema, essas diversas áreas de interesse estejam em debate, motivo pelo qual buscamos um diálogo interdisciplinar entre arte, estética, neurociência, psicologia, cognição, etnografia, estudos culturais, etc.

Concernente a etnografia na Serra Sagrada, com este trabalho estamos longe de esgotar as possibilidades de estudo. Nos atemos a Residência de Arte Coletiva, mas muitas são as linguagens e as linhas rituais que apenas citamos *en passant* ao enumerar o calendário de eventos da Serra Sagrada, o que revela uma campo frutífero para novas etnografias, sobretudo acerca das “alianças” (OLIVEIRA, 2012) com os diversos povos indígenas que frequentam o espaço.

Como aprendizado pessoal, este estudo me fez refletir sobre a importância de processos simples e elementares da vida do ser humano: dançar, desenhar, se reunir em volta do fogo, aprender algo novo, cantar, tocar um instrumento, entrar num rio com águas limpas, escutar música com atenção, cozinhar em coletivo, contemplar, desacelerar, criar, ritualizar e outros verbos que eram verbos desde o princípio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ABREU JÚNIOR, Josué Silva. “‘Pelos Estrelas de Uma Banda’: Sincretismo e Ecletismo em um Centro de Santo Daime da Bahia”. Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 2021.
- ALMEIDA, Mauro. “A ayahuasca e seus usos”. Em *O uso ritual da ayahuasca*. São Paulo: Mercado das Letras, 2004.
- ANDRADE, Oswald. *Os dentes do dragão*. 2. ed. São Paulo: Globo/Secretaria de Cultura, 1990.
- ARONOV, Milana. “(Micro-) ‘Psychedelic’ Experiences: from the 1960s creativity at the workplace to the 21st Century neuro-newspeak”. *Ethnologie française*, 2019.
- ASSIS, Glauber Loures de, e Jacqueline Alves RODRIGUES. “De quem é a ayahuasca? Notas sobre a patrimonialização de uma ‘bebida sagrada’ amazônica”. *Religião & Sociedade* 37, nº 3 (setembro de 2017): 46–70. <https://doi.org/10.1590/0100-85872017v37n3cap02>.
- ASSIS, Glauber Loures de e RODRIGUES, Jacqueline Alves. “Uma bebida, muitas visões: apontamentos sociológicos sobre a II Conferência Mundial da Ayahuasca”. *Horizontes Antropológicos* Porto Alegre, ano 24, n. 51 (agosto de 2018): 135–65. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832018000200006>.
- ASSIS, Glauber Loures de. “Conspiritorialidade: A face oculta da revolução psicodélica”. *Chacruna Latinoamerica* (blog), 20 de julho de 2023. <https://chacruna-la.org/conspiritorialidade-a-face-oculta-da-revolucao-psicodelica/>.
- ASSIS, G. e LABATE, B. “Dos Igarapés da Amazônia para o outro lado do Atlântico: a expansão e internacionalização do Santo Daime no contexto religioso global.” *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, v. 34, n.2 (2014): 11–35.
- ATKINSON, J. *Shamanism today*. Annual Review of Anthropology, Palo Alto, n. 21, p. 307-330, 1992.

- BATEY, Mark Daniel. "A Psychometric Investigation of Everyday Creativity". Department of Psychology, University College, University of London, 2007.
- BITARÃES NETTO, Adriano. *Antropofagia Oswaldiana: Um Receituário Estético e Científico*. São Paulo: Annablume, 2004.
- BOUSO, J.C., PALHANO-FONTES, F. *et al.*. "Long-term use of psychedelic drugs is associated with differences in brain structure and personality in humans." *European Neuropsychopharmacol* 25(4) (abril de 2015): 483-92. <https://doi.org/10.1016/j.euroneuro.2015.01.008>.
- BOUSO, José Carlos; FABREGAS, Josep María; FONDEVILA, Sabela; GONZÁLES, Débora; CUTCHET, Marta; FERNÁNDEZ, Xavier; ALCÁZAR, Miguel Ángel; GÓMEZ-JARABO, Gregorio. "Efectos a Largo Plazo sobre la Salud Mental del Consumo Ritual de Ayahuasca". Em *Ayahuasca y Salud*. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2013.
- BOURDIEU, Pierre. *As Regras da Arte*. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
- CARNEIRO, Henrique. "A Odisséia Psiconáutica: A História de um século e meio de pesquisas sobre plantas e substâncias psicoativas". Em *O Uso Ritual das Plantas de Poder*. Campinas: Mercado das Letras, 2005.
- CARNEIRO, Henrique. "Os Psicodélicos ou Enteógenos e a Importância Cultural das Alucinações". *PLATÔ: Drogas e Políticas*, v.5 n.5, setembro de 2021.
- CAREZZATO, Fábio. "O uso da ayahuasca no cuidado de pessoas com uso problemático de drogas". Em *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.
- CEMIN, Arneide Bandeira. *O poder do Santo Daime: Ordem, Xamanismo e Dádiva*. São Paulo: Terceira Margem, 20010
- CHALLITA, Mansour. *Os Mais Belos Pensamentos de Todos os Tempos*. São Paulo: ACIGI, 1981.

- CHAUMEIL, Jean-Pierre. *Voir, Savoir, Pouvoir*. Paris: École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1983.
- CHRYSIKOU, Evangelia G. “Mente criativa em ação”. *Mente e Cérebro - Scientific American*, Ano XIX, n. 235, p. 31-39, 2012.
- CLÜVER, Claus. “Estudos interartes: conceitos, termos, objetivos”. *Literatura e Sociedade* 2, nº 2, p. 37-55, 1997. <https://doi.org/10.11606/issn.2237-1184.v0i2p37-55>.
- COOK, Nicholas. Entre o processo e o produto: música e/enquanto performance. *Per Musi*, Belo Horizonte, n.14, 2006.
- COUTINHO, Tiago. “Curando Através de Imagens: Notas Sobre Os Mecanismos Terapêuticos De Um Rito Urbano De Consumo De Ayahuasca”. *Ponto Urbe*, n.13, 2013. URL : <http://pontourbe.revues.org/652> ; DOI : 10.4000/pontourbe.652
- COUTO, F. de L. R. “Santos e xamãs: estudos do uso ritualizado da ayahuasca por caboclos da Amazônia, e, em particular, no que concerne sua utilização sócio-terapêutica na doutrina do Santo Daime”. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, Universidade de Brasília, 1989.
- COSTA, Miguel Ângelo. “A Dose of Creativity: An Integrative Review of the Effects of Serotonergic Psychedelics on Creativity”. *Journal of Psychoactive Drugs*, 27 de julho de 2022, 1–11. <https://doi.org/10.1080/02791072.2022.2106805>.
- CROCE, Joanna Darc de Mello. *O Corpo Em Ação: Processos De Transe Mediúnico E Incorporação Na Umbanda*. Universidade Federal de Juiz de Fora, 2020. <https://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12684>
- CSIKSZENTMIHALYI, Mihaly. *Criatividade: O flow e a psicologia das descobertas e das invenções*. Tradução de Bruno Fiuza e Roberta Clapp. Rio de Janeiro: Objetiva, 2024.
- CUNHA, Manuela Carneiro da. “Pontos de Vista Sobre a Floresta Amazônica: Xamanismo e Tradução”. *MANA*, 4 (1) p. 7 - 22, 1998.

- DAL MOLIN, Gabrielle. “Floresta Manifesta: Arte e Imagens da Ayahuasca nos Contextos Urbanos Brasileiros”. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2016.
- DAL MOLIN, Gabrielle. “A Performance E Os Estados Alternativos De Consciência Nos Rituais Da Ayahuasca”. *Proa - Revista de Antropologia e Arte*, nº n.7 | v.1 | p. 28-36 (junho de 2017): 28–36.
- DALDEGAN-BUENO, Dimitri; PONTUAL, Alexandre. “Métodos psicométricos na avaliação dos efeitos subjetivos da ayahuasca”. In: MAIA, Lucas Oliveira; DIAS, Camila; VALÊNCIO, Luis Felipe; TÓFOLI, Luís Fernando (orgs.). *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas: Editora da Unicamp, 2023.
- DAVID, Jonathan; BOUSO, José Carlos; KOHEK, Maja; ONA, Genís; TADMORE, Nir; ARNON, Tal; DOR-ZIDERMAN, Yair; BERKOVICH-OHANA, Aviva. “Ayahuasca-induced personal death experiences: prevalence, characteristics, and impact on attitudes toward death, life, and the environment”. *Frontiers in Psychiatry*, v. 14:1287961, 2023. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2023.1287961>
- DEAN, Andrew Kristoffer. “Making Sense of Ayahuasca Non-Sense: A critical study of UK groups consuming a psychoactive plant mixture and their struggle to find religious meaning”. 2021.
- DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. *Mil Platôs: Capitalismo e Esquizofrenia*. Vol. 1. São Paulo: Editora 34, 1995.
- DELMANTO, Júlio. “História Social do LSD no Brasil: Os Primeiros Usos Medicinais e o Começo da Repressão”. Universidade de São Paulo, 2018.
- DE ROSE, Isabel Santana. “Cura Espiritual, Biomedicina e Intermedicalidade no Santo Daime”. *Revista Ingesta*, v.1 n.1, p. 250-267, 2019.
- DESCOLA, Philippe. *Par-delà nature et culture*. Paris: Gallimard, 2005.
- DIAS, Camila e MONTELES, Ricardo. “Aspectos Botânicos e Ecológicos da Ayahuasca”. Em *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.

- DIDI-HUBERMAN. *Diante do Tempo: História da Arte e Anacronismo das Imagens*. Belo Horizonte: UFMG, 2015.
- DIJKSTERHUIS, A. & MEURS, T. “Where creativity resides: The generative power of unconscious thought.” *Consciousness and Cognition: An International Journal*, 15(1), 135–146., 2006. <https://doi.org/10.1016/j.concog.2005.04.007>.
- DOS SANTOS, Rafael Guimarães. “Posibles riesgos asociados al consumo de ayahuasca”. Em *Ayahuasca y Salud*. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2013.
- ELIADE, Mircea. *O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase*. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
- FARZIN, D. e MANSOURI, N. “Antidepressant-like effect of harmaline and other beta-carbolines in the mouse forced swim test”. *European Neuropsychopharmacol*, v. 16, 2006.
- FAVRET-SAADA, Jeanne. “Être affecté” In: *Gradhiva. Revue d’Histoire et d’Archives de l’Anthropologie*, 8: 3-9,1990.
- FERNANDES, Saulo Conde. “Xamanismo e neoxamanismo no circuito do consumo ritual das medicinas da floresta”. *Horizontes Antropológicos* Porto Alegre, ano 24, n. 51 (agosto de 2018): 289–314. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832018000200011>.
- FERRETTI, Mundicarmo. *Encantados e encantarias no folclore brasileiro*. 2008.
- FERREIRA OLIVEIRA, Aline. Plantas, dietas, éticas yawanawa: iniciações xamânicas contemporâneas. In: REUNIÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 30., 2016, João Pessoa. Anais... Brasília: ABA, 2016. Disponível em: http://neip.info/novo/wp-content/uploads/2016/07/Oliveira_Plantas_dietas_%C3%A9ticas_YawanawaABA_Joao-Pessoa_2016.pdf. Acesso em: 02/05/2025.
- FRECSKA, E. “Therapeutic guidelines: Dangers and contra indications in therapeutic applications of hallucinogenes”. *Psychedelic Therapy*, nº Eds: Roberts, T. and Winkelman, M. Westport, CT: Praeger. (2007).

- FRECSKA, Ede. “Ayahuasca Contra la Violencia: Estudio de Caso de Asesinato”. Em *Ayahuasca y Salud*. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2013.
- FUKS, Saul I. “La facilitación sistémica de procesos colectivos: ‘Artesanía de contextos’ focalizada en la promoción de la creatividad y de los procesos participativos en grupos, comunidades y redes”. *Revista IRICE* 20, 2009.
- FURST, P. *Alucinógenos y cultura*. Cidade do México: FCE, 1980.
- GELL, Alfred. *Arte e agência*. Ubu Editora, 2020.
- GEERTZ, C. *A Interpretação das Culturas*. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
- GOULART, Sandra Lucia. “Contrastes e Continuidades Em Uma Tradição Religiosa Amazônica: Os Casos do Santo Daime, da Barquinha e da UDV”. Em *O Uso Ritual das Plantas de Poder*. Campinas: Mercado das Letras, 2005.
- GOULART, Sandra Lucia. “Estigmas de Grupos Ayahuasqueiros”. Em *Drogas e Cultura: Novas Perspectivas*, 251–288. Salvador: EDUFBA, 2008.
- GOULART, Sandra Lucia e LABATE, Beatriz Caiuby. “Da Amazônia ao Norte Global e de Volta: As Várias Ayahuascas da II Conferência Mundial da Ayahuasca”. Em *NEIP -Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos* (www.neip.info). Bogotá: NEIP -Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, 2017.
- GOULART, Sandra Lucia. “As Religiões Ayahuasqueiras Brasileiras e o Cenário Contemporâneo Transnacional da Ayahuasca: Panorama Histórico e Atualizações”. Em *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.
- GOLDMAN, Marcio. *Como funciona a democracia. Uma teoria etnográfica da política*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2006.
- GINZBURG, Carlo. Sinais: raízes de um paradigma indiciário. In: _____. *Mitos, emblemas, sinais: morfologia e história*. Tradução de Frederico Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, p.143–180, 1989.

- HOBBSAWN, Eric e TERENCE, Ranger. *A Invenção das Tradições*. 6a Edição. São Paulo: Paz e Terra, 2008.
- HOFMANN, Albert; SCHULTS, Richard Evans. *Plantas de los Dioses*. México: Fondo de Cultura Economica, 1982.
- INGOLD, Tim. *Being Alive: Essays on Movement, Knowledge and Description*. London: Routledge, 2011.
- ISZÁJ, Fruzsina, GRIFFITTS, Mark D. Griffitts, e DEMETROVICS, Zsolt. “Creativity and Psychochoative Substance Use: A Systematic Review”. *Springer Science+Business Media New York*, 20 de outubro de 2016.
- KAZAHAYA, Daniel. “Ayahuasca e os fenômenos psíquicos: uma exploração à luz da psicanálise”. Em *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.
- KIRAGA, Maggie K., MASON, Natasha L., UTHAUG, Malin V., OORSOUW, Kim I.M., TOENNES, Stefan W., RAMAEKERS, Johannes G., e KUYPERS, Kim P. C. “Persisting Effects of Ayahuasca on Empathy, Creative Thinking, Decentering, Personality, and Well-Being”. *Front. Pharmacol.* 12:721537., 1º de outubro de 2021.
- KILLINGSWORTH, Matthew A.; GILBERT, Daniel T. “A wandering mind is an unhappy mind.” *Science* v. 330, n. 6006, p. 932–932, 2010.
- KUYPERS, K. P. C *et al.*. “Ayahuasca enhances creative divergent thinking while decreasing conventional convergent thinking”. *Psychopharmacology* 233, 2016.
- LABATE, Beatriz Caiuby. “A Reinvenção do Uso da Ayahuasca nos Centros Urbanos”. Dissertação de Mestrado em Antropologia Social, Universidade Estadual de Campinas, 2004.
- LABATE, Beatriz Caiuby; GOULART, Sandra Lucia (Orgs.). *O Uso Ritual das Plantas de Poder*. Campinas: Mercado das Letras, 2005.

- LABATE, Beatriz Caiuby; DOS SANTOS, Rafael Guimarães; STRASSMAN, Rick ; ANDERSON, Brian; MIZUMOTO, Suely. “Efectos de la Afiliación al Santo Daime sobre la Dependencia a Substâncias”. Em *Ayahuasca y Salud*. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2013.
- LAGROU, Elsje Maria. “O Que Nos Diz a Arte Kaxinawa Sobre a Relação Entre Identidade e Alteridade?” *MANA* 8 (1), 2002, 29–61.
- LAGROU, Elsje Maria. “Arte ou artefato? Agência e significado nas artes indígenas”. *PROA: Revista de Antropologia e Arte*, v. 2, 2010.
- LAGROU, Elsje Maria. *A diferença que faz desenhar para aprender a ver na Amazônia*. Anais II SIPA, 2018.
- LANGDON, Esther Jean. “La Eficacia Simbólica de los Rituales: Del Ritual a la Representación”. Em *Ayahuasca y salud*, Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2003.
- LANGDON, Esther Jean, LAFFAY, Tom, e MANIGUAJE-YAIGUAJE, taita Pablo. “Substâncias E Práticas Xamânicas Contemporâneas Entre Os Siona Do Putumayo: A Poética E A Política De Uma Visão Contemporânea”. *PLATÔ: Drogas e Políticas*, v.5 n. 5, setembro de 2021.
- LAWRENCE, David Wyndham, Bhanu SHARMA, Roland R. GRIFFITHS, e Robin CARHART-HARRIS. “Trends in the Top-Cited Articles on Classic Psychedelics”. *Journal of Psychoactive Drugs* 53, nº 4 (8 de agosto de 2021): 283–98. <https://doi.org/10.1080/02791072.2021.1874573>.
- LÉVI-STRAUSS, C. 1967a. «The Sorcerer and his Magic». *Structural Anthropology*, vol. 1. New York, Doubleday and Co., pp. 161-181.
- LÉVI-STRAUSS, C. 1967b. «The Effectiveness of Symbols». *Structural Anthropology*. Vol. 1. New York, Doubleday and Co., pp. 181-201.
- LOIZAGA-VELDER, Anja. “Perspectiva histórica de la psicoterapia asistida por psiquedélicos”. *Elementos*, 2023.

- LOSONCZY, Anne-Marie; MESTURINI CAPPO, Silvia (Ed.). *Chamanismes en mouvement*. Université Libre de Bruxelles, 2013a.
- LOSONCZY, Anne-Marie; MESTURINI CAPPO, Silvia. Introduction au dossier “Chamanismes en mouvement”. *Civilisations*, n. 61-2, p. 7-18, 2013b.
- LUNA, Luis Eduardo. *The concept of plants as teachers among four mestizo shamans of Iquitos, Northeastern Perú*. 1983.
- LUNA, Luis Eduardo; AMARINGO, Pablo. *Ayahuasca visions: The religious Iconography of a Peruvian Shaman*. Berkeley: North Atlantic Books, 1999.
- MACRAE, E. *Guiado Pela Lua: Xamanismo e Uso Ritual da Ayahuasca No Culto Do Santo Daime*. São Paulo: Brasiliense, 1992.
- MAGNANI, José Guilherme Cantor. O xamanismo urbano e a religiosidade contemporânea. *Religião & Sociedade*, Rio de Janeiro, v. 20, n. 2, p. 113-140, 2000.
- MAGNANI, José Guilherme Cantor. “Xamãs na Cidade”. *Revista USP São Paulo*, n. 67, págs. 218–227, 2005.
- MAIA, Lucas Oliveira; DIAS, Camila; VALÊNCIO, Luis Felipe, TÓFOLI, Luís Fernando (org). *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.
- MIKOSZ, José Eliézer. “A arte visionária e a Ayahuasca: representações visuais de espirais e vórtices inspiradas nos estados não ordinários de consciência (ENOC)”. Universidade Federal de Santa Catarina – Doutorado em Ciências Humanas, 2009. E-book
- NARBY, Jeremy. *A Serpente Cósmica: o DNA e a origem do saber*. 1ª edição. Dantes Editora, 1995. E-book
- OLIVEIRA, Aline Ferreira. “Agência das medicinas, agência dos sujeitos: produzindo corpos intensivos e alter-ações no Fogo Sagrado”. *Ponto Urbe (Online)*, nº 5, p. 1-23. 2009 <https://doi.org/10.4000/pontourbe.1491>.

- OLIVIERI, Rodolfo. “Divãs psicodélicos e a manifestação do sujeito: um olhar psicanalítico sobre a experiência com a ayahuasca”. Em *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.
- ONA, G. “Consideraciones sobre el estado actual de la terapia psicodélica: limitaciones, sesgos y propuestas metodológicas”. *Revista Cultura y Droga*, 23 (26), 37-47., 2018. [DOI: 10.17151/culdr.2018.23.26.3](https://doi.org/10.17151/culdr.2018.23.26.3).
- OROC, James. “Psychedelics and Extreme Sports”. *maps bulletin* volume XXI number 1 (2011): 25–29.
- ORSOLINI, L., CHIAPPINI, S., e PAPANTI, D. *et al.*. “How does ayahuasca work from a psychiatric perspective? Pros and cons of the entheogenic therapy”. *Human Psychopharmacology: clinical and experimental* 35, nº 3 (2020): 2728e.
- OTT, Jonathan. *Pharmacotheon: Entheogenic drugs, their plant sources and history*. Kennewick: Natural Products Co., 1993.
- PACHECO, Gustavo. “Os hinos são as correntes: notas para um estudo antropológico da música no Santo Daime”. Rio de Janeiro: Texto apresentado para disciplina Antropologia da Religião, PPGAS, Museu Nacional/ UFRJ, 1999.
- PALHANO-FONTES, Fernanda, Dayanna BARRETO, Heloisa ONIAS, Katia C. ANDRADE, Morgana M. NOVAES, Jessica A. PESSOA, Sergio A. MOTA-ROLIM, *et al.*. “Rapid antidepressant effects of the psychedelic ayahuasca in treatment-resistant depression: a randomized placebo-controlled trial”. *Psychological Medicine* 49, nº 4 (2019): 655–63. <https://doi.org/10.1017/S0033291718001356>.
- PALHANO-FONTES, F., ANDRADE, K.C, e TÓFOLI, L. F. *et al.*. “The psychedelic state induced by ayahuasca modulates the activity and connectivity of the default mode network”. *PLoS ONE*, vol.10, n. 2, 2015.
- PEIRANO, Mariza. “Etnografia não é método”. *Horizontes Antropológicos*, Porto Alegre, ano 20, n. 42, p. 377–91, jul./dez. 2014 <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832014000200015>

- POLLAN, Michael. *Como Mudar Sua Mente: O que a nova ciência das substâncias psicodélicas podem nos ensinar sobre consciência, morte, vícios, depressão e transcendência*. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2018. E-book
- PRELLER, Katrin H. *et al.*. The fabric of meaning and subjective effects in LSD-induced states depend on serotonin 2A receptor activation. *Current Biology*, v. 27, n. 3, p. 451-457, 2017.
- QUINTERO, Pablo, FIGUEIRA, Patrícia, e ELIZALDE, Paz e Concha. “Uma breve história dos estudos decoloniais”. MASP, Arte e Descolonização, 2019.
- RAICHLE, M. E, MACLEOD, A. M., SNYDER, A. Z., POWERS, W. J., GUSNARD, D. A., e SHULMAN, G. L. “A Default Mode of Brain Function”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. 98(2), p. 676-682. 2001.
- REICHEL-DOLMATOFF, Gerard. *Índios de Colombia, Momentos Vividos - Mundos Concebidos*. Bogotá: Villegas editores, 1971.
- REHEN, Lucas Kastrup Fonseca. ““Receber não é compor”: música e emoção na religião do Santo Daime”. *Religião & Sociedade*. Rio de Janeiro, 27(2): 181-212, 2007.
- RESENDE, Ana Cristina; ARGIMON, Irani Iracema de Lima. “Esquizofrenia e Criatividade Artística”. *Estudos e Pesquisas em Psicologia* Vol. 11 n.3 (janeiro de 2011): 755–75.
- RIBA, Jordi; BARBANOJ, Manel J. “Farmacología de la ayahuasca: Investigaciones con voluntarios mediante ensayos clinicos”. Em *Ayahuasca y Salud*. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2013.
- RIBEIRO, Sidarta. *Sonho Manifesto: Dez Exercícios Urgentes de Otimismo Apocalíptico*. São Paulo: Companhia das Letras, 2022.

- ROMANOFF, Frederico. “A ciência do sagrado: desenhos produzidos durante ritual com plantas medicinais na Arca da Montanha Azul”. Dissertação de Mestrado em Antropologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2021.
- ROUDINESCO, E. *Por que a psicanálise?* Rio de Janeiro: Zahar, 1999.
- RUNCO, M. A. (2014). *Creativity. Theories and Themes: Research, Development, and Practice*. San Diego: Elsevier.
- RUFFELL, S. G., NETZBAND, N., TSANG, W., DAVIES, M., INSERRA, A., BUTLER, M., ... & MORGAN, C. J. “Ceremonial ayahuasca in amazonian retreats—mental health and epigenetic outcomes from a six-month naturalistic study”. *Frontiers in Psychiatry* vol 12 (2021). <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.687615>.
- SAMORINI, G. *Animales que se drogam*. Barcelona: Cáñamo Ediciones, 2003.
- SCURO, Juan. “(Neo)chamanismo: Aspectos constitutivos y desafíos analíticos”. *Horizontes Antropológicos*. Porto Alegre, Ano 24 , n. 51 (agosto de 2018): 259–88. <http://dx.doi.org/10.1590/S0104-71832018000200010>.
- SHANON, Benny. “Ayahuasca and Creativity”. *m a p s, c r e a t i v i t y 2 0 0 0*, Volume X, nº Número 3 (2000).
- SHANON, Benny. “Momentos de ‘Insight’, Sanación y Transformación: Un Análisis Cognitivo Fenomenológico”. Em *Ayahuasca y Salud*. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2013.
- SOCHA, Dagmara M., SYKUTERA, Marzena e OREFICI, Giuseppe. “Use of psychoactive and stimulant plants on the south coast of Peru from the Early Intermediate to Late Intermediate Period”. *Journal of Archaeological Science* 148 (2022): 105688. <https://doi.org/10.1016/j.jas.2022.105688>.
- STUCKRAD, K. Reenchanted nature: modern western shamanism and nineteenth century thought. *Journal of the American Academy of Religion*, v. 70, n. 4, p. 771-799, 2002.

- SZTUTMAN, Renato. “La Ayahuasca En La Encrucijada De Los Saberes”. Em *Ayahuasca y Salud*, Vol. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2013.
- TIMMERMANN, Christopher, ROSEMAN, Leor, HARIDAS, Sharad, ROSAS, Fernando E., LUAN, Lisa, KETTNER, Hannes, MARTELL, Jonny, *et al.*. “Human brain effects of DMT assessed via EEG-fMRI”. *PNAS*, 2023. <https://doi.org/10.1073/pnas.2218949120>.
- THOMPSON-SCHILL, Sharon L.; CHRYSIKOU, E. G. “Dissociable brain states linked to common and creative object use”. *Human Brain Mapping*, abril de 2011.
- TÓFOLI, Luís Fernando. “Por que estudar ayahuasca em uma perspectiva multidisciplinar?” Em *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.
- TUKANO, Daiara. “Uma medicina patrimônio de 160 povos indígenas: as origens da ayahuasca antes da globalização”. *www.daiaratukano.com* (blog), 2022. <https://www.daiaratukano.com/post/uma-medicina-ind%C3%ADgena-as-origens-da-ayahuasca-antes-da-globaliza%C3%A7%C3%A3o>
- VARGAS, Eduardo Viana. Os corpos intensivos: sobre o estatuto social do consumo de drogas legais e ilegais. In.: *Doença, Sofrimento, Perturbação: perspectivas etnográficas*. Pp.121-136., 1998.
- VIANA, André. “Sueño y miedo en un noche de verano”. Em *Ayahuasca y salud*. Colección Cogniciones: Estados Modificados de Consciencia. Barcelona: La Liebre de Marzo, S.L., 2003.
- VIANNA, João; FONTES, Afonso; CARDOSO, Ilda da Silva. “A Doença do Mundo: Xamanismo Baniwa Contra a Pandemia do COVID-19”. In. *MANA* 28(1): 1-33, 2022.
- VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. “O nativo relativo” In. *MANA* 8(1):113-148, 2002.
- WAGNER, Roy. *A invenção da cultura*. São Paulo: Ubu Editora, 2017.

WALLAS, G. *The Art of Thought*. London: Cape, 1926.

WIEßNER, Isabel. “Ayahuasca e o cérebro”. Em *Visões Multidisciplinares da Ayahuasca*. Campinas, SP: Editora Unicamp, 2023.

WILLIAN, Rodney. *Apropriação Cultural*. Coleção Feminismos Plurais / coordenação de Djamila Ribeiro. São Paulo: Pólen, 2019.

REPORTAGENS CITADAS

<https://www.megacurioso.com.br/artes-cultura/116829-artista-faz-serie-de-autorretratos-sob-influencia-de-drogas-psicoativas.htm>

<https://www.tricurioso.com/2018/08/30/artista-expoe-efeito-de-20-drogas-diferentes-em-suas-obras/>

https://www.theguardian.com/science/2023/mar/20/psychedelic-brew-ayahuasca-profound-impact-brain-scans-dmt?CMP=fb_gu&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1KXTzflw2U9X0BokznCqgM60aGYq0ReckezBVsgC0q3Yua-ervLHxsMj0&mibextid=Zxz2cZ#Echobox=1679382688

<https://www.cartacapital.com.br/reportagens/o-admiravel-mundo-novo-psicodelico/>

<https://www.youtube.com/watch?v=B4P5qg5hD9E> Podcast O Ultra Lado

<https://www.cartacapital.com.br/saude/pesquisa-com-minicerebros-busca-entender-os-efeitos-da-ayahuasca/>

<https://www.cartacapital.com.br/blogs/psicodelicamente/por-que-o-turismo-xamanico-e-renascenca-psicodelica-ameacam-o-conhecimento-tradicional/>

<https://revistagalileu.globo.com/saude/noticia/2022/11/medicos-belgas-estao-prescrevendo-idas-a-museus-em-prol-da-saude-mental.ghtml>

<https://portalamazonia.com/cultura/ayahuasca-o-ouro-prometido-na-amazonia>

<https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2024/03/6826085-cacique-raoni-recebe-de-ma-cron-a-maior-honraria-francesa.html>

ANEXOS - ENTREVISTAS

TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS POR ÁUDIO

Entrevista - Mércia Bicalho (Áudio 1)

Entrevistador: Há quanto tempo você toma ayahuasca, Mércia?

Mércia: Eu tomei a primeira vez em 2005. A experiência foi profunda, fiquei um tempão sem querer, eu dizia “chega, já deu”. Após essa primeira vez, fiquei um tempo sem buscar novamente. Foi quando, durante essa pausa, em ocasiões esporádicas, eu fumava maconha, e esses momentos de consumo ocasional parecia voltar, parecia reacender a conexão com a ayahuasca. Foi nessa fase que eu comecei a refletir profundamente sobre a questão da mortalidade, eu percebi que eu sou mortal, e essa coisa de estar encarnado aqui ficou pra mim muito relativo, está entendendo? Comecei a relativizar a materialidade, aí eu fui pro budismo, comecei a contemplar a impermanência, e eu frequentava Gurdjieff, essa sensação de nada, de vazio, essa coisa de ter presença aqui. Essa primeira experiência foi num contexto de terapia, do eneagrama, vários terapeutas num hotel em Brasília, aí no último dia chegou o pessoal do Santo Daime. O Santo Daime eu não acho bom o contexto, muito dogma, essa coisa do cristianismo. Pra mim não foi bom, acho que vai de cada um. A primeira vez que a gente toma, marca. Aí eu parei. Então, em 2012, retomei a experiência com uma pessoa em quem confiava. Ganhei uma garrafinha de um amigo, e decidi ter essa próxima experiência sozinha, eu comigo mesma, aí eu pedi pra ayahuasca ser suave, ser boazinha comigo. Foi uma vivência bonita, embora dolorosa. Nessa ocasião, pude lidar melhor com as questões relacionadas à morte. Nessas experiências, eu costumava ter sonhos intensos, como um que me assombrava desde a infância. Sonhava com cores se sobrepondo, representando a imensidão, e isso me causava grande medo, a imensidão do céu estrelado, a ideia da imensidão, talvez ligado ao desconhecido e à magnitude do universo, isso me assusta. Igual quando eu tava pintando a Sarasvati ali no banheiro, de repente eu senti muito a força dela, eu tinha tomado ayahuasca, aí ela me apavora, a divindade do absoluto, eu morro de medo, isso

me assusta. Hoje eu estou mais tranquila com a ideia de imensidão, estou mais em paz com o céu estrelado (risos). Uma vez eu estava estudando as geometrias sagradas, aí quando eu tomava, nas minhas mirações vinham as estrelas, tudo muito brilhante e dourado. Uma coisa que eu percebi sobre minhas mirações é que elas estão diretamente relacionadas com o tipo de coisa visual que eu estou ligada naquele determinado momento. E tem muito isso de pedir pra ela (ayahuasca) também. Sinto que ela é uma mulher. É muito generosa.

Entrevistador: Em suas experiências individuais de Ayahuasca você geralmente prioriza a introspecção ou a criação de artes?

Mércia: Eu uso pra mim mesmo, pra minhas questões. Priorizo minha introspecção. Minha relação com a arte se baseia na minha relação comigo mesma. Como se as artes produzidas derivassem da minha introspecção. Ultimamente, eu comecei a fazer as ilustrações pro CD [disco “Estandarte”], eu comecei a ler aquele livro A Serpente Cósmica (NARBY, 1995), aí fiquei vendo os artistas que usam as mirações para criar, e eu nunca tinha pensado nisso. Tão óbvio. E a primeira vez que eu vim aqui no Encontro de Artes a primeira vez foi muito bom pra mim. Muito forte pra mim.

Entrevistador: Mércia, qual a diferença que você encontra entre criar com a Ayahuasca e criar com o uso de cogumelo?

Mércia: Em alguns momentos com cogumelos eu sinto uma paz, uma tranquilidade, eu fico em paz. Minha experiência de criar com a ayahuasca foi muito... às vezes minha mão começa a ter movimentos diferentes e acelerados, começa assim a vir...

Entrevistador: Então em alguns momentos a excitação que te dá...

Mércia: [interrompendo] Não é excitação, não é da minha vontade, é da força mesmo. Ela começa a agir no meu corpo. Quase como se fosse involuntário, eu poderia parar, mas assim eu fico confortável fazendo assim. Não é de ansiedade...

Entrevistador: E sobre a última vez, durante a pandemia, você mencionou que teve movimentos involuntários. Pode falar mais sobre isso?

Mércia: Sim, nessa última vez, durante a pandemia, ao desenhar, percebi movimentos acelerados e diferentes em minhas mãos. Essa excitação não era necessariamente resultado de

ansiedade, mas sim de uma força maior, uma energia que se manifestava em movimentos involuntários. Esse aspecto é interessante para mim, pois às vezes a criação se torna quase autônoma, como se eu estivesse seguindo a direção de um diretor de arte invisível.

Entrevistador: O que você entende por “Arte Coletiva”?

Mércia: Eu vejo Arte Coletiva como troca. Em valorizar e saber absorver a riqueza em criar tendo a presença de outras pessoas que estão disponíveis para enriquecer meu processo criativo. Uma coisa muito necessária, essa coisa de grupo, faz muito falta o estar junto, as pessoas mostrarem, compartilharem processos, como que cada um lida. É uma troca muito necessária.

Entrevista - Mércia Bicalho (Áudio 2)

Mércia: No Vipassana eu também tenho miração. É muito legal, porque com a ayahuasca é wow wow wow (rápido), já no Vipassana é lento, né? Então, já começou assim, uma vez, eu tinha uma encomenda de uma pintura, aí sim aconteceu, eu cheguei e já veio a pintura, como que devia de ser, no Vipassana, foi bem legal. Eu preciso da coisa lenta, de diminuir. De uma outra vez começou a vir a miração. Aí eu senti uma dor, aquela dor. E aí apareceu Deus, o cenário era, sabe, ficção científica da década de 60. Aí chegou nessa ficção científica, cenário todo branco, o cenário todo branco, tudo vinil, as coisas assim sintéticas. Aí Deus falou assim: "Você quer que eu acabe com a sua dor?" Aí eu falei: "Quero". Aí ele pegou um ramo de flor murcha, abriu a tampa do vaso desse lugar que a gente tava, dessa nave espacial que a gente tava, e jogou lá na imensidão a minha dor. Ele falou que já foi essa dor. Aí eu falei: "Ah, tipo assim, não gostei desse cenário. Eu não quero essas coisas (risos). Eu gostei do branco, sabe, mas eu quero um branco mais terra, um branco mais natural." Aí apareceu a névoa. E aí eu, sobrevoando o planeta, vendo a névoa, tudo branquinho. Aí eu fiquei brincando de dirigir as mirações, entendeu? Eu não quero assim, eu quero assim. Eu não tava pintando, era só miração, minhas mirações vinham em *pixel*, em *patchwork*, em colagem da década de 60. No Vipassana veio uma miração meio Jornada nas Estrelas, década de 60, que tinha muito aquele vinil e tal, mas eu não quero ficar de outro jeito, não consigo. Eu acho que eu fico muito com medo, eu fico muito medo quando acelera muito.

Entrevistador: Então as suas mirações, elas têm uma direção de arte?

Mércia: Tem, elas vão para as estéticas e universos diferentes. Pra estética que eu to ligada naquele momento, entendeu? Aí eu parei de desenhar em *pixel*. Eu não quero mais pensar em pixels... É como se desse um *zoom* no que eu estou pensando, sabe?

Entrevista - Marcos Hill

Entrevistador: Há quanto tempo você utiliza ayahuasca, Marcos?

Marcos: Na Serra Sagrada, desde maio do ano passado. Antes disso tive experiências pontuais, no ritual de Santo Daime, cerca de quatro vezes, mas de forma pontual, não em sequência. Na época eu convivia como uma amiga muito próxima, ela tava no Santo Daime e ela me convidou algumas vezes para as cerimônias.

Entrevistador: Qual é a frequência aproximada que você participa dessas cerimônias na Serra Sagrada desde então?

Marcos: Acredito que, mais ou menos, desde maio para cá, essa foi a sexta vez.

Entrevistador: Ontem você mencionou que foi a primeira vez que tomou ayahuasca com o propósito de criar. Pode compartilhar mais sobre essa experiência?

Marcos: Sim, ontem foi a primeira vez que tomei com o propósito de criar. Normalmente, quando tomo, não tenho esse propósito à vista. Ontem, ao expressar-me, foi basicamente por meio de desenhos em papel, utilizando grafite e linhas para compor campos visuais. Aconteceu um pouco isso, de ideias fluírem mais. Senti uma liberdade maior, meu superego foi neutralizado, a autocrítica ela ficou de lado e eu consegui conviver muito bem com acidentes e improvisos daquilo que eu ia colocando no papel. O que eu notei foi isso, eu estava muito íntegro, muito mais alerta e muito mais livre para lidar com esses acasos, acidentes, improvisações. Eu tinha uma ideia, lancei a estrutura básica no papel, a ideia básica e na medida que eu fui executando, foi acontecendo desvios, e eu lidei muito bem com esses desvios, talvez em um outro momento eu ficasse mais tenso pensando que a coisa não tá correspondendo. E olha que eu tenho experiência nessa coisa do desenho. E me senti muito mais leve.

Entrevistador: Você teve alguma experiência de miração durante as sessões de ayahuasca?

Marcos: Sim, ontem foi a primeira vez que tive uma miração durante a experiência. Foi algo muito bonito, uma espécie de oração. Sinto que consegui expressar minha miração na arte que estava confeccionando. Senti algum Ser espiritual, um protetor, um mentor espiritual olhando pra mim e me legitimando, me protegendo, uma coisa que eu tenho evocado para mim, proteção. Eu fiquei todo arrepiado com aquela figura gigante, verticalizado, olhando pra mim e me legitimando com ser espiritual dizendo “você está protegido”. Eu tentei colocar isso no papel. Foi um dos desenhos que eu fiz.

Entrevistador: Mudando um pouco de assunto, por que esse encontro se chama "residência de arte coletiva"? O que significa para você o termo "coletivo" nesse contexto?

Marcos: Entendo a arte coletiva de diversas maneiras. Remete a fazer junto com. Aqui, todos estão juntos fazendo seu próprio trabalho, mas ocupamos o mesmo espaço físico. Cada um tem sua proposta, sua pesquisa, e isso é super interessante, mas compartilhamos do mesmo espaço. Acredito que a criação é um ato sagrado de conexão com dimensões superiores, uma manifestação da essência divina. Quando essa prática é compartilhada no mesmo espaço, potencializa a frequência vibratória e energética.

Entrevistador: E sobre a dinâmica desse atelier coletivo? Pode nos contar mais sobre essa experiência?

Marcos: Sim, essa dinâmica de um atelier coletivo é super estimulante. Cada pessoa tem a sua proposta, a sua pesquisa, só que tá todo mundo no mesmo lugar, porque cada pessoa quando se propõe a trabalhar uma ação criativa mobiliza certas egrégoras específicas, e cada criador tem suas egrégoras pessoais, porque eu acredito que ato da criação é um ato sagrado, de conexão com as dimensões superiores, a essência divina, eu acho que a criação é divina. Nesse processo, as mais elevadas egrégoras criativas entram em ação, se manifestam no mesmo lugar, elas ficam ali. Quando a proposta é reunir todas essas egrégoras criativas num espaço com um templo, uau! O templo aqui, como eu posso dizer... tantas coisas já se fizeram ali, tantas pessoas se conectaram, um local sagrado onde celebrações e consagrações acontecem, cria-se um campo imantado mesmo. Estamos todos criando e celebrando, algo

que normalmente ocorre individualmente, mas aqui acontece de forma coletiva. Tem muito a ver com essa proposta de se trabalhar junto com, essa pegada do coletivo nessa proposta, eu acho ela muito importante, porque consolida todo um trabalho espiritual, esse trabalho espiritual que normalmente já é feito quando alguém se propõe a criar alguma coisa, e todo mundo junto criando, mesmo que cada um esteja criando o seu, gera realmente um campo energético extremamente potente, e coisas que a gente não percebe realmente acontecem com muita intensidade nessas trocas, nessa permeabilidade entre egrégoras, entre espiritualidades. Eu achei a experiência muito linda.

Entrevistador: Como foi sua experiência durante a Ayahuasca ontem em relação à criação?

Marcos: Durante a ayahuasca, entrei numa dinâmica de criação que perdi a noção do tempo. Eu poderia ficar ali até 4 da manhã, porque quando eu entro nessa frequência, seria capaz de ficar emendando uma coisa na outra, porque as ideias foram fluindo, e o Adriano teve que insistir para que eu parasse. Eu estava trabalhando a projeção das ideias no papel e fui, e fui... Abriu um espaço de liberdade que quando eu terminava uma ideia já vinha outra. Acho que o que eu vivi ontem tem a ver, evidentemente, com o poder emancipador da ayahuasca, e tem a ver com essa proposta de trabalhar junto com, essa pegada do coletivo, todo mundo criando junto gera um campo energético, essa permeabilidade entre egrégoras. Hoje, vou visitar os desenhos, tenho muito dever de casa, voltar a ver os desenhos, e abrir minha escuta para ouvir o que eles estão querendo, o que eles estão precisando, para dar a cada um o que eles precisam.

Entrevista - Rafaela Teixeira

Entrevistador: Quanto tempo você toma a Ayahuasca, Rafaela?

Rafaela: Já faz uns 10 anos, mais ou menos, com uma frequência de uma a duas vezes por mês.

Entrevistador: E qual a diferença para você entre criar sob a influência da Ayahuasca e sem ela?

Rafaela: Eu nunca criei sem a Ayahuasca. Eu só consigo pintar e desenhar e ser criativa com ayahuasca. Eu só desenho nos retiros de arte. Na verdade, eu não desenho sem ela. Descobri que faço coisas que não fazia antes. Quando pinto, sinto que expresso a beleza que está dentro da gente. Nunca pensei muito sobre isso. Porque você vai mostrando o que está dentro de você. Isso que eu acho mais legal.

Entrevistador: E como você vê a dinâmica da “Residência de arte coletiva”?

Rafaela: É um ambiente próprio para criar. Tem vezes que eu fico passeando, quando eu estou sem inspiração, eu fico passeando e vendo a arte das pessoas pra me inspirar, fico conversando com as pessoas. Eu fico conversando com os artistas... porque eu não sou artista, né?

Entrevistador: Você não se considera artista?

Rafaela: É, eu não sou artista, eu pinto só nesse retiro. Aí eu fico conversando com as pessoas que realmente são artistas, tipo, fizeram... tem professores de arte, os cursos e tal, tem muitas pessoas que são professores de arte, que vem pro retiro e sabem muita coisa sobre arte. Aí eu fico pegando aulinhas de arte, ideias e tal. Aí todos estão criando, todo mundo produzindo e cada desenho tem um pouco de cada pessoa que contribuiu. Peço dicas e trocar experiências é interessante, além de aprender técnicas novas com outros artistas. Aí vira coletivo, né? E peço muito material emprestado também. Tem muito material legal que eu nem conhecia, aí depois eu compro o meu. Às vezes eu trago material e não sei usar, aí as pessoas vão me ensinando a usar. É um lugar de troca.

Entrevistador: Pode falar um pouco sobre o que é recorrente em suas pinturas e desenhos?

Rafaela: O que eu mais faço é Encantaria. Os Encantadinhos, que pode ser qualquer coisa. Não há limite, posso pintar qualquer coisa. Pode ser um animal, natureza, bichinho, Orixá, pessoa. Eu não penso muito antes, é uma criação intuitiva. Ontem eu fiz assim, o papel ia mostrando os traços. Eu não tenho muito ideia do que vai surgir, eu vejo só quando tá no meio do desenho. Às vezes faço de olhos fechados, deixando a mão seguir “a força”. Mas aí tem que estar muito “na força”. Vários eu fiz “na força”. Aí eu fecho o olho e deixo a mão ir, aí depois que acaba que eu vejo o que é. Às vezes é abstrato, mas às vezes dá um passarinho, mulheres. Já fiz muita coisa de olho fechado.

Entrevistador: Em relação às Mirações. Você tem mirações enquanto está criando?

Rafaela: Eu tenho mirações mas nunca consigo colocá-las no papel. Elas se perdem no meu pensamento.

Entrevistador: Qual a importância desse encontro para você?

Rafaela: Gosto desse encontro porque a gente sai do normal. É uma experiência diferente do habitual. Adoro ver as apresentações pra ver a criatividade da galera, trocar ideias, me tira um pouco do sistema que a gente vive. Adoro quando a galera conta o “causo” da arte, o que que pensou. Eu sempre falo assim, como que o Dri (Adriano) é muito doido, né? Põe um tanto de gente lá e fala assim: vamos pintar e ser feliz! Se divirtam, por favor! Desenhem, por favor! Eu acho isso muito incrível. Geralmente eu venho para me divertir mesmo e dar uma pausa na rotina acelerada, sair do mental. Você chega aqui e relaxa. É um momento de descanso e felicidade. Eu sou muito acelerada, e me ajuda muito o Encontro de Artes, acalmar os pensamentos, só descansar, curtir o momento, pintar e ser feliz, é isso que eu mais gosto. O evento de artes é pra isso. Gosto de ver as pessoas se descobrindo, despertando para suas habilidades criativas. Isso eu acho muito legal, tanta coisa que aflora.

Entrevistador: Como você vê o despertar criativo das pessoas aqui?

Rafaela: É incrível ver pessoas que nunca desenharam descobrindo suas habilidades. Às vezes, vivemos tanto no sistema e absorvemos tantas ideias dos outros que, quando as pessoas têm a liberdade para criar, se descobrem de uma forma nova. Aí a pessoa vira o que ela quer. Converso muito com as pessoas, entendo seus processos e vejo como elas se transformam ao longo do tempo.

Entrevista - Felipe Silva Teles

Entrevistador: Qual é seu nome?

Felipe: Felipe Silva Teles.

Entrevistador: Há quanto tempo você toma ayahuasca?

Felipe: Eu acho que 9 anos.

Entrevistador: Qual frequência em média?

Felipe: Mensal.

Entrevistador: Para você, existe alguma diferença de criar com a ayahuasca?

Felipe: Ultimamente eu tenho identificado que para mim existem duas grandes categorias de poesia, né? Da poesia que é aquela mais intelectual, mais a partir do que é da literatura da pessoa, enfim, mental, intelectual mesmo - é aí que o Guimarães Rosa diria que é a “coisa da coisa”, o poema sobre a coisa. E tem aquela parte que ele diria que é “da sobrecoisa”, né? E aí, quando você tem a ayahuasca você consegue criar a partir de um ponto de inspiração que você busca lá num ponto silencioso, dentro, né? Que é difícil de explicar, tem gente que vai usar o termo espiritual. O Manoel de Barros, ele fala que tem certos poetas que vão falar com o espírito do intelecto, e tem aqueles que escrevem com o corpo, e ele cria com o corpo. É isso que eu entendo como a “sobrecoisa”, esse elemento por trás. E aí você pode encontrar isso em como o Guimarães Rosa faz o trabalho dele, o Manoel de Barros, o Khalil Gibran, o Rumi, essa galera da poesia oriental. É em outro lugar que toca. E tem outros poemas que vão tocar mais o intelecto, tal, etc. Massa também. Mas o meu rolê é esse. E eu acho que é isso que a ayahuasca te proporciona: você poder fazer poesia mística. Então, os temas que eu trato são sempre esses, né? Sempre fazendo essa analogia com a natureza, é isso que a ayahuasca permite demais, conseguir ler a natureza. É óbvio que eu não preciso tanto da presença dela mais (da ayahuasca), obrigatoriamente. Eu já aprendi isso com ela e já sei fazer fora, mas quando eu estou com ayahuasca é incrivelmente mais fácil. E tem outro negócio interessantíssimo que acontece, que quando eu tô aqui, na natureza, às vezes, você tem assim uns *spots*, (lugares) tá ligado? Tipo, às vezes eu escuto uma música em algum lugar, fico caçando, aí você entra numa pedra, tá ali, e tá ali a poesia, você sai daí, ele para de funcionar e é isso, assim, você sai do wi-fi ali, tá ligado?

Entrevistador: Eu queria entender melhor o que você disse da poesia, da “Sobrecoisa”. Seria o inconsciente? Seria metafísico?

Felipe Teles: Eu defino a ayahuasca como sendo uma ferramenta e um veículo de exploração do inconsciente. Seja lá o que é inconsciente, se ele é só dentro? É fora? O que que é? É tudo? E é muito legal como a poesia funciona nesse lugar das analogias que a gente consegue criar. Um exemplo mais prático: nas parábolas de Jesus, sempre com a natureza, né? Você

pega um Khalil Gibran, Rumi: sempre com a natureza. Como é que a gente pega essa leitura de algo que, tipo assim, que tá aí no nosso inconsciente desde quando, lá da evolução, né? Então, a gente tem essa relação muito forte com esses símbolos. E como é que a vida em seus métodos ela vai, ela consegue te ensinar como é que é o curso das coisas, né? Num marimbondo, num passarinho, numa planta. Um bom exemplo - nos últimos poemas que eu fiz - é como as frutas do Cerrado ensinam sobre o tempo. Elas têm seu próprio curso de vida, seu próprio tempo. As frutas do cerrado, elas todas, só estão prontas quando caem. Quando caem. Aí tem um verso que eu falo do pequizeiro, que o pequizeiro não duvida do seu tempo. Um poema que foi muito interessante fazer, muito louco a viagem dele, foi escrever sobre sonhos. Da ayahuasca levar para um entendimento que existe uma força de tecedura dessa realidade que é o mesmo material do sonho, essa tecedura da realidade aqui é como se fosse uma espécie de sonho, e uma coisa reflete na outra. O sonho tecendo a realidade e a realidade tecendo o sonho. O quanto o poema consegue chegar também depende muito do quanto você tá preparado pra esse tipo de coisa, pra esse tipo de símbolo. A ayahuasca te prepara para essa linguagem simbólica. Então, por isso quando você vai para uma análise (psicanálise), por exemplo, você vê o quanto o negócio (a ayahuasca) é poderoso e facilita.

Entrevistador: Esse encontro se chama “Encontro de arte coletiva”. O que você entende por arte coletiva?

Felipe: Quando você pergunta, quando você diz essa proposta, primeira coisa que me veio na cabeça é quando você tá numa cerimônia de dança livre e tipo, você tá dançando de um jeito, aí tem um brother um bocadinho naquela dança dele, aí você olha para o outro, você vai criando, como é que cada movimento, eles vão se difundindo no salão, né? Então, é muito nisso, né cara, como é que difunde, né, como é que uma parada que a pessoa fez, nem muito consensualmente, tá te influenciando, isso é um bagulho que eu gosto muito. E aí quando a gente trata do coletivo, aí que a gente entra num Universo de tantas variáveis ali do inconsciente, que tá difícil, né, assim. Acho que tange bem mais ‘o poético’ do que o racional’, né?.

Entrevistador: Sozinho, você também já usou ou costuma usar ayahuasca para seu processo criativo?

Felipe: Eu uso sozinho, apenas quando tá rolando o festival, mas aí eu vou sozinho para o mato. Inclusive, eu praticamente não produzo poesias no movimento, se não for em um

momento e ambiente de introspecção. Então eu vou justamente para encontrar esses ‘locais poéticos’.

Entrevistador: Você já usou em algum momento específico fora do contexto da Serra Sagrada? Com algum objetivo de criação?

Felipe: Sim. Inclusive, para escrever [o texto] do casamento (que aconteceu no encontro Arte do Afeto), porque eu já fiz alguns trabalhos de celebrante, né? Aí muito doido porque às vezes você pega e faz casamento para pessoas que você não conhece, os primeiros que fiz foi para amigos aí é fácil. Mas aí acontece o seguinte, você tem um papo, e com alguns casais que eu conversei eu tive pouco tempo para dichavar a história deles, aí é impressionante, você toma ayahuasca e vem um tanto de coisa, e você fica se perguntando porque eu tô escrevendo isso aqui? Não encaixa pra você ali na hora, você não gosta, mas vai assim mesmo, é doloroso, você escreve umas coisas que não faz sentido na hora, muitas coisas que não fazem sentido inclusive. Mas na hora que chega o casamento, aí a galera tá lá e você vai conhecer os noivos de verdade, é inexplicável, é uma força da “sobrecoisa” que rege mesmo, é só a ayahuasca pra dar uma dessa. Aí no momento da cerimônia tudo o que eu tinha escrito começa a fazer sentido. A ayahuasca te dá um acesso que não dá pra explicar mesmo...

Entrevista - Érica Françoise

Entrevistador: Érica, faz quanto tempo que você toma ayahuasca?

Érica: Tomei a primeira vez em 2016. Fiquei um tempo sem, e voltei a fazer novamente um uso frequente só em 2021.

Entrevistador: Com qual frequência?

Érica: Uma vez ao mês.

Entrevistador: Para você existe alguma diferença em criar com o uso da ayahuasca?

Érica: Existe! É muito grande! Porque, ah, eu acho que com o uso da medicina a gente fica muito mais livre e sem medo de errar. Mesmo que você tenha consciência do que você está fazendo, o tempo todo, o seu inconsciente te conduz do outro lado, que talvez não é o que você está planejando fazer inicialmente, e acaba ficando mais bonito, que é dessa leveza.

Como se o uso da ayahuasca deixasse “o fazer” mais livre e sem o medo de errar. Ele te leva para outro lugar mais bonito, que é dessa leveza que é se perder o medo de errar, sabe? Faz a gente ousar mais no fazer artístico.

Entrevistador: O que você entende por “Arte Coletiva”?

Érica: Só a pessoa vindo para entender o que é estar aqui, né? Nessa residência, entendeu? Porque todos os eventos, todos os encontros de arte que eu venho aqui pra Serra é um momento de troca mútua, né? Mesmo que eu esteja no meu processo, eu tô sempre vendo o outro fazer, compartilhando material com o outro, sabe, escutando as opiniões do outro e também dando opiniões. Tem gente que cai de paraquedas no evento, e vai aprendendo, e pega material emprestado de um e de outro. Aqui, essa construção acho que caminha junto, nessa troca de material e troca de experiências. Isso é super bem-vindo ao nosso processo, sabe, e a gente também vendo outros fazerem, a gente também aprende. Eu acho que isso é bem coletivo.

Entrevistador: Aqui você toma em comunidade, mas em alguma ocasião você já tomou individualmente? Por exemplo, em sua casa, em seu ateliê, para criação?

Érica: Não, só tomo aqui. No coletivo.

Entrevistador: Quer acrescentar alguma coisa?

Érica: Então, eu vou contar uma experiência que foi o boi que eu pintei. E que foi a primeira vez que eu pintei uma miração. E aí é lindo! Foi lindo para mim, né? Muito forte. Porque o boi ele apareceu para mim dançando, lindo, brilhante, cheio de luz! Só que a gente não consegue realmente colocar tudo que a gente vê na tela, então eu fiz um rabisco muito rápido no caderno, eu não posso perder esse boi, eu vou pintar ele em algum momento, e nem foi em um evento de arte que eu vi. Aí ficou uns três meses, aí vim num evento de arte e o Adriano falou assim: tem uma tela aí, de 1x1m. E quando comecei a traçar na tela, eu já vi ele pronto, eu tava vendo ele pronto e o boi dançava, porque eu já tinha tomado a medicina e comecei a desenhar. Então ele vinha um pouco, e dançando, da forma que ele veio na miração, sabe? E assim o tempo todo, assim eu me emocionava com ele, pintando aquela miração maravilhosa. Pintar uma miração é uma experiência única. Eu gostaria de ter mais mirações e depois poder pintar.

Figura 34 - Boi Artista: Érica Françoise.
Foto: Max Hebert, 2023

Entrevistador: Então, o seu uso da ayahuasca tem dois momentos. Tem a idealização, que é um momento de conceber, de pensar, e também tem o segundo momento do uso, o de realizar. Você toma nos dois momentos? Você poderia falar mais ou menos assim como é que é em cada momento, idealização e realização? Em que que ajuda, em que atrapalha...

Érica: A ayahuasca não atrapalha de forma alguma. Tanto na idealização quanto na execução do trabalho. E é isso que eu te falei no início, né, sem a medicina tá tudo muito lógico, certinho, para todo mundo. Na idealização com a medicina, não, você traça várias coisas e vem várias idealizações, sabe? É muita informação que você tem, e melhor ainda com a medicina: acho que todo artista é assim, a gente tem muita idealização, mas com a medicina é

muito diferente, tudo é possível, fazer, trabalhar, pintar, sabe? Talvez escrever também. Eu que não sou dessa área... Tudo é possível.

Entrevista - Vilma Oliveira Coelho

Entrevistador: Qual seu nome?

Vilma: Vilma.

Entrevistador: Há quanto tempo você toma Ayahuasca?

Vilma: Bom, eu comecei na sexta-feira, a primeira vez.

Entrevistador: Primeira vez? Que ótimo! E como é que está sendo para você essa experiência?

Vilma: Olha, tá sendo uma experiência transformadora, porque a ayahuasca ela vem de encontro a todas as questões que você apresenta. Eu senti que ela fez um raio-x, que detectou o que precisava ser tratado, que precisava de atenção e de acolhimento. Ouve, olha, presta atenção! Foi chegando devagar. Na sexta, eu fui tomando devagar, só sentia assim uma calma, uma tranquilidade. E ontem, na segunda vez que eu tomei, é que o processo veio mais forte.

Entrevistador: Você já tem alguma formação ou trabalha com artes, com alguma parte criativa assim? Já é parte do seu métier ou não?

Vilma: Sim, eu sou artista, arte-educadora profissional, trabalho muito. Tenho uma oficina de arte. Trabalho desde a adolescência.

Entrevistador: Para você, existe alguma diferença de criar com o uso da ayahuasca?

Vilma: Bom, ainda tá muito recente, né? O meu processo criativo já é bem intenso naturalmente. Na minha oficina eu chego de manhã e já tô pintando, tô criando. O que eu achei diferente foi o foco. É você focar naquilo que realmente você se propõe, mas com mais intensidade. Você fica inteira naquela questão. Agora, nesse retiro, por exemplo, eu já vinha trazendo algumas coisas, algumas experiências que eu já tava elaborando, mas já mudadas quando eu cheguei aqui e pelas questões da referência também que o Adriano propôs, dos

grafismos, o encontro com essa natureza, com as pessoas, e por ser um trabalho coletivo, eu me ressituei pra fazer, pra trazer um trabalho experimental, integrar nesse trabalho coletivo, nessa proposta coletiva.

Entrevistador: O que você entende por “Arte Coletiva”?

Vilma: É um trabalho de um coletivo, um influenciando o outro, um ajudando e tentando ter uma sintonia do que se propõe, para ter aquela linguagem ser comum, permear a todos. E foi sensacional. Depois que você coloca seu foco naquele negócio, ele vai te conduzindo. Visitar o trabalho dos colegas, dos amigos, isso também ajuda. Um influenciando o outro, mas de uma maneira harmônica.

Entrevistador: Você teve alguma miração? Alguma visão ao longo do seu processo?

Vilma: Sim, ontem principalmente. Ontem eu tive algumas mirações bem interessantes.

Entrevistador: Tentou passar isso pra tela?

Vilma: Tentei passar pro ‘fundo’ do último trabalho e agora de manhã eu devo dar continuidade nele também.

Entrevistador: Algo que deseja acrescentar?

Vilma: Não, só gratidão. E tentar me conectar, porque estou me aproximando, conhecendo a ayahuasca agora, e tá bem interessante, foi muito bacana. Porque é uma experiência de relacionamento mesmo, você vai se aproximando, vai consolidando e vai crescendo nessa relação. Tô muito feliz pela experiência.

Entrevista - Fabrícia de Carvalho

Entrevistador: Qual seu nome?

Fabrícia: Meu nome é Fabrícia de Carvalho.

Entrevistador: Fafá, há quanto tempo você toma ayahuasca?

Fabília: Há 8 anos. Inicialmente com uma frequência mensal e às vezes quinzenal. Hoje estou em processo que meu uso varia entre 1, 2, 3 meses. Está mais esporádico hoje em dia.

Entrevistador: Pra você, existe alguma diferença em criar com a ayahuasca?

Fabília: Sim, uma coisa que eu sinto muito forte, que a ayahuasca trouxe para minha vida de maneira transformadora, e com uma potência muito forte, foi a conexão com a arte do corpo, da dança. Onde eu descobri movimentos corporais que eu nunca tinha acessado. E eu posso dizer a relação com a música também. Eu sempre tive uma relação muito forte com a música, a música para mim já é uma super medicina. A música em si já é uma super medicina. Então ela (música) já me leva para certos lugares, mesmo sem a medicina. E aí quando você conecta a música com a ayahuasca, eu acho que ela traz vibrações muito fortes para o corpo, a percepção auditiva e a percepção corporal fica ampliada. Então eu posso sentir as vibrações dos instrumentos, e sinto que alguns instrumentos me conectam para lugares muito especiais, porque tem hora que é uma sensação de vôo, tem hora que é uma sensação mais de chão. Então, assim, eu posso dizer que essa relação com a dança e com a música ficou muito potente para mim a partir da ayahuasca. Fico imaginando que isso também traz processos. Eu não gosto muito dessa palavra ‘cura’ como algo estagnado, mas esse processo de liberação energética, talvez, de coisas que a gente vai acumulando no corpo. E eu vejo o corpo como veículo do Divino.

Entrevistador: O que você entende por “Arte Coletiva”?

Fabília: Então, tem várias possibilidades diante do coletivo, né? Porque assim, a gente pode fazer um coletivo pintando uma tela juntos e criando uma música juntos - para mim isso é coletivo na sua versão amplificada. Mas também há aquele coletivo onde, de repente, cada pessoa tá ali fazendo seu trabalho, a sua cultura, sua arte, mas com toda a vibração do coletivo, com todo mundo ali numa ressonância, do que tá acontecendo no ambiente a partir da medicina que você toma, que também possui uma ancestralidade, que também te conecta com essa coletividade. E também deste espaço individual de você ter um espaço de criação seu, sua liberdade, sua individualidade garantida em algum lugar, ainda que nada seja tão individual. Porque para mim tá tudo aí no universo, a gente vai conectando. É como se a gente fosse pescando criatividade e beleza, e quando você escreve um texto você tem a referência de vida que você tem e muitas vezes dentro da conexão com ayahuasca até a referência espiritual mesmo, ancestral, que te conecta e te leva para esse ponto de criação.

Entrevistador: Deseja acrescentar algo que não te perguntei?

Fabrcia: Não, acho que foi tudo. Foi até melhor do que eu imaginava (a própria performance na entrevista).

Entrevista - Sara Baga

Entrevistador: Como você se chama?

Sarah: Meu nome é Sara Baga.

Entrevistador: Há quanto tempo você toma a ayahuasca?

Sara: Desde 2008.

Entrevistador: Com qual frequência, em média?

Sara: A frequência é muito irregular. Já fiquei 5 anos sem tomar e às vezes posso chegar a tomar 20 vezes num ano. Mas depende.

Entrevistador: Qual a diferença para você - se é que existe alguma diferença - de criar com a ayahuasca?

Sara: A frequência. O apuramento da sensibilidade. A porosidade com que você está na teia de relações, viva, humana e natural em que você está. Quando você está criando tendo feito o uso da Ayahuasca a distância entre a intuição e o fazer é muito menor. O processo de pensamento não é que não tenha tanta influência, mas não é a tônica dominadora no processo criativo, como no outro processo, né, na outra forma de criar em que você não tá com o apoio de uma medicina enteogênica, e ao mesmo tempo, não é que seja um apoio, é apenas outra experiência. Tem suas delicadezas também, questões que divergem, podem ser muito... por exemplo, nas artes visuais, podem ser mais difíceis o controle do traço, do gesto. Por outro lado, a visão fica muito mais clara, o que que você quer criar, a imagética, a miração, vem de uma forma muito mais automática. Criar com a voz, que é outra experiência que eu faço, criar, compor canção só a partir da voz com ayahuasca, eu consigo estar fazendo uma análise ao mesmo tempo sobre quais as frequências do som alteram o espaço, algo que sem a ayahuasca você não tem a mesma sensibilidade.

Entrevistador: É a sua primeira vez no encontro de arte coletiva?

Sara: Não, é a segunda.

Entrevistador: O que você entende por “Arte coletiva”?

Sara: A criação de arte coletiva é um processo no qual você está aberto a criar desde um ponto de vista de relação aberta, no sentido em que o que você vai criar, pode ser a interação direta com alguém. Exemplo: Vamos os dois pintar, o que queremos fazer, não sabemos... começamos a pintar, ou a compor, aí eu comecei uma melodia, você tá começando um ritmo. Tá vindo uma letra, ah essa letra tem um verso para acrescentar aí. Ou seja, pode ser esse tipo de processo muito interdependente, muito direto ou pode ser simplesmente pelo fato de compartilharmos um espaço, que é o compartilhar de uma bolha energética, não é? O que é criado surge coletivamente como ressonância do campo energético, é espiral energética de frequência entre todas as pessoas, entre todas as mentes de todas as emoções, nesse sentido. Você pode até tentar fazer um trabalho individual, mas se você tiver sua sensibilidade desperta você entende que o que tá criando tem a ver com o campo de ressonância do lugar, com a natureza em si, viva, que está ao seu redor, e com todos os humanos que estão criando também, porque acabamos funcionando como uma mente compartilhada a partir do momento em que estamos no mesmo espaço. Coisas que criamos aqui com determinado grupo não criaremos com outro grupo nem em outro lugar.

Entrevistador: O que você tem criado aí nesses últimos dias?

Sara: Eu cheguei ontem, mas quando eu cheguei aqui veio ao nível visual a necessidade de criar um ícone de uma ‘Nossa Senhora do Haux’ (risos). Fiz um esboço, veio a imagem, não era nada que eu esperava. Eu estava pensando em fazer uma iconografia muito mais ‘Maria Católica’, aí tá vindo algo mais despojado, um corpo mais aberto, até mais indígena. Claro, faz mais sentido, mas eu não esperava. Comecei a desenhar para ver o que que vinha com a criação da geometria do desenho, trabalhando a partir Estrela da Metatron, para a criação da composição na figura.

Entrevistador: Você tem alguma formação na área?

Sarah: Eu tenho formação em Belas Artes.

Entrevistador: Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de falar?

Sarah: Acho que não.

Entrevista - Maria Laura

Entrevistador: Bom dia, qual é o seu nome?

Maria Laura: Maria Laura.

Entrevistador: Há quanto tempo você toma a ayahuasca?

Maria Laura: Vamos colocar um mês e meio.

Entrevistador: Nesse um mês e meio você tem tomado com qual constância?

Maria Laura: Tomei umas 10 vezes em um mês e meio.

Entrevistador: Você tem alguma formação em arte? Trabalha com isso? Como é que é essa sua relação com a criação artística?

Maria Laura: Eu já trabalhei com arte durante um tempo. Era um trabalho que eu gostava de fazer o manual (bordado) mas eu nunca tive espaço para criar o meu, sabe? Para eu mesma fazer. Mas eu não trabalho com isso assim. Eu trabalhei um tempo, parei, trabalhei alguns meses, na realidade parei e agora eu decidi comprar os materiais de novo e fazer por conta própria. Mas eu não sabia o que fazer muito bem, sabe? Eu não tenho exatamente isso, eu não tenho essa formação. Tipo assim, eu nunca tinha tido contato com essa criatividade, entendeu? Nunca tive espaço para isso.

Entrevistador: E nessa experiência aqui desse encontro, você acha que existe alguma diferença de criar com a ayahuasca?

Maria Laura: Sim! Eu tava com uma trava e aí eu não sabia para onde ir mesmo, tipo assim, eu já tinha todos os materiais e tudo e eu falei assim, gente, o que que eu vou criar? Porque não vem, eu não tenho o teórico por trás para me guiar para algum lugar. E aí veio a residência de arte, eu falei assim, beleza, vamos! Mas eu não tinha ideia do que eu ia fazer. E aí eu cheguei aqui e acho que até mesmo antes de eu tomar, já começou a vir alguns *insights*,

principalmente depois eu criei meu padrão, um grafismo mesmo, e depois, com a ayahuasca eu comecei a ver sentido naquilo. Então, tipo, ir conectando os elementos que eu tinha colocado, já as cores que eu tinha escolhido, isso foi muito claro para mim.

Antes, realmente, eu fazia muito sem esse sentido mesmo, ah é bonito. Com a ayahuasca eu comecei a ver que tinha um pouco mais de profundidade nos elementos que eu estava colocando, sabe? O simbólico, a ayahuasca abriu 100%. Para além do processo, que eu acho muito terapêutico. É um motivo pelo qual eu gosto do bordado, mesmo. Sempre senti isso, do controle da ansiedade. Então, o controle de ansiedade e tudo mais, essa energia que volta. É um trabalho muito moroso, então, assim, você tem que controlar a ansiedade para o trabalho ficar pronto mesmo. Mas eu acho que para mim, com relação às coisas simbólicas a ayahuasca abriu 100%

Entrevistador: O que você entende por “Arte Coletiva”?

Maria Laura: Falando da minha experiência aqui, eu criei foi com outras pessoas, entendeu? Então, olhando o trabalho de outras pessoas, me inspirando em outras pessoas, pedindo pras outras pessoas. Até com o rio. Não apenas com pessoas, mas assim, passava o movimento do Rio, o sol batendo no Rio e me inspirou a fazer aquilo. Então, eu acho isso uma coletividade também. Com amigos que eu perguntei e aí eles falaram, não, porque que você não faz aquilo? Até mesmo o Dri (Adriano) falando assim, ah porque o padrão tem que ser de um jeito. Eu fui adaptando isso aqui. Até os calanginhos passando aqui, acho que é uma troca de insights dessa energia que foi o que representou o que eu fiz aqui. Foi o que eu senti.

Entrevistador: Alguma coisa que eu não disse e que você gostaria de acrescentar?

Maria Laura: Uma coisa interessante é que eu não tenho mirações, né? E normalmente as pessoas pintam muito o que elas veem, as mirações que elas têm, as cores que aparecem e tudo mais. Eu acho que eu tive algumas (mirações) muito leves, assim, muito sutis, mas eu não me guiei por isso, sabe? E isso foi uma das coisas que eu achei bem legal porque normalmente é o que aparece quando você tem essas visões e eu não tive, mas mesmo assim já me abriu muito o campo para outras percepções, outras formas de ver o que eu tava fazendo, sabe?

Entrevista - Lucas Theo

Entrevistador: Bom dia! Qual é o seu nome?

Lucas: Bom dia! Meu nome é Lucas.

Entrevistador: Lucas, estou fazendo algumas perguntas para você para o meu mestrado sobre esse encontro de arte coletiva. Há quanto tempo você está tomando ayahuasca?

Lucas: Então, já faz três meses que estou tomando a ayahuasca.

Entrevistador: E nesses três meses, com que frequência você tomou? Foi mensalmente ou quinzenalmente?

Lucas: Foram mais ou menos quinzenalmente. Foi só aqui na Serra Sagrada.

Entrevistador: Entendi. Você mencionou que este é o terceiro evento da Serra que você participa. Pode me contar um pouco sobre os eventos anteriores?

Lucas: Claro. Eu participei do evento de Ano Novo, foram 5 dias intensos. Depois, houve um período de 10 dias no feitiço, e agora estamos neste de arte coletiva desde sexta-feira.

Entrevistador: Interessante. Qual é a diferença de criar com a ayahuasca para você?

Lucas: Para mim, é uma experiência completamente diferente porque eu nunca criei nada. Normalmente eu costumava apenas desenhar, copiando desenhos animados. Mas desta vez, estou criando algo do zero, o que é totalmente mágico para mim.

Entrevistador: O que você entende por Arte Coletiva?

Lucas: Penso que é sobre essa contribuição, a gente se ajudar, compartilhar as artes, as ideias e o conhecimento.

Entrevistador: Você me disse que teve mirações. Como foi tentar transportar isso pro papel?

Lucas: Quando comecei a desenhar peguei um papel em branco, e não vinha nada. Eu já queria trabalhar com esse grafismo mas não sabia o que fazer. Então, deixei o papel de lado e depois disso eu fui deitar, meditar. E começaram a vir as cores primeiro, e depois foram vindo

as formas/ideias. Foi depois que eu meditei e esperei vir uma resposta. Trabalhei com régua, tentei fazer algo bem geométrico mesmo.

Entrevistador: Tem algo que eu não perguntei e você gostaria de acrescentar?

Lucas: Acho que pra mim foi uma surpresa fazer isso aqui. Inclusive, é algo que eu quero aprofundar mais. Porque é um trabalho que eu percebi que eu sou uma pessoa ansiosa. Até pensei em desistir do desenho algumas vezes, durante o processo. Mas no final, consegui me desligar, acalmar e acreditar no resultado final. Pra mim, acho que foi o ápice desse evento foi ter calma, paciência e continuar fazendo.

Entrevistador: Muito obrigado, Lucas, por compartilhar sua experiência.

Entrevista - Isabel (Alemã)

Entrevistador: Qual é o seu nome?

Isabel: Isabel.

Entrevistador: Você tem alguma formação em artes?

Isabel: Sim. Arte para crianças, educação, pedagogia.

Entrevistador: Há quanto tempo você toma ayahuasca?

Isabel: Comecei em março de 2022. Exatamente um ano atrás. Eu tomei uma vez por semana durante um mês. E agora, um ano depois, tomei duas vezes.

Entrevistador: Entendi. Esta é a sua primeira vez em um encontro de arte?

Isabel: Sim.

Entrevistador: Pra você existe alguma diferença em criar com ayahuasca?

Isabel: Como eu tenho algumas histórias no dia a dia que ficam me bloqueando a ser uma pessoa que só cria, que só faz, porque a criação pra mim é uma coisa que eu só faço sem

pensar sobre, e também o que eu senti é que o sentimento guia no desenho, na música. E eu vejo que com Ayahuasca estou mais conectada com o meu sentimento, com o meu corpo energético. E eu observo as histórias que tenho sobre mim, e eu consigo colocar luz nisso. E estou mais livre porque tenho mais escolha.

Entrevistador: Tem um lado terapêutico para você, a criação?

Isabel: Sim.

Entrevistador: O que você entende por Arte Coletiva?

Isabel: Eu entendo uma criação em que a energia flui e uma pessoa só, sozinha, tem essa energia só para si. É como um quintal de flores, e todo mundo fica brilhando e se atingindo, se influenciando. A pergunta é: o que é eu, né? O que é eu mesmo? Porque eu sou tanto, né, que é difícil de falar assim: eu sou eu, você é você. Aí é uma coisa, que somos nós e temos essas influências todas. Aí eu coloco essas influências, mudanças, no quadro. E então é sempre coletivo, até se estou sozinha será coletivo.

Entrevistador: Tem alguma outra coisa que você gostaria de falar e acrescentar que eu não te perguntei?

Isabel: Meu processo aqui, com criação, né? É que eu vejo como que isso é uma forma de manifestação de uma coisa adulta, sabe? Uma coisa do meu corpo arquetípico. No dia a dia, eu vejo que quando eu tenho uma emoção velha, de quando eu era criança, e ela está se movimentando em mim, sabe? Tipo, ela fica num lugar, nas costas, na mente, e eu vejo como isso é uma forma de se expressar, se conectar, com o seu ser, com aquele ser que só faz, sabe? que só flui. E não essa coisa de... Isso vai ser ou não, sabe? E não importa assim, se é bonito ou feio, só é.

Entrevistador: O que você tem criado aqui esses dias?

Isabel: Eu escrevi um tanto de coisa sobre isso que eu falei. Refletindo muito sobre o que é realmente o eu, e tentei achar o que é isso. Eu acho muito interessante o lado sombrio, a sombra, eu escrevi muito sobre a sombra e como... como eu posso arranjar um jeito... porque eu vejo como uma parte minha que também quer algumas coisas, que tem necessidades, tipo, e como eu posso achar um jeito que meu ser e essa parte sombria querem ao mesmo tempo se achar, sabe, porque eu sempre tenho meu ser que quer certas coisas, e minha parte sombria também quer certas coisas. E como eu posso unir os dois, e esse é o processo que eu sempre... Que acontece semana a semana, dia a dia, que para mim é o processo da fênix. De nascimento e morte, nascimento e morte. Então eu fiquei inspirada com uma imagem aí do templo e desenhei uma fênix. E depois, com o fogo e com a cinza, eu observei que eu estava muito concentrada quando estava desenhando. Eu não queria errar, sabe? Eu queria desenhar tudo assim, eu não sei... Aí o próximo desenho que eu fiz só foi tipo sem pensar, intuitivo. Aí eu fiz dois, um da fênix com a imaginação que eu tinha, e o outro foi uma coisa assim, eu estava na força da ayahuasca e só fiz o que eu estava com vontade. No final me deu mais energia. Eu vi que aquela coisa de concentração do primeiro desenho, eu fiquei um pouco exausta porque era se concentrar. Eu queria concentrar para finalizar esse desenho. Eu estava "na força" nos dois desenhos, mas no primeiro, e no segundo, eu me senti diferente. No primeiro, eu estava mais assim pensando em uma estética, e no segundo, eu parei de pensar nisso. Não importa, só vou. Eu estava com mais energia no final. Muito interessante.

Entrevistador: Muito obrigado, Isabel, por compartilhar sua experiência com a gente.

Entrevista - Bruno Montenegro

Entrevistador: Seu nome é Bruno Montenegro, correto?

Bruno: Sim, isso mesmo.

Entrevistador: Há quanto tempo você toma ayahuasca?

Bruno: Eu comecei a tomar ayahuasca no Réveillon de 2021 para 2022. Então, vai fazer um ano e três meses.

Entrevistador: E nesse um ano e três meses, com qual frequência, em média, você toma?

Bruno: Eu não moro no Brasil, mas enquanto estou aqui, eu venho a cada um mês a dois meses. Então, no ano passado, eu vim a três encontros e neste ano três também, contando o ano novo, então seis tudo junto, até então.

Entrevistador: Tem alguma formação na área artística ou trabalha com isso profissionalmente?

Bruno: Eu não tenho formação, mas eu escrevo música desde meus 20 e poucos anos. Comecei a produzir também com 20 e poucos. Já trabalhei com outros artistas, escrevo com outros artistas, em inglês normalmente, e também já lancei uma música. Então, assim, não tenho nenhuma formação, mas tenho o hábito criativo.

Entrevistador: Então, para você, existe alguma diferença de criar com a ayahuasca?

Bruno: Existe. Foi a primeira vez que eu fiz, que eu tentei fazer isso. Foi interessante porque eu acho que o processo criativo da música para mim, ele é diferente quando eu não estou tomando a ayahuasca. Eu percebi que eu mudei um pouco as coisas. Dessa vez eu comecei mais com as palavras. Eu estava tipo meio deitado aí vieram algumas palavras para mim e aí eu fui tornando essas palavras em melodia, e aí depois que eu fui achar um instrumental que acomodasse essa melodia que eu tinha em mente. Mas normalmente eu sou mais de começar com o instrumental, a batida, e achar a melodia por cima, a palavra para mim geralmente é a última coisa que vem. Além disso, eu escrevo em inglês e dessa vez eu escrevi em português, e até mesmo o estilo da música foi muito diferente do que eu faço normalmente. Foi bem mais acho que espiritualizado. Eu toco piano, eu programo, eu não toco de verdade, e aqui tinha aquela limitação de não possuir músicos comigo. Ontem eu tinha tomado três doses e eu tinha alguns vocais para gravar ainda e eu percebo muito a diferença assim na voz, ela fica bem mais solta. Mas a música, que fala de Iara Iemanjá, é um tom de voz que normalmente eu não tenho muito, aí tinha umas partes que eu estou tipo meio que incorporando essa Iara, né? Eu percebi muito uma diferença na hora de cantar, de fazer a performance.

Entrevistador: O que você entende por Arte Coletiva?

Bruno: Algumas coisas diferentes. E acho que a gente percebe isso nos grafismos que as pessoas fazem, né? Você percebe semelhança nas cores, nos tipos de grafismos, e

tematicamente. Eu acho que existe uma inspiração coletiva, sabe, quando você tem essa energia de todo mundo se concentrando para criar alguma coisa. Existe ali um momento, uma energia que acho que impulsiona todo mundo de certa forma. Eu diria, por exemplo, tecnicamente, fui eu que escrevi essa música, mas eu não diria que ela é minha, ela é da Serra Sagrada, tipo, ela não é minha como artista assim. Ela é do espaço que a gente está, dessa energia coletiva toda. Então, acho que é um pouco isso, é a criação de arte, mas é uma uma inspiração e uma energia que afeta todo mundo. Apesar de sermos a pessoa que está transmitindo, é uma arte que pertence à Serra Sagrada como espaço espiritual.

Entrevistador: Tem algo que eu não perguntei e você gostaria de acrescentar?

Bruno: O que a ayahuasca tem me ajudado, e acho que isso é um processo tanto fora quanto durante, é em entender a relação entre a espiritualidade, a criação de qualquer coisa e a inspiração divina. Eu acho que eu tô aprendendo mais porque para mim sempre foi tipo, sentar e escrever uma música, algo mais mecânico, sabe? Essa vez já não foi assim, foi muito mais orgânico. De certa forma, meio sem regras assim, foi tipo partes diferentes apareceram em horas diferentes, mas eu achei muito bonito e foi muito interessante trabalhar assim com a ayahuasca.

Entrevistador: Dos processos criativos que você participou foi mais a música?

Bruno: Foi só a música mesmo.

Entrevistador: E você se retirava para um lugar mais silencioso?

Bruno: Na sexta-feira eu fiquei no salão e a gente tava tocando música aqui e aí eu só escrevi algumas palavras. Estava tocando música aqui e aí eu só escrevi algumas palavras, aí eu pegava o celular e ia fazer algumas melodias, aí eu fui pegar o computador bem depois e comecei a achar os acordes. Aí ontem eu me retirei desse espaço mais coletivo e fui lá no fundo para conseguir terminar.

Entrevista - Alberto Senna

Entrevistador: Qual é o seu nome?

Alberto: Alberto.

Entrevistador: Há quanto tempo você toma ayahuasca?

Alberto: Sete anos.

Entrevistador: Com qual frequência, em média, você usa?

Alberto: Duas vezes ao mês.

Entrevistador: Você tem alguma formação artística ou trabalha profissionalmente com arte?

Alberto: Não.

Entrevistador: Pra você tem alguma diferença em criar com ayahuasca?

Alberto: Sim. Como se tivesse um relaxamento maior, uma confiança maior e a sensação de poder me permitir mais, me expressar, de certa maneira, como se a vergonha saísse um pouco, e me dá muita sensação de ter realmente uma expansão de capacidades artísticas. Como eu não sou profissional, nunca estudei nada, nunca parei pra estudar canto nem desenho, tenho a sensação de como se a percepção se alterasse ao ponto de eu conseguir fazer coisas que talvez sem ayahuasca ficaria muito na mente ali né: “não sei fazer”. Então me dá uma liberdade.

Entrevistador: Você disse mais cedo que começou a cantar por conta da ayahuasca. Como é que foi isso?

Alberto: Desde pequeno eu sempre fui doido para cantar, era de assistir o “American Idol” e eu chorava, pensava: “lá numa próxima vida eu vou cantar, um dia né, nessa vida não vai ser mas numa próxima rola”. E aí cresci com isso, comecei a tomar ayahuasca, eu acho que eu tinha 20 anos, e vivia com aquela coisa. Quis fazer aula de canto, mas minha família nunca achou que valesse a pena.

E aí fui tomar ayahuasca pela primeira vez e durante a cerimônia, mais pro finalzinho, assim, eu comecei a cantar, com a moça que estava conduzindo a cerimônia. Tava tocando tambor, ele fazendo um canto indígena que eu nunca tinha escutado, que eu tinha zero conexão com qualquer coisa, mas eu cantei o canto inteiro com ela sem ver letra nem nada, de alguma forma eu fechei o olho fui para algum lugar, e cantei a música inteirinha.

E aí depois disso fiquei com aquilo na cabeça. No primeiro ano acho que tomei ayahuasca poucas vezes. Ali era uma frequência de, no começo, três meses seguidos, uma vez por mês, depois seis meses de intervalo, e tomei mais umas duas vezes até o final do ano. Mas aí eu comecei a cantar em casa, que eu precisava cantar, sem a ayahuasca no caso, aí eu fechei todas as janelas, porque eu não conseguia imaginar alguém me escutando cantar. Cada cerimônia eu voltava para casa para pegar as músicas e ficava sozinho cantando. E aí ao longo desses sete anos a coisa foi se desenvolvendo e durante a cerimônia, sempre, eu fui sentindo a voz desenvolvendo cada vez mais, até chegar no ponto que hoje em dia, não é profissional, mas canto na banda aqui. Antes, poder cantar na frente de 200 pessoas era uma coisa inimaginável e que eu sinto muito assim, que a ayahuasca foi a grande professora de canto. Porque a aula mesmo eu fiz durante 6 meses, só. E aí, muito nesse lugar assim da vergonha. Eu acho que a ayahuasca leva a minha voz para um outro lugar que me deixa mais confiante, além de outras coisas, né?

Entrevistador: O que você entende por Arte Coletiva?

Alberto: Eu acho que eu entendo muito pela proposta do evento mesmo. Essa arte que ela é coletiva, no sentido de todo mundo fazer junto, ao mesmo tempo, isso é muito legal! Mas também uma coisa que eu acho muito legal é o fato de as pessoas estarem lá pintando e você poder chegar e dar uns palpites, e tá tudo bem, e de certa maneira todo mundo criar junto. Então isso eu acho muito especial. Na minha cabeça, mesmo não desenhando nem nada, mas eu sinto muito internamente, na hora que eu tô cozinhando, muda a minha perspectiva para cozinhar. Eu já vou cozinhar como se eu estivesse fazendo arte. Na minha cabeça, na minha formação, arte para mim sempre foi desenhar e pintar, eu mesmo outro dia falei: acho que eu sou artista também, porque eu canto. Porque, na minha cabeça, arte sempre foi outra coisa, mais ligada aos elementos visuais. Isso pra mim foi muito especial, entender tudo como arte. Dessa maneira é que eu tenho aprendido como arte coletiva.

Entrevistador: Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar que eu não te perguntei?

Alberto: Uma coisa que eu acho muito interessante é como que essa inspiração também vem do nada com ela (ayahuasca). Ela guia muito, vai guiando muito esse sentimento. Às vezes, a pessoa vem querendo fazer um negócio e cria outro. Para mim, o mais interessante é ver gente que nunca desenhou e tá aí desenhando. Gente que nunca cantou e tá aí cantando. Eu a vejo como uma professora de arte mesmo, uma escola de arte na minha visão.

Entrevistador: Muito interessante. Muito obrigado, Alberto.

Entrevista - Cassinho (Kassih)

(sobre a Figura 24)

Entrevistador: Olá Cassinho, boa tarde, tudo bem? Obrigado por participar.

Cassinho: Por nada, velho. Você vai usar a pintura como objeto de estudos, massa! A pintura e eu também, né? Essa pintura não tem nome ainda, não dei nome para ela. E acabei de perceber também que, de um tempo para cá, as pinturas não têm recebido nomes, porque a minha forma de pintar mudou bastante. O objetivo com a pintura mudou, então não tenho pensado muito em nome pra elas. Antes, a pintura era feita com endereço, sabe? Tinha um objetivo muito mais claro para mim, porque eu estava tentando. Depois, passou, parou de ter tanto objetivo. E aí, nesse momento na serra, na residência artística, “na força” da ayahuasca. Não lembro nem quando foi essa pintura, ele deve ter uns dois anos, eu acho, foi durante a pandemia, eu acho, há uns dois, três anos já... então, já tem uns três anos. Foi a segunda vez que eu pintei “na força”. E essa pintura, ela também foi diferente, porque ela não tinha objetivo. Mas durante a criação dela, ela passou a ter, mas não era o meu objetivo, né? Era do Adriano, porque primeiro eu tinha feito só um desenho dela com lápis de cor. O meu objetivo lá era fazer desenho, assim, era mais ter ideias, não era para sair com trabalho pronto. Aí, um dos desenhos o Adriano pediu para passar para a tela e também pediu para eu fazer essa pintura para ilustrar um texto do *Livro Infinito*, que fala sobre essa simbiose das árvores com os fungos, com as árvores grandes, com as plantas pequenas, que recolhem a água durante o dia do solo, leva lá para cima e depois a noite devolve para o chão, é do organismo da comunidade na natureza assim. Eu achei que tinha a ver com o meu trabalho, não tanto dessa forma científica como foi colocado lá no livro. Aí, nessa pintura estava também passando por uma mudança de crenças assim, estava começando a me desencantar, sabe, da existência de uma realidade espiritual, astral, mágica e organizada como acreditava antes, e que eu tinha acesso a ela também, estava desacreditando disso também. Eu estava começando a enxergar tudo que eu achava que era do plano superior, começando a perceber que era nesse plano de cá mesmo que existia assim, a vida já era espiritual, já era mágica, já era impossível, né? Aí, tentei trazer essa sensação de inefável, inexplicável, mas com a natureza mesmo, né? Aí usei essas árvores, a sumaúma. Tem bastante lá (na tela), né? Porque eu queria falar dessa ligação da terra com o céu também. Aí, na parte de cima da pintura tem uma simbologia que eu fazia

muito no meu trabalho, que era sempre no alto ter uma simbologia do divino, aí ele era representado normalmente pelo vazio, pelo branco, pela luz, uma simbologia que já é recorrente na arte religiosa, do halo, da cabeça de Buda, da auréola, a luz, e normalmente era em formato de triângulo apontando para baixo, aí meio que estrutura a composição da pintura na forma geométrica do triângulo e do losango, e na terra a soma de dois triângulos, a união dos mundos, no chão, que é uma simbologia dos povos originários aqui do Brasil, que eu aprendi com pajé Siã, lá dos Huni-Kuin, que ele ensinou pra gente, *Txire Beru*, o “olho de periquito”, só que eu adotei umas cores que são comuns também em mandalas de linha do povo Huichol do México, que fazem as mandalas dos “ojo de dios” que também é uma imagem que eu usei bastante nas pinturas e esculturas também. É a ideia de trazer o universo onírico da miração para a terra, para o chão, para a realidade, para vida real assim, que eu estava buscando, sabe? Na minha vida. Assim, eu acho que deu certo, ficou bacana essa pintura, gosto muito dela. Aí eu fiz essa composição usando os raios da luz formando um losango, não sei se dá pra ver, umas linhas mais fracas brancas formando losangos para tentar pintar a luz como se fosse a luz vindo do alto e chegando aqui, entendendo a existência como a manifestação do inefável. Essa pintura eu fiz em pouco tempo porque já tava no meio da Residência quando o Adriano sugeriu de passar para a tela, eu fiz em três dias, teria feito outras coisas de outras formas se não tivesse com pouco tempo e também se essas coisas não aparecessem durante o processo. Às vezes o Adriano falava que tava precisando mais disso, de nuvens e tal, então é pintura feita com bastante sugestão dele também, mas a ideia acho que deu certo assim. Eu também queria fazer uma pintura de paisagem, eu tava aprendendo sobre pintura digital e vendo uns tutoriais de criação de planos, aí eu lembrei até que eu tinha feito um exercício na escola no terceiro período de desenhar os planos, eu gosto dessa ideia de criar dentro da pintura um lugar, de aproveitar as duas dimensões dela para criar mais uma dimensão assim. É isso, eu tô olhando para ela aqui tô viajando.

Entrevista - Adriano Bitarães

Entrevistador: Qual é a sua história?

Adriano Bitarães: Desde sempre, desde o começo? (risos) A minha história é, acho que desde a infância, sempre muito encantado pela palavra, pela poesia, pela arte. Adorava ficar pintando, adorava muito as plantas e os bichos também. Então, eu nasci no interior, e além disso, quando eu mudei para Belo Horizonte, eu já tinha 6 anos, morava numa casa que tinha quintal. Então, esse contato com a natureza, era um quintal muito grande, era ali na região do

Santa Inês que tinha o Horto Florestal, que tinha aquela matinha. Então, de certo modo eu continuei convivendo com a natureza mesmo estando na cidade, todas as férias eu ia para a cidade onde eu nasci, que é Santo Antônio do Gramma, e lá era uma fazenda, aí era o tempo todo esse cotidiano da roça, né? Então, uma relação muito grande com os bichos, com plantio. E já na minha adolescência foi cada vez mais ficando forte essa aproximação com a literatura, com a poesia. Então eu fui fazer Letras, e fui fazer mestrado em teoria da literatura, e em seguida eu conheci as plantas de poder. E aí quando eu conheci as plantas já veio toda uma transformação de tudo isso que eu sempre fui, essa paixão pela escrita, pela poesia, pela linguagem, pela literatura, pela natureza, o conhecimento e a pesquisa da música popular brasileira, que é uma coisa que sempre me atraiu. E conhecendo as plantas, e se intensificou mais ainda a investigação dos povos indígenas do Brasil, de outros países. Com a criação da Serra Sagrada de certo modo continua isso aí que eu sempre fui desde a infância, toda essa trajetória de pesquisa e de investigação e de prazer em tudo que envolve arte, natureza e tradição popular.

Entrevistador: Qual a história da Serra Sagrada?

Adriano: Começou no momento em que eu comecei a ter o contato com a ayahuasca e outras plantas como o São Pedro, o Peyote, e fazendo essas viagens e conhecendo esses povos, essas tradições, essas culturas. E aí em determinado momento o desejo de ter um espaço que fosse para também realizar isso a partir das experiências que eu tinha nas viagens. E aí surgiu o espaço da Serra Sagrada com uma oportunidade para poder realizar tudo isso.

Entrevistador: Eu observei lá na cozinha que as obras, que estão expostas lá, não têm assinatura. Por quê?

Adriano: Esse foi um assunto que surgiu aqui ontem e que eu mesmo nunca tinha percebido, e alguém me disse isso ontem, e muito curiosamente ontem a gente tava se reunindo, eu falando das obras que estão lá e do *Livro Infinito*. E o texto de abertura do *Livro Infinito* é um retrato de como que o livro é fruto de uma arte coletiva, e é uma arte coletiva não só porque envolvem vários artistas, músicos, pintores, poetas, pessoas vinculadas às artes cênicas, ao cinema, fotografia, literatura, mas também coletivo a partir da perspectiva de que a natureza também compõe, então o Rio de Pedras, as montanhas, o vento, plantas, e esse é muito sentido da arte, sobretudo dos povos originários. Então, quando a gente vai numa comunidade, na aldeia, não tem ninguém dizendo que aquele grafismo é dele. O grafismo é

do povo, o grafismo é da jibóia, é do jabuti, é do tamanduá, não é de uma pessoa, é o grafismo. E então, se é para eleger um autor, um artista, ele está na natureza, ele não está nas pessoas, necessariamente. E aí, curiosamente, quando ontem alguém mencionou isso, acho que ninguém havia assinado as obras, bom, primeiro porque muitas das obras são várias pessoas fazendo juntas as telas, os quadros, e algumas vezes com uma participação de três, quatro pessoas montando uma tela só. Algumas delas são de um artista único, e eu nunca dei a indicação, a sugestão das pessoas não assinarem, isso aconteceu. Então, ontem foi um momento inclusive de uma reflexão sobre isso e veio toda uma uma fala, um pensamento sobre isso assim, sobre uma autoria que é coletiva, e sobre uma desnecessidade de marcar e de pontuar um conceito de autoria que é um conceito ocidental que sobretudo vai aparecer muito fortemente a partir do romantismo com um conceito de originalidade, de autenticidade, da figura do artista, do autor. Então nas tradições dos povos originários e das comunidades indígenas, até hoje, tanto na África, na Índia, no Oriente como um todo, esse conceito de arte é coletivo, como uma herança, do que necessariamente algo pertencente a uma pessoa.

Entrevistador: Uma vez você disse “Quem não é artista está doente”. De quem é essa frase?

Adriano: Não sei se alguém já disse isso. (risos)

Entrevistador: Então você diz, assim, então pode ser que seja minha, né?

Adriano: Pode ser que seja minha, porque meu conceito é isso, sabe?

Entrevistador: E o que é ser artista?

Adriano: É expressar a *anima*, a vida, a pulsão de vida. E se a gente não faz isso, a gente está em estado de doença. Porque se a está gente em estado de saúde, se a saúde está aí, se ela está presente, o desejo e a pulsão da arte eles vão se manifestar, e claro que em diferentes formas, então o contato com os povos originários vai ensinando isso pra gente, né? Então na aldeia tem a pessoa que vai se especificar na arte do grafismo, tem a que vai atuar na música, no estudo dos cantos, na memória, ficar guardando os cantos, tem os que vão ser os lutadores, os pescadores, os que vão fazer o cestos, ou a cerâmica. Então a habilidade de cada um vai se manifestando. Os grandes arquitetos, os telhadeiros, as pessoas que vão fazer as ocas, então cada um vai ter a sua forma de manifestar aquilo. Ou que vai fabricar os remédios, que também é uma arte. Então é muito bonito quando a gente chega nas comunidades indígenas

que isso fica muito nítido. Inclusive a gente tá aqui com os povos do Xingu, e foi uma das perguntas - a gente está fazendo entrevista com eles todos os dias à noite - a gente está com os Waurá, Kuikuro, Kamaiurá, Yawalapiti, Mehinako, os Fulni-ô também. E aí no momento dessas conversas cada um vai dizendo que é escolha da pessoa, porque eu perguntei sobre isso, se tem que ser uma coisa assim de herança do pai - o pai faz então você faz também - , se quando a criança nasce ela já é condicionado àquilo? E eles falaram não, que cada um vai escolher, de certo modo as figuras da aldeia são referências para eles, e aí se ele tem uma admiração muito grande por um tio que é cantor e ele quer aprender a cantar, então ele vai conviver muito com aquele tio, e vai ficar escutando as histórias do tio; se ele gosta muito dos grafismo da mãe e ele quer aprender a fazer os grafismos ele vai ficar muito colado da mãe e vai aprender aquela tecnologia estética, digamos assim. Mas é imprescindível, como que cada um vai ter a sua manifestação de arte e saúde.

Entrevistador: Existe alguma diferença em criar com ayahuasca?

Adriano: Bom, acho que a principal diferença, primeiro, é a concepção de que ela permite com que a gente perceba um conceito de integração de tudo, do seu corpo com o corpo da pedra, da água, do vento, do sol, da natureza como um todo. No momento em que tem essa dissolução de um corpo único e separado de um todo, já vem um conceito de que a arte também não é aquilo feito por uma única pessoa, mas ela está também em todas as coisas. Eu acho que a ayahuasca amplia o campo sensorial nosso, essa ampliação do campo sensorial, de todo o campo sensorial - do olfato, paladar, o tato, a visão - então muda uma perspectiva estética, é um olhar para dentro das coisas e para a geometria das coisas, porque no momento em que se toma a medicina, as mirações, o que para muitos dos índios da Amazônia são os *kenes*, esses *kenes* que são os grafismos, são esses grafismos em movimento, é uma cor dançante e muitas vezes é uma cor dançante perfumada, e é uma cor dançante perfumada multifocal. Então, eu acho que a ayahuasca permite uma compreensão e uma visão diferente da que a gente normalmente tem. Então, ela te mostra outros pontos de vista, ela mostra outras perspectivas, ela traz uma simultaneidade de planos. Então, uma arte com essas possibilidades, tudo isso vai se aguçando. E aí o resultado da arte é outro, porque não é mais a mesma pessoa pintando, o artista já é outro no momento da elaboração do projeto, seja do quadro, seja da música. Sobretudo é simultaneidade, porque a planta vai mostrar simultaneidade de tempos, de espaços, de perspectivas, de cores, de olhares, de pontos de vista. Então, a arte também vai ter essa riqueza toda.

Entrevistador: Qual é o seu papel nesses Encontros de Arte Coletiva?

Adriano: Instigar, fazer com que, inicialmente, se tenha uma desconstrução da ideia de que a gente não sabe escrever, que a gente não sabe pintar, a gente não sabe esculpir - a gente sabe fazer tudo isso, né? Então, colocar a gente no lugar da infância e do experimento que é fazer todas essas coisas. E desconstruir o conceito do não saber, né? E fazer, sobretudo, que as pessoas tenham a crença de que a arte é o exercício da saúde delas, sobretudo o movimento e o processo da arte, não tanto o resultado da arte, mas o processo dessa arte, é uma elaboração de um estado, de uma satisfação, de um prazer com aquilo, inclusive desconstruindo o que é o “belo” em termos de conceito de arte, de resultado. Então, acho que o papel é um pouco esse, né? E também fazer com que as pessoas entendam que, no momento em que se constitui um processo artístico com as plantas de poder, de elas respeitarem essas novas perspectivas, essas novas visões, porque veem imagens multidimensionais. Então, como representar aquilo se você não tem toda uma condição técnica, digamos assim, para executar aquilo que você vê num processo de imersão com as plantas? Então, de gradativamente ir experimentando isso em termos de linguagem. E a planta, ela em si, vai ensinando como executar. Isso é muito mágico, quando a gente tem a presença dos povos indígenas nas residências de arte, poder observar o modo como eles pintam ou desenharam, especificamente, é completamente diferente do modo como nós, que passamos por uma escola, uma tradição ocidental, desenhamos. O nosso desenho e até mesmo a nossa música, nos processos de composição, ele é linear. Então, quando a gente começa a fazer um desenho, lembra às vezes os exercícios de coordenação motora de escola, é um processo que o desenho é uma linha contínua, que começa num ponto e você continua seguindo e depois vai seguindo e fechando aquele círculo, digamos assim. A construção estética dos povos indígenas não tem uma estrutura sintática linear, ela tem uma construção paratática. Então, se eles vão fazer, por exemplo, um quadrado ou formas geométricas que em determinado momento elas vão se fechar, eles não pegam uma ponta que vai até o momento onde ela se fecha, eles vão construindo planos paralelos que vão se entrecruzando, e quando você vê, o desenho está pronto.

Ontem a gente estava assistindo o Kuiaci, que é um índio Waurá que está aqui na residência de arte com a gente, e ele tava executando a obra dele, e aí tava todo mundo observando como que é ele executar a obra dele. Ele começou a fazer a pintura, que são os grafismos, mas tinha um corpo dentro daquela pintura, dentro daqueles grafismo, e embaixo ele começou a fazer umas coisas. Como era embaixo, aparentemente dentro da lógica da gente,

seriam os pés de um totem, só que no momento em que ele foi desenvolvendo, desenvolvendo, era a cabeça. Aí depois que ele terminou, ele pegou a obra e virou e colocou a cabeça para cima, mas ele pintou a cabeça para baixo. E ficou todo mundo olhando aquilo e se perguntando “por que que ele fez dessa maneira?”. Então, tem uma outra lógica estrutural do processo de composição. E quando a gente começa a perceber, então, como que há outras formas de se desenhar, de escrever, de pintar, é fascinante isso. Então ter eles [os indígenas] como uma escola de estética é muito valioso porque é como se a gente fosse reaprender o processo de criação artística.

Entrevistador: Você acha que o trabalho desenvolvido aqui com as medicinas dos povos originários tem alguma relação com seus estudos em antropofagia?

Adriano: Acredito que sim, porque o conceito da teoria da Antropofagia que o Oswald [de Andrade] trouxe à tona muito dessa devoração cultural, e de certo modo o que a gente faz aqui é uma devoração cultural, no sentido de que se alimentar do outro, da tradição do outro, da cultura do outro que é um sustento, é um alimento, e é uma forma de cada vez mais estar interagindo com essas culturas, tradições, e percebendo a riqueza delas. É claro que dentro da perspectiva do Oswald de Andrade tem uma série de questões ideológicas lá do modernismo que não tem nada a ver, necessariamente, com o que acontece aqui. Mas tendo como base a ideia da antropofagia como essa absorção de todos os elementos, tradições e culturas - e isso é a própria representação do Brasil, que é isso que a gente faz enquanto o povo - é bem antropofágico também o que acontece em termos de movimentações e processos criativos e toda a logística da residência de arte.

Entrevistador: Surgiu agora uma questão aqui que não estava no roteiro, mas qual seria o limiar dessa devoração cultural (da antropofagia) para apropriação cultural, esse termo que está sendo tão discutido?

Adriano: Uma boa questão. Digamos que eu não acredito no conceito de apropriação cultural, eu acredito no conceito de devoração cultural. A humanidade sempre fez isso enquanto humanidade. Eu acho que o conceito de apropriação, ele tá vinculado a um conceito de posse e justamente esse conceito de posse, ele inclusive tem uma lógica que é capitalista, né? Esse bem é meu, esse saber é meu, eu tenho que ganhar dinheiro ou sei lá o quê em relação a esse saber, ou a essa cultura, é muito a perspectiva de se o outro vem, utiliza isso,

ele tá roubando o meu saber, roubando a minha cultura e tá se enriquecendo com um saber que era meu. Eu acho que passa muito por uma lógica de mercado o conceito de apropriação cultural, e eu acho que se a gente pegar a história da humanidade, isso sempre existiu, sempre vai continuar existindo e para mim isso tem a ver com a própria ideia, então, de cultura.

Cultura não é algo que é estanque, fechado e que está pronto, não existe uma cultura pura, não existe uma cultura Yanomami especificamente, Kaiapó especificamente, ou de qualquer outro povo indígena e não indígena nesse planeta. Sempre ocorreram diálogos e é por isso que muitas vezes quando a gente encontra determinado grafismo dos Incas, dos Maias lá nos Andes, no Mato Grosso, no Xingu, na Amazônia - é porque tinha uma rede de comunicação. Quando a gente encontra isso em outros povos, sempre existiu uma rede de comunicação e essa rede de comunicação é tanto física quanto, para mim, de outras dimensões inclusive. Então, esse conceito para mim, de apropriar, é muito um conceito de segregar. E num país como Brasil a gente fica taxando as pessoas que não são brancos, os outros são negros, os outros são indígenas eu acho muito pobre, porque o nosso processo histórico, inclusive geneticamente, a coisa mais complicada é você dizer que alguém é branco, que alguém é indígena, que alguém é negro. Então é um processo de devoração. Culturalmente a gente já tá se devorando há anos, há milênios e isso vai continuar existindo no planeta. Isso continua existindo em todo sentido, inclusive na genética que envolve as plantas - várias frutas são criadas por meio de trocas genéticas. E isso é criado na arte. Então para mim isso está em todos os planos. Eu acho que são discursos ideológicos que são clichês do momento. Espero que muito rapidamente isso pare de ficar circulando por aí e a gente perceba uma compreensão maior do que que a gente é enquanto existência humana, e não só enquanto fronteira, que são formas e conceitos que a gente elaborou para poder nomear, definir, delimitar o que não tem, né? Não tem nada mais absurdo do que dizer, por exemplo, de uma fronteira na Amazônia entre Peru e Brasil. Essa fronteira é uma ficção, né? Então os povos que estão ali, os Huni Kuin, os povos Shipibo-Conibo, e tantos outros que estão ali, para eles é completamente ilógico que exista um conceito chamado fronteira que politicamente alguém definiu. Então isso acontece muito, inclusive, na arte indígena. Então, com as tecnologias, os grafismos começam a circular. Quando a gente conhece um pouco da história e da formação, da origem dos grafismo dos povos indígenas, hoje em dia eles estão em um processo de que você vai no Xingu e quando você vê a arte do Xingu tá cheio de grafismo da Amazônia, e você vai na Amazônia e tá cheio de grafismo que são de outros povos e outras tradições, e aí dentro dessa perspectiva seria uma apropriação cultural. Então para mim esse conceito ele não funciona, isso sempre existiu. E aí entra uma questão: indígena ou não indígena?, e uma

série de elaborações no momento sobre isso. Mas a concepção para mim é que é maravilhoso a gente poder, antropofagicamente, ir digerindo e elaborando e concebendo. Mesmo porque esse conceito da posse, ele é um tanto quanto antiquado, digamos assim, tendo em vista a própria História da Arte dentro da humanidade. Sempre esses diálogos aconteceram e eu acho ele uma riqueza muito grande. Acho que é mais ou menos por aí que eu penso em relação a essa história.

Entrevistador: Eu estava aqui pensando e elaborando uma outra coisa aqui na minha cabeça. Eu li recentemente um texto de Hobsbawm que chama “A Invenção das Tradições” onde ele mostra como que, por exemplo, na monarquia da Inglaterra você tem coisas que são “tradição”, por exemplo o pronunciamento de Natal da rainha, uma tradição. Só que você tem que pensar que isso veio com a era do rádio, então quer dizer uma tradição que em algum momento foi inventada, ela não era a tradição. Então a monarquia está constantemente se reinventando. Então as tradições se inventam e se reinventam também, né? Mas trazem sempre esse peso de tradição porque é baseado em alguma coisa que vem antes. E a Serra Sagrada é recente, quantos anos? Oito anos? Você acha que aqui é um lugar de se inventar tradições também, nesse sentido?

Adriano: Não sei se inventar tradições, acho pretensioso inventar tradições. Mas sobretudo dialogar com as tradições, e evidenciar como que esses diálogos sempre aconteceram e são muito enriquecedores. Por exemplo, o festival dos povos indígenas. O festival dos povos indígenas é maravilhoso para os não indígenas que vêm, mas também para os indígenas que vêm. E é maravilhoso para os indígenas que vêm porque eles ficam encantados, assim, emocionados com o canto do outro, o jeito de rezar do outro, as narrativas mito-poéticas dos outros povos, como é a concepção da origem do mundo para cada um deles, como são as plantas deles, né, as formas de benzimento que eles têm. Então, eles voltam encantados para as aldeias, para as comunidades, também por isso, por essa riqueza da cultura e dos outros parentes indígenas, e o desejo deles de cada vez mais de estreitar essas relações.

E aí, especificamente com os indígenas do Xingu, eles não têm ainda tanto trânsito como os outros povos indígenas brasileiros, os Guarani, os Yawanawa, os Fulni-ô, que já são povos que circulam muito. Os povos do Xingu, eles ainda estão muito no Xingu. Então, é lindo ver eles se encontrando com essas tradições e o olhar de encantamento deles para tudo isso.

É justamente porque o Xingu tem uma tradição de ter as tradições deles mais fechadas, a gente tava conversando sobre isso: um indígena do Xingu não pode casar com um não indígena, se ele casar, ele tem que ir embora para a cidade e não pode ficar na aldeia. Eles mantêm a língua deles ainda muito falada, os costumes deles muito falados. Eles necessariamente não utilizam outras plantas que não sejam dos povos deles. Então, tá rolando o momento que é um processo de abertura, que aconteceu já com esses outros povos à partir dos anos 80. Então, em determinado momento, as plantas de poder, elas eram específicas dos pajés. As outras pessoas da comunidade não utilizavam. No momento em que isso se abre e todas as pessoas podem utilizar as plantas - e é claro que a figura do pajé continua tendo a força dele, o papel dele dentro da comunidade - é uma forma da gente ver essas tradições sendo reinventadas. Então, acho que a Serra (Sagrada) é um espaço disso, de trazer as tradições e fazer com que a gente olhe para elas e vá devorando aquilo que nos interessa, aquilo que traz uma riqueza, uma saúde para gente, e estabeleça um novo conceito de arte. Então, eu acho que é muito mais o espaço desse diálogo das tradições.

Entrevistador: Faz quanto tempo mais ou menos que você teve seu primeiro contato com as plantas de poder, a ayahuasca?

Adriano - Você sabe que eu tinha 33 anos, se estou com 48 anos: Quinze anos.

Entrevistador: Quinze só?

Adriano: Quinze só, você acha pouco? (risos)

Entrevistador: Eu, acho que fazem doze anos (risos). Alguma coisa que eu não te perguntei o que você gostaria de acrescentar?

Adriano- Acho que não, mesmo porque eu não sei o que que você vai fazer com essas informações (risos).

Entrevistador: Eu também não sei ainda não, mas vai que precisa...

Adriano: Sim. Eu acho que um conceito especificamente que talvez seja legal a gente falar, que é o conceito que fundamenta para mim tudo que é feito aqui, é um conceito da tradição

amazônica traduzido pela palavra *Dau*, ou então *Rau*, que simultaneamente significa remédio, veneno e arte. Dentro do *Livro Infinito*, e de certo modo tudo que norteia a Serra Sagrada, a constituição do projeto de Arte Coletiva e do *Livro Infinito* é esse conceito, da gente entender como que ele tem uma dimensão não só estética, mas maior do que isso, para a vida integral da gente como um todo, porque é o conceito da medida.

Então é muito legal como que remédio, veneno, que são elementos de saúde, estão associados a uma questão que é arte, estética. Então, por isso essa ideia de uma arte-medicina, uma música-medicina, uma arte-medicina, porque é uma compreensão muito grande do que é o gesto artístico, e de como que ele serve para medicar um corpo, ou se automedicar ou medicar o outro. E aí uma consciência muito grande nasce desse conceito, de que, no momento em que você faz um grafismo, o sentido daquele grafismo, e cada povo vai ter a sua ciência em relação a isso, e entender que é uma ciência, que é uma tecnologia. Que às vezes a gente acha que tecnologia são só questões ou coisas elétricas, eletrônicas, industriais, e a gente esquece que som é uma tecnologia, que cor é tecnologia, que linha, grafismo é tecnologia. E como que esses povos têm um conhecimento muito grande do poder da tecnologia, da cor, do som, da perspectiva, do desenho, do grafismo como formas de medicar e de curar, e também de adoecer e de matar. Então é muito infinito, a gente pensar como que a arte tem todas essas dimensões para eles. Então esse conceito, para mim, foi um grande presente. Quando a gente vai visitar Platão lá no *Pharmakon*, ele também diz. No *Livro Infinito*, eu tenho um texto que chama “Farmacopeia da Forma”, justamente onde eu vou desenvolvendo esse raciocínio, falando sobre ele, a partir desse conceito do *Dau*, que é esse remédio, veneno, arte que tem que ter brilho. Aí é uma outra questão também que é o estado de saúde da arte. Para eles, a arte está vinculada ao movimento, tudo é dança, dança de cor, dança de cheiro, dança de linhas.

Então, pra gente muitas vezes a arte está numa manifestação de um quadro que está pronto, uma escultura que está pronta. Então, quando a gente vai conhecendo essas tradições, a escultura nunca está pronta. É o caso, por exemplo, de um Inquice⁵⁷, que é um feitiço que vai sendo feito a todo momento que você faz uma reza, uma oração, um pedido. A escultura

⁵⁷ Inquice (outras grafias são "Nkisi" ou "Nkici") nesta fala de Adriano se refere aos espíritos ancestrais na religião e nas práticas espirituais tradicionais dos povos Bantu, especialmente em Angola. Os Inquices são entidades espirituais invocadas em rituais para proteção, cura, orientação espiritual e outras finalidades. As esculturas dos nkisi são manifestações da arte sacra e da espiritualidade, sendo reconhecidas não apenas por sua estética, mas principalmente por sua função ritual e sua capacidade de mediar entre o mundo humano e o mundo espiritual. As intervenções nas estátuas são formas de fazer pedidos, agradecimentos e fazem delas um artefato vivo, inacabado e em constante mutação (Nota do entrevistador).

Inquice vai sendo elaborada, então, ela nunca vai acabar. Se os desejos, sonhos e pedidos não acabam, ela também não se acaba. Então ela vai sendo feita - e aí é muito bonito - porque, ao mesmo tempo em que ela vai ser feita, quem a faz também vai sendo feito. E aí, então, essa grandiosidade de como é que remédio, veneno, espiritualidade, tecnologias e estética são uma coisa só. E como que a forma é um fármaco, é um remédio

Entrevistador: Comparando assim com outras casas que também ministram as medicinas da floresta, você acha que é uma idiossincrasia, uma característica da Serra Sagrada, ir mais para esse lado da estética?

Adriano: Acho que sim, porque eu não conheço ninguém que faça isso. Dentro das linhagens que se tem no Brasil... Nas aldeias, naturalmente, isso é feito, sem que isso seja propagado como “estamos fazendo isso”. Então, o cotidiano deles é isso o tempo inteiro. No contexto urbano, digamos assim, afastado das comunidades indígenas, eu não conheço.

Entrevistador: Uma última pergunta que me ocorreu agora, porque eu tô lendo umas coisas, umas dissertações de Mestrado, e aí é quando a pessoa foi descrevendo o movimento New Age, Nova Era, eu achei muita semelhança com as características daqui da Serra também. E esse vocábulo Nova Era ele tem uma carga pejorativa também, se usa nesse sentido pejorativo. Como que você vê isso? Você acha que a Serra Sagrada está nesse contexto, ou não está? E por que que está, por que que não está? E só descrevendo o conceito um pouquinho, essa coisa de que várias tradições que se comungam, que bebe um pouquinho do oriental, do indiano, do indígena, essa concepção da cultura indígena como um remédio para os males da humanidade também está nesse conceito. Como que você vê isso?

Adriano: É interessante né. Acho que enquanto movimento New Age, que foi um movimento assim de toda uma crítica do capitalismo, do sistema, e toda uma apologia de um novo modelo de sociedade muito mais integrativo, mais valorizando culturas populares, indígenas, valorizando as plantas de poder, criticando uma estrutura do sistema capitalista, muito abraçando uma libertação corporal, sexual, ideológica, já que o movimento vem com o famoso “viva a sociedade alternativa”, muito dentro dessa perspectiva de uma ruptura com um sistema. Bom, eu acho que intencionalmente isso não acontece aqui, digamos assim. Mas de certa forma tem várias perspectivas, várias linhas de pensamento que estão atrelados a isso, ao movimento em si, embora não tenha ideologicamente esse objetivo de peitar um

sistema, e por aí vai... Eu então acho que não, nesse sentido político, embora acabe acontecendo, acabe acontecendo porque com tudo isso que se passa dentro da Serra Sagrada, as pessoas em algum momento elas vão rever o papel delas dentro da estrutura social, dentro do mercado de trabalho, é um grande tema que acontece com todo mundo que frequenta aqui, porque vem uma consciência muito grande de que a forma como a gente vive no centros urbanos e a lógica de trabalho não é humana, né? Não é sadia, né? E aí buscar uma “sociedade alternativa” é muito esse caminho também. Então, eu nunca tinha pensado nisso, mas estou achando que a gente é da falange da Nova Era (risos).

Entrevistador: Eu acho que falamos bastante coisa aqui. Algo mais?

Adriano - Não, era mais esse conceito do *Dau*, que eu acho ele genial para trazer uma referência do que é feito aqui.

Entrevista - Clara Aguiar (comunicação pessoal)

Entrevistador: Você se considera artista?

Clara: Então, mesmo tocando desde os 8 anos de idade, eu nunca me considerei uma pessoa artista, porque para mim artista é quem trabalha com arte e como eu nunca trabalhei, nunca foi minha profissão, eu nunca me considerei artista. Mas depois de vivenciar as experiências com as medicinas, de conviver com as pessoas que convivo hoje, de ir no evento de artes com o uso da ayahuasca, que eu vi que a que todos nós somos artistas, que a arte tá dentro de todo mundo, só que falta a gente descobrir o que é que a gente é bom, onde que a gente produz a nossa arte. É isso.

Entrevista - Sandra Dias Jordão

Entrevistador: Seu nome e idade.

Sandra: Meu nome é Sandra Dias Jordão, eu tenho 65 aninhos.

Entrevistador: Sandra, esse encontro se chama Encontro de Arte Coletiva. O que você entende por arte coletiva?

Sandra: É uma arte que, além de ter muita gente junta, tem todo tipo de gente, terra que é gente, planta que é gente, pedra que é gente, muito mais que os humanos. Nós temos aqui a coletividade da natureza, que nos abre, nos acolhe para essa visão, desse lugar onde a gente tá e se sentir acolhido, esse lugar que nos acolhe, nos faz ser e perceber esse mundo que é um coletivo, que é um só.

Entrevistador: Existe alguma diferença de criar com ayahuasca? Se sim, qual a diferença para você?

Sandra: Para mim, já houve uma diferença mais marcante quando eu comecei este trabalho aqui na Serra Sagrada. A primeira vez que eu fiz arte com ayahuasca não foi aqui, mas foi com Adriano, lá em BH, na Casa Rosa do Bonfim, esse mesmo povo que frequenta aqui. Foi a primeira vez que eu produzi “na força” da medicina da ayahuasca, de lá pra cá eu venho em todos os eventos de arte que o Adriano promove, entre outros lugares que eu estive, em aldeias indígenas para fazer umas fotos, e acabei fazendo alguns trabalhos lá “na força” da medicina, mas eu não programei isso. Isso aconteceu. Com o passar desse tempo que eu produzo “na força”, a minha produção mudou. Ao meu estilo artístico foi incorporado as minhas mirações. Principalmente, eu passei a fazer mandalas e trabalhar com o material, um suporte transparente tal qual essa pulseira que está comigo, que é da tribo Cofan - e elas usam a medicina para ter a miração para fazer isso. Esse gavião, que é um dos meus símbolos, foi feito para mim pela Raquel. Eu desenhei, eu recebi esse Gavião “na força” e passei para ela que produziu para mim. Maravilhoso esse trabalho da Raquel Nácar. É um trabalho para o peito, eu queria estar com ele hoje, eu coloquei na minha cabeça. Eu não consegui, eu não trabalho com miçanga, eu não tenho essa paciência, apesar que eu fiquei muito mais paciente. Meu trabalho com a medicina, respondendo também (à sua pergunta sobre) a diferença, ele ficou mais delicado, mais minucioso, mais cheio de elementos, com mais brilho. Com a medicina acontece que você não entende o que você está vendo, de ser totalmente abstrato, mas é cheio de elementos das minhas mirações.

Quando eu estou produzindo, como no caso de hoje, de ontem, eu uso a medicina de uma quantidade tal que eu sequer tenho a miração, mas ela trabalha em mim, inclusive as lembranças. Então, eu não tomo um copo de medicina que nem a meninada, ou aqueles que são muito acostumados, eu tomo uma quantidade para medicina me trabalhar para que eu me

perceba aberta o bastante para produzir a minha arte com a mão firme o suficiente para fazer o que eu quiser, mas eu me deixo levar.

Entrevistador: Uma dificuldade relatada por outros artistas é a de transportar a riqueza das mirações para a tela, para a bidimensionalidade. Você já sentiu isso?

Sandra: Eu senti isso até eu encontrar a possibilidade de mesclar os elementos. Por isso, eu hoje faço pequenas e grandes mandalas em elementos transparentes. Eu comecei essa brincadeira usando CDs antigos, onde a maior dificuldade era a limpeza do CD para eu usar apenas a transparência dele, e hoje eu já consegui uns acrílicos de 30 cm, e aí no elemento transparente eu brinco com a terceira dimensão, eu uso o material que chama 3D, que é da Acrilix, e ele dá um relevo, e dentro desse relevo eu brinco com tinta Vitral. Então eu tenho a transparência, eu tenho relevo e eu uso muito pontilhismo. O pontilhismo surgiu para mim com a miração e esse traços, essas linhas coloridas movimentadas elas existem na miração, então eu não consigo mais trabalhar sem o pontilhismo - ele vem. Isso tudo nasceu com o uso da medicina.

Entrevistador: Então o seu traço, o seu estilo, mudou com o uso da ayahuasca?

Sandra: Com toda certeza! Eu não trabalhava com o abstrato, eu não trabalhava. Até minha gravura, quando eu fazia gravura, não tinha o abstrato. Hoje é o abstrato e o grafismo em cima do abstrato. Hoje a minha tela começa com a abstração, quando você repara uma tela minha você vê no mínimo três telas sobrepostas. Então eu permito, eu me permito deixar as coisas irem acontecendo uma em cima da outra. Você vai ver uma outra tela, então eu deixo ela descansar, e eu descansar dela também e depois eu vejo como é que nós vamos conversar de novo e de novo e de novo, aí de uma pedra no rio surge um beija-flor que não estava ali antes.

Entrevistador: Outra coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar?

Sandra: Que infelizmente a medicina sagrada ela é usada em algumas ocasiões, por algumas pessoas, de um modo muito profano - e apesar de que eu não tenho absolutamente nada a ver com a vida, a realidade, e nem o crescimento ou decréscimo pessoal de cada um, que cada um é o que é, como quiser ser - eu penso que ela deveria ser sempre usada com o respeito que ela merece, porque é cura, é medicina. Não vai substituir a droga que você tá usando na

faculdade e que quer vir aqui usar outra coisa, não é nada disso. Então de repente algumas pessoas que fazem nesse nível de uso, a medicina dá uma rasteira, dá um tombo, que eu fico olhando, que não precisava estar passando por isso, ela não é para isso. Usar a medicina com sutileza, com respeito, com amor, com propósito. Propósito. A ayahuasca me curou de muitas dores, muitas, aquelas que você carrega porque você não precisava, e que você acreditava que precisava. Apenas me mostrou que o mundo é tão simples, tão fácil, tão leve, e complicar é a maior bobagem.

Entrevista - Asi Fale (Alef)

Entrevistador: Conta pra gente o seu nome, sua formação. Se apresente.

Asi Fale: Meu nome é Alef, e artisticamente, nos últimos tempos, venho me apresentando como "Asi Fale". Minha formação é bastante autodidata, não tenho formação acadêmica, apenas o ensino médio. No entanto, o convívio com as pessoas, coletivos e espaços públicos, especialmente em territórios urbanos e periféricos, como os quilombos urbanos e a Serra Sagrada, foram fundamentais na minha formação. Esses lugares me ajudaram a me posicionar em diversos entendimentos e habilidades artísticas.

Entrevistador: Para você há alguma diferença de criar com ayahuasca?

Asi Fale: Para mim, a experiência de criar mudou muito quando conheci a ayahuasca. Meu envolvimento criativo se expandiu imensamente através dela. Conheci mais sobre nosso país, suas culturas e povos. Não foi apenas uma planta que conheci; descobri também todos os saberes que ela nos ensina e provoca. Conheci todo esse tempo, todos esses saberes também que ela nos ensina, nos incentiva, nos provoca. Apesar de desde criança desenhar, depois chegou uma certa idade eu comecei a pintar, mas quando eu comecei a usar eu percebi que foi quando eu entrei num tipo de ensino, como se fosse uma academia, como se fosse uma faculdade, uma formação. Então, passei durante um bom tempo imergindo, me nutrindo dessas informações, desses conhecimentos. E é claro que eu percebi também que eu precisava de um tempo, de um respiro pro meu corpo, pra ele absorver tudo isso de uma maneira mais natural. Que ela mesmo convidou, provocou isso também.

Entrevistador: De parar um pouco de beber?

Asi Fale: De parar um pouco de beber. Uhum. E se conectar com isso que já está dentro da gente, né? Que o nosso corpo absorveu, aprendeu e dar sequência, dar sequência nessa criação, nesse dever de casa. E é muito maravilhoso também quando a gente percebe isso, quando a gente consegue se conectar com a força da arte, da criação, dessa expressão, com a potência de toda a naturalidade. Seja qual for o contexto. É claro que pra entender isso, essa percepção, levou todo este tempo, de perceber que a gente pode beber de todas essas medicinas, em vários contextos. E eu gosto demais, eu amo demais quando a gente consegue entrar nessa sintonia com toda naturalidade, que a gente consegue direcionar mais todas essas informações, e criar, e criar. E é claro que tomar e criar também é sempre bom, sempre bom também, sempre bom poder aprender mais, se provocar mais.

Não vejo tanta diferença em criar com ou sem a ayahuasca. É claro que criar sem esse conhecimento pode exigir percorrer outros caminhos para alcançar certos entendimentos ou estados de consciência. Lembrando, esse ponto de diferença eu vejo como semelhança, que essa experiência nos permite acessar expressões que estão no nosso corpo, estão dentro de nós, como se fosse um atalho, para chegar lá de forma mais rápida.

Entrevistador: Você teve uma pausa então e voltou a tomar nesse encontro. Qual foi o período de tempo que você ficou sem tomar?

Asi Fale: Tive uma pausa no uso da ayahuasca por cerca de dois anos, embora tenha feito alguns intervalos pontuais nesse período. O desejo sempre foi lidar com essa realidade e tomar dessa “medicina da realidade” - que estava convidando demais. Durante esse tempo, consegui encontrar outros meios e instrumentos para expressar isso de maneira prática.

E é claro que eu percebo que, às vezes, com ela, a gente entra em uma abordagem mais detalhista, mais minimalista. Isso é muito bom e maravilhoso, mas eu gostaria de fluir mais, encontrar mais fluidez. Eu quero abrir e expandir um pouco mais as estruturas que vão receber esses trabalhos artísticos e essas expressões artísticas.

Entrevistador: O encontro de arte aqui se chama residência de arte coletiva. O que você entende por arte coletiva?

Asi Fale: Eu acredito que, para além de cada um expressar à sua maneira, eu tenho uma sensação que o campo da arte dessa expressão traz uma linguagem plural. Mesmo com cada

um criando diversas expressões e diversidades, parece existir uma confluência de saberes, principalmente nesse contexto da ayahuasca. Então, quando eu escuto o termo "coletivo", minha sensação é essa também. É para além de apenas juntar pessoas para pintar e fazer a arte de um indivíduo que traduziu aquilo ali.

Entrevistador: Fala um pouquinho então dessa obra que a gente está aqui diante dela.

Figura 35 - Velhos de Coroa, do artista Asi Fale (2022)

Foto: Max Hebert, 2023

Asi Fale: Bom, essa tela (figura 35) é uma pintura acrílica e faz referência a uma canção do músico e artista Sérgio Pererê que traz muita, muita história, do povo negro, preto, de Minas Gerais. Conta muita história, principalmente sobre os Congados. Essa tela diz principalmente sobre os Congados, as Folias de Reis. Basicamente tem a ver com essas referências. Mas durante a criação dela foi um estudo maravilhoso. Ao mesmo tempo ela parece ser uma miração, e não deixa de ser. E houve várias provocações, incentivos de como, qual caminho a gente poderia ir, pra estar representando esta canção, essas culturas. E a tela foi criada. E

então essa é a sensação de miração acho que tem muito a ver com esse desejo que já estava sendo mirado ali, um motivo. Já estava sendo mirado ali numa canção, né?

Entrevistador: Qual é o nome da canção?

Asi Fale: Velhos de Coroa, e durante esse estudo eu quis pensar um pouco antes, de quando essas folias, essas festas de Congado antes um pouco delas chegarem aqui no Brasil. Que quando chegaram aqui pro Brasil muita coisa teve que ser modificada ou fantasiada, vestir outras roupas pra conseguir estar sendo expressada na sociedade. Então eu quis pensar um pouco antes, de como eram essas folias, essas festanças lá na África antes de chegar aqui. Então, por isso as vestimentas que estão aparecendo na tela, os búzios, também os tambores, trazem um pouco disso. A maneira como são os tambores, os instrumentos, os adornos, é muito imaginando como seria isso antes de chegar aqui.

Entrevistador: Você lembra em qual ano você pintou essa tela?

Asi Fale: Dois mil e vinte e dois, dois mil e vinte e um por aí. E quando eu conclui essa tela, eu percebi que tinha algumas linguagens, tinha algumas expressões nela que lembrava outros artistas, outras pessoas artistas, inclusive pessoas negras, e aí e eu fiquei muito surpreso com isso, e ao mesmo tempo muito feliz, de perceber que quando a gente vai tentar expressar algo dessas origens, dessas tradições, a gente percebe que tem uma canção, tem uma dança coletiva plural acontecendo. E além de ficar muito feliz de ver que essa pessoa, que esse artista está aqui de alguma maneira, eu acho que esses rezos, esses cantos já fez um... (pausa) já nos benzeu. Já nos benzeu, né? Com essa ideia, com esse diálogo que é plural mesmo.

Entrevistador: Fala um pouquinho dessa segunda tela, Alef.

Asi Fale: Essa é uma pintura (figura 29) acrílica sobre tela ilustrando, representando uma canção de um grupo que chama Raiz de Vento, a música é Herdaremos Ela, e a música conta sobre esse ciclo da terra: do sapo comendo a mosca, da cobra comendo sapo, a cobra dançando com a terra e a terra mexendo com a gente. E a canção fala uma verdade, né? Herdaremos ela, quer queira ou não. E a verdade mais sólida, mais material que a gente tem é a terra que está sempre apresentando vários ciclos pra gente. Então essa tela, essa criação, foi expressada assim, de procurar estar nesse estado de natureza, de presença. Estar presente, escutando, observando. É isto o que eu tenho para dizer.

ENTREVISTAS POR VÍDEO

Entrevista Antônio Beirão

Entrevistador: Existe alguma diferença de criar com ayahuasca?

Antônio Beirão: Bom, a minha relação com a arte mudou demais com a ayahuasca. Tipo, mais do que pensar na diferença entre o processo criativo com ou sem ayahuasca, eu sinto muito o processo criativo como que ele foi transformado pela ayahuasca, né? Eu sinto que quando eu tomo ayahuasca e me proponho a esse processo de desenhar, pintar, cantar, compor, assim, ela me traz outras dimensões da experiência artística. Ela me traz assim uma conexão não só com o quão bonita uma coisa é, ou expressiva uma coisa é, mas como que ela se articula com outras questões vitais, outras sensações, outras experiências. Então, eu acho que isso é das coisas mais marcantes pra mim.

Entrevistador: Existe alguma diferença de tocar com ayahuasca?

Antônio Beirão: Tocar com ayahuasca, eu acho que assim, tem uma diferença muito expressiva de tocar em outros contextos, que é até difícil de falar disso, porque tem muitos fatores além da bebida. Tem o repertório, tem o contexto da cerimônia, né? Mas, de forma geral, eu conecto cada som quando estou tocando, com sensações, eu conecto eles com formas de movimentar, formas de pensar. Então, mais uma vez, eu sinto que, para além da diferença de tocar com e sem ayahuasca, é da diferença que a ayahuasca me trouxe pra minha relação com a música de forma geral. Em vez de pensar assim num som que funciona, que é mais bonito, mais harmônico ou coisa assim, é como que ele evoca lugares, sensações. As coisas que estão sendo descritas na letra da música, o movimento das coisas, o movimento do vento, da água, dos elementos, dos bichos. Então, isso é uma influência que eu acho que a ayahuasca me trouxe pra minha relação com a música e sempre que fica muito aflorada quando estou tocando “na força”.

A experiência artística, de forma geral, seja nas artes visuais, seja na música, eu sinto que com ayahuasca, realmente ela conecta com tudo. Eu acho que ela conecta com as pessoas, com o movimento, com os elementos. E com o senso de serviço também. Para além da experiência assim, o que eu estou pensando, que eu estou sentindo, e criar aquela coisa, mas da arte como uma percepção, como uma forma de pensar, um convite e uma forma de

perceber, um convite a uma forma de pensar e lapidar essa percepção e esse pensamento. No dia a dia, para fora do processo criativo expressivo, tal que tudo possa ser uma experiência poética, uma experiência sensível.

Entrevistador: O que você entende por arte coletiva?

Antônio Beirão: Arte coletiva, eu acho que é uma expressão que a gente pode usar pra falar de várias coisas diferentes. Nesse caso, eu entendo que é uma experiência que extrapola um entendimento de arte como um ateliê individual, da gente ir pra um espaço sozinho e expressar o que está acontecendo dentro da gente e depois ter uma circunstância de apresentar isso numa galeria ou alguma coisa do tipo. Eu sinto que é um processo que, por mais que vários de nós esteja sentadinho com o seu papel e com seu processo e tudo mais, acho que é uma experiência que a gente é inspirado em um espaço comum, é um espaço no qual a gente compartilha o processo de cada um e também que vai cultivar esse senso de arte, não só como uma coisa que é pra ser mostrada em contextos de arte, seja numa galeria, num cinema, numa sala de concerto, não sei. Mas, assim, esse convite da gente viver com arte. E que é uma coisa que a gente está sempre buscando inspiração em sociedades tradicionais do mundo inteiro. Da África, do Oriente, de diversas sociedades tradicionais, aqui das culturas indígenas, que são uma matriz do trabalho que é desenvolvido aqui, e a cultura afro-brasileira, enfim, são muitas fontes de inspiração nas quais a arte ela não é entendida como uma experiência à parte do cotidiano, mas uma coisa que está nutrindo o cotidiano. Em todas as relações, desde a alimentação, a forma de movimentar, a forma de vestir, tudo isso é... Além desse processo solitário, digamos assim, da arte, vai compartilhando os processos, vai compartilhando os frutos, vai vendo a coisa do olhar de outras pessoas. Eu sempre acho muito especial até em contextos não ayahuasqueiros, digamos assim, de ateliês coletivos, que o que está sendo criado é contagiado, enriquecido, complementado pelo olhar de cada um, e eu acho que isso enriquece uma experiência cotidiana. Porque acho que o processo de criar junto, ele nos convida pra um dia a dia criativo, coletivo. Então, eu sinto que a gente faz esse trabalho aqui, dessa dimensão coletiva da arte, desde o processo que não descarta o processo de você ir sozinho pro mato, ficar sozinho no seu cantinho, explorando sua expressividade, mas de ter esse momento de estar vendo a coisa de vários olhares e compartilhando. E isso fica um convite pro dia a dia, para uma vida criativa, uma vida compartilhada. Então, é um convite que tenho me feito e tem sido gratificante.

Entrevistador: Existe alguma diferença da arte aqui e da arte que você estudou na universidade?

Antônio Beirão: Eu me formei em artes visuais na UFMG e essa experiência na faculdade eu aprendi demais e aprendi sobre várias percepções, perspectivas de arte. Mas, aqui nos trabalhos, entendendo a arte de outras perspectivas, fui percebendo a arte de outras perspectivas. Por um lado, eu tinha ido muito pras mídias mais virtuais, trabalhando em computador, edição, montagem, umas coisas assim. E aqui com a ayahuasca, eu me convidei para uma dimensão mais material das artes. O desenho, a pintura, a materialidade das coisas, o cheiro das coisas. E um senso de serviço pela arte. É que na faculdade, eu sinto que não vinha muito à tona esse lugar da arte como serviço, né? Eu lembro que teve uma vivência que eu estava aqui, nem era uma vivência de arte, eu estava em outra, eu estava na missão de umas demandas pro projeto do *Livro Infinito*, e eu estava desenhando e várias pessoas estavam em outras missões. Fulano vai fazer faxina, vai cozinhar. Você vai preparar uns banhos. Tinha várias missões. Aí o Beirão vai desenhar. Entendendo esse lugar do serviço, né? Então, isso foi muito forte pra mim. A gente tem uma cultura no Brasil que entende a arte como uma atividade meio supérflua, né? Uma entidade um pouco... (pausa) depois de tá todo mundo de barriga cheia, depois tá tudo certo, confortável, todo mundo ter teto, alimentação, aí depois a gente pensa em arte. Quem pode ou quem tem isso, aí pode pensar em arte. E aí quando a gente vai ver, em sociedades tradicionais, quando a gente vai ver em culturas periféricas, a gente vai ver em várias comunidades e povos reprimidos, que passam por situações materialmente muitas vezes precárias, vivem com a arte como alicerce da cultura, uma coisa que nutre a vida, que inspira, que dá força, e alinha o nosso pensamento, que ajuda a pensar com clareza, com saúde, com convicção. Então, isso é das principais influências, impactos que a experiência com a ayahuasca nessas vivências tem trazido pra mim.

Entrevista Anahi Poty

Anahi Poty: Meu nome é Anahi Poty, eu participo da residência de arte coletiva aqui na Serra desde 2019. Tem cinco anos e é uma alegria muito grande na minha vida conhecer esse espaço, essa casa, esse lugar.

Entrevistador: Existe alguma diferença de dançar com ayahuasca?

Anahi Poty: (risos) Quando eu danço com ayahuasca... (risos) é muito diferente! É muito lindo, é profundo. É um acesso ao coração mesmo, à nossa verdade, à nossa alma, ao nosso espírito e aí é ele que dança, que festeja, que sente, o vento, a água, o fogo, o céu, o mar, a terra, os animais, né? As energias que existem. Então, é muito lindo também ver que ao longo do processo de consagração e de vir em um encontro, retomar a rotina e depois vir em outro encontro, é como se a gente fosse criando também registros corporais da própria experiência física, do movimento, da dança. Então, eu percebo que depois que eu comecei a consagrar a medicina aqui na residência, como se eu fosse cada vez mais profundo e levando cada vez mais a minha alma, minha essência e o meu coração pra dançar em qualquer lugar, pra minha arte, pra minha vida.

É, a medicina ela é muito poderosa, né? Ela é um grande portal de conhecimento. Então, ela proporcionou e ela proporciona isso pra mim. Hoje em dia eu olho pra essa potência, essa possibilidade como estudo mesmo. É um estudo, é ter propósito, e é guiar a sua prática, é levar isso pra vida, né? E às vezes quando eu estou na minha prática de dança, eu realmente acesso memórias, lembranças, prazeres, porque a dança é muito prazerosa. Então, é como que a gente vai fazendo, construindo essa ponte também do que a gente sente aqui, do que é a dança aqui com a medicina, na vida.

Entrevistador: O que você entende por arte coletiva?

Anahi Poty: Arte Coletiva pra mim é a diversidade. É a gente celebrar, festejar a diversidade de cada pessoa, de cada ser. De cada potência criativa que habita cada ser. Então, uma residência de arte coletiva que também preza por um lugar assim muito de cada um, né? E do que cada um está gerando, gestando, criativamente pro mundo.

Entrevistador: Como foi seu processo nessa residência?

Anahi Poty: É o processo de entrega de corpo, alma e mente pra medicina, né? Para ela atuar em nós da forma como tem que ser também. Isso é escutar a nossa natureza e acessar profundezas e ancestralidade, espiritualidade que nos tem muito a ensinar. Sobre a dança, sobre o amor, sobre a música, sobre o som, sobre a natureza. Então, é um processo de ir rememorando também quem somos. E isso é muito bonito, assim, pra mim, é extremamente transformador em toda a minha trajetória. E hoje em dia eu respeito e honro muito essa medicina. Respeito e honro muito todos os ancestrais que trouxeram, que encontraram, que

receberam essa medicina, que receberam tantas possibilidades também de acessar esse universo da natureza.

Entrevistador: Alguma coisa que não te perguntei que você gostaria de acrescentar?

Anahi Poty: O processo com a medicina da ayahuasca na minha visão, no meu sentir, na minha história com essa medicina e com outras medicinas também da floresta, eu vejo que está assim num lugar medicinal mesmo, ele é curativo. Porque a gente se alimenta, alimenta o nosso espírito no sentir, nesse expandir artístico. É muito lindo. São tantas possibilidades que a gente pode expandir o nosso ser. Então, eu sinto que o processo com a medicina e a arte é muito curativo.

Entrevista Benjamin Davy **(Original em francês - tradução abaixo)**

Benjamin: Je m'appelle Benjamin, je suis musicien, entre autres. Et c'est la troisième fois que je viens ici à Serra Sagrada.

Entrevistador: Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences de créer avec l'ayahuasca?

Benjamin: Je ne pense pas qu'il est différent. Je pense que c'est surtout une ouverture à l'intérieur de soi-même qui nous permet d'aller plus profondément dans le fond de notre créativité, le fond de notre talent, il va juste s'ouvrir un peu plus, mais notre personnalité reste la même et notre intention artistique, je pense qu'elle va vers dans le même chemin, elle va vers le même but.

Entrevistador: Est-ce que vous pensez qu'il y a des différences de jouer un instrument avec l'ayahuasca?

Benjamin: Alors jouez d'un instrument, si c'est différent quand même. C'est-à-dire que c'est une question de contrôle, plus que de créativité, comme je parlais, comme je disais avant. C'est plus cette sensation de ne plus avoir du tout le contrôle sur l'instrument, c'est seulement l'instrument qui s'exprime seul, et c'est comme si l'instrument devient comme notre propre voix. Ça devient quelque chose de très, très intuitif. Et c'est vrai que le contrôle n'existe plus. C'est une lâcher prise totale.

Entrevistador: Cette rencontre s'appelle Résidence d'Art Collectif. Qu'est-ce que vous comprenez comme art collectif?

Benjamin: Je pense que chacun d'entre nous s'inspire les uns les autres et l'art collectif c'est ça, on ne va pas tous pratiquer ensemble, parce que c'est juste impossible, on n'a pas le temps de tous se rencontrer. Mais je pense que c'est sentir l'inspiration des autres, l'influence des autres, et donc quelques fois être le support, voilà, comme je suis là, j'étais le support de Sheila pour elle s'exprimer, pour faire des photos en ayant peint antérieurement avec de la terre, de l'argile.

Comme je disais tout à l'heure, en faite c'est l'influence des autres qui nous permet d'éclairer certaines zones qu'il y a en nous, qui nous permet d'être créatif, de libérer. Toujours comme je disais avant, en restant sur notre chemin mais en envoyant un souffle nouveau, un souffle qui nous permet de d'exprimer cette art, et ça ouvre d'autres horizons, aussi par exemple, moi ici j'apprends à m'exprimer avec le corps, et ça c'est quelque chose de nouveau, mais qui fait partie de notre tout, de ce que l'on est nous-mêmes, et ça, ça va m'aider à m'exprimer aussi dans la musique et à ressentir mon être entier s'exprimant dans l'art.

Entrevistador: D'autres choses?

Benjamin: Ben, merci. Merci à vous tous, à tous, d'être accueillant et généreux et c'est juste fantastique, c'est juste fantastique. Maravilhoso de estar aqui, de estar juntos, de sentir a beleza de cada um e de sentir também o coração aqui do Brasil, que é um coração diferente, cada país tem um coração diferente, uma maneira de sentir as coisas. Obrigado.

Entrevista Benjamin Davy (Tradução)

Benjamin: Meu nome é Benjamin, sou músico, entre outras coisas. Esta é a terceira vez que venho à Serra Sagrada.

Entrevistador: Você acha que há diferenças ao criar com a ayahuasca?

Benjamin: Eu não acho que seja diferente. Eu acredito que é principalmente uma abertura ao interior de si mesmo que nos permite mergulhar mais profundamente na nossa criatividade, no nosso talento. Isso simplesmente se abre um pouco mais, mas nossa personalidade continua a mesma e nossa intenção artística, eu acredito que segue pelo mesmo caminho, o mesmo objetivo.

Entrevistador: Você acha que há diferenças em tocar um instrumento com a ayahuasca?

Benjamin: Então, tocar um instrumento é diferente mesmo. É uma questão de controle mais do que de criatividade, como eu estava falando antes. É mais essa sensação de não ter mais controle algum sobre o instrumento, é apenas o instrumento se expressando sozinho, é como se o instrumento se tornasse nossa própria voz. Isso se torna algo muito intuitivo. E é verdade que o controle desaparece completamente. É uma entrega total.

Entrevistador: Este encontro é chamado de Residência de Arte Coletiva. O que você entende por arte coletiva?

Benjamin: Eu penso que cada um de nós se inspira uns nos outros e a arte coletiva é isso, não necessariamente todos praticamos juntos, porque isso seria impossível, não temos tempo para nos encontrar todos. Mas eu acredito que é sentir a inspiração dos outros, a influência dos outros, e às vezes ser o suporte, como estou aqui, fui o suporte para Sheila se expressar, para fazer fotos após ter pintado anteriormente com terra, argila. Como eu estava dizendo antes, na verdade é a influência dos outros que nos permite iluminar certas áreas dentro de nós, nos permite ser criativos, liberar. Sempre como eu disse antes, permanecendo no nosso caminho, mas enviando um novo sopro, um sopro que nos permite expressar essa arte, e isso abre novos horizontes, como por exemplo, aqui estou aprendendo a me expressar com o corpo, e isso é algo novo, mas que faz parte de nós, do que somos nós mesmos, e isso vai me ajudar a me expressar também na música e a sentir meu ser inteiro se expressando na arte.

Entrevistador: Mais alguma coisa?

Benjamin: Bem, obrigado. Obrigado a todos vocês, a todos, por serem acolhedores e generosos, é simplesmente fantástico. É maravilhoso estar aqui, estar juntos, sentir a beleza de cada um e também sentir o coração aqui do Brasil, que é um coração diferente, cada país tem uma forma diferente de sentir as coisas. Obrigado.

Entrevista Aline Figueiredo

Entrevistador: Para você, existe alguma diferença de criar com ayahuasca?

Aline: Então, Max, para falar a verdade, essa relação da ayahuasca com o processo criativo não fez tanta diferença para mim, não. Porque eu sempre dei muita vazão à imaginação, eu acho que sempre fui muito livre no meu processo criativo. Então, a ayahuasca não foi algo que veio para despertar algo que estava lá dentro e que eu não sabia que existia, sabe?

Inclusive, mesmo quando às vezes que eu tomei a ayahuasca e que eu tive as mirações, enfim, que eu dancei nos eventos da Serra Sagrada e tal, é como se simplesmente fosse eu, sabe? Eu não sinto que é algo diferente do que eu já sou no dia a dia, você entende o que eu estou querendo dizer? Eu não sei se é porque eu não tenho tanta coisa reprimida, eu já sou uma pessoa que sai dançando no meio da rua, sabe? Não tem muita amarra nesse sentido. E, em relação à arte, eu sempre deixei o inconsciente se manifestar mesmo, nunca me limitei nesse sentido, sabe? Então, eu só me sinto mais confortável quando eu tomo. Não é um negócio que faz muita diferença. Agora, quando “a força” vem, com muita força mesmo, quando “a força” toma conta, eu já sinto a necessidade de deitar e de ficar quietinha sentindo, sabe? E eu acho que isso potencializa o meu processo de sentir a ayahuasca. Então, na verdade, eu não criei “na força”, porque às vezes que “a força” veio, eu senti necessidade de deitar e de ficar quietinha. E, agora, durante, claro que estava ali fazendo efeito, mesmo que eu não estivesse “na força”, a ayahuasca estava ali, presente, fazendo efeito, mas não senti diferença de quando eu crio com ela ou sem ela, não.

Entrevistador: Você pode falar um pouco das suas obras?

Aline: Eu acabei não falando das obras (figuras 19 e 20), especificamente, lá da residência, não é? E aí, inicialmente, você perguntou a questão da ayahuasca, a ideia da primeira obra veio no café da manhã, do primeiro dia, lá da residência, antes de qualquer ayahuasca. Porque eu estava coando suco de beterraba. Se você olhar no meu Instagram, você vai ver a foto de eu coando suco de beterraba. E aí, para mim, foi muito performático. Eu via claramente um coração sendo espremido e descendo sangue. Eu achei esteticamente a imagem incrível, interessante demais. E aí pedi para alguém que estava passando na hora com o celular para fotografar e filmar para mim. E aí veio a ideia da pintura naquele momento. Ou seja, antes de tomar ayahuasca. E a segunda obra que eu pintei, que é a da mulher, é um auto-retrato. Eu não estava na força, nada. Eu me fotografei naquela posição, no meio de raízes, e pintei. E durante o processo surgiram elementos ali, como serpentes, que antes eram raízes e foram virando serpentes, de um processo inconsciente, mesmo que eu fui deixando fluir. Eu não travo muito, mas eu não estava “na força”. Claro que a ayahuasca estava ali, mas eu não estava “na força” durante o processo de pintura.

Uma coisa interessante também sobre a primeira obra, enquanto eu estava coando o suco de beterraba, foi muito sincrônico, porque no dia eu tava de calça vermelha, blusa vermelha,

gorro vermelho e bota vermelha. E aí eu fui coar o suco vermelho. Então assim, era uma performance completa, sabe? Pra mim foi... teve uma coisa de sincronicidade muito forte nisso.